

Regelspiele für den mathematischen Bereich des Teil-Ganzes-Konzepts

Entwicklung einer Handreichung zur praxisnahen
mathematischen Förderung im Bereich des
Teil-Ganzes-Konzepts für die Kindergarten- und
Grundstufe

Abbildung 1 – Spielesammlung

Masterthese eingereicht von: Karin Hostettler

Sandra Jost

Zuständige Dozierende: Anuschka Meier

Eingereicht: Juni 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz.....	2
1.2. Eingrenzung der Thematik.....	3
1.3. Problemstellung und Ziele der Arbeit.....	3
1.4. Fragestellung und Vorüberlegungen.....	4
1.5. Aufbau der Arbeit	5
1.6. Methodisches Vorgehen	5
1.6.1. Entwicklungsprozess	6
1.6.2. Recherche	7
1.7. Produkt Handreichung	13
1.7.1. Gestaltungskonzept.....	14
1.7.2. Gestaltungsgrundsätze und Einsatz des Produkts	14
2. Theoretischer Hintergrund des mathematischen Vorwissens.....	15
2.1. Arithmetik	15
2.2. Die Entwicklung von Zahlenwissen im Säuglings- bis Kindesalter	16
2.3. Konzeptbildung als Grundlage von Kompetenz.....	18
2.3.1. Anzahlkonzept	19
2.3.2. Ordinal- und Kardinalzahlkonzepte.....	20
2.4. Modelle mathematischer Kompetenzentwicklung.....	21
2.4.1. Zahl-Grössen-Kompetenzen nach Krajewski und Ennemoser, 2013	21
2.4.2. Externe visuell-räumliche Repräsentationssysteme (Dornheim 2013).....	24
2.4.3. Theorie des Teil-Ganzes-Konzepts	27
2.4.4. Vergleich der Modelle	35
2.4.5. Spezifisches Vorwissen zur Erreichung des Teil-Ganzes-Konzepts	35
2.4.6. Strategien	37
2.4.7. Bereichsübergreifende Fähigkeiten.....	40
2.4.8. Zusammenfassung der Konzept- und Kompetenzentwicklung.....	42
2.5. Teil-Ganzes-Verständnis curricular nach Lehrplan 21	43
2.6. Zusammenfassung	48
2.7. Theorie zur Förderung des T-G-Ks anhand von Regelspielen	50
2.7.1. Definition «Spiel».....	50
2.7.2. Entwicklung der Spielformen	53
2.7.3. Das Regelspiel.....	54
2.7.4. Spielerisch Mathematik lernen.....	56
2.7.5. Mathematische Kompetenzentwicklung und Spielen im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule.....	58
2.7.6. Regelspielkriterien für den mathematischen Bereich	59
2.8. Zusammenfassung der theoretischen Erkenntnisse.....	60
3. Präzisierte Fragestellung.....	63
4. Ergebnisse der Regelspieleauswahl	64
4.1. Zuordnung der Regelspiele zu Handlungs- und Kompetenzbereichen	65
4.2. Zuordnung der Regelspiele nach LP 21 im Zyklus 1	75
5. Auswertung und Diskussion	79
5.1. Interpretation Regelspiele: erweiterte mathematische Inhaltsanalyse.....	79
5.2. Studien.....	80
5.3. Beantwortung der Forschungsfrage.....	82

5.4.	Handreichung.....	87
5.5.	Folgerungen für die Unterrichtspraxis.....	89
6.	Ausblick.....	91
7.	Abkürzungsverzeichnis	92
8.	Abbildungsverzeichnis	93
9.	Tabellenverzeichnis	94
10.	Literaturverzeichnis	95
11.	Anhang	104
11.1.	Weiteres Vorgehen und Zeitplan	104
11.2.	Studien.....	105
11.3.	Spielesammlung zu mathematischen Themen	118
11.4.	Tabellen zur Inhaltsanalyse	121
11.5.	Auszüge aus der Handreichung.....	124
11.6.	1.6 Interaktion mit KLP/Input KLP.....	127
1.7	Lehrplanbezug	128
11.7.	Reines Memospiel Zahlen Formen	138

Abstract

Anhand von Spielen im Kindergarten und auf der Grundstufe Mathematik lernen, das klingt kindgerecht und einfach umsetzbar. Doch welche Spiele eignen sich zur Unterstützung beim Aufbau der spezifischen mathematischen Kompetenzen dieser Stufen? Die vorliegende Masterarbeit beinhaltet die Auseinandersetzung mit dieser Frage in Bezug auf das Regelspiel und den mathematischen Bereich des Teil-Ganzes-Verständnisses. Es wurde davon ausgegangen, dass in jedem Kindergarten und im Schuleingangsbereich Regelspiele vorzufinden sind, diese jedoch häufig willkürlich eingesetzt werden. Um dem entgegenzuwirken, zeigt diese Arbeit, welche Regelspiele den Aufbau des Teil-Ganzes-Konzepts aktivieren, stärken und erweitern können. Die dazu notwendigen Voraussetzungen werden anhand verschiedener Studien und daraus entwickelten Modellen numerischer Konzepte erforscht und dargestellt. Aus der Verknüpfung der beiden Themenschwerpunkte Teil-Ganzes-Konzept und Regelspiel entstehen Kriterien-Raster für die Erstellung einer Handreichung mit den geeigneten Regelspielen für den 1. Zyklus nach Lehrplan 21. Mit der Handreichung sollen die Lehrpersonen passende mathematikorientierte Regelspiele kompetenzorientiert einsetzen können.

Dank

An dieser Stelle möchten wir allen an dieser Masterarbeit beteiligten Personen danken. Danke Anu (Anuschka) für die wertschätzende und konstruktive Begleitung. Wir danken unseren Familienmitgliedern, die unserer Arbeit und der damit verbundenen Abwesenheit unsererseits grosses Verständnis entgegengebracht und uns mit motivierenden Worten und IT-Kenntnissen unterstützt haben. Unser Dank geht auch an die Schubi Lernmedien AG, Constri AG/Pro-Spiel und Carlit + Ravensburger AG, die uns mit einer Auswahl kostenloser Spiele beliefert haben. Ein weiterer Dank geht an unsere Schulteams, die sich auf die jeweiligen Vertretungen einstellen und die damit verbundenen Umstellungen in Kauf nehmen mussten. Ebenfalls ein Dankeschön geht an Christoph Vogt, der die Arbeit kritisch gewürdigt hat. Zu guter Letzt gilt der Dank uns beiden. Wir bedanken uns gegenseitig für die gelungene Kooperation, die sich in der Ausdauer, im gegenseitigen Verständnis, in der Aufmunterung, in der Auseinandersetzung und Umsetzung unserer Ideen widerspiegelte.

1. Einleitung

Als schulische Heilpädagoginnen (SHP) unterrichten die Verfasserinnen dieser Arbeit an verschiedenen Regelschulen auf der Kindergarten- und Primarstufe der Deutschschweiz. Als solche fördern sie Kinder mit besonderen Bedürfnissen in kognitiven, sensomotorischen sowie emotionalen Bereichen. In dieser kooperativen Lernbegleitung orientieren sie sich am Lernstand der Schülerinnen und Schüler (SuS) und an den für die jeweilige Stufe ausgewiesenen Kompetenzerwartungen und Inhalten gemäss Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016).

Die Verfasserinnen werden in ihrer Arbeit bis hin zur Mittelstufe mit der Tatsache konfrontiert, dass das Verständnis von Mengen- resp. Zahlzusammensetzungen und -zerlegungen für verschiedene Kinder eine Herausforderung ist. Lehrpersonen stellen der SHP häufig Fragen zum Aufbau dieses Verständnisses. Dabei geht es vor allem darum, herauszufinden, wo sich Herausforderungen stellen und wie sie diesen begegnen könnten. Aber auch Kindergartenlehrpersonen wollen den Kindern, die sich bereits mit der Mengenzusammensetzung und -zerlegung auseinandersetzen, ein Angebot machen, um den Aufbau dieses Bereichs zu unterstützen. Daraus stellt sich die Frage, welche Fördermethode sich idealerweise für Kindergarten- und Primarschulkinder eignet. Im Zentrum steht, wie Kinder in diesem Alter lernen.

In Bezug auf diese Frage orientieren sich die Verfasserinnen im Austausch mit den Lehrpersonen und ihren Beobachtungen an den Anfängen der Kindergartenpädagogik. Bereits seit Friedrich Fröbel (1782–1852), dem Begründer des ersten Kindergartens, wird das Spiel für die Entwicklung des Kindes berücksichtigt und steht während der gesamten Kindergartenzeit im Zentrum der Kindergartendidaktik (Hauser, 2013).

In Kindergarten- und Schulzimmern ist meist ein umfangreiches (Spiel-)Angebot anzutreffen, das zur Unterstützung für den mathematischen Bereich herangezogen werden kann. Das Spielangebot umfasst eine umfangreiche Sammlung von Regelspielen, die seit Jahren von Lehrperson zu Lehrperson weitergereicht und ergänzt wird. Nicht immer klar dabei ist, welches Spiel zur Förderung spezifischer Kompetenzen eingesetzt werden kann.

Diese Ausgangslage nahmen die Verfasserinnen zum Anlass, sich in der vorliegenden Masterarbeit mit dem Teil-Ganzes-Konzept, einem Teilgebiet der Mathematik, und mit Regelspielen für diesen Bereich auseinanderzusetzen. Die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit haben sich auf den Begriff Teil-Ganzes-Konzept (T-G-K) geeinigt, obgleich sie während der Auseinandersetzungen mit dem Thema auf diverse Begriffe gestossen sind, die für die jeweiligen Autoren kontextgebunden angewendet wurden (z. B. part-whole-relationship, Teil-Ganzes-Beziehung, Teile-Ganzes-Verständnis usw.). Die Begründung für die Wahl des Begriffs Teil-

Ganzes-Konzept liegt unter anderem im Wort «Konzept». Im Laufe der Arbeit wird immer deutlicher, dass sich das Kind ein Konzept aneignet, um kompetenzorientiert handeln zu können. Des Weiteren soll Verwirrung oder Unsicherheit vermieden werden. Detailliert eingegangen wird auf den Begriff im folgenden Kapitel sowie in Kapitel 2.

1.1. Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

Wie einleitend erwähnt, setzt diese Arbeit bei der Unterstützung im Bereich des Teil-Ganzes-Konzepts im Schuleingangsbereich an. Der Lehrplan 21 sieht vor, dass am Ende der Schuleingangsphase alle Kinder Beziehungen zwischen Zahlen kennen und beschreiben können (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2016, Lehrplan 21, Zyklus 1, Mathematik). Zentral dabei ist das Verständnis des Teil-Ganzes-Konzepts. Darunter ist zu verstehen, dass sich jede Zahl aus kleineren Zahlen zusammensetzt oder umgekehrt in kleinere Zahlen zerlegen lässt. Das Verständnis des Teil-Ganzes-Konzepts und das Automatisieren der Zahlzerlegungen sollen die Kinder gut auf das Rechnen vorbereiten.

Bereits seit vierzig Jahren wird im Bereich des mathematischen Kompetenzerwerbs geforscht. So untersuchte beispielsweise Kristin Krajewski in einer Studie den Einfluss des frühen mengen- und zahlenbezogenen Vorwissens auf spätere schulische Mathematikleistungen. Vom zweiten Kindergartenjahr bis zum Ende der zweiten Primarschulkasse erhob sie zu vier Zeitpunkten die mathematischen Leistungen von 134 Kindern im Bereich des Zahlenvorwissens zur Zählfertigkeit, zum arabischen Zahlwissen und zu den Rechenfertigkeiten. Die Auswertung der Studie zeigte, dass sich insbesondere das vorschulische Zahlenwissen als Prädiktor für die schulischen Mathematikleistungen erwies (Krajewski et al., 2003). Dies erläutern die Verfasserinnen in ihren theoretischen Auseinandersetzungen unter Kapitel 2 genauer.

Auch für den Einsatz von Regelspielen (Board Games), die zur Unterstützung mathematischer Kompetenzen dienen, liegen bereits Untersuchungsergebnisse vor (Siegler, Ramani et al., 2008a, 2008b; Hauser et al. 2014a).

Vor diesem Hintergrund wollen die Verfasserinnen das Regelspielangebot zum mathematischen Bereich des Teil-Ganzes-Konzepts für den Kindergarten und den Schuleingangsbereich zusammentragen und analysieren. Aus heilpädagogischer Sicht sollen die nach ausgewählten Kriterien analysierten Spiele den Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen die gezielte Auswahl der passenden Spiele erleichtern, sodass das mathematische Lernen von Kindern im Kindergarten und in der Grundschule mit diesen Spielen unterstützt werden kann. Mit dem zusammengefassten theoriebasierten Wissen um den Aufbau des T-G-Ks vom Kleinkind bis zum Grundschulkind und den zusammengetragenen und analysierten Regelspielen soll den Lehrpersonen im Kindergarten und der Unterstufe ein Hilfsmittel in Form einer Handreichung zur Verfügung gestellt werden, die es ihnen ermöglicht, das

Konzept zusätzlich im Unterricht zu unterstützen. Diese Masterarbeit leistet somit einen Beitrag, heilpädagogisches Wissen im Schulalltag zu integrieren.

1.2. Eingrenzung der Thematik

Im mathematischen Bereich liegt der Fokus dieser Masterarbeit auf dem Teil-Ganzes-Konzept, das auf der Kindergarten- und der Grundstufe aufgebaut wird. Weiter machen sich die Verfasserinnen die Erkenntnisse zunutze, dass Spielen und Lernen besonders im frühen Kindesalter in fruchtbarer Beziehung zueinanderstehen (Schuler, 2013a). Ebenso ziehen sie Regelspiele heran, die laut verschiedenen Untersuchungen (Siegler, Ramani et al., 2008a, 2008b; Hauser et al., 2014b) zur Unterstützung mathematischer Kompetenzen bzw. für die Förderung im mathematischen Bereich des Teil-Ganzes-Konzepts dienen können. Die Unterstützung mit Regelspielen ist in dieser Masterarbeit nicht generell als Präventionsmassnahme zu verstehen, welche die ganze Bandbreite mathematischer Kompetenzentwicklung im Zyklus 1 nach LP21 erfüllt. Es geht um das Regelspiel als eine punktuell einsetzbare Möglichkeit, mathematische Lerninhalte nebenbei in spielerischer Form aufzunehmen und zu erweitern. Das Regelspiel unterscheidet sich von anderen Spielformen nicht alleine durch die Regeln und – im Fall dieser Arbeit – den Erwerb mathematischer Fertigkeiten, sondern es gehören auch das Erlangen sozialer Kompetenzen sowie die Entwicklung der Perspektivenübernahme und eines Normen- und Pflichten-Verständnisses dazu (vgl. Hauser, 2016). Es würde sich anbieten, diese Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Anwendung der analysierten ausgewählten Spiele mit einer Kindergruppe zu erforschen, was jedoch nicht Ziel dieser Arbeit ist und deshalb nicht weiterverfolgt wird.

1.3. Problemstellung und Ziele der Arbeit

In dieser Arbeit setzen sich die Verfasserinnen mit dem Aufbau von Mengen- und Zahlzusammensetzungen und -zerlegungen sowie den erwähnten Herausforderungen auseinander, die sich bei einzelnen Kindern in diesem Bereich zeigen. Einbezogen werden die diesbezüglichen Fragen von Lehrpersonen nach einem stufengerechten Unterstützungsangebot. Da sich bereits Kindergartenkinder spielerisch mit Mengenzusammensetzung und -zerlegung beschäftigen und meist ein Fundus an Unterstützungsmaterial in Form von Regelspielen in den Kindergärten und Schulen vorhanden ist, wählten die Verfasserinnen die Methodenwahl «Spiel» bzw. «Regelspiel» zur Unterstützung. Im Anschluss daran ist es Ziel dieser Arbeit, einen Kriterienkatalog zusammenzustellen, um auf dessen Basis das mathematische Potenzial jener Regelspiele für den Kindergarten und die Grundschule zu untersuchen, die auf dem Markt verbreitet sind. Im Sinne der Mathematikdidaktik des Anfangsunterrichts wollen die Verfasserinnen den

Lehrpersonen und den Kindern ein Lernangebot unterbreiten, um ihre Entwicklung speziell im Bereich T-G-K zu begünstigen.

Im Anschluss an die theoretische Vertiefung des Themas und die Herausarbeitung geeigneter Regelspiele wird, wie erwähnt, eine Handreichung eines analysierten Angebots an Regelspielen für Lehrpersonen im Kindergarten und in der Grundschule entwickelt. Nebst der Darlegung, wie die ausgewählten Spiele zur mathematischen Förderung des Teil-Ganzes-Konzept gezielt genutzt und im Unterricht auf der Kindergarten- und Unterstufe der Primarschule angewendet werden können, soll die Handreichung auch den Aufbau und die möglichen Stolpersteine in diesem Bereich aufzeigen. Die erwähnte Spieleanalyse bildet die bereichsspezifischen Aspekte zu den primär relevanten Bezugsgrössen und soll zur Beantwortung der Fragestellung führen.

1.4. Fragestellung und Vorüberlegungen

Die Forschungsfrage knüpft an die Problemstellung und die Ziele der Arbeit an. Die Verfasserinnen orientieren sich dabei am Forschungsstand des mathematischen Bereichs des Teil-Ganzes-Konzepts und der Unterstützung desselben anhand von Regelspielen. Der Fokus liegt auf dem Entwickeln einer Handreichung für Lehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche im Kindergarten- und der Grundstufe unterrichten. Die Fragestellung, welche nach der theoretischen Bearbeitung der Thematik überprüft und ev. präzisiert wird lautet wie folgt:

Welche Regelspiele eignen sich zur Förderung des Teil-Ganzes-Konzepts für die Kindergarten- und die Grundstufe?

Nebst der Fragestellung begleiten folgende Vorüberlegungen die theoretische Themenbearbeitung:

1. Das Wissen um den Aufbau des T-G-Ks könnte eine gezielte Unterstützung in diesem Bereich begünstigen und einer Unter- resp. Überforderung des Kindes entgegenwirken.
2. Im Aufbau des T-G-Ks könnten die einzelnen zu erwerbenden Kompetenzen und die darauf aufbauenden Kompetenzen Aufschluss über die Bedeutsamkeit des T-G-Ks geben und auch darüber, welche Auswirkungen fehlende Fähigkeiten in diesem Bereich haben können.
3. Das Regelspiel könnte zur Unterstützung im mathematischen Kompetenzerwerb beigezogen werden.

In der Annäherung an diese Überlegungen setzen sich die Verfasserinnen zuerst mit dem mathematischen Bereich des T-G-Ks und anschliessend mit der Methodenwahl «Spiel» respektive dem Regelspiel theoriebasiert auseinander.

1.5. Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit werden bisher veröffentlichte Literatur und Forschungserkenntnisse zur Förderung im mathematischen Bereich des Teil-Ganzes-Konzepts zum Spiel bzw. Regelspiel und zu den Vorgaben des Lehrplans 21 ausgewählt.

Einige der weltweit durchgeführten und veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten zu Diagnosen und Fördermassnahmen dienen als Grundlage für diese Masterthese. Die Verfasserinnen interessieren sich für die neusten Studien zum gewählten Thema und fanden diese unter anderem in der Dissertation von Dornheim (2013). Die von Dornheim (2013) und Krajewski (2003, 2013) erarbeiteten Modelle bilden die Grundlage für diese Masterarbeit.

Kapitel 1 dient der Einleitung, der Eingrenzung des Themas, Vorüberlegungen zur theoretischen Themenbearbeitung sowie dem methodischen Vorgehen und den Überlegungen zum Produkt.

Im zweiten Kapitel folgt nach eingehendem Literaturstudium die theoretische Positionierung der zu untersuchenden Begrifflichkeiten: Kompetenzerwerb im Bereich des Teil-Ganzes-Konzepts und dessen Bedeutsamkeit, Berufsauftrag sowie Regelspiel mit Bezug zur mathematischen Förderung unter Einbezug ausgewählter Studien und Modelle. Anhand der daraus resultierenden Kriterien für die Unterstützung im Bereich des Teil-Ganzes-Konzepts werden nach der Formulierung der Fragestellung ausgewählte Regelspiele in Kapitel 4 analysiert, tabellarisch aufgeführt und im Anschluss präsentiert. Ausgehend von den wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Regelspielen, die sich daraus ergeben, werden Letztere interpretiert und die Fragestellung in Kapitel 5 beantwortet. Anschliessend erfolgen die Entwicklung der Handreichung und Folgerungen für die Unterrichtspraxis. Kapitel 7 rundet die Arbeit mit einem Ausblick ab.

1.6. Methodisches Vorgehen

Aus der theoretischen Erarbeitung des Themas wird wie erwähnt eine Handreichung zur praxisnahen mathematischen Förderung für Lehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen entwickelt. Somit wird in dieser Masterarbeit aus der theoretischen Bearbeitung ein Produkt entwickelt. Ausgehend von Studienergebnissen in Bezug auf die Fragestellung erfolgt zunächst eine Literaturrecherche, um das Themenfeld einzugrenzen. In einem ersten Schritt werden Studien aus dem Bereich der mathematischen Kompetenzentwicklung

und dem Spiel zur Förderung derselben herangezogen. Daraus werden relevante theoretisch begründete Kriterien für die Regelspiele abgeleitet. Die Auseinandersetzung mit dem Thema orientiert sich im Vorgehen für ein systematisch aufgebautes Review nach Döring und Bortz (2016), worunter die qualitative Zusammenfassung der Ergebnisse einzelner Studien in Bezug auf eine Fragestellung verstanden wird und wofür folgende Schritte notwendig sind:

- Fragestellungen entwickeln (auf der Grundlage theoretischer Vorüberlegungen)
- Kriterien für die Auswahl der Quellen festlegen
- Literaturrecherche in ausgewählten Datenbanken
- Auswahl der zur Auswertung geeigneten Studien
- Auswertung und Diskussion der ausgewählten Studien bzw. des theoretischen Hintergrunds. (Döring & Bortz, 2016, S. 86)

1.6.1. Entwicklungsprozess

Um eine Übersicht über die Bearbeitung des Themas und den Entwicklungsprozess zu gewährleisten, werden die Entwicklungsschritte in Tabelle 1- Übersicht über den Entwicklungsprozess einander gegenüber dargestellt. Daraus ist ersichtlich, dass der Verlauf der Arbeit zu einem grossen Teil der Literaturbearbeitung folgt (linke Spalte), woraus eine systematische Kriteriensammlung herausgearbeitet wird, um den Inhalt des Produkts zu analysieren (rechte Spalte) und das Produkt herzustellen.

Tabelle 1- Übersicht über den Entwicklungsprozess

Entwicklungsprozess für die Literaturarbeit/Review	Ergänzende Prozesse zur Entwicklung des Produkts
Fragestellung formulieren	
Literaturstudium	
Kriterien für den Produkteinhalt aus der theoretischen Bearbeitung des Themas herausarbeiten	Inhalt des Produkts anhand der Kriterien analysieren
Beantwortung der Fragestellung	Produktherstellung

1.6.2. Recherche

Für die Themenrecherche werden zunächst Recherche-Quellen aus empirischen Studien und themenrelevanter Literatur dargestellt und im Anschluss die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt. Für die Beantwortung der Forschungsfrage und die Entwicklung der Handreichung geht es dabei darum, den Textinhalt gemäss den unter Kapitel 2 dargelegten mathematischen Kompetenzen zuzuordnen.

1.6.2.1. Schwerpunkte der Recherche

Der Schwerpunkt der Recherche liegt in Studien und Literatur sowie in der qualitative Inhaltsanalyse themenrelevanter Regelspiele. Die Recherchearbeit der Studien verläuft systematisch in vier Schritten: In der Vorbereitung der Suche wird das Thema genauer bestimmt und eingegrenzt. Erst darauf wird die Suche durchgeführt und Treffer werden modifiziert, die anhand der Suchkriterien evaluiert werden. Die Recherche verläuft mittels primärer und sekundärer Suchbegriffe resp. mit Schlagwörtern (*keywords*) zur Artikelinformation. Die aufgelisteten Artikel wurden zwischen 2008 und 2016 verfasst und repräsentieren verschiedene Länder. Fünf stammen aus den USA, sechs aus Deutschland und einer aus Finnland. Aus der Schweiz finden sich Studien von Hauser et al. (2014a, 2014b).

Die Studien sind alle zu finden unter den Stichwörtern; maths, preschoolers, informal learning activities, interventions, board games, spielerische Förderung numerischer Kompetenzen, Regelspiele und mathematische Förderung des T-G-Ks. Die Publikationen wurden auf Websites von Universitäten, auf pädagogischen Websites, und bei wissenschaftlichen Institutionen für Psychologie und Pädagogik gesucht. In den Studien waren zwischen 132 und 142 Kinder im Alter zwischen 4 und 8 Jahren involviert. Alle Studien, die online ermittelt wurden, beinhalteten die Erforschung des Effektes von numerischen Regelspielen/Board Games bei Kindern aus eher bildungsfernen Familien im Vergleich mit Kindern der Mittelschicht. Einige ergaben für diese Masterarbeit relevante Aussagen und Ergebnisse, die trotz der Komponente des sozio-ökonomischen Standes zur Bestätigung eingangs erwähnter Vorüberlegungen, führten. Wenige Recherchen aus der Literatur beinhalteten Forschungen, die nur vage Interpretationen zulassen, weil sie nicht explizit die relevanten Komponenten untersuchten.

Für die hier dargestellten Recherchen wurde auf drei Schwerpunkte fokussiert. Zum einen Dornheim (2013), weil sie verschiedene Längsschnittstudien zur Prädiktion von Rechenschwäche zusammentrug und die verschiedenen Modelle zur Entwicklung der Mengenrepräsentationen darstellte. Ihr eigenes Modell leitete sie von vergangenen Studien von Case und Okamoto (1996) ab. Ebenso analysierte sie dazu Krajewskis und Schneiders Modell (2003) und verfeinerte ihr eigenes.

Eine andere Suchstrategie ist die Fachdidaktik in der Grundstufe in Bezug auf den Lehrplan 21 (Sprenger, Wagner & Zimmermann, 2013; Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016), in Kombination mit Krajewskis Modell, das gute Hinweise zum numerischen Entwicklungsstand des Kindes gibt. Zusammen führten diese zur Fördermethode «Spiel». Die Dritte impliziert hauptsächlich die Datenanalyse (Döring & Bortz, 2016).

1.6.2.2. Artikelinformationen

In mehreren Studien, deren Artikelinformationen im Anhang (11.2.) unter Tabelle 22 - Studien, die auf die mathematische Förderung mittels dem Spielen fokussieren und Tabelle 23 - Schwerpunkte der Masterarbeit aus Fachliteratur eingesehen werden können, wurde aufgezeigt, dass im Spielen eines numerischen Spiels, die Förderung mathematischer Kompetenzen im Kindergartenalter erfolgreich ist. Besondere Bedeutung beigemessen wurden den Quellen von Siegler und Ramani, Dornheim, Krajewski et al., Schuler et al., Hauser et al., Sprenger et al., Prote, Gaidoschik und Gasteiger, die für diese Arbeit am meisten genutzt wurden. Die Verfasserinnen teilen die Autoren und Autorinnen in drei Themenbereiche ein, nach denen diese Arbeit aufgebaut ist, mit dem Ziel, ihre Wahl zu veranschaulichen. In einem ersten Teil werden die Studien zur Entwicklung mathematischer Kompetenzen erwähnt, die für die theoretische Auseinandersetzung im Bereich der Arithmetik relevant sind. Anschliessend werden die Autoren und Autorinnen aufgeführt, die sowohl für den Aufbau der Spieltheorie wie auch für die Kombination Mathematik und Spiel zur Förderung des Teil-Ganzes-Konzepts, wichtig waren. An dritter Stelle sind die Autoren und Autorinnen aufgeführt, die sich bereits mit der Umsetzung, Spiel als Fördermethode von mathematischen Kompetenzen befasst haben. Abschliessend diejenigen, deren Literatur oder Studien für diese Arbeit ausgeschlossen wurden.

Studien zur Entwicklung mathematischer Kompetenzen

Dornheim (2013) befasste sich mit der Vorhersage von Rechenschwächen in der Vorschule und dem rechtzeitigen Erkennen derselben. Die Beantwortung ihrer Forschungsfrage basiert auf einer Längsschnittstudie. Dabei werden verschiedene basale Vorhersagevariablen berücksichtigt, sowie der Zusammenhang zwischen der allgemeinen-kognitiven und anderen, wie z.B. mathematischen Fähigkeiten erforscht und analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt worüber ihr Werk Auskunft gibt, sind die Unterschiede zwischen unauffällig und später rechenschwacher Kinder. Daraus werden wertvolle Schlüsse zur Frühdiagnostik im mathematischen Kompetenzbereich, welche die Grundlage für eine sinnvolle Frühförderung bieten, gezogen. Sie stellt dabei auch ihr Entwicklungsmodell zu Zahlen - Wissen und den verschiedenen Repräsentationssystemen dar.

Krajewski, Küspert & Schneider (2016) befassen sich in ihrem Buch mit den Überlegungen, wie Kinder rechnen lernen und wie Lehrpersonen gelingend unterstützen können. Sie erklären wie sich die notwendigen mathematischen Fertigkeiten entwickeln und welche Konsequenzen Entwicklungsverzögerungen im mathematischen Alltag eines Kindes vom Kindergarten bis in die Oberstufe hat. Das Buch richtet sich unter anderem an Studierende und veranschaulicht die Aussagekraft von Diagnostischen Verfahren zur Feststellung des Entwicklungsstandes des Kindes in seinen mathematischen Fähigkeiten. Ebenfalls wird ein Vergleich zu der LOGIK- und PISA - Studie gezogen.

Schuler, Streit und Wittmann (2017) geben in ihrem Buch eine fach- und sachkundige Übersicht zum aktuellen Forschungsstand. Zum Thema «anschlussfähiges Mathematiklernen» werden insgesamt 18 Beiträge von anerkannten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vorgestellt. Diese erläutern in gut verständlichen Worten die aktuellen Forschungsprojekte der Frühpädagogik und der Mathematikdidaktik. Ebenfalls beantworten sie die gängigsten Fragen zu den Themen Lernbegleitung, Entwicklungsmodelle, Konzepte und professionelle Kompetenzen. Dieses Buch spricht Lehrpersonen in Kindergärten und Grundschulen und andere Personen, die an der Aus-, Weiterbildung und Forschung tätig sind, so wie Studierende in den Fachrichtungen Mathematikdidaktik und Frühpädagogik.

Schuler ging in einer qualitativ angelegten Studie der Frage nach, wie entsprechende Lerngelegenheiten im Kontext der formalen Offenheit und unter Berücksichtigung frühkindlicher Formen des Lernens entstehen können. Ihr Buch leistet einen Beitrag zur Frühförderung in der Mathematik. Anhand von Spielen mit mathematischem Gehalt für den Erwerb des Zahlbegriffes untersuchte sie in Kindergartengruppen das alltagsnahe Erwerben von mathematischem Wissen bzw. dessen Gelingensfaktor.

Gaidoschik (2017a) zeigt in seinem Buch, wie über die Fehler von rechenschwachen Kindern Rückschlüsse auf ihre mathematische Denkweise gezogen werden kann. Des Weiteren fokussiert er ihre Gedächtnisleistungen. Er ist der Überzeugung, dass wenn man hinter die Art des Denkens beim betreffenden Kind kommt, ihm zu einem besseren Verständnis des mathematischen Problems verhelfen kann. Seine praktischen Anregungen beruhen auf wissenschaftlicher Kenntnis und sind für Lehrpersonen klar formuliert. Sie leisten einen Beitrag zur Prädiktion von Rechenschwäche, ebenfalls diese einzudämmen, wenn ein Kind sich bereits in dieser Schwäche feststeckt.

Studien zum Einsatz von Spielen zur Förderung numerischen Wissens

In den vier verschiedenen Artikeln von Siegler, Ramani und Siegler, Ramani und Hitti (2008a, 2008b, 2012, 2014) wurde aufgezeigt, dass regelmässiges Spielen von numerischen Brettspielen zur Förderung mathematischer Kompetenzen beitragen. In ihren Studien wurde der Lernzuwachs von Kindern mit niedrigem Einkommenshintergrund versus Kinder mittleren Einkommenshintergrund untersucht.

Dabei wurde festgestellt, dass die Lücken, schon bevor diese Kinder die Schule besuchen, im mathematischen Kompetenzerwerb, unterschiedlich gross waren. Im Experiment 1 konnte nachgewiesen werden, dass die Kindergartenkinder von einkommensschwachen Eltern mit ihrem numerischen Wissen deutlich hinter dem ihrer Vergleichsgruppe mit wohlhabenderem Hintergrund, liegt. Im 2. Experiment wurde deutlich, dass das Spielen von einem einfachen numerischen Brettspiel, während 4 Sequenzen à ca. 15 Minuten den Unterschied zu numerischem Wissen in Bezug auf die Schätzfähigkeit verringert oder gar beseitigt. Also sind numerische Brettspiele kostengünstige Alternativen, um Lücken im Zahlen-Wissen schliessen zu können und allen einen mehr oder weniger gleichen Start in der Schule zu ermöglichen.

In weiteren theoretischen Analysen der Entwicklung von numerischen Darstellungen wurde dies ebenfalls bestätigt. Dabei wurde der soziokulturelle Hintergrund beleuchtet. Folge dessen, schufen die Autoren für die integrativen Settings eine informelle Lernaktivität. Sie soll als Intervention für jüngere Kinder dienen. Des Weiteren diskutieren sie informelles Lernen und dessen Einfluss auf die Entwicklung früher mathematischer Fähigkeiten. Dazu wurde ebenfalls die praktische Umsetzung im Unterricht überprüft. Es stellte sich heraus, dass das Spielen des Zahlenbrettspiels in der Kleingruppe lernaktivierend wirkte und das Schätzen der Zahlenreihen, der Grössenvergleich, die Identifizierung und Zählen von Zahlen bei Kindern von Eltern mit niedrigem Einkommen verbesserte. Ebenfalls konnte eine Verbesserung der mathematischen Fähigkeiten verzeichnet werden, wenn eine professionelle Begleitperson mitspielte. Besonders Ihr Feedback, welches im Laufe der Spielsequenzen angepasst und erweitert wurde, zeigte Erfolg. Alles in allem deuten die Ergebnisse darauf hin, dass sich die linearen Zahlenspiele im Unterricht bereits bei jüngeren Kindern effektiv einsetzen lassen.

Jörns, Schuchardt, Grube, Mähler & Carl von Ossietzky (2014) befassten sich in ihrer Evaluationsstudie, mit der Schliessung von Lücken in den numerischen Kompetenzen. Ihre Untersuchungen sollen aufzeigen, ob sich diese mittels Förderung mit zahlen- und mengenbezogenen Spielen im Kindergartenalltag integriert, schliessen lassen. An dieser Studie nahmen insgesamt 142 Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren teil. Diese wurden in eine Förder-, eine Kontroll- und eine Wartekontrollgruppe eingeteilt (Prätest-Protest-Design). Die daraus resultierenden Ergebnisse bestätigen ein solches spielerisches Förderkonzept. Zudem wiesen Kinder mit anfänglichen tieferen Werten als der Durchschnitt, besseren Leistungszuwachs als die

Leistungsstärkeren Kinder, die nicht mit den zahlen- und mengenbezogenen Spielen gefördert wurden, auf. Dies bestätigt die Eignung von spielerischer Förderung von numerischen Kompetenzen.

Studien von Umsetzungen und erprobten Einsatz von Spielen

Hauser, Rathgeb - Schnierer, Stebler, und Vogt (2017) veröffentlichten einen Praxisband, welcher sich an die Lehrpersonen im Anfangsunterricht der Primarstufe oder Erziehende richtet. In dessen Mittelpunkt werden 18 Spiele beschrieben, die ausgiebig in verschiedenen Kindergärten und Grundschulen der Schweiz, Österreich und Deutschland erprobt wurden. Mit dem Wissen, dass frühe Förderung von mathematischen Kompetenzen den weiteren Verlauf und das Anwenden von mathematischen Fertigkeiten positiv beeinflusst, werden in diesem Werk die Grundlagen zu Spiel und mathematischer Förderung klar verständlich dargestellt. Das Regelspiel wurde als besonders geeignet für die Förderung im Kindergarten erachtet. Dabei wird für das selbständige Spielen in Gruppen von 2- 5 Kindern plädiert. Das Lernen im Spiel wird mit dem umfangreichen Downloadmaterial zur Herstellung dieser unterstützt.

Gasteigers Buch bzw. Handreichung (2011) und ihr Sammelbeitrag (2013) handeln vom Übergang Kindergarten zur Grundschule, betreffend der mathematischen Förderung. Sie greift dabei ein aktuelles Thema auf. In ihrer Handreichung bietet sie zahlreiche Beobachtungs- und Fördermöglichkeiten an, die den Fachkräften ermöglichen, ihre Kindergruppe bestmöglich auf die Schule vorzubereiten. Damit dies gelingen kann, werden vorgängige Analysen zum besagten Themenbereich beschrieben. In ihrer Sammelchrift von 15 Seiten diskutiert sie die verschiedenen Ansichten, welche für die Kindergartenstufe als geeignet angesehen werden können. Dabei wird das Spiel (Würfelspiel) zentral, welches überall, ohne grossen Aufwand, angewendet werden kann und weitverbreitet ist. Die Studienergebnisse verdeutlichen ihre Annahme, dass das Spiel, welches sie als natürliche Lebenssituation deutet, bereits bei sehr jungen Kindern einen positiven Lerneffekt im Aneignen von mathematischem Wissen ermöglicht.

Rechsteiner, Hauser und Vogt (2012) setzen sich in ihrem Buch kritisch mit der Thematik der Frühförderung im Kindergarten auseinander. Die zwar in den Schweizer Bildungsplänen klar als ganzheitliche, am Spiel orientierte Förderung erfasst ist, doch durch die Ergebnisse der PISA Studie ins Wanken geriet und in der Folge eine Übergeneralisierung drohte. Trainingsprogramme standen im Mittelpunkt und Unsicherheit bei allen Personen, die um die Förderung des Kindes besorgt sind, breitete sich aus.

In Sprenger, Wagner und Zimmermans (2013) Festzeitschrift finden sich die Beiträge von Rathgeb-Schnierer, Henschen & Teschner, Schuler und Schäfer. Sie befassen sich mit dem frühen mathematischen Lernen im Kindergarten und der Primarschule.

Prote (2014) erarbeitete eine Handreichung, in der sie ihre analysierten Spielangebote aufführt und ihre theoretische Auseinandersetzung darstellt. Mit dem Ziel, die Methode Gesellschafts-spiel als eine Alternative zu den herkömmlichen Trainingsprogrammen den Erziehern und Erzieherinnen näher zu bringen. Dabei nutzt sie den Motivationscharakter und die Alltagsnähe des Spiels als stimulierende Lernvoraussetzung. Um das mathematische Potenzial sicher zu stellen, analysierte sie die Spiele nach einem Kriterien Raster, der sich auf das ZGV- Modell von Krajewski stützt. Mit dieser Handreichung werden der gezielten Wahl und Anwendung von geeigneten Spielen Rechnung getragen. Der Autorin ist wichtig, dass sich die Gesellschafts-spiele klar von den Lernspielen und spezifischen Förderspielen abgrenzen und somit der bittere Beigeschmack dieser, von etwas falsch machen können, ausgeschlossen wird. Die Freude am Spiel steht im Vordergrund und soll einen Präventiven Charakter haben. Genauso bewusst wählt sie Spiele zur Förderung der Vorläuferfertigkeiten, die ausschlaggebend für die weitere mathematische Entwicklung sind. Folge dessen ist es möglich die Kinder gemäss ihres aktuellen Entwicklungsstands abzuholen, die Heterogenität zu berücksichtigen und die Basisfertigkeiten zu stärken.

Nicht weiterverfolgt wurden die Studien von Elida V. Laski (2014). Sie wurden in Zusammenarbeit mit Siegler durchgeführt und beziehen sich auf den Zyklus 1 und 2 im Lehrplan 21. Damit wurde ihre Hypothese, dass die Entschlüsselung der numerisch-räumlichen Beziehung eines Brettspiels einen Schlüsselprozess darstellt, welcher den Kindern den Aufbau der Zahl- Position-Beziehung erleichtert, überprüft. Sie untersuchten vor allem die Zählprozeduren von 0 - 100, die Kinder im Kindergartenalter anwenden und konnten belegen, dass ihre Hypothese zutrifft und es den Kindergartenkindern das Weiterzählen auf dem Brett erleichterte. In einem zweiten Experiment wurde untersucht, in wie fern dieser Zählprozess Einfluss auf die weitere Zählprozedur von 1-1000 hat. Es zeigte sich, dass keine vergleichbare Verbesserung auftritt. Des Weiteren wurde die allgemeine Bedeutung von handelnden Lernaktivitäten auf die mentalen Repräsentationen diskutiert.

Die Studien von Aunio, Räsänen und Mäki (2015) beruhen auf Längsschnittstudien und Test-batterie Analysen zu bestimmten mathematischen Kriterien. Dabei wurden der symbolische und nicht-symbolische Zahlensinn, das Verständnis von mathematischen Zusammenhängen, Zählfähigkeiten und Grundkenntnisse in der Arithmetik fokussiert. Die Lehrpersonen wurden dabei stark involviert und angeleitet. Daraus sollte ein neues Arbeitsmodell entwickelt werden,

welches den Lehrpersonen das strukturierte Unterstützen erleichtern soll und den Kindern helfen, ihre numerischen Kenntnisse zu erweitern.

Die beiden Studien stützen sich teilweise auf die anfänglich erwähnten Autoren, welche für diese Masterarbeit relevant sind und wurden deshalb ausgeschlossen.

In der Datensammlung kam zum Ausdruck, dass sich die ausgewählten Quellen stark ähneln. Dies war ebenfalls gut aus den verschiedenen Literaturverzeichnissen ersichtlich. Daraus lässt sich schliessen, dass es sich um verlässliche Quellen handelt, die für diese Masterarbeit eingesetzt werden können.

1.6.2.3. *Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse*

Die Regelspiele werden nach der theoretischen Bearbeitung der Themenschwerpunkte T-G-K und (Regel-) Spiel gemäss der erweiterten mathematischen Inhaltsanalyse geprüft und analysiert. In dieser Masterarbeit wird die mathematische Inhaltsanalyse als eine Form der qualitativen Inhaltsanalyse verstanden und dient der Interpretation. Mayring (2002) weist auf drei Grundformen von qualitativen Inhaltsanalysen hin. In der Ersten, der Zusammenfassung, wird das gesammelte Material auf das Wesentliche reduziert. Die Explikation, als zweite Grundform meint die Erläuterung zum besseren und erweiterten Verständnis der zusammengefassten Materialien. In der Dritten, der Strukturierung, wird der Inhalt des zuvor erläuterten Informationsmaterials aufgrund bestimmter Kriterien sachlich ausgewertet und bewertet (vgl. S. 115). Gemäss Mayring sollen die Kategorisierungsdimensionen und das Abstraktionsniveau innerhalb der Logik der Inhaltsanalysen vorab definiert werden (vgl. S. 115). Die Inhaltsanalyse bezieht sich grundsätzlich auf Texte und wird in dieser Masterthese, so interpretiert, dass ein Spiel bezüglich des Inhalts, der mathematischen Kompetenzziele nach Lehrplan 21 sowie der Spielvoraussetzungen (Aufbau/Anbahnung) analysiert wird.

1.7. **Produkt Handreichung**

Als Produkt aus der Umsetzung dieser Masterarbeit soll eine praktisch handhabbare Information für schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen entstehen. Das Produkt versteht sich nicht als Lehrmittel und erhebt inhaltlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird vielmehr eine theoretisch begründete Auswahl von Regelspielen in Form einer Handreichung beschrieben, die in der Förderung des Teil-Ganzes-Konzepts zusätzlich unterstützend eingesetzt werden kann. Dasselbe gilt für den Einsatz der Regelspiele. Da es sich um punktuell einsetzbare Materialien handelt, wird auch hier nicht der Anspruch erhoben, die spielerische Förderung als Prävention zu verstehen, welche die gesamte Bandbreite mathematischer Bildung im Vorschul- und Schuleingangsbereich erfüllt.

Zusätzlich soll die Handreichung in der Elternberatung unterstützend eingesetzt werden können, wenn schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die ausgewählten Regelspiele interessierten Eltern für die Anwendung zuhause empfehlen wollen.

1.7.1. Gestaltungskonzept

Das Produkt wird im Format A4 verfasst. Im Vorwort wird die Leserschaft über die Ziele der Handreichung informiert. Darauf folgt ein Überblick über den Inhalt und die zusammengefassten Erkenntnisse aus der theoretischen Bearbeitung des Themas, die in der Präsentation der Spiele mündet. Eine tabellarisch aufgeführte Gesamtübersicht über das mathematische Potenzial der ausgewählten Regelspiele und die Literatur- und Quellennachweise schliessen die Verfassung der Handreichung ab.

1.7.2. Gestaltungsgrundsätze und Einsatz des Produkts

Die Handreichung soll der Zielgruppe (SHP und LP der Kindergarten- und Unterstufe) die theoretischen Erkenntnisse zum Aufbau des Teil-Ganzes-Konzepts und dessen Bedeutsamkeit für das Gelingen der mathematischen Leistungen aufzeigen. Inhalt, Ablauf und mathematisches Potenzial der einzelnen Spiele werden klar und übersichtlich dargestellt, was zu einer unkomplizierten und raschen Umsetzung im (Förder-)Unterricht und in der Elternberatung führen soll.

2. Theoretischer Hintergrund des mathematischen Vorwissens

In diesem Kapitel erläutern die Verfasserinnen die Wichtigkeit der Entwicklung von Vorläuferfertigkeiten oder Basiskompetenzen für den Erwerb mathematischer Kenntnisse vom Säugling bis ins Grundschulalter und gehen ihren Vorüberlegungen aus Kapitel 1.4 nach. Es wird dabei dem fundierten Wissen der LP um den Aufbau des Teil-Ganzes-Konzepts nachgegangen, damit das Kind optimal in der Kompetenzentwicklung von mathematischen Fähigkeiten unterstützt werden kann. Aus diesem Grund werden die wichtigsten Entwicklungsschritte zum numerischen Verständnis dargestellt.

Bei der zweiten Überlegung geht es um die Bedeutsamkeit des Teil-Ganzes-Konzepts und darum, dass die fehlenden Fertigkeiten beim Kind Auswirkungen auf den Ausbau der Fähigkeiten im arithmetischen Bereich haben können. Dies wird bei Kindern meist in Form von mangelndem operativem Verständnis wahrnehmbar. Demzufolge erbringen sie schwache Rechenleistungen, die sich ohne genaue Kenntnis vom Entwicklungsstand des Kindes bis in die Sekundarstufe hinziehen. Mit den verschiedenen Modellen von Dornheim (2013), Krajewski et al. (2003), Resnick (1983) sowie Fritz und Ricken (2009) werden die Meilensteine des Entwicklungsaufbaus des T-G-Ks dargestellt. Diese Modelle können auch als Diagnoseinstrumente eingesetzt werden. Davon ausgehend wird dargelegt, dass das Teil-Ganzes-Konzept die Voraussetzung für das operative Rechnen ist. Diesen Überlegungen wird mittels gezielter Literaturstudiums von Dornheim (2013), Schneider (2013), Siegler und Ramani (2008a, 2008b), Krajewski (2003) u. a. nachgegangen. Im Speziellen wird das Teil-Ganzes-Konzept beleuchtet. Studienergebnisse von Siegler und Ramani (2008a, 2008b) leiten anschliessend in die Auseinandersetzung der Spieltheorie über, in der auch die dritte und letzte Überlegung überprüft wird: die Eignung des Regelspiels für die Unterstützung im mathematischen Bereich des T-G-Ks.

2.1. Arithmetik

Arithmetik ist ein für diese Masterarbeit zentraler Teilbereich der Mathematik, der dem operativen Rechnen zugeordnet wird. Dazu gehören unter anderem das Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren. Diese Fertigkeiten gehören zu den Grundrechenarten, die am Ende der Schulkarriere jede Abgängerin und jeder Abgänger beherrschen sollte, da sie den Alltag eines jeden Erwachsenen vorherrschend bestimmen. Beim Einkaufen ist es beispielsweise wichtig, das Retourgeld überprüfen zu können; auch das Schätzen und Überschlagen der Einkaufskosten, bevor man an der Kasse angelangt ist, hilft dabei, abzuschätzen, ob das Bargeld in der Geldbörse oder der verfügbare Betrag auf der Kreditkarte ausreichend ist. Die dafür notwendigen Konzepte und Kompetenzen beginnen sich teilweise bereits im Säuglingsalter zu entwickeln und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, auf die an dieser Stelle

nicht näher eingegangen wird. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Zahlen-Wissen, das zum Verständnis des Teil-Ganzes-Konzeptes führt, wie es im Lehrplan 21 verankert ist und im Kindergarten- und Schulunterricht umgesetzt werden soll. Wann der erste Grundstein dieser Entwicklung gelegt wird, wird im nächsten Abschnitt hervorgehoben.

2.2. Die Entwicklung von Zahlenwissen im Säuglings- bis Kindesalter

Auf dem Gebiet der Habituations-Dishabituations-Paradigmen erforschten Starkey und Cooper (1980), Antell und Keating (1983), Starkey, Spelke und Gelmann (1990) sowie Wynn (1992) Säuglinge und deren angeborene Fähigkeit zur numerischen Mengenerkennung. Im Rahmen der Längsschnittstudie «Habituations-Dishabituations-Paradigmen» wurden Säuglinge im Alter von vier bis sechs Monaten auf ihre Fähigkeiten im numerischen Bereich untersucht. Ihnen wurde ein Stimulus, z. B. zwei Objekte, so oft präsentiert, bis eine Gewöhnung stattfand. Anhand des Blickkontakts konnte überprüft werden, ob die Säuglinge bei Veränderung der Anzahl Objekte die Dauer ihres Blickkontakts der Menge der Objekte angleichen (Schneider, Küspert & Krajewski, 2016). Dabei zeigte sich, dass schon Säuglinge im Alter von wenigen Tagen mit längeren Blicken zur betreffenden Menge signalisieren, dass sie numerische Mengen von 1 bis 4 erkennen. Dieses ungeklärte Phänomen wird Subitizing genannt und meint, dass Menschen kleine Mengen von drei bis vier Elementen auf einen Blick numerisch genau erfassen können, ohne zu zählen. Schneider et al. (2016) glauben, dass Zahlen bei jungen Säuglingen abstrakt repräsentiert sind, sodass sie zu intermodalen Zuordnungsleistungen fähig sind. Xu und Spelke (zitiert nach Schneider et al., 2016) konnten in einer Studie aufzeigen, dass Säuglinge in einer Relation von 2:1 sogar in einem grösseren Zahlenraum Veränderungen in Numerositäten erkennen, z. B. beim Zeigen von 16 Elementen und einem Wechsel auf 32 Elemente. Wynn (1992) ging noch weiter und interpretierte nach ihrer Habituationsstudie, dass die jungen Säuglinge bereits über ein numerisch genaues Additions- und Subtraktionsverständnis verfügen. Feigenson et al. (zitiert nach Dornheim, 2013) plädieren für zwei Entwicklungsmodelle: Einerseits geht es um das Erfassen kleinerer Mengen bis zu vier («object-file-representation»), einer Mengenbeurteilung, die sich in einem wahrnehmungs-basierten schnellen Verarbeitungsvorgang abspielt und vermutlich im Kurzzeitgedächtnis stattfindet. Andererseits geht es um die kontinuierliche Verarbeitung von Mengen und das annäherungsweise Erkennen von Anzahlen («analog-magnitude-representation»). Anhand dieser beiden Modelle kann gezeigt werden, dass Säuglinge im Alter von etwa 10 bis 12 Monaten kleine Anzahlen von bis zu vier Objekten präzise erfassen können. Nach Bisanz, Sherman, Rasmusen und Ho (zitiert nach Dornheim, 2013) werden auf dieser Basis die ersten mentalen Modelle wie Anzahlen von Gegenständen gebildet.

Belegt zu sein scheint, dass Säuglinge quantitative Veränderungen in der Ausdehnung von Gesamtmengen differenzieren. Dabei sind die Differenzierungsleistungen vom relativen Unterschied zwischen zwei Mengen abhängig.

(Dornheim, 2013, S. 50)

Wynn (1992) belegte mit einer Studie, dass Kinder mit 2 bis 2.5 Jahren ein Zahlwort von einem Eigenschaftswort unterscheiden können. Sie erkennen aus dem sprachlichen Kontext, dass es sich um eine quantitative Bezeichnung handelt und die Quantität der Zahl massgeblich ist, weil vor der Bezeichnung der Anzahl meist kein Artikel steht. Aus den gleichen Versuchen wurde auf den sprachlichen Kontext geschlossen, wenn die Kinder unterschiedliche Anzahlen auch als unterschiedliche Mengen wahrnahmen (Hess, 2016; Stern, 1998). Im selben Alter sammeln die Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Zählen, was zur baldigen stabilen Zahlenfolge von 3 oder 5 führt, wenn sie etwa ihre Puppen oder Autos zählen. Allerdings können sie die Frage nach der Anzahl der Puppen oder Autos noch nicht präzise beantworten. Sie verfahren noch nach dem Ordnungsprinzip. Dies kann mit der Abfolge eines Alphabets verglichen werden. Fuson (1988) bezeichnet dies als «string level», eine undifferenzierte Wortkette. Der kardinale Aspekt ist daher noch nicht entwickelt (Schneider et al., 2013). Im Alter von etwa 4 Jahren wird die Reihenfolge der Zahlwörter mit dem Wissen verknüpft und eine mentale Zahlenreihe kann aufgebaut werden. Das Kind wird befähigt, sofort zu erkennen, welche von zwei Zahlen mehr an Wert hat. Es erkennt, dass die Zahlwörter Mengen bezeichnen, sind aber noch nicht fähig, die präzise Anzahl zu ermitteln (Hess, 2016).

In der Zeitspanne von 2 bis 4 Jahren entwickelt sich die Fähigkeit zur Begrifflichkeit. Kinder können nun zwischen «eins» und «viele» unterscheiden. Die Entwicklung des Kardinalverständnisses nimmt seinen Lauf. In drei Phasen entwickelt sich nach Fuson (1988) das Kardinalverständnis von der Menge bis zum Teil-Ganzes-Verständnis. In der 1. Phase («*How-many-question-rule*» gleichbedeutend mit «*string level*») ist das Zählen möglich, einfach weil das Kind zählen möchte und Freude am Zählen hat. Das Beantworten der Frage: «Wie viel sind es?», ist für das Kind noch willkürlich. In der zweiten Phase, «*count-to-cardinal-transition*», vergleichbar mit dem «*unbreakable chain level*», ist das Mengenverständnis im Sinne der Anzahlrelation vorhanden. Das Kind erkennt, dass die letztgezählte Zahl die Menge bezeichnet. Es ist ein Kardinalprinzip vorhanden, aber nicht die vollumfängliche Bedeutung. Das Kind erkennt noch nicht, dass z. B. die Zahl 9 eins mehr ist / eins höher als die Zahl 8 ist bzw. 8 eins weniger als 9. Erst in der dritten Phase («*cardinal-to-count-transition*» / «*bidirectional chain level*») ist das Prinzip Teil-Ganzes-Beziehung vollständig erfasst und das Kind kann die Frage nach: «Wie viel ist es?», korrekt beantworten. Es versteht, dass 8 eins weniger als 9 ist und 9 eins mehr als 8 (Hess, 2016).

Aus zahlreichen Studien geht somit hervor, dass Menschen über genetische Veranlagungen verfügen, die sie ermächtigen, neues Wissen anzueignen und mit altem zu verknüpfen. So wird Subitizing ermöglicht, welches es dem Säugling dank dem Mengenverarbeitungsvorgang «object-file-representation» ermöglicht, kleinere Mengen bis vier zu erfassen. Durch die Studie von Wynn wurde auch belegt, dass Säuglinge bereits um ein numerisch-genaues Additions- und Subtraktionsverständnis verfügen. Etwa mit zwei Jahren sammeln die Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Zählen, was zur baldigen stabilen Zahlenfolge von 3 oder 5 führt. Der kardinale Aspekt ist allerdings noch nicht ausgebildet. Mit vier Jahren wird die mentale Zahlenreihe aufgebaut und das Kind kann erkennen, welche Zahl von zweien die grössere ist bzw. mehr Wert hat. Es ist aber noch nicht fähig, die präzise Mengenzahl zu ermitteln. Im Kleinkindalter bis hin zum Kindergartenalter erfassen die Kinder mehr und mehr die Begrifflichkeit in Bezug auf «eins» und «viele», was sie schliesslich in die Entwicklungsstufe des Kardinalitätsprinzips führt. Somit wird das Fundament zur Entwicklung des Teil-Ganzes-Verständnisses gelegt und ein Additions- und Subtraktionsverständnis weiterentwickelt. Dabei ist die sprachliche Begleitung in der numerischen Entwicklung wesentlich.

2.3. Konzeptbildung als Grundlage von Kompetenz

Vogel und Huth (2010) schreiben, dass ein spezifisches und übertragbares Netz aus verschiedenen Einheiten, das wiederum mit anderen Konzepten und deren Netzen in Beziehung gesetzt werden kann, als mathematisches Konzept verstanden wird, so wie das Operationskonzept (Addition, Subtraktion usw.) oder das Mengenkonzept. In diesem Kapitel setzen sich die Verfasserinnen mit den Konzepten auseinander, die für den Aufbau des Mengenkonzepts notwendig sind.

Je nach Kontext sind zwei gegensätzliche Hypothesen zu berücksichtigen. Nach Piaget, Weinert und Grimm kann sich bereits ein Säugling oder Kleinkind mathematisch gut entfalten. Piaget begründet, dass das Zahlkonzept ohne Beteiligung der Sprache erfolgt, sondern über die handelnde Auseinandersetzung mit der Objektwelt. Seiner Ansicht nach müssen Wörter auf vorhandene Konzepte (kognitiv) aufgesetzt werden («Cognition-first-Hypothese»).

Sapir (1929) und Whorf (1925) sind der Überzeugung, dass es erst die sprachliche Benennung möglich macht, die Anzahl von Objekten zu unterscheiden und so über die Zahlwörter das Konzept der Zahl definiert werden kann. Somit scheint die «Language-first-Hypothese» geeigneter (Piaget, 1975; Weinert & Grimm, 2002; Dornheim, 2013).

Nach heutigen Erkenntnissen wird der dritten Version von Chomsky (1971) mehr Beachtung geschenkt. Sie besagt, dass die beiden Hypothesen «Cognition-first» und «Language-first» als zwei parallel und unabhängig verlaufende Entwicklungsprozesse betrachtet werden müssen, die vorerst nicht viel miteinander zu tun haben. Heutige empirische Befunde besagen,

dass das wechselseitige Ineinandergreifen von Denk- und Sprachentwicklung mit anderen eigenständigen Entwicklungen am ehesten zutrifft (Dornheim, 2013). Folglich ist dies in der Mathematikdidaktik zu berücksichtigen.

2.3.1. Anzahlkonzept

Auf das Anzahlkonzept wird auch in der Modellbeschreibung von Krajewski (2013) im Kapitel 2.4.1 eingegangen. An dieser Stelle erfolgt ein Überblick, um die Basis dafür zu legen.

Die Entwicklung des Anzahlkonzeptes beginnt etwa mit drei Jahren und wird nach Krajewski (2013) in zwei Phasen eingeteilt, dem unpräzisen (erste Ebene) und dem präzisen Anzahlkonzept (zweite Ebene) (Schneider et al., 2016). Auch Hess (2016) orientiert sich an Krajewskis Modell und beschreibt das unpräzise Anzahlkonzept als die Koppelung zwischen Zählprozeduren und Mengen. Diese Koppelung ist mit den Begriffen «wenig», «viel» und «sehr viel» verbunden. Erst im präzisen Anzahlkonzept, mit etwa 4 Jahren, gelingt es den Kindern, eine genaue Beziehung von Zahlwörtern und deren Bedeutung zu den Begriffen herzustellen. Sie wissen, dass 4 genau eins weniger als 5 ist und beide Zahlen weniger sind als 6. Zuvor war «viel» oder «wenig» mit der Zähldauer gekoppelt, was so viel bedeutet wie: Wenn ich lange zählen muss, sind es viel, wenn ich nur kurz zähle, sind es wenig.

Mix et al. (2000) sowie Feigenson et al. (2004) beschreiben, dass sich zuerst bei kleineren Anzahlen, 3 bis 5, die mentale Repräsentation auf der Basis der «object-file», der Mengenbeurteilung, bildet. Diese können die Kinder handlungsorientiert im Alltag aufbauen. Je mehr es den Kindern gelingt, die Beziehung zwischen Zahlwörtern und Menge herzustellen, desto besser lassen sich die mentalen Repräsentationen festigen, was vorwiegend mit der korrekten sprachlichen Begleitung geschieht (Dornheim, 2013). Wie im Kapitel 2.2 bereits erwähnt, können Kinder die Bedeutung der Zahl im sprachlichen Kontext erkennen (Wynn, 1992). Dies bedingt aber, dass sie mithilfe von syntaktischen und semantischen Hinweisen lernen, die Zahlwörter von Adjektiven zu unterscheiden (Dornheim, 2013). Für Kinder mit Migrationshintergrund, die Deutsch als Zweitsprache haben, können Begriffe wie «mehr» missverständlich sein. Das Wort könnte mit einer sprachlichen Vorstellung wie z. B. «Meer» und nicht mit einer mathematischen «Menge» gekoppelt werden. Um solche Missverständnisse zu vermeiden und generell ein präzises Vergleichsschema aufzubauen, sind Handlungs- und Wahrnehmungserfahrungen notwendig, z. B. mit Steinen, Sand und Wasser, und begleitet von Fragen wie: «Ist 5 viel?», «Ist 10 viel?» oder «Ist 20 viel?». So wird es dem Kind möglich, zu vergleichen, und je nach Referenzmenge wird sich sein Urteil verändern. Diese mathematischen und sprachlichen Leistungen gilt es zu koppeln. Nach Meinung der Verfasserinnen gelingt dies mit heuristischen Methoden wie der Nachahmung oder in Zusammenarbeit mit anderen Kindern (Vygotskij, 1978). Dafür erachten sie das Regelspiel als wirkungsvolle Unterstützung der

Konzept- und Kompetenzentwicklung. Laut Krajewski ist allerdings bei der Anwendung der sprachlichen Trilogie/Komparative «wenig», «mehr», «am meisten» Vorsicht geboten, denn dies würde aussagen, dass «wenig» in «mehr» enthalten ist, «mehr» in «am meisten» und es darüber hinaus noch eine weitere Menge geben müsste (zitiert nach Hess, 2016). Demzufolge ist die Vermeidung von sprachlichen und mathematischen Missverständnissen im Handelnden-Erfahren, das auch mit Spielen umgesetzt werden kann, relevant.

2.3.2. Ordinal- und Kardinalzahlkonzepte

Sobald die Kinder Zahlwörter erworben haben, können sie sich ein Ordinalzahlkonzept aufbauen. Dabei nehmen sie die Zahlenreihe als aufsteigende Rangfolge wahr, in der jedes Zahlwort seinen festen Platz hat, die Zahl 3 z. B. an dritter Stelle steht (vgl. Abbildung 2). Dieses Schema gilt auch für das Zählen von Objekten. Beim Abzählen der Objekte kann das Kind entnehmen, dass das Objekt, welches als 4 bezeichnet wird, an vierter Stelle steht und vor dieser Zahl, an dritter Stelle, die 3 steht, folglich nach der Zahl 4, die Zahl 5 an 5. Stelle steht. Dieses Konzept erschliesst sich das Kind mit häufigem Zählen, welches das Automatisieren der Zahlabfolgen begünstigt und den Aufbau eines mentalen Zahlenstrahls ermöglicht.

Abbildung 2 – Ordinalzahlbegriff am Zahlenstrahl, die 5. Position

Fast gleichzeitig – ebenfalls durch das Abzählen – wird es dem Kind möglich, sich das Kardinalzahlenkonzept anzueignen. Es wird herausgefordert, koordinative Fähigkeiten zu entwickeln, die es zum Aufbau dieses kardinalen Konzepts benötigt. Wie auch neuste Studien zur Prädiktion von Rechenschwächen belegen, braucht es für die Entwicklung von Konzepten und Kompetenzen eine gut entwickelte allgemein-kognitive Fähigkeit, visuell-räumliche Wahrnehmung und Arbeitsgedächtnisleistung. Für die Eins-zu-eins-Zuordnung von Objekten spielen im Speziellen eine gute Augen-Hand-/Hand-Auge-Koordination und die Sprechgeschwindigkeit des Kindes eine Rolle. Oft ist die Sprechgeschwindigkeit schneller als das Handeln, was zu Fehlerhäufigkeit im Erfassen der korrekten Menge führt. Erschwert wird dieser Vorgang, wenn die Objekte ungeordnet liegen. Hat sich die Koordination der verschiedenen Sinne

verbessert, wird es dem Kind möglich, eine klare Menge zu erfassen und der mentale Zahlenstrahl mit der Mengen- und Anzahlvorstellung auszufüllen (vgl. Abbildung 3). (Dornheim, 2013)

Abbildung 3 – Kardinalbegriff am Zahlenstrahl Mengenvorstellung/Anzahlvorstellung

Diese zuerst entwickelten Konzepte helfen dem Kind, ein weiteres Konzept aufzubauen und damit zu verknüpfen: das Teil-Ganzes-Konzept.

2.4. Modelle mathematischer Kompetenzentwicklung

Während der vergangenen Jahre stand die Forschungsarbeit in Bezug auf die mathematische Kompetenzentwicklung nicht still. Es finden sich in der Literatur viele Modelle älteren (Piaget, 1978) und neueren Jahrgangs. Für die Verfasserinnen der vorliegenden Masterarbeit sind vorwiegend zwei neuere Modelle von Krajewski et al. und Dornheim von grosser Bedeutung, die sich auf Case und Okamoto's Modell (1996) beziehen. Diese Modelle entwickelten sich aus den Befunden verschiedener Prädiktionsstudien bis zum Jahre 2013 und wurden neu strukturiert oder anhand dieser Studien angepasst.

2.4.1. Zahl-Grössen-Kompetenzen nach Krajewski und Ennemoser, 2013

Folgendes Modell von Krajewski und Ennemoser 2013 eignet sich nach Meinung der Verfasserinnen gut, weil es zeigt, dass sich die Entwicklung des Teil-Ganzes-Konzept bereits im Säuglingsalter anbahnt und in jeder Entwicklungsstufe sichtbar wird. Es bezieht sich auf die Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV). Das folgende Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodell von Krajewski et al. (2013) zeigt die Meilensteine der numerischen Entwicklung von Geburt an. Diese Meilensteine sind für ein numerisches Verständnis, das zum gelingenden operativen Rechnen führt, zwingend. Laut Krajewski haben die meisten Kinder diese Meilensteine bis zum Schuleintritt gemeistert bzw. wurde der Grundstein dafür gelegt. Konnte das Kind diesen numerischen Entwicklungsprozess lückenlos bewältigen, so kann es die gewonnenen Erkenntnisse und Fertigkeiten mühelos auf einen grösseren Zahlenraum übertragen.

Abbildung 4 – Zahlen-Größen-Verknüpfungsmodell (ZGV) nach Krajewski & Ennemoser, 2013

Das von Krajewski et al. (2013) entwickelte Drei-Ebenen-Modell (vgl. Abbildung 4), das, wie bereits erwähnt, die mathematische Entwicklung vom Säuglingsalter bis ins späte Schulalter aufzeigt, wird an dieser Stelle erläutert.

Bei der *Ebene 1* handelt es sich um die *Basiskompetenzen*, wie die Mengenwahrnehmung von kleineren Mengen bis etwa 3. Die Kinder erfassen Unterschiede in den Mengen und auch Zahlenwerten (Größe); sie können aber noch keine Beziehung zum Wert der Zahl und zum Wert der Menge schaffen. Auf dieser Ebene zählen die Kinder ohne klares Verständnis, sie realisieren noch nicht, dass die Zahlen einen Bezug zueinander haben und in einer ganz

bestimmten Reihenfolge platziert werden müssen. Sobald sich eine Beziehung und eine Vorstellung zu diesen Komponenten beim Kind aufbauen, erschliesst es sich das Wissen, welches zur *zweiten Ebene* führt.

In der *Ebene II* erschliessen sich die Kinder das *Anzahlkonzept* in zwei Phasen. Indem sich zuerst das unpräzise Anzahlkonzept und dann das präzise Anzahlkonzept entwickelt (vgl. 2.3.1), kann das Verständnis des Anzahlkonzeptes als ein entscheidender Meilenstein angesehen werden. Die Kinder können zuerst den Unterschied zwischen den Mengen «wenig», «viel» und «sehr viel» erkennen und mittels Eins-zu-eins-Zuordnung den Zusammenhang zwischen den Zahlwörtern und deren Mengenzahl sehen und miteinander verknüpfen. Mit dem Mengen- bzw. Grössenbewusstsein entwickelt sich auch das Verständnis für das Zunahme- und Abnahmeschema. Damit verknüpft ist das operative Bewusstsein, das die Veränderungen wahrnimmt. Das Kind erkennt, dass sich bei «dazugeben» einer Menge sich diese erweitert und im umgekehrten Fall, dem Wegnehmen einer Menge, sich diese verringert. Es kann die Begriffe «mehr als», «weniger als» beschreiben, aber noch nicht exakt dem Zahlwort zuordnen. In dieser Ebene II erfahren die Kinder auch die Varianz und Invarianz der Mengen und deren Anzahl. Das Bewusstsein von Kardinal- und Ordinalzahlaspekt verstärkt sich und befähigt die Kinder, die Position der Zahl festzulegen. Jedoch fehlt dem Kind auf dieser Ebene der Bezug zu den Mengen- und Zahlenrelationen, die es erworben hat. Dies wird ihm erst auf der nächsten Ebene möglich.

Auf der *Ebene III* erkennt das Kind deutlich, wie das Zahlwort zur Menge steht und diese operativ verändert werden kann, indem es Mengen bzw. Zahlen zerlegt oder zusammensetzt. Das Kind erschliesst sich das Teil-Ganzes-Prinzip wiederum handelnd und erkennt, dass es eine Gesamtmenge gibt und diese in kleinere Teilmengen zerlegt werden kann, indem es von der Gesamtmenge kleinere Mengen nimmt und in Häufchen verteilt oder in verschiedene Teller legt. Die Menge der Häufchen verändert sich, je mehr oder weniger Häufchen aus der Gesamtmenge gemacht werden. Das Kind kann auf dieser Entwicklungsebene ebenfalls erkennen und benennen, dass die Zahl 5 um 2 mehr ist als die Zahl 3 bzw. dass die Zahl 3 um 2 weniger ist als 5 (Hess, 2016; Schneider et al., 2016). Es kann zusammengelegt werden, was dem Addieren entspricht, und später (ab 2. Klasse übers Verdoppeln und Einmaleins) auch multiplikativ vorgegangen werden. In der Umkehrung erfährt das Kind auch den subtrahierenden Charakter und wiederum später den dividierenden (ab 2. Klasse, übers Halbieren und Einmaleins umgekehrt). Es entwickelt und erlangt also die Fähigkeit, zu addieren und zu subtrahieren, später zu multiplizieren und zu dividieren.

Das Modell enthält keine spezifischen Altersangaben. Daraus schliessen die Verfasserinnen, dass sich Kinder individuell in den drei Ebenen bewegen. Das Modell eignet sich gut, um die Prädiktion von Rechenleistungen zu ermitteln. Besonders die Ebenen I und II geben bis Ende

der 4. Klasse Aufschluss über den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes und eventuelle Schwierigkeiten.

Krajewskis Modell bietet demnach ein diagnostisches Raster, das einen Einblick in die Einstufung des Entwicklungsniveaus eines Kindes gibt. Es ist auch möglich, dass sich das Kind – je nach Konzept – gleichzeitig in verschiedenen Stufen befindet (Schneider, et al., 2016).

Um die numerische Entwicklung aus verschiedenen Sichtweisen zu beleuchten, wird im folgenden Kapitel ein weiteres, neueres Modell von Dornheim betrachtet.

2.4.2. Externe visuell-räumliche Repräsentationssysteme (Dornheim 2013)

Eine Übersicht der mathematischen Fertigkeiten, die für eine gelingende Rechenleistung notwendig sind, zeigt Abbildung 5 zu Dornheims Modell. Sie integriert die wissenschaftlichen Erkenntnisse verschiedener Forscher wie Case und Okamoto, Resnick, Fuson und Piaget et al.

		1. Repräsentationssystem: räumlich-zeitliche Anlog-magnitudo-Repräsentation für näherungsweise Vergleich von Mengen > Schätzen	
		Object-file-Repräsentation für präzisen Vergleich für Anzahlen bis 3	
2. Repräsentationssystem Sprache		▼	
Erste Zahlwörter eins, zwei, drei	> <	Erstes Anzahlkonzert für Anzahlen bis 3	< > Simultanerfassen für Anzahlen bis 3
▼		▼	▼
Ordinalzahlkonzept. Zahlwortreihe bis 10 Abzählfähigkeit	<	Flexibles Anzahlkonzert für Anzahlen bis 10	Mathematisches Anschauungsmaterial zur externen visuellen Repräsentation
▼		▼	▼
Zählstrategien zum Rechnen	\	Kardinalzahlkonzept für Zahlen bis 10	< Quasi Simultanerfassen bei Anzahlen bis 10
▼		▼	▼
3. Repräsentationssystem: Zahlensymbole		Teile-Ganzen-Konzept Rechnen bis 10 <i>Kardinalzahlkonzept</i>	< Quasi Simultanerfassen bei Anzahlbeziehungen bis 10
▼		▼	▼
Zahlen Lesen und schreiben Stellenwertverständnis	> <	Dezimales Teile-Ganzen-Konzept Rechnen mit Zehnerübergang bis 20: Zehner und Einer	< Quasi Simultanerfassen bei Anzahlen bis 20
▼		▼	▼
		Arithmetisches Netzwerk Verknüpfungen von Zahlen Aufbau von Rechenfakten	

Abbildung 5 – Repräsentationen in Anlehnung Case und Okamoto (1996) nach Dornheim (2013)

Nach den verschiedenen Studien zur Prädiktion von Rechenleistung und Rechenschwäche kristallisierten sich besondere Merkmale zur Prävention von Rechenschwäche heraus. Sie sind in der Abbildung hautfarbig und grün hinterlegt und werden in zwei weiteren Modellen

nach Dornheim dargestellt und erläutert (Abbildung 6 und Abbildung 7). Diese Komponenten sind für die Frühförderung im numerischen Bereich auf der Kindergartenstufe und Grundstufe zentral.

Im Modell in Abbildung 6 wird der mögliche Parallelverlauf der Entwicklung deutlicher. Die lachsfarben und hellgrün eingefärbten Konzepte aus Abbildung 5 stehen im Fokus. Diese sind in der Abbildung 6 übernommen und als Ausschnitt zu sehen. Daraus ist erkennbar, dass es drei Komponenten von Konzepten gibt, in der Abbildung 6 teilweise überlappend eingekreist, die für das Gelingen von Rechenleistungen verantwortlich sind.

Abbildung 6 – Entwicklungsmodell vom flexiblen Anzahlkonzept zum T-G-K, nach Dornheim (2013, S. 256.)

Das Ordinalzahlkonzept steht als eine erste, verbale Komponente da und wird zu den Anfängen der numerischen frühkindliche Entwicklung gezählt. Hier bauen die Kinder automatisiertes verbales Zählwissen auf, was aus einer intrinsischen Motivation geschieht. Damit ist gemeint, gestützt auf Dornheims Forschungen (2013), dass jedes Kind das Bedürfnis hat, zählen zu können. Dies ist teilweise genetisch bedingt und ermöglicht es ihm, durch das eigenständige Beobachten und Nachahmen (Vygotsky, 1980) diese Fähigkeit zu erweitern. Mit Aufgaben, die das Vorwärtszählen oder Abzählen von Mengen und deren Positionen beinhalten, wird diese Komponente gefördert (Dornheim, 2013).

Anders verhält es sich beim flexiblen Anzahlkonzept, das als eine teilweise angeborene Fähigkeit angesehen werden kann und mittels extrinsischer Motivation, also äusseren Antriebs oder Anregung, entwickelt wird. Auf der Basis von Aufgaben zum Simultan- oder Quasisimultanerfassen mit Punktemustern kann der Entwicklungsstand des Kindes überprüft werden.

Andersrum kann mit solchen Aufgabenangeboten auch die Entwicklung angeregt werden, zum Beispiel mit dem Einsatz und Erkennen von Würfelbildern. Die Anzahlerkennung von 1 bis 3 oder 4 Punkten geschieht durch Subitizing und eine grössere Anzahl wird mit Zählstrategien oder visuellen Strategien durch Gliederung auf der Basis von gespeichertem Muster-Wissen erfasst. Die beiden Felder, flexibles Anzahlkonzept und Kardinalzahlkonzept, welche als eine zweite Komponente zu betrachten sind, sind zweifarbig eingefärbt, weil die erste Komponente des Zählens, also die verbale Komponente, miteinfliesst. Die beiden, in der zweiten Komponente eingefassten Konzepte, werden als visuell-räumliche Komponente dargestellt und bauen aufeinander auf. Dies markieren die, nach unten zeigenden, Pfeile. Mit diesen beiden Komponenten gelangt Dornheim in ihrem Modell zu der komplexen, dritten Komponente, die alle bisherigen integriert und zu flexiblen Zählfertigkeiten und Rechenoperationen befähigt. Die Pfeile verdeutlichen die jeweilige Beziehung oder Wechselwirkungen der drei Komponenten und weisen die Richtung. Von oben nach unten, ist gleichbedeutend von einem Entwicklungsschritt bzw. -Stufe zu einer nächsten zu gelangen. Auch im nächsten Modell (Abbildung 7) wird nochmals dargestellt, dass die verbale und visuell-räumliche Komponente zu der dritten, komplexen Komponente führt, welche dem Teil-Ganzes-Konzept zugeordnet wird. Mit dieser wird ein Kind befähigt, Rechenoperationen durchzuführen. Die Anzahlen werden sinnvoll strukturiert, zerlegt und können wieder flexibel zusammengefügt werden, das Aufteilen und Ergänzen wird möglich (Dornheim, 2013).

Abbildung 7 – Spezifisches Modell der Komponenten des Zahlen-Wissens im Vorschulalter in Anlehnung an Dornheim (2013).

Mit den Modellen aus den Befunden von verschiedenen weltweit durchgeführten Längsschnittstudien zur Prädiktion von Rechenschwächen nähern sich die Verfasserinnen ihrem Vorhaben, thematisch geeignete Regelspiele für die Kindergartenstufe zu generieren und diese gestützt auf das Curriculum zu einer Handreichung zusammenzutragen. Mit dem Wissen, dass Kindergartenkinder und Unterstufenschülerinnen und -schüler inmitten dieser Entwicklungsprozesse stehen und daher unterschiedliche Kompetenzen aufweisen, gilt es diese so gut als möglich anzugleichen – unter Berücksichtigung des curricularen Auftrages und der heilpädagogischen Relevanz.

2.4.3. Theorie des Teil-Ganzes-Konzepts

Parallel zur Entwicklung des Anzahlkonzepts, bei dem die jungen Kinder die Zahlwörter kennenlernen, entwickelt sich auch das Teil-Ganzes-Konzept («part-whole-schema»; Resnick, 1983, 1989). Wie in Krajewskis Modell erläutert (vgl. Kapitel 2.4.1), verbinden sich Mengenbegriff und Zahlenfolge. Das Kind versteht zunehmend, dass Zahlen meist Anzahlen repräsentieren und zusammen mit der Mengenrelation eine quantitative Bedeutung erhalten. Sie erfahren, dass sich die Mengen nicht nur durch das Vergleichen der Zähldauer differenzieren lassen (vgl. Sprenger et al., 2013). Anfänglich ermöglichen die beiden Strategien «Urteilen» und «Vergleichen» (kurze Zähldauer gleich kleine Menge, lange Zähldauer gleich grosse Menge), sich an das Teil-Ganzes-Schema heranzutasten. Im Folgenden soll verständlich werden, wie sich dieses Verständnis entwickeln und verknüpfen lässt.

Der Begriff «Teil-Ganzes-Konzept» setzt sich aus Wortteilen zusammen, die etwas über ihre Bedeutung aussagen. Die Wörter «Teil» und «Ganzes» beinhalten die Bedeutungen, dass sich ein Ganzes, das aus Objekten, Personengruppen oder anderen Sammlungen bestehen kann, aus verschiedenen kleineren Teilgruppen zusammensetzt. Am folgenden Beispiel soll erläutert werden, dass es ein übergeordnetes Ganzes gibt und es je nach Sichtweise des Betrachters anders gesehen oder wahrgenommen werden kann.

Ein Wohnhaus, bestehend aus 8 Wohnungen, kann als ein Ganzes gesehen werden und eine Wohnung davon als ein Teil vom Ganzen. Steht dieses Wohnhaus in einer Überbauung, also in einer Siedlung, so ist in diesem Kontext das einzelne Wohnhaus ein Teil der ganzen Siedlung und die einzelnen Wohnungen nochmals ein kleineres Teilchen des grossen Ganzen. Die Beziehung lässt sich also konstruieren und ist nicht einfach sinnlich wahrnehmbar. Es existieren somit Teil-Ganzes-Beziehungen in verschiedensten Kontexten, wobei sich das Ganze immer aus einzelnen kleineren Teilen zusammensetzt.

In der Mathematik begegnet man dem Teil-Ganzen z. B. in Form von zusammengesetzten Flächen oder Körpern (Geometrie) oder beim Bruch- und Prozentrechnen (Arithmetik) (vgl. Sprenger et al., 2013). Kindergarten- und Grundschulkindern erfahren dieses Teil-Ganzes noch

in einer anderen Beziehung, etwa wenn sie sich als Gruppe (Stuhlkreis) wahrnehmen und ein Kind fehlt (ein Platz bleibt leer) oder wenn sie beim Spielen mit Würfeln die Würfelaugen erkennen und wahrnehmen, dass diese variieren und eine Menge darstellen, die sie mit ihrer Spielfigur auf dem Spielbrett «fahren» oder nach deren Anzahl sie auf einem Bein hüpfen. Sie erfüllen mit einzelnen Teil-Schritten oder -Handlungen die Gesamtaufgabe.

Jüngere Kinder bauen dieses Verständnis erst auf. Dadurch wird ihnen die Möglichkeit eröffnet, sich allmählich vom zählenden Rechnen zu lösen und zum tatsächlichen Rechnen überzugehen. Nach Resnick (1983) sind die protoquantitativen Schemata Voraussetzung für eine gelingende Rechenleistung, welcher das präzise Verstehen von Anzahlkonzepten, die Beziehung zwischen Zählen und Mengen und erste Rechenbildungen zugrunde liegen. Sie werden als nichtnumerisches Wissen bezeichnet, das mit Hilfe von Strategien und Schemen dem Kind ermöglicht, sich Zusammenhänge zu erschliessen.

2.4.3.1. Teil-Ganzes-Schema als Entwicklungsbereich nach Resnick (1983, 1989)

Resnick (1989) unterteilt sein protoquantitatives Schema in drei Entwicklungsbereiche (vgl. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Den ersten Entwicklungsbereich bezeichnet er als *Vergleichsschema* («*compare-schema*»), der bereits im Säuglingsalter möglich ist (Wynn, 1992; Xu & Spelke, 2000). Säuglinge erkennen offenbar was «mehr/weniger» bzw. «kleiner/grösser» ist und zeigen dies mit Mimik oder Gestik an. Das Beschreiben einer wahrgenommenen Menge wird möglich, sobald das Kind die Sprache dafür hat. Das protoquantitative Vergleichsschema kann dem Urteilen/Beurteilen zugeordnet werden und ermöglicht dem Kind, Objekte gedanklich oder handelnd zu klassifizieren. Es weiss vermutlich, das gehört zu dem und dieses zum anderen oder dieses gehört gar nicht dazu. Ein solch einfaches Mengenverständnis wird sichtbar in der Fähigkeit, zu sortieren und Gegenstände zu verknüpfen. Dies erleichtert dem Kind das gedankliche Suchen und Finden in den abgelegten klassifizierten Schubladen (vgl. Sprenger et al., 2013).

Tabelle 2 - Protoquantitative Schemata nach Resnick (1983)

Protoquantitatives Schema	Operationen	Sprachliche Ausdrücke
... des Vergleichs	Mengen von Gegenständen aufgrund des optischen Eindrucks vergleichen	<ul style="list-style-type: none"> • viel – wenig • gross – klein • mehr – weniger gross • grösser – kleiner
... des Vermehrens/Verminderns	Mengenveränderungen nach Zuwachs oder Verringerung beurteilen	<ul style="list-style-type: none"> • dazukommen – wegnehmen • mehr werden – weniger werden • grösser als – kleiner als
... der Teile-Ganzes-Relation	Sich vorstellen, dass eine Gesamtmenge sich in verschiedene Teilmengen aufgliedern kann, diese sich wieder aufgliedern lassen usw.	<ul style="list-style-type: none"> • gehört zu ... • ist ein Teil von ... • gehören zusammen • teilen

In einem nächsten Schritt erwerben Kleinkinder das *Zunahme-und-Abnahme-Schema* («*increase/decrease-schema*») und werden befähigt, zu erkennen, worauf die Veränderung einer Menge beruht. Sie nehmen wahr, dass beim Dazulegen von zwei Bärchen die Menge grösser und beim Wegnehmen von vier Bärchen die Menge kleiner wird – und dass die Menge gleichbleibend ist, wenn nichts hinzugefügt oder weggenommen wird, z. B. wenn nur umgruppiert oder die Ordnung verändert wird, ohne an der Gesamtmenge etwas zu verändern. Die Begriffe «mehr», «weniger», «gleich» werden bedeutsam. Die Kinder schaffen sich somit die Grundlage für die arithmetischen Kompetenzen Addition und Subtraktion. Eine Schwierigkeit dabei ist die sprachliche Täuschung, die in den Wortbezeichnungen steckt und von den tatsächlichen Mengenvorstellung ablenken könnte (vgl. Resnick, 1989 und Sprenger et al. 2013).

Im letzten Entwicklungsbereich, dem *Teil-Ganzes-Schema* («*part-whole-schema*»), sind Kinder bereit, mittels Alltagserfahrungen zu erkennen, dass sich ein Ganzes aus mehreren Teilen zusammensetzt oder sich aus einem Ganzen mehrere Teile erstellen lassen. Klassische Beispiele im Kindergarten sind das Zerschneiden eines Geburtstagskuchens, das Bauen eines Turms mit Klötzen oder der bereits erwähnte Stuhlkreis (eignet sich gut für erstes Bruchrechnen, SuS sind der Zähler und der Nenner sind die Stühle). Solange die Teile zusammenbleiben oder besetzt sind, ergibt dies ein Ganzes. Die Teile können auch verschieden gross sein, was wiederum die Menge der möglichen Teile für ein Ganzes beeinflusst. Wird eines weggenommen oder ist nicht besetzt, ist ein Teil davon weg und fehlt im Ganzen. Aus diesen Beobachtungen und sinnlichen Wahrnehmungen kann das Kind folgern, dass sich eine bestimmte Menge verschieden zerlegen und wieder zusammensetzen lässt und auch, dass es egal ist, wo der eine Teil ist, welcher zu einem ganzen Kuchen, Turm oder zu einer Klasse gehört. Dieses Vergleichen, Beurteilen und Wissen, was zusammengehört, ist unabdingbar für ein sicheres Verstehen des Anzahlkonzeptes und bildet ein Bindeglied zum Teil-Ganzes-Konzept. Das Zunahme-Abnahme- und das Teil-Ganzes-Schema werden in komplexen Aufgabenstellungen beim Rechnen benötigt und ermöglichen dem Kind, schwierige Aufgaben in einfache umzuwandeln, indem es sie strukturiert und klassifiziert. Dies wird im Laufe des Erstrechnens mit dem Verstehen erweitert, dass eine Anzahl aus anderen Anzahlen besteht, in die sie zerlegt werden kann, z. B. ist 3 ein Teil von 6 oder 3 ist $1 + 2$ bzw. $2 + 1$). Diese Entwicklung vom pränumerischen Verständnis zum numerischen Teil-Ganzes-Konzept ist nach heutiger Erkenntnis die Basis für den Erwerb mathematischer Kompetenzen (vgl. Resnick, 1989; Sprenger et al. 2013). Sie entwickelt sich laut Resnick (1983) im Kindergartenalter an kleinen Zahlen, die ein quantitatives Verständnis erschliessen, das sich durch das Erfassen von kleinen Mengen und deren Zahlbeziehung auszeichnet.

Thus, it seems plausible that children may possess at least a simple version of the Part-Whole schema at a quite young age but may not yet have learned all of the situations where it is appropriate to apply it. Addition and subtraction of small numbers, (...) may be one of the easy – to – recognize situations. Indeed, application of a primitive Part-Whole schema to simple number problems may be an important step in developing a more elaborate version, including many procedural connections, that will play a role in subsequent development of number knowledge.
(Resnick, 1983, S. 125).

Haben die Kinder dieses einfachere Konzept verstanden, folgt ein protoquantitatives Verständnis, welches das Verstehen von Rechentexten ermöglicht und zur Umsetzung in die korrekte Rechenoperation führt. Dieser Entwicklungsschritt zum protoquantitativen Verständnis wird erst möglich, wenn die Kinder lesen und verstehen können, also erst im Grundschulalter, etwa ab der zweiten Klasse.

2.4.3.2. Teil-Ganzes-Konzept als Bindeglied

Das Ziel des Mathematikunterrichtes im Kindergarten und in den ersten Schuljahren ist es, die basalen Fertigkeiten durch sinnliches Erleben zu erproben, aufzubauen und zu sichern. Wie in Abbildung 8 dargestellt, ist das Teil-Ganzes-Konzept ein Bindeglied zwischen Mengen- und Anzahlverständnis sowie zwischen Zahlverständnis und Operationsverständnis, die für das einsichtsvolle Rechnen notwendig sind.

Abbildung 8 – Teil-Ganzes-Konzept als Bindeglied zwischen Zahlverständnis und Operationsverständnis (Schäfer; zitiert nach Sprenger et al., 2013).

Teil-Ganzes-Konzept als Bindeglied zwischen Mengen- und Anzahlverständnis

Auf der Stufe des präzisen Anzahlkonzeptes scheint einsichtsvolles Rechnen noch nicht möglich zu sein. Das frühe kindliche Zahlenverständnis muss dafür zu einer mengenbezogenen Anzahlvorstellung heranreifen. Damit ist das Begreifen von Anzahlen als Ganzes gemeint und bedeutet, dass sich das Kind «Zweier, Dreier, Vierer und Fünfer» usw. vorstellen kann. Erkannt hat das Kind dies beispielsweise, wenn es in der Arbeit mit Arbeitsmaterialien wie Mehrsystemblöcken bzw. Einer-Würfeln, Fünferstangen oder Zehnerstangen direkt zu der betreffenden Stange greift, statt die Anzahl mit den Einer-Würfeln bildet. In diesem Fall kann angenommen werden, dass das Kind aller Wahrscheinlichkeit nach das Anzahlverständnis erworben hat. Auf diesem Verständnis aufbauend wird das Zahlverständnis noch flexibler und differenzierter erweitert und ermöglicht dem Kind nicht nur unspezifische «Mengen-Ganzheiten» in Teilmengen, sondern auch «Anzahl-Ganzheiten» in Anzahlteilen wie z. B. Summanden zu sehen. Ebenso begreift das Kind, dass diese zerlegt und anders wieder zusammengesetzt werden können. Beispielsweise setzt sich die Summe 5 sowohl aus den Zahlen 2 und 3 als auch aus 1 und 4 zusammen. Es erkennt auch, dass «fünf» «eins mehr als vier» und «fünf» «weniger als zehn» ist. Mit diesem numerischen anzahlbezogenen Teil-Ganzes-Konzept bauen sich die Kinder ein konzeptionelles Wissen über Anzahlen bzw. Zahlen auf (Schäfer; zitiert nach Sprenger et al., 2013). Dieses konzeptionelle Wissen erschöpft sich nicht alleine im Wissen um die Zahlzerlegung, sondern hat bedeutsame Auswirkungen auf das Operationsverständnis in den folgenden Schuljahren, wie z. B. im Bruch-, Dezimal- und Prozentrechnen oder auch bei Flächeninhaltsberechnungen, in denen die Lernenden zwei Teilaspekte begriffen haben sollten.

Im Teilaspekt 1 geht es um den «Anteil eines Ganzen», was bereits im Kindergarten mittels ikonischen Darstellungen dargestellt werden kann, zum Beispiel mit runden, quadratischen und rechteckigen Faltpapieren, die verschieden gefaltet sind (Kreis: Pizza und Torten; Rechteck/Quadrat: Schokolade); oder in der Puppenecke mit dem Zerlegen von Holztorten oder Früchten. Hier kann die pädagogische Begleitperson den Wissenstand der Kinder überprüfen und zum Denken anregen, indem sie fragt: «Was ist das Ganze? In wie viele Teile ist das Ganze zerlegt worden? Sind alle Teile gleich gross? Wie gross ist jedes Teil bezogen auf das Ganze? Wie viele Teile sind hier (durch Anmalen) zusammengefasst worden?» (Padberg, 2017).

Der Teilaspekt 2 «Anteile mehrerer Ganzer» ist weitaus schwieriger zu begreifen. Er entwickelt sich aus der Einsicht zum ersten Teilaspekt und wird in den folgenden Schuljahren aufgebaut. Hierbei geht es um das Erkennen, dass mehrere Ganze (z. B. drei Kuchenstücke) ein neues Ganzes sind, welches gerecht verteilt werden kann. Dies wird von der Frage begleitet: «Ist das

Ganze klar zu erkennen?» Begriffen hat dies das Kind, wenn ihm die Unterteilung «leicht» gelingt und es diese auf verschiedene Arten durchführen kann (Padberg, 2017).

Beide Teilaspekte 1 und 2 sind gleichwertig (Padberg, 2017) und für das Verstehen von Bruchrechnen fundamental. Auch hierfür wird die Grundlage im T-G-K gelegt, wobei der Teilaspekt 1 im Kindergarten und Grundschulalter vordergründig ist.

Teil-Ganzes-Konzept als Bindeglied zwischen Zahl- und Operationsverständnis

Kognitiven Lerntheorien zufolge vermittelt konzeptuelles Wissen ein abstraktes Tiefenverständnis der Konzepte. Das konzeptionelle Wissen eines Kindes zeigt sich darin, dass es das Konzept eines mathematischen Inhaltes versteht und in einen Zusammenhang mit bereits vorhandenem Wissen bringen kann. Das Vernetzen von altem und neuem Wissen ermöglicht die Verankerung im Langzeitgedächtnis. Dornheim bezeichnet dieses Wissen auch als Zahlenverständnis, gleichbedeutend mit Konzeptwissen und -verstehen von arithmetischen Inhalten, z. B. das Konzept der Kardinalzahl. Ein solches Verständnis könnte unter der weniger wissenschaftlichen Bezeichnung Aha-Erlebnis eingeordnet werden und wird oft beiläufig in kleineren Schritten und mit tiefer Auseinandersetzung des mathematischen Inhaltes angeeignet. Das konzeptionelle Wissen kann explizit oder implizit vorliegen und ist auch unter der Maxime «knowing why» bekannt (Schneider, 2006). Dafür ist ein längerer Prozess notwendig, was zum prozeduralen Wissen führt und aufzeigt, dass die beiden Wissen ineinander arbeiten (Dornheim, 2013).

Die Beziehung zwischen konzeptuellem und prozeduralem Wissen ist der Schlüssel zum Verständnis vieler Lernprozesse und Lernschwierigkeiten von Kindern.

(Hiebert, 1986, 2, 22)

Das prozedurale Wissen hingegen orientiert sich am Prozess, ist implizit und befähigt das Kind, nach Lösungen zu suchen. Es kann daher auch als Handlungswissen bezeichnet werden. Diesem Wissen wird die Maxime «knowing how» zugesprochen und ermöglicht das Anwenden einfacher Prozeduren und Schemata (Schneider, 2006). In der Literatur finden sich zwei verschiedene Ansätze: der kognitiv lerntheoretische «Concept-first-Ansatz» und der «Procedure-first-Ansatz» von Rittle-Johnson.

Der Concept-first-Ansatz stützt sich auf die Annahme, dass das konzeptuelle Wissen (ein Konzept verstanden haben) vor dem prozeduralen Wissen kommt sowie durch das Reflektieren von Wissen verinnerlicht wird. Folge dessen zu einem Zuwachs im prozeduralen Wissen führt. Rittle-Johnson et al. (2003) postuliert ihr iteratives Modell als einen Procedure-first-Ansatz, der auch eine umgekehrte Erwerbsreihenfolge beinhaltet. Die Erwerbsreihenfolge wird also als erfahrungsabhängig gesehen und die Kausalrelationen sind bidirektional. Beide Ansätze sind

empirisch schwer zu prüfen. Es herrscht Unklarheit, wie konzeptuelles und prozedurales Wissen valide und unabhängig voneinander gemessen werden können, weil sie sich im Verhalten der Kinder ineinander verschachtelt zeigen (Schneider, 2006; Rittle-Johnson et al. 2001, 2003; Dornheim, 2013).

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Engelbrecht (2000). Die Besonderheit in seinem Ansatz besteht im Reflexionsschritt, der metakognitives Wissen voraussetzt. Nach seiner Ansicht trägt die Metakognition dazu bei, ein erweitertes konzeptuelles Wissen zu erreichen. Dies hängt eng mit dem Strategiewissen zusammen, das im Bereich der Problemlösung relevant ist.

Konzeptionelles Wissen auf der Grundlage des Teil-Ganzes-Konzeptes kann mit folgenden Grundrechenoperationen erläutert werden:

- Addieren bedeutet das Zusammenziehen von mindestens zwei Summanden (Teile) zu einer Summe (Ganzes).
- Beim Subtrahieren ist der Minuend das Ganze und mindestens ein Subtrahend (Teil), der bekannt ist, wird vom Minuenden (Ganzes) abgezogen. Dabei wird die Differenz (Teil) gesucht.
- In der Multiplikation wird das Produkt als Ganzes gesehen und die Faktoren bzw. Multiplikatoren als Teile. Multiplizieren bedeutet folglich, mehrere gleich grosse Teile (Multiplikatoren) malzurechnen und somit zum Produkt zu kommen.
- In der Division ist der Dividend bekannt, also das Ganze wird abhängig vom Divisor (Teil) gerecht verteilt bzw. geteilt.

Gesucht wird in den jeweiligen Rechenoperationen entweder die Anzahl der Teile, was dem Konzept des Aufteilens entspricht, oder aber die Grösse, was dem Konzept des Vergleichens zugeteilt würde (Schäfer; zitiert nach Sprenger et al. 2013).

Wie vorgängig bei der Erklärung des T-G-Ks als Bindeglied zwischen Mengen und Anzahlen dargelegt, nimmt Schäfer (zitiert nach Sprenger et al., 2013) Bezug auf das Bruchrechnen: Der Nenner (z. B. Stuhlkreis) gibt an, in wie viele Teile das Ganze zerlegt werden kann, während der Zähler (Kind auf dem Stuhl) aussagt, wie viele Teile davon betrachtet werden (wie viele Stühle besetzt sind). Die Grundvorstellung von Bruch als Teil eines Ganzen wird von Padberg (2017) unterschiedlich abgestuft, z. B. «Bruch als Teil eines Ganzen», «Bruch als Teil mehrerer Ganzer» und «Bruch als Teil eines Teils vom Ganzen» (Schäfer; zitiert nach Sprenger et al. 2013).

Welche Stufen der Entwicklung ein Kind durchläuft, bis es die Kompetenz hat, Bruchaufgaben u. m. zu lösen, verdeutlicht das Modell von Fritz und Ricken, worauf im folgenden Kapitel eingegangen wird.

2.4.3.3. Teil-Ganzes-Konzept nach Fritz und Ricken

Kinder zerlegen eine Menge in verschiedene Teilmengen. Das Verständnis, das sich daraus entwickelt, spielt eine tragende Rolle bei der Zahlvorstellung des Anzahlkonzepts bzw. des Kardinalzahlaspekts. Das Modell von Fritz und Ricken (2009, S. 380–384), das sich auf die Modelle von Fuson (1988), Resnick (1983) und Siegler (1987) stützt, zeigt die verschiedenen Entwicklungsstufen zur Mengenerfassung (siehe Tabelle 3 - Entwicklungsstufen nach Fritz und Ricken (2009)) und welche Kompetenzen sich das Kind bereits angeeignet haben sollte (Benz et al., 2015).

Tabelle 3 - Entwicklungsstufen nach Fritz und Ricken (2009)

Entwicklungsstufen	Items	Das Kind kann ...	Notwendige Konzepte und Kompetenzen
Entwicklungsstufe 0	Isolierte Mengen und Zahlkenntnis	Das Kind kann Reihenfolgen bilden und mehr oder weniger vergleichen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kenntnis der Zahlwortreihe. • Mengen werden ohne exakte Quantifizierung erkannt. • Können nach mehr oder weniger unterschieden werden. • Zahlfolgen werden aufgezählt.
Entwicklungsstufe I	Zahlen als Zählzahlen	Das Kind kennt die Zahlwörter und die betreffende Menge, kann z. B. die Zahlen 1–6 den Würfelaugen eines Spielwürfels zuordnen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlwörter werden Objekten zugeordnet, ohne die Mächtigkeit einer Menge zu verstehen. • Vergleich zweier Mengen durch zuordnen (Eins-zu-eins-Zuordnung).
Entwicklungsstufe II	Ordinaler Zahlenstrahl	Das Kind weiss, dass die Zahl, die es zählte, die Position/Rangordnung angibt. Es kann daraus die Zahl zuvor und danach erschliessen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlwortreihe ist mit dem Schema des Vergleichens und dem Schema des Vermehrens verknüpft. • Daraus lassen sich die Vorgänger und Nachfolger präzise bestimmen. • Vorwärtsoperationen lassen sich durch Zählen bewerkstelligen.
Entwicklungsstufe III	Integration von Menge und Zahlwortreihe	Das Kind nähert sich ersten additiven Rechenoperationen an und versteht, dass sich die Menge vergrössert bzw. mehr wird, wenn etwas dazu gelegt wird, und verkleinert, wenn etwas weggenommen wird bzw. weniger wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlen werden mit der Mächtigkeit der entsprechenden Menge verbunden, sukzessiver Anstieg. • Addition wird als das Zufügen von Teilmengen plus Teilmengen verstanden. • Durch die Integration der Schemata «Vermehren» und «Vermindern» sind Additionen durchführbar. • Die ersten Beziehungen zu Mengen werden verstanden.
Entwicklungsstufe IV	Teil-Ganzes-Konzept	Das Kind erkennt, dass in einer ganzen Menge kleinere Mengen enthalten sind, es ermittelt dies handelnd, indem es die Menge zerlegt oder wieder zusammenführt. Es handelt nun operativ und zählt zusammen oder die Differenz, rechnet zählend.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengen enthalten jeweils Teilmengen. • Somit sind Mengen zerlegbar und zusammensetzbar. • Additions- und Subtraktions-Aufgaben werden gelöst, indem Teilmengen gebildet werden, das T-T-G-Konzept Teilmengen-Teilmengen-Gesamtmenge entwickelt sich. • Relationaler Zahlbegriff, die Nachbarzahlen unterscheiden sich um genau ein Element.
Entwicklungsstufe V	Verknüpfung des relationalen Zahlbegriffs mit dem T-T-G-Konzept	Das Kind beginnt sich vom zählenden Rechnen abzulösen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung des relationalen Zahlaspekts. • Verknüpfen von relationalem Zahlaspekt und dem T-T-G-Konzept, woraus weitere Beziehungen von Mengen bestimmt werden können (z. B. Differenz, Summe).
Entwicklungsstufe VI	Einheiten in Zahlen (bündeln und entbündeln)	Das Kind beginnt sich vollständig vom zählenden Rechnen abzulösen.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebündelte Mengen können neue abstrakte Einheiten darstellen. • Zahlen können auch aus diesen Einheiten zusammengesetzt oder zerlegt werden. • Die Verständnisentwicklung vom Bündeln und Entbündeln ist wichtig für das spätere Verstehen des Stellenwerts und der Multiplikation.

2.4.4. Vergleich der Modelle

Die betrachteten Modelle von Fritz und Ricken, Krajewski und Dornheim orientieren sich sowohl an den protoquantitativen Schemata von Resnick (1983) als auch an Fuson (1988) und Piaget et al. In allen drei Modellen werden die Schemata des Vergleichens, Vermehrens und Verminderns des Teil-Ganzes-Konzepts als zentrale Aspekte der mathematischen Kompetenzentwicklung betrachtet.

Dornheim orientiert sich zusätzlich an Case und Okamoto (1996) und präzisiert ihr Modell, indem sie auch die Koppelungen der verbalen Komponente (Ordinalzahlaspekt) und visuell-räumlichen Komponente (Anzahl- und Kardinalzahlkonzept) zur komplexen Komponente kombiniert und so zum Teil-Ganzes-Konzept zusammenführt.

Krajewski verdeutlicht in ihrem Modell den Verlauf der Koppelung vom protoquantitativen Schema mit der Zählzahl. Dabei ist für sie der Beherrschungsgrad der Zahlwortreihe nicht wesentlich; es spielt keine Rolle, ob das Kind vorwärts, rückwärts, schnell oder langsam zählt, ob es bei eins beginnt oder irgendwo mit dem Zählen startet. Diese Zahl-Grössen-Verknüpfung wird immer der Ebene I zugeordnet. Für Krajewski ist die Verknüpfung der Zahlwortreihe mit den Mengen und Grössen massgeblich, um die Bestimmung der Kompetenzebene beim Kind vorherzusagen (vgl. Schneider et al., 2013).

In Fritz und Rickens (2009) Modell ist in jeder Ebene der Entwicklungsstufe eine Verknüpfung vom Zahlwortgebrauch nach Fuson (1988) zum protoquantitativen Schema zu sehen. Somit ist es gleichbedeutend mit einer mathematischen Kompetenzstufe und steht zusammen mit den Mengenaspekten im Fokus der Kompetenzentwicklung.

2.4.5. Spezifisches Vorwissen zur Erreichung des Teil-Ganzes-Konzepts

Wie bereits im Kapitel 2.3.2 erwähnt, baut sich über das Abzählen von kleinen Mengen die Einsicht in die kardinale Bedeutung des Zählens auf. Dafür müssen das verbale Aufsagen der Zahlwortreihe und die Eins-zu-eins-Zuordnung der Objekte zur Menge automatisiert sein. Wie unter Mengenkorrespondenz dargestellt, kann das Kind unterschiedliche Mengen in ihrer Anordnung oder gleichbleibende Mengen in ihrer Anordnung wahrnehmen oder unterscheiden. Indem das Kind Objekte verschiebt oder wegschiebt, sie unregelmässig oder regelmässig verteilt bzw. in kleinere Mengen aufteilt, erfährt es die Zerlegung, die zu einem nächsten Verständnisschritt in der Zahlentwicklung führt (Dornheim, 2013). Teilweise wird dies in Regelspielen durch das Würfeln einer Menge und das «Fahren» dieser Menge mit einer Figur gefördert. Dies trägt zudem zur Automatisierung dieser Kompetenz bei, die es dem Kind schliesslich ermöglicht, Mengen ohne Zeigen zu zählen oder zu erfassen, indem es die Menge visuell gruppiert. Es wird befähigt, dies simultan zu tun. Dadurch gelingt dem Kind bei kleineren Mengen das Subitizing, das für das Bestimmen von grösseren Anzahlen und für die Bündelung

genutzt werden kann. Gefördert wird dieses Bestimmen, wenn das Kind beim Spiel zwei Würfel nutzt. Aus dieser Fähigkeit entwickelt sich das flexible Zählen. In dieser Phase ist es dem Kind möglich, von jeder beliebigen Position aus weiterzuzählen. Auch das Rückwärtszählen wird ihm ermöglicht. Am Ende dieser Phase kann es dies sogar in Schritten (2er, 5er etc.) tun. Diese wichtigen Phasen geben der pädagogischen Begleitperson Aufschluss über den Entwicklungsstand des Kindes und erleichtern ihr die Wahl der Spiele zur Förderung des Teil-Ganzes-Konzepts (Dornheim, 2013).

In Abbildung 9 bis Abbildung 12 sind die Aufgaben zum konzeptuellen Mengenverständnis (Piaget & Szeminska, 1975) bildlich dargestellt. Die Eins-zu-eins-Zuordnung, das Erkennen von Invarianz und das Erkennen und Fortführen von Seriationen bezeichnet Piaget als Denkleistung, die nach heutigen Erkenntnissen für das T-G-K zum Vorwissen zählen. Diese Mengenkorrespondenz kann das Kind mit dem quantitativen Schema des Vergleichens (Resnick, 1989) erfassen und wird der Ebene 2 nach Krajewski (2013) zugeordnet. Obwohl in dieser Arbeit nicht zentral, wurde in zahlreichen Studien festgestellt, dass bei rechenschwachen Kindern Defizite in der Mengen-Zahlen-Kompetenz ursächlich sind (Schneider et al. 2016).

Abbildung 9 – Eins zu eins / Invarianz (1)

Abbildung 10 – Eins zu eins / Invarianz (2)

Abbildung 11 – Seriation: Reihen zuordnen und einordnen

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder 0, 2, 4, 6, 8, 10 oder 1, 3, 5, 7, 9, 11, ...

Abbildung 12 – Seriation: Reihen fortsetzen

2.4.6. Strategien

Im Zusammenhang mit der Mengen-Zahl-Entwicklung stehen auch die Entwicklung des Zählens und die daraus resultierenden Zählstrategien, die von den Rechenstrategien abgelöst werden. Strategien sind wichtige Bestandteile im Aufbau des T-G-Ks, um mathematischen Operationen Folge leisten zu können.

2.4.6.1. Von den Zählstrategien zu den Rechenstrategien

Das *Alleszählen* wird auch als «*Sum-Strategie*» bezeichnet. Sie wird bereits im Kindergartenalter beobachtet und meint, dass die Kinder mit den Fingern von einer Hand zur anderen die Summe auszählen. Diese Strategie setzt die unflexible Zahlenkette nach Fuson (1988) voraus, in der die Kinder nach Krajewski (2003) die Zahlnamen noch als eine Einheit erkennen und daher immer bei eins mit Zählen beginnen. Das Auszählen der Summen setzt das kardinale Verständnis voraus (Hess, 2016).

Das *Weiterzählen* löst das Alleszählen etwa im Alter von 6 Jahren ab, was bedeutet, dass die Kinder von einem ersten Summanden aus weiterzählen. Dies setzt voraus, dass sie bei Additionen von jeder Zahl aus vorwärts- und bei Subtraktionen entsprechend rückwärtszählen

können. Dieses Zählen verlangt das «Aufbrechen» der Zahlenkette und benötigt ein gewisses Vorverständnis für den Relationszahlaspekt (Hess, 2016).

Mit *Quantensprung* wird das Weiterzählen von einem grösseren Summanden aus benannt, auch als «*Min-Strategie*» bezeichnet. Siegler und Jenkins (1989) konnten in ihren Studien aufzeigen, dass etwa 30 % der Kindergartenkinder diese Strategie bei additiven Aufgaben anwenden, indem sie Zählsschritte minimieren. Es ist eine Mischstrategie aus Weiterzählen und impliziertem Wissen. Beispielsweise schauen Kinder Zahlen in der Rechnung an und erkennen, dass der zweite Summand grösser ist als der erste und tauschen die beiden, damit sie weniger weiterzählen müssen (Vertauschungsgesetz: $1 + 9 = 9 + 1$). Dabei betonen sie die letzte Zahl, von der aus sie weiterzählen. Dieses implizierte Wissen lernen die Kinder später als Kommutativgesetz kennen (Hess, 2016).

2.4.6.2. Rechenstrategien auf der Basis des Teil-Ganzes-Konzepts

Nach Dornheim (2013) werden die Rechenstrategien auf der Basis des Teil-Ganzes-Konzepts dem Faktenabruf zugeteilt und befähigen die Kinder, vom zählenden Rechnen, der Zählstrategie, zur Rechenstrategie überzugehen. Damit lösen sich die Kinder immer mehr vom Gebrauch von Material und handelndem Operieren und greifen auf ihre mentalen Repräsentationen zurück. Bevor dies geschehen kann, muss das Kind jedoch die Basis des Faktenwissens erworben und die grundlegenden Zahlbegriffe im Zahlenraum bis 20 erschlossen haben sowie über das Teil-Ganzes-Schema verfügen. Nur so kann es ein Additions- und Subtraktionsverständnis aufbauen. Anhand des verstandenen Teil-Ganzes-Prinzips wird die Einsicht zum Dezimalverständnis ermöglicht. Nicht eindeutig erwiesen ist, wie weit die Entwicklung dieser heuristischen Rechenstrategien spontan oder durch Instruktionen von Lehrpersonen erfolgt. Im Folgenden werden die verschiedenen *Zerlegungsstrategien* dargestellt.

Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt

Die Zerlegungsmöglichkeiten der Zahlen 5 und 10 sind der Ausgangspunkt für die Rechenstrategien nach dem Teil-Ganzes-Konzept und gelten als zentrale dezimale Ankerpunkte. Wenn das Kind die Zerlegung der Zahl 5 in $1 + 4$ und $2 + 3$ verinnerlicht hat, kann es eine Anzahl von 5 Objekten schnell visuell-räumlich erfassen. Mit der Zahl 10 wird gleich verfahren, wobei die zehn Finger eine Struktur vorgeben. Hat das Kind diese Strategie verinnerlicht, kann darauf die Folgende aufgebaut werden.

Zahlverdoppelung als Ausgangspunkt

Nach dem Teil-Ganzes-Prinzip kann die Zerlegung komplexer Additionsaufgaben erfolgen, von denen das Ergebnis bereits im Gedächtnis abgerufen werden kann – vor allem Aufgaben mit denselben Summanden im Zehnerraum wie $8 + 8$, $9 + 9$, $4 + 4$ («ties»). Aufgaben, deren

Ergebnis den Zahlenraum 10 überschreitet und die Summanden verschieden sind, wie $9 + 8$, kann das Kind vereinfachen, indem es $(8 + 8) + 1 = 16 + 1 = 17$ rechnet.

Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt

Ebenfalls auf der Basis des Teil-Ganzes-Konzepts und auf die Zehnerzerlegung aufgebaut ($1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5/6 + 4, 7 + 3, 8 + 2, 9 + 1$) ist die Rechenstrategie mit dem Zehnerübergang. Das Kind vereinfacht es sich, indem es zuerst bis zum Zehner rechnet und danach die übrig gebliebenen Einer: $8 + 6 = (8 + 2) + 4 = 10 + 4 = 14$.

Die Zehneranalogien als Ausgangspunkt

Sind die Fakten des kleinen «Eins-plus-eins» im Zahlenraum bis 20 fest im Gedächtnis verankert, können Analogien gebildet werden. Dem Kind wird es möglich, nach derselben Strategie der Zehnerzerlegung im Teil-Ganzes-Konzept die zweistelligen Zahlen zu zerlegen. Die Aufgaben werden dann zum Beispiel so aufgeteilt, um die Aufgabe zu erleichtern: $85 + 12 = 80 + 5 + 10 + 2$ und $80 + 10 + 5 + 2 = (80 + 10 = 90) + (5 + 2) = 97$.

Die Umkehrbarkeit als Ausgangspunkt

Auf der Basis des Teil-Ganzes-Schemas lassen sich auch alle Subtraktionen von den bekannten Additionsaufgaben ableiten. Divisions- und Multiplikationsaufgaben werden ebenso mit dieser Strategie hergeleitet. Kennt das Kind die Aufgabe $7 + 3$ und deren Lösung 10, so ist es fähig, auch die Umkehraufgabe zu erkennen, z. B. wenn $10 - 3 = 7$ ergibt, dass $10 - 7 = 3$ ergeben muss. Wenn ein Kind eine Aufgabe wie $9 - 6 = ?$ zu lösen hat, so kann es auf bereits gespeichertes Faktenwissen der Addition zurückgreifen und die Aufgabe korrekt lösen. Wenn $3 + 6 = 9$, ergibt folglich $9 - 6 = 3$. Dabei erkennt es sehr schnell die Differenz.

Mit dieser strategischen Vorgehensweise auf der Basis des Teil-Ganzes-Konzepts kann das Kind seine Rechenarbeit auf den kleinen Zahlenraum beschränken. Folglich sind mit dem Wissen des kleinen Eins-plus-eins oder Einmaleins Übertragungen auf die grösseren Zahlen möglich. Die eigentliche Rechenarbeit liegt nun darin, wie das Kind am schnellsten und einfachsten zu einer Lösung kommt. Gleichzeitig wird mit dieser Strategie das Erkennen des Zehner-Stellenwertes ermöglicht. So kann auch die Schreibweise abgeleitet werden, z. B. besteht die Zahl 37 aus 3 Zehnern und 7 Einer (Dornheim, 2013).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass verschiedene und miteinander vernetzte Konzepte zu Kompetenzen führen, die Kinder zu guten mathematischen Leistungen befähigen.

Bleibt die Frage, wie Kinder dieses Wissen der quantitativen Schemata mit den exakten Repräsentationen für diskrete Anzahlen verbinden (Schneider et al., 2016; Dornheim, 2013). Dieser Frage wird im folgenden Kapitel nachgegangen.

2.4.7. Bereichsübergreifende Fähigkeiten

Im Zusammenhang mit der Überlegung, dass die fehlenden Fertigkeiten des Teil-Ganzes-Konzepts beim Kind bedeutsame Auswirkungen auf den Ausbau der Fähigkeiten im arithmetischen Bereich haben und ein fundiertes Wissen zum Aufbau des Teil-Ganzes-Konzepts seitens Lehrpersonen zentral ist, um das Kind beim Aufbau des T-G-Ks zu unterstützen, werden hier noch weitere Komponenten zusammenfassend beschrieben. Diese sind auch in den erwähnten Studien und Modellen involviert. Die Komponenten beeinflussen die Entwicklung im Allgemeinen und somit auch die numerische Kompetenzentwicklung und sollten von der pädagogischen Begleitperson bzw. LP in der Methodenwahl (Regelspiel) oder in die diagnostischen Überlegungen einbezogen werden.

In den zahlreichen Forschungen wird davon ausgegangen, dass nicht nur ein Rechenzentrum verantwortlich ist für die Bewältigung von Zahlrepräsentationen und andere mathematische Leistungen, sondern verschiedene neurologische Areale zur Vernetzung und Codierung der mathematischen Inhalt zusammenwirken (Schneider et al., 2016).

2.4.7.1. Komponenten der mathematikbezogenen Sprache

Die Sprache im Allgemeinen ist ein Zeichensystem, in dem die einzelnen Zeichen in ihrer Zusammensetzung Bezug auf Objekte oder Objektkategorien nehmen. Darunter ist zu verstehen, dass mit dem Oberbegriff «Addition» Wortbildungen wie z.B. «zusammenzählen, addieren, plusrechnen, dazuzählen u.a.m. eine Kategorie für mathematisches Operieren gebildet werden können. Dieses System verfügt über das Potenzial, verschiedene Kategorien zu kombinieren und neue Zeichen zu kreieren, d.h. die Kinder ergänzen ihre vorhandenen Begriffe mit Weiteren und Neuen wie z.B., die «Summe als Ergebnis einer Addition». Die Sprache weist linguistisch gesehen eine systemische Zeichen-Zeichen-Beziehung auf (Dornheim, 2013). Je nach Kategorie oder Herkunft der Sprache kann sich ihre Bedeutsamkeit ändern. Dies soll an einem Beispiel der deutschen und mathematischen Sprache erläutert werden, welche in dieser Arbeit zentral ist. Hier geht es um die Bedeutung des Wortes «**und**». Einerseits hat es die Bedeutung, zwei Satzteile zu verbinden wie z.B.: «Katarina geht in den Kindergarten **und** ihre Schwester in die erste Klasse». Andererseits kann es in einem anderen Kontext auch bedeuten, dass es als eine mathematische Ergänzung angesehen werden kann. Als Beispiel: «Die Familie von Katarina **und** die Familie von Hannes gehen zusammen in den Zoo. Sie kaufen Eintrittskarten für Familien. Wie viele Karten brauchen sie?». Dies erfordert das Erkennen der Begriffe in ihrer Beziehung. Dazu verhilft in erster Linie die Phonologische Schleife. Ein modalitätsspezifisches Subsystem des Gedächtnisses, das für die kurzfristige Speicherung von Informationen sowie für das Verarbeiten von sprachlichen Inhalten zuständig ist. Es stellt den ersten Bereich in Baddeleys Arbeitsgedächtnismodell dar (Baddeley, 2000).

In der folgenden Abbildung entspricht dies der rechten Kammer

Abbildung 13 - Darstellung der Architektur des erweiterten Arbeitsgedächtnismodells (Jost & Hostettler; zitiert nach Baddeley, 2000)

Um dem Kind diese Unterscheidung und Zuordnung der Begriffe, also das kontextgebundene Sprachverstehen und die Bedeutsamkeit desselben zu ermöglichen, nimmt die LP die Funktion als Sprach- und Handlungsvorbild (u. a. Vygotskij, 2017) ein, indem sie mittels «dem lauten Denken», ihre Handlungen begleitet und somit das Mathematisieren anleitet.

In zweiter Linie wird dieses modalitätsspezifische Subsystem des Gedächtnisses mit einem weiteren, dem visuell-räumlichen Skizzenblock, unterstützt. Er ist für die visuelle-räumliche Einheiten verantwortlich, was zu einer weiteren Komponente, der visuell-räumlichen Intelligenz, führt. Im Modell der Abbildung 13 bildet jenes den Notizblock in der linken Kammer.

2.4.7.2. Die visuell-räumliche Intelligenz-Komponente

Von Bedeutung ist die visuell-räumliche Intelligenz unter anderem bei verschiedenen Anwendungen in mathematischen Prozessen.

Im arithmetischen Bereich ist die visuell-räumliche Intelligenz für die Fähigkeit von externen oder mental visuell-räumlichen Repräsentationen von Zahlen, Zahlbildern, Zahlbeziehungen und Rechenoperationen – besonders beim flexiblen Hin- und Herwechseln zwischen «begrifflich-abstrakten-», so wie verbalen Repräsentationen und «bildhaft-anschaulichen» Vorstellungen im Kurzzeitgedächtnis, verantwortlich. In neuartigen mathematischen Denk- und Verstehens-Prozessen werden diese bei Doppelrepräsentationen gefordert. Sie befähigen dazu, beide Repräsentationen von mentalen Modellen gleichzeitig zu aktivieren (Dornheim, 2013). Eine Studie von Brünken et al. (2000) konnte belegen, dass ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen den Umgang mit mentalen Modellen beim multimedialen Lernen unterstützt (Dornheim, 2013). Der episodische Puffer, der von Baddeley (2000) nachträglich dem Modell zugeführt wurde, ist als weiterer Verbindungsspeicher vom Arbeitsgedächtnis zum Langzeitgedächtnis anzusehen. In der Abbildung 13 wird dies verdeutlicht, indem dieser Puffer das Zentrum des Modells bildet. Für die Verknüpfung komplexer Verarbeitungsprozesse von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis mit den Subsystemen des Arbeitsgedächtnisses, ist

folglich der episodische Puffer zuständig (Dornheim, 2013). Dem Arbeitsgedächtnis wird die Fähigkeit zugeordnet, Eindrücke und Einzelheiten zu speichern, während man eine vielschichtige Tätigkeit ausübt. Es kann ausserdem auf früheres Lernen und Wissen zurückgreifen. Die dabei erworbenen Einsichten werden auf die gegenwärtige Sachlage angewendet (Dawson & Guare, 2016).

Baddeleys Neuerung mit dem Episodischen Puffer führte dazu, dass die zentrale Exekutive als reines Aufmerksamkeits- und Steuerungssystem ohne eigene Speicherkapazität betrachtet wird. Die Zentrale Exekutive wird im Modell (Abb. 13) übergeordnet dargestellt. Über die Bedeutung der zentralen Exekutiven, besonders in Bezug auf die mathematischen Verarbeitungsleistungen, wird zurzeit noch diskutiert. Zwar sind schon erste Antworten auf die Befunde der experimentellen Studien zu erkennen, doch stammen diese von erwachsenen Probanden und sind für diese Arbeit nicht relevant. Insbesondere, da sich die zentralen Exekutiven im Frontallappen des Gehirns befinden und die Entwicklung dieser Hirnregion im Kindergartenalter noch längst nicht abgeschlossen ist (Dornheim, 2013).

Für die Verfasserinnen ist die unterste Kammer des Modells (Abb.13) wichtig. Sie zeigt die Verbindung zwischen den verbalen und visuellen Inhalten, die Dank der zuvor erwähnten Systeme «Phonologische Schleife», «Episodischer Puffer» und «Visueller-räumlicher Notizblock», die Verankerung im Langzeitgedächtnis ermöglichen.

2.4.8. Zusammenfassung der Konzept- und Kompetenzentwicklung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kompetenzentwicklung von einer guten Konzeptentwicklung abhängig ist. Wodurch das Kind befähigt wird, sich neuen und herausfordernden mathematischen Problemen zu stellen. Teilweise sind Kompetenzen spontan vorhanden, das heisst angeboren. Doch die meisten werden durch das Umfeld beeinflusst. Sie werden durch Instruktionen von Erwachsenen, durch eigenes Handeln und mit heuristischen Methoden erworben. Somit erwirbt das Kind die Kompetenz dadurch, dass es sich mit Hilfe von Konzepten mit einem Gegenstand auseinandersetzt und sich dadurch neue Fähigkeiten sowie nützliche Strategien aneignen oder diese erweitern kann. Dabei stand zur Diskussion, ob die Fähigkeiten an erster Stelle oder die Kognitiven resp. die Sprachlichen eingesetzt werden, um ein Konzept aufbauen bzw. auf diesem weiteraufbauen zu können (Piaget, 1975; Chomsky, 1971; Weinert & Grimm, 2002; Dornheim 2013). Neueste Erkenntnisse plädieren, dass beide Fähigkeiten gleichzeitig und -wertig eingesetzt werden (Dornheim, 2013).

Krajewski et al. (2013) und Dornheim (2013) entwickelten Modelle, die sich als Diagnostische Instrumente zur Konzept- und Kompetenzentwicklung eignen. Während ihre Modelle den Entwicklungsverlauf derselben aufzeigen, wird bei den weiteren von Fritz & Ricken (2009) und Resnick (1983) spezifisch den Konzept- und Kompetenzaufbau des T-G-Ks fokussiert.

Miteinbezogen werden hier die Zähl- und Rechenstrategien, die sich ebenfalls aus einzelnen Konzepten zu Kompetenzen entwickeln können. Aus der Alleszähl-Strategie (Fuson, 1988) bzw. «sum-Strategie» (Hess, 2016) kann sich im günstigsten Fall der Quantensprung (Hess, 2016) entwickeln oder aus dem Vergleichen das Urteilen u.m. (Resnick, 1983). Dies führt letztendlich zum Verständnis und T-G-K.

Die frühe Förderung zur Konzeptbildung und somit einem Kompetenzerwerb ist für das Kindergartenkind resp. die SuS der Unterstufe zentral. In dieser Masterarbeit wird den Kindern der Zugang zum mathematischen Konzept- und Kompetenzerwerb mittels Regelspielen gewährt.

Dabei spielen das Curriculum bzw. der Bildungsauftrag basierend auf dem Lehrplan 21 eine entscheidende Rolle. Dieser fokussiert die Kompetenzentwicklung der Kinder und wurde mit Handlungsaspekten sowie Kompetenzbereichen und -zielen aufbereitet.

Im folgenden Kapitel geht es darum, den Aufbau des Teil-Ganzes-Konzepts im aktuellen Bildungsauftrag der Verfasserinnen dieser Arbeit zu verorten.

2.5. Teil-Ganzes-Verständnis curricular nach Lehrplan 21

Die Verfasserinnen beziehen sich hier auf die Lehrpläne 21 aus den Kantonen Zürich und Aargau, die generell für die Lehrpläne 21 der verschiedenen Kantone stehen. Der Lehrplan 21, der den Lehrplan für die Volksschule ablöst, nimmt zentrale Aspekte aus der aktuellen Bildungsforschung auf und führt diese in der Volksschule ein. Das neue Lehr- und Lernverständnis wird in den folgenden Abschnitten genauer beleuchtet.

Mit dem Begriff «Kompetenzen» wird im Lehrplan 21 dargestellt, was Schülerinnen und Schüler am Ende eines Zyklus wissen und können sollten. Der Lehrplan nimmt auf eine Definition von Weinert (2002) Bezug, der Kompetenz spezifiziert als die «bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, durch den Willen bestimmten und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um Probleme in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (S. 27 f.). Kompetenz kann also als Zusammenspiel von Wissen (Erfahrung, Einsichten, Kenntnisse), Können (Fähigkeiten und Fertigkeiten) und Wollen (motivationale, volitionale, soziale Bereitschaft/Fähigkeit) beschrieben werden. Die Kinder sollen befähigt werden, Probleme in verschiedenen Kontexten zu lösen. Im 1. Zyklus des Lehrplans 21 werden die ersten vier Bildungsjahre – Kindergarten und die ersten beiden Primarschuljahre – zusammengefasst.

Tabelle 4 verschafft einen Überblick über die mathematischen Kompetenzen, die eine thematische Verbindung zur relevanten Methode dieser Masterarbeit herstellen.

An dieser Stelle beschreiben die Verfasserinnen die Bedeutung der folgenden Tabellen und deren Interpretation. Die drei Kompetenzbereiche werden in dieser Masterarbeit zur Unterscheidung farblich unterlegt. Grau für «Zahl und Variable», lachsfarben für «Form und Raum» und für die «Grösse, Funktionen, Daten und Zufall» wurde grün gewählt. Die Farbwahl geschah willkürlich, hat also keine besondere Bedeutung. In jedem Kompetenzbereich sind üblicherweise die drei Handlungsaspekte wie, «Operieren und Benennen» mit dem Buchstaben A versehen, «Erforschen und Argumentieren» mit den Buchstaben B gekennzeichnet sowie «Mathematisieren und Darstellen» mit dem Buchstaben C bezeichnet, vorhanden. Für diesen Bereich wurde der dunkelste Farbton verwendet. Diese Grossbuchstaben erscheinen dann auch neben der Bezeichnung MA und deren Nummer. MA steht für Mathematik, die jeweilige Zahl daneben bezeichnet den Kompetenzbereich MA 1 für «Operieren und Benennen», MA 2 für «Erforschen und Argumentieren», MA 3 für «Mathematisieren und Darstellen». Die Zahlen vor den Kleibuchstaben (a, b, c) bezeichnen die Menge der übergeordneten Kompetenzziele (Grobziele). Diese sind in den Tabellen jeweils einen Farbton heller untermalen. Die Kleinbuchstaben a, b, c geben die Menge, der von den Grobzielen abgeleiteten Ziele (Feinziele), an, welche mit einer mittleren Farbabstufung unterlegt wurden. Diese Ziele sind für die Planung einzelner Unterrichtssequenzen massgeblich.

Da die Verfasserinnen aus dem gesamten Lehrplan 21 nur die für diese Arbeit relevanten Kompetenzbereiche ausgewählt haben, fehlen einzelne Handlungsaspekte und die dazugehörigen Kompetenzbereiche und Ziele. Aus diesem Grund sind die Zahlen, welche Mengen bezeichnen nicht vollzählig vorhanden oder in Tabelle 5 fehlt der Handlungsaspekt «Erforschen und Argumentieren» ganz.

Tabelle 4 - Übersicht über den relevanten Kompetenzbereich: Zahl und Variable (1. Zyklus Lehrplan21)

Handlungsaspekte		Kompetenzbereiche
Operieren und Benennen A	Zahl und Variable	Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.
	MA 1 A 1 a	Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten,» verwenden.
	Zahl und Variable	Die SuS können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.
	MA 1 A 2 a	Die SuS können bis (20) 5–10 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.
	MA 1 A 2 b	Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. (Die SuS können in 2er-Schritten vorwärts zählen, von 2–20). Die SuS können Fingerbilder von 1–10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne zählen erfassen.
	Zahl und Variable	Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.
	MA 1 A 4 a	Die SuS können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z. B. 5 und 3 Knöpfe -> 4 und 4 Knöpfe).
	MA 1 A 4 b	Die SuS können Zahlen bis (20) 5 verschieden zerlegen (z. B. $5 = 4 + 1 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$) und umformen (Kommutativgesetz: z. B. $3 + 1 = 1 + 3$)
Erforschen und Argumentieren B	Zahl und Variable	Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen
	MA 1 B 1	Die SuS können Additionen bis (20) 5 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterialien aufzeigen (z. B. $1 + 1 = 2$, $1 + 2 = 3$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 grösser ist bzw. zunimmt). Die SuS können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern (z. B. 1, 2, 3 / 2, 3, 4 / 3, 4, 5 / 4, 5, 6).
	Zahl und Variable	Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen.
	MA 1 B 2 a	Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z. B. ein Turm mit 3 Klötzen ist grösser als einer mit 2).
	Zahl und Variable	Die SuS können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen.
MA 1 B 3 a	Die SuS können Anschauungsmaterial beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen (z. B. (20) 5er-Feld und Plättchen).	
Mathematisieren und Darstellen C	Zahl und Variable	Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.
	MA 1 C 1 a	Die SuS können zeigen, wie sie zählen.
	MA 1 C 1 b	Die SuS können Summen darstellen und Darstellungen nachvollziehen (z. B. auf dem (20) 5er-Feld oder auf dem Zahlenstrahl/Rechenstrich/Seil).

In dem Kompetenzbereich von «Zahl und Variablen» (Tabelle 4) ist im Handlungsbereich «Operieren und benennen A» zu erkennen, dass für den Aufbau des T-G-Ks. Die Begrifflichkeit in der mathematischen Sprache und das Zählen in verschiedenen Variationen vordergründig ist. Die Strategie des Vergleichens und Gesetzmässigkeiten sind ebenfalls ein Bestandteil von «Operieren und benennen A», dies setzt voraus, dass die Kinder dies auch erkennen können. Folge dessen werden die kleinschrittigeren Ziele formuliert, die noch situativ angepasst werden können (mittlerer Farbton).

Im Handlungsaspekt «Erforschen und Argumentieren B» stehen das Entdecken von Beziehungen oder welche Arbeitsmittel als Hilfsmittel dienen im Zentrum. In diesem

Handlungsbereich ist der Prozess vordergründig und durch den Austausch mit anderen können Ergebnisse überprüft, angepasst (verbessert) und gesichert werden. Im dritten Handlungsbereich «Mathematisieren und Darstellen C» werden die Kinder zum Sprechen über ihr mathematisches Handeln angeregt.

Tabelle 5 - Übersicht über den relevanten Kompetenzbereich: Form und Raum (1. Zyklus Lehrplan21)

Operieren und Benennen A	Form und Raum	Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.
	MA 2 A 1 a	Die SuS können Linien aufzeichnen und ordnen (z. B. kurze, lange, gerade, gewellte Linien). Die SuS können Kreise, Dreiecke, Quadrat, Würfel und Kugel benennen.
	MA 2 A 1 b	Die SuS können Strecken, Kreise, Dreiecke, Quadrat sowie Kugel und Würfel ordnen und beschreiben. Sie verwenden die Begriffe länger, kürzer, grösser, kleiner, am kleinsten, am kürzesten, am längsten.
Mathematisieren und Darstellen C	Form und Raum	Die SuS können Körper und räumliche Beziehungen darstellen.
	MA 2 C 1 a	Die SuS können mit verschiedenen Techniken und Materialien Figuren darstellen (z. B. malen, biegen, legen)
	Form und Raum	Die SuS können Figuren falten, skizzieren, zeichnen und konstruieren sowie Darstellungen zur ebenen Geometrie austauschen und überprüfen.
	MA 2 C 1 a	Die SuS können symmetrische Figuren durch Falten halbieren (z. B. Quadrat, Rechteck). Die SuS können mit der Schere der Linie nachschneiden. (Streifen, Ecken, Rundungen schneiden und Erfahrungen mit Scherenschnitten sammeln)

Der Kompetenzbereich «Form und Raum» kann hauptsächlich dem geometrischen Bereich der Mathematik zugeordnet werden, weshalb hier auch nur wenige Kompetenzziele aufgelistet sind. Wie bereits erwähnt, fehlt im Kompetenzbereich «Form und Raum» (Tabelle 5) der Handlungsaspekt «Erforschen und Argumentieren B», weil keine passende Kompetenzziele gefunden wurden. «Operieren und benennen A», fordert von den Kindern auch wieder das Verstehen und Anwenden der entsprechenden Begriffe. Mit diesem übergeordneten Ziel wird ein Fachwortschatz aufgebaut. «Mathematisieren und Darstellen C» beinhaltet das räumliche Beziehung darstellen können und vorwiegend handelnd den mathematischen Inhalt zu erfahren. Der Austausch mit anderen Kindern ist auch hier wichtig.

Tabelle 6 - Übersicht über den relevanten Kompetenzbereich: Grössen, Funktionen, Daten und Zufall (1. Zyklus Lehr-plan21)

Operieren und Benennen A	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall	Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall.
	MA 3 A 1 a	Die SuS können Gegenstände und Situationen mit lang/kurz (zeitlich/räumlich), schnell/langsam, vorher/nachher, breit/schmal, dick/dünn, gross/klein, schwer/leicht beschreiben.
Erforschen und Argumentieren B	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall	Die SuS können zu Grössenbeziehungen und funktionalen Zusammenhängen Fragen formulieren, diese erforschen sowie Ergebnisse überprüfen und begründen.
	MA 3 B 1 a	Die SuS können Anzahlen, (Längen, Flächen und Volumen) miteinander vergleichen.
Mathematisieren und Darstellen C	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall	Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.
	MA 3 C 1 a	Die SuS können sammeln und ordnen (z. B. Steine nach Farbe oder Grösse ordnen und zählen).
	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall	Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.
	MA 3 C 3 a	Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.
	MA 3 C 3 b	Die SuS können Additionen und Subtraktionen mit Rechengeschichten, Bildern und Handlungen eine Bedeutung geben (z. B. im Stuhlkreis sitzen 20 Kinder, davon sind 8 Mädchen und 12 Jungen).

In Tabelle 6 wird im Handlungsbereich «Operieren und benennen A» wieder die mathematische Sprache wichtig in dem die Kinder die betreffenden Begriffe kennen und anwenden lernen. «Erforschen und Argumentieren B» bedeutet in diesem Kontext das Erwerben von Strategien insbesondere der des Vergleichens und mittels Fragen stellen zu neuen Erkenntnissen zu kommen, welche die Kinder austauschen können. «Mathematisieren und Darstellen C» erfordert in diesem Fall Situationen interpretieren zu können, das heisst in Alltagshandlungen mathematische Beziehungen erkennen und ihnen somit eine Bedeutung geben zu können.

Abschliessend könnte gesagt werden, dass «Zahl und Variablen» dem Arithmetischen Bereich der Mathematik zugeordnet werden kann. «Form und Raum» wie bereits erwähnt der Geometrie und «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall» dem Sachrechnen. Somit deckt der LP21 alle Mathematischen Bereiche ab und die Verfasserinnen erforschen, ob durch den Einsatz von Regelspielen die oben aufgeführten Kompetenzbereiche berücksichtigt werden können.

Die Kompetenzziele werden als Richtziele über vier Jahrgänge gesehen und werden somit der jeweiligen Alters- und Entwicklungsstufe angepasst. Dazu sind die Kenntnisse der Lehrperson über den jeweiligen Entwicklungsstand des einzelnen Kindes Voraussetzung. In diesem Sinne

werden im folgenden Kapitel das mathematische Vorwissen und die möglichen Stolpersteine bei dessen Aufbau zusammenfassend dargestellt.

2.6. Zusammenfassung

Den Verfasserinnen fällt auf, dass die heutigen Modelle von Resnick et al., Krajewski und Dornheim zugleich auch als diagnostisches Raster genutzt werden können. Diese Modelle veranschaulichen die Notwendigkeit, alle mathematischen Konzepte und deren Inhalte zu verstehen, um arithmetischen Phänomenen begegnen und deren Problemstellung angehen zu können. Der letzte Entwicklungsschritt im Aufbau von mathematischen Kompetenzen ist das T-G-K, welches der Schlüssel zu allen Rechenoperationen ist und die Türen zur Welt des Mathematikverstehens öffnet. Zahlreiche Forschungen belegen die Bedeutsamkeit des numerischen Vorwissens und den Aufbau des Teil-Ganzes-Konzepts, der abhängig von den Vorläuferfertigkeiten des Kindes ist und wofür erst etwa ab der zweiten Klasse eine sichere Basis geschaffen werden kann. Bis dahin bedienen sich die Kinder verschiedener Strategien, wie dem Alleszählen, das vom Weiterzählen (kardinales Verständnis) unter Zuhilfenahme der Finger zum Quantensprung führt (Min-Strategien; Siegler & Jenkins, 1989) und schliesslich vom eigentlichen Rechnen abgelöst wird. Nicht allen Kindern gelingt dieser Prozess automatisch, der aber mit gezielter Förderung im entsprechenden Bereich zur Einsicht führen kann.

Zum einen ist das Ablösen vom zählenden Rechnen aus heilpädagogischer Sicht relevant, um die eventuelle Sackgasse des Weiterzählens und die Min-Strategie zu vermeiden. Auch wenn sie für einige zwar funktional und vertretbar erscheinen mag, stossen einzelne SuS, die sich mit diesen zählenden Strategien zu helfen wussten, spätestens in der Mittelstufe der Primarschule an ihre Grenze – vor allem, wenn sie sich in den verschiedenen Zahlaspekten noch nicht sicher fühlen. In diesem speziellen Fall sind Fehlerquellen häufig im kräfteaubenden Vorwärts-/Rückwärtszählen und in den Übergängen zu beobachten. Entlastend für alle MathematikdidaktikerInnen oder Pädagoginnen und Pädagogen ist zu bemerken, dass es nicht darum geht, die funktionale Min-Strategie zu verbannen, die zeigt, dass das Kind flexibel und dynamisch denkt, sondern dem Kind alternative Strategien anzubieten, also ein Sowohl-als-auch zu ermöglichen (Hess, 2016).

Zum anderen geht es darum, dem Kind Sicherheit in seinen bisher erlangten Kompetenzen zu geben, um diese weiterzuentwickeln und das Erwerben neuer Strategien zu ermöglichen. Dornheim (2013) verdeutlicht, dass die Rechenstrategien «*die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt*», «*Zahlverdoppelung als Ausgangspunkt*», «*die Zehneranalogien als Ausgangspunkt*», «*die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt*», «*die Zehneranalogien als Ausgangspunkt*» und «*die Umkehrbarkeit als Ausgangspunkt*» auf dem T-G-K aufbauen und auf dem Abruf von Faktenwissen beruhen. Um beide relevanten Punkte – Rechenstrategien und Aufbau der

numerischen Kompetenzen, im Speziellen das T-G-K – bereits im Kindergarten und in der Grundschule sinnvoll zu vereinen, beziehen sich die Verfasserinnen dieser Arbeit auf Studien von Siegler et al. (2012), die anhand des Nummern-Regel-Spieles «The Great Race» die Effektivität des Aufbaus von numerischem Wissen junger Kinder untersuchten. Die Ergebnisse weisen auf einen guten Lerneffekt bei Kindern hin. Mit einer Vergleichsgruppe, die eine Farbversion des Spieles erhielt, konnte aufgezeigt werden, wie wichtig der frühe Umgang mit Nummern bzw. Ziffern ist, um eine effektive Verbesserung der numerischen Kompetenzen zu erreichen. Aus diesen Untersuchungen geht ebenfalls hervor, dass sich Regelspiele zur Förderung von mathematischen Kompetenzen gut eignen. Auf die Erkenntnis von Siegler et al. (2012) wird später im Zusammenhang mit dem Regelspiel näher eingegangen.

Abschliessend soll noch einmal in Erinnerung gerufen werden, welcher Teil des T-G-Ks für die folgenden Operationen wichtig ist. Dazu dienen als Orientierung die protoquantitativen Schemata (Resnick, 1983), in denen es im Allgemeinen um die Fähigkeit des Vergleichens geht, indem Gegenstände aufgrund des optischen Eindruckes erfasst und die Begriffe «viel/mehr», «wenig/weniger», «gross/grösser» und «klein/kleiner als» verwendet werden. Diese Fähigkeit des Vergleichens und die kontextuelle Anwendung der Begriffe verhelfen später auch bei Rechenaufgaben, strategisch vorzugehen. Um sich einen Überblick zu verschaffen, in welche Richtung es gehen könnte, kann laut gedacht und gefragt werden: «Muss das Resultat grösser sein oder kleiner? Wird es vervielfacht oder addiert? etc.» Im Bereich des operativen Verständnisses kommt die Fähigkeit des Vermehrens und Verminderns dazu. Das Kind wird fähig, eine Mengenveränderung nach Zuwachs oder Verminderung zu beurteilen, und kennt die Begriffe «dazukommen/wegnehmen», «mehr werden/weniger werden», «grösser als/kleiner als». Dieses Schema beinhaltet auch folgenden Rechenoperationen:

- *Addition: Addieren, Summe und Ergänzen: Wie viel ist es noch bis ...?*
- *Subtraktion: Subtrahieren, Unterschied*
- *Multiplikation: Vervielfachen, Faktoren, Multiplikator, Produkt*
- *Division: Reduzieren, Vereinfachen, Divisor, Dividend, Quotient*

Zwischen den Schemata gibt es fließende Übergänge und die Verwandtschaften zwischen Addition und Multiplikation bzw. Subtraktion und Division werden entdeckt. Vereinfachungen von Rechenwegen bzw. Verkürzungen von Rechenwegen können erforscht werden, vor allem wenn das dritte Schema der Teile-Ganzes-Relation hinzukommt, indem das Kind sich vorstellen kann, dass sich eine Gesamtmenge in verschiedene Teilmengen aufgliedern lässt und diese Teilmengen sich wieder aufgliedern lassen. Dabei erfolgt eine Erweiterung der verwendeten Begriffe «gehören zu», «ist ein Teil von», «gehören zusammen» und «teilen». Dieses Schema beinhaltet vorwiegend die Rechenoperationen Division und (als Umkehrung und zur Kontrolle) die Multiplikation.

Somit kann das protoquantitative Schema als Schnittstelle zwischen Zyklus 1 und Zyklus 2 im Lehrplan 21 bezeichnet werden. Das Kind schafft den fließenden Übergang, wenn es sich die notwendigen Konzepte aneignen konnte.

In Bezug auf die dritte Vorüberlegung in Kapitel 1.4 wird im Anschluss an die theoretische Auseinandersetzung mit dem T-G-K, der Eignung des Regelspiels für die Förderung im mathematischen Bereich nachgegangen. Forschungsergebnisse und die Literatur bilden die Basis, um relevante Kriterien für den Einsatz der Regelspiele zu Förderung im Bereich des T-G-Ks herauszuarbeiten. Einleitend wird der Begriff «Spiel» definiert.

2.7. Theorie zur Förderung des T-G-Ks anhand von Regelspielen

2.7.1. Definition «Spiel»

«Ob jemand spielt oder nicht, kann nur aus Sicht des Spielenden entschieden werden» (Hauser, 2013). An einer typischen Freispielsituation im Kindergarten soll diese Aussage näher beleuchtet werden:

Häufig schreiten Lehrpersonen ein, wenn sich Kinder in der Turnecke während des Freispiels raufen. Die Kinder erklären dann, das sei doch nur ein Spiel. Die Auseinandersetzungen haben für die Kinder keinen Ernstcharakter. Ihr Spiel ist ein freiwilliges Handeln oder eine Beschäftigung, die als eine andere Wirklichkeit verstanden wird, die sich von der realen Welt unterscheidet. Das Spiel erlaubt «das Ausleben verbotener Wünsche, Tabuisierungen, aggressive Impulse, wofür es einen schützenden Rahmen bietet [...]. Der spielende Mensch wird zum Urheber seiner selbst geschaffenen Welt. In dieser Welt kann der Mensch angenehme und unangenehme, paradiesische und reale Erfahrungen beliebig wiederholen» (Renner, 2008, S. 65). Diese Momente der Ambivalenz liegen zwischen Schein und Realität. Die Kinder konstruieren sich eine eigene Welt, in der andere Regeln und Gesetzmässigkeiten gelten. In dieser Spielwelt können sie ihren momentanen Bedürfnissen und Wünschen Ausdruck verleihen. Im Gegensatz zur realen Welt ist die Spielwelt unverbindlicher, flüchtiger und unterliegt einer stetigen Veränderung. Zudem können die Kinder in ihren kreierten Welten in andere Figuren und Rollen schlüpfen und dabei ihrem Innenleben Ausdruck geben (vgl. Fritz, 2004).

Die beschriebene Szene in der Kindergartenturnecke könnte aber wie folgt weitergehen: Das eine Kind drückt das andere Kind so stark auf den Boden, dass es zu weinen beginnt und die Lehrperson zu Hilfe ruft. Wandelt sich also der Schein in Realität, in Eindeutigkeit, dann löst sich das Spiel auf; aus dem gespielten Kampf wird echter Streit. An dieser Situation bestätigt sich Hausers Aussage über das Spiel, dass nur das spielende Kind selbst benennen kann, ob es spielt oder nicht.

Wie auch bei Hausers Aussage lässt sich eine eindeutige Definition des Begriffs «Spiel» in der Literatur nicht finden. «Zweckfrei», «nach Ausdehnung in der Zeit» und «nach Wiederholung strebend», «frei von Zwängen der Realität sein», «ambivalent im Hinblick auf Spannung und Entspannung sein» und «an den Augenblick gebunden (zeitlos) sein» sind Merkmale, die den Begriff «Spiel» fassbar machen sollen (Schuler, 2013). Aktivitäten können mehr oder weniger Spiel sein bzw. mehr oder weniger Spielmerkmale aufweisen: «Kann ein Merkmal nicht beobachtet werden, dann muss nicht auf die Bezeichnung Spiel verzichtet werden» (Schuler, 2013). Während es bei Schuler (2013) vier Merkmale sind, welche ein Spiel definieren, braucht Hauser (2013) fünf exklusive Merkmale zur Definition des Begriffs. Exklusiv bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle Merkmale erfüllt werden müssen, damit eine Tätigkeit als Spiel bezeichnet werden kann.

Die einzelnen Definitionsmerkmale von Schuler und Hauser werden nachfolgend genauer beschrieben und mit Einbezug weiterer Autoren, ergänzend zusammengefasst.

2.7.1.1. Unvollständige Funktionalität

Die unvollständige Funktionalität bedeutet, dass das Spiel zwar gewisse Elemente aufweist, die dem «Ernst des Lebens» entsprechen, diese aber nicht vollständig bestimmend sind (vgl. Hauser, 2014a), und mit dem Ausführen des Spiels nicht nur ein bestimmtes Ziel verfolgt, sondern dem Prozess Rechnung getragen wird. Der Spieler richtet sich stärker auf den Spielprozess (Mittel) und weniger auf ein Spielergebnis (Zweck) aus (Schuler 2013). Die Tätigkeit wird entsprechend nicht mit einem direkten oder unmittelbaren Zweck verbunden. Durch Spielen kann nebenbei viel gelernt werden, z. B. lernen Kinder beim Spiel «eins – vier – viele» beiläufig die Eins-zu-eins-Zuordnung (jeder Schritt ist auch ein Feld); oder wer viele Hüpfspiele spielt, der verbessert seine Kondition. Die Eins-zu-eins-Zuordnung oder die bessere Kondition sind aber nicht das Hauptziel des Spielenden, sondern ein erfreulicher Nebeneffekt. Das unmittelbare Ziel des Spiels (für das Kind) ist sicherlich der Spass und nicht die funktional erworbenen Kompetenzen.

2.7.1.2. So-tun-als-ob

«Gespielte Verhaltensweisen sind Möglichkeiten, die in der Realität noch nicht bestehen müssen» (Hauser 2016). Ob die Banane zum Telefonhörer wird oder der Stock zum Schwert, im Spielen ist alles möglich. Es gibt keine Bindung an die Wirklichkeit. Dinge werden verfremdet und in nicht realistischer Weise behandelt. Das Spiel hebt sich also vom realen Leben ab (Schuler, 2013). Es ist «eine <nicht ernste> Variante eines funktionalen Verhaltens» (Hauser, 2016). Dabei können Kinder verschiedene Rollen einnehmen und sich eine «Scheinwelt» neben der echten konstruieren. Das Merkmal «So-tun-als-ob» verliert beim Regelspiel an Bedeutung, da es sich laut Hauser et al. um eine fortgeschrittene Spielform handelt.

2.7.1.3. *Positive Aktivierung*

Genuss, Freude und Lust lassen sich schon um den ersten Geburtstag der Kinder beobachten, wenn sie gehen lernen und trotz regelmässigem Hinfallen immer wieder hoch motiviert aufstehen, bis sie die ersten Schritte selber gehen können. Etwas selbst wollen, es mit ernsthafter Beteiligung und innerem Interesse ausführen meint, dass «etwas aus Freude an der Tätigkeit gemacht wird» (Hauser, 2016). Abhängig ist dies von den Erwartungen Erwachsener sowie den damit verbundenen Spielgewohnheiten. Deci und Ryan (1993) unterscheiden zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation, wobei sie erstere als wichtigstes Merkmal mit überragendem Wert für das Lernen bezeichnen. Intrinsische Motivation beinhaltet Neugier, Exploration, Spontaneität und Interesse an der Sache. Bei der extrinsischen Motivation, die eher durch Aufforderung in Gang gesetzt wird, erwartet man hingegen eine Belohnung (Süssigkeiten, Lob) oder möchte eine negative Konsequenz (keine Süssigkeiten, Tadel) vermeiden (vgl. Deci & Ryan, 1993). Laut Hauser (2016) ist das intrinsisch motivierte Lernen das wirksamste Lernen. Seine Überlegenheit zeigt sich insbesondere im nachhaltigeren Können. Auch dass das Spiel durch freie Wahl zustande kommt, versteht Schuler (2013) als intrinsisch motiviert.

2.7.1.4. *Wiederholung und Variation*

Nachhaltiges Lernen ist ohne Üben nicht denkbar. Das lässt sich schon bei Vorschulkindern beobachten, wenn sie das Radfahren lernen. Unermüdlich versuchen sie auf dem Sattel Platz zu nehmen, in die Pedale zu treten, um zuerst kurvenreich, dann immer sicherer das Lenkrad zu steuern. Dabei üben sie so lange, bis sie es wie im Schlaf beherrschen. Die Fertigkeiten werden durch die Wiederholung von Handlungen verbessert. Gemäss Hauser (2016) darf sich Üben aber nicht in Wiederholungen erschöpfen. Um vorzubeugen, dass Spiele durch erworbene Kompetenzen an Attraktivität verlieren, können durch Variationen neue Erkenntnisse, Neuausrichtungen des Denkens und Kreativität eingefordert werden (ebd.). So fahren Kinder zuerst ums Haus, dann auf der Quartierstrasse und später im Dorf oder der Stadt ihre Runden mit dem Rad.

Auch im Regelspiel lassen sich Wiederholungen abwandeln. Beim Würfeln oder durch das Mischen bei Kartenspielen ergibt sich immer wieder eine neue Ausgangslage, die neue Möglichkeiten für das Spiel eröffnet. Diese Unvorhersehbarkeit des Spiels erhöht die Motivation. Bei einer 50-Prozent-Chance führt dies zum höchstmöglichen Spass (Hauser, 2014a). Für Pellegrini (zitiert nach Hauser, 2016) ist die Verhaltens-Flexibilität die Hauptfunktion des Spiels.

2.7.1.5. *Entspanntes Feld*

Kinder spielen nicht, wenn sie sich in einer bedrohlichen Situation befinden, müde, hungrig, traurig usw. sind. Wer sich sicher, geborgen, gesund, entspannt und gut genährt fühlt, der

spielt mehr – was das Merkmal von Schuler (2013) bestätigt, dass das Spiel von positiven Emotionen begleitet werden soll. Es wird vermutet, dass die frühen internalisierten Beziehungserfahrungen entscheidenden Einfluss auf das («entspannte») (Spiel-)Feld haben. Die Bindung zwischen Erwachsenem (Eltern, Lehrperson) und Kind ist ein ernst zu nehmender Faktor beim Spielen. Sicher gebundene Kinder explorieren mutiger, spielen ausdauernder und bringen mehr kreative Ideen ins Spiel (vgl. Hauser, 2016).

Im Vorfeld des Spiels müssen Rahmenbedingungen (Regeln) miteinander abgemacht oder geklärt werden. «Es bedarf einer Struktur, um die Spielwelt entstehen und während einem bestimmten Zeitraum bestehen zu lassen. Diese Struktur schaffen sich die Spieler selbst: durch Verabredungen, durch Abklären von Regeln, durch Vereinbarung von Modifikationen, durch Einbeziehung ausgewählter Materialien und der Bestimmung ihrer Bedeutung und Funktionen» (Fritz, 2004).

2.7.1.6. Zusammenfassung

Das Spiel ist eine vom Kind freiwillig gewählte Tätigkeit, bei welcher es sich an verbindlichen Regeln orientiert, dies innerhalb festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum. Das Spiel wird von Gefühlen der Spannung, Freude und einem Bewusstsein des «Andersseins» als das «gewöhnliche Leben» begleitet und hat nur das Spielen selbst zum Ziel.

Hauser (2016) unterscheidet zwischen verschiedenen Spielformen: Eltern-Kind-Spiel, Funktions- und Bewegungsspiel, Fantasienspiel, Objekt- und Konstruktionsspiel und Regelspiel (vgl. Hauser, 2016). Darauf wird im Folgenden näher eingegangen. Im Vordergrund steht die Frage nach den Voraussetzungen, die es für die Umsetzung des Regelspielens braucht und dem Alter, in welchem diese Voraussetzungen entwickelt sind.

2.7.2. Entwicklung der Spielformen

So wie Hauser (2016) unterscheidet auch Heimlich (2015) zwischen verschiedenen Spielformen. Ausgehend vom eigenen Körper entwickeln Kinder immer anspruchsvollere spielerische Tätigkeiten und erschliessen zunehmend ihre soziale und materielle Umwelt. «Spielentwicklung wird als zunehmende Erweiterung eines Handlungsrepertoires angesehen, das die Interaktionsmöglichkeiten mit der Umwelt vervielfacht und zugleich eine zunehmende Verselbständigung der Kinder zulässt» (Heimlich, 2015). Wie die folgende Abbildung zur kindlichen Spielentwicklung zeigt, bildet sich die Spielfähigkeit immer weiter aus. Dabei entwickeln sich einzelne Spielformen aus der jeweils vorangegangenen, wobei Aspekte verschiedener Formen erkannt werden können. Dabei entwickeln die Kinder zunehmend differenziertere emotionale, soziale und kognitive Kompetenzen, die in den Spielsituationen ihren Ausdruck finden.

Abbildung 14 – Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2015)

Abbildung 14 zeigt, dass sich das Spiel in der Entwicklung des Kindes vom sensomotorischen bis zum Regelspiel entwickelt. Dabei sind Häufigkeit und Gewichtung der Ausübung in jeder Form des Spiels in jedem Alter unterschiedlich. Zunächst sind die jeweiligen Ausprägungen der Spielform z. B. des Bewegungsspiels noch ganz einfach, werden allmählich anspruchsvoller z. B. als relationales oder funktionales Spiel, erreichen eine gewisse Komplexität und nähern sich schliesslich ersten Regelspielen im Alter von fünf Jahren. Laut Heimlich entwickelt sich das Regelspiel aus den Erfahrungen im Funktions-, Rollen- und Konstruktionsspiel. Es handelt sich beim Regelspiel um die im Entwicklungsverlauf letzte Spielform, die Kinder aufbauend auf den vorherigen Formen ausbilden. Das Regelspiel bildet die umfassendste Form, die vom Kind bis zum Erwachsenen weitergeführt wird (Heimlich, 2015). Laut Abbildung 14 ist es dem Kind möglich, das Regelspiel ab ungefähr 6 Jahren zu spielen, was dem für diese Arbeit relevanten Alter des 1. Zyklus nach Lehrplan 21 entspricht und daher im folgenden Kapitel zu einer genaueren Betrachtung des Regelspiels führt.

2.7.3. Das Regelspiel

Als Regelspiele gelten verschiedene Spielarten. Dies sind sowohl einfache Bewegungsspiele, verschiedenste Gesellschafts-, Brett- und Tischspiele als auch komplexe Computerspiele. Zur Begriffsbildung zieht Einsiedler (1999) Piagets Ansatz heran, in welchem Spiele als Regelspiele bezeichnet werden, «die mindestens zwei Spieler umfassen, die als Wettstreit angelegt sind und die von Normen reglementiert werden». Regelspiele unterliegen somit einer bestimmten Ordnung und die gemeinsame Festlegung von Regeln ist das offensichtlichste Merkmal dieser Spielform. Die Entwicklung des Regelbewusstseins beschreibt Renner wie folgt:

1. Das Kind hat den Sinn von Regeln noch nicht erkannt und spielt die Einhaltung von Regeln nur formal. Es spielt quasi das Spiel nach Regeln.
2. Das Kind hat ein egozentrisches Regelverständnis und hält seine Regeln für die allgemeingültigen.
3. Das Kind erkennt Regeln als das Ergebnis von Vereinbarungen. Das Regelverständnis geht nicht mehr von einer autoritativen Setzung von Regeln aus, sondern von kommunikativ vereinbarten Regeln. (Renner, 2008, S. 130)

Kinder orientieren sich im Schulalter verbindlich an Regeln und differenzieren das Regelverständnis schliesslich immer weiter aus. Im Laufe dieser Entwicklung hat das Kind zunehmend das Bedürfnis, nach vereinbarten Vorgaben zu agieren und zu gewinnen (Renner, 2008).

Spielregeln werden von Hauser in vier Gruppen aufgeteilt: Voraussetzungen, Verbote, Sonderregeln und Meta-Regeln. Zu den Voraussetzungen sind Pflichten und Gebote zu zählen. Zum Beispiel herrscht beim Spiel «Eile mit Weile» ein Zugzwang: Kann ein Spieler noch mit einer Figur ziehen, dann muss er auch. Demgegenüber stehen die Verbote: Beim Spiel Halli-Galli ist beispielsweise das Läuten der Glocke verboten, ohne dass genau fünf gleiche Früchte aufgedeckt sind. Zu den Sonderregeln des Erlaubten gehört zum Beispiel, dass das Zählen beim Verstecken hörbar, aber nicht besonders laut sein muss. Meta-Regeln können schliesslich benutzt werden, um jüngere Kinder ins Spiel zu integrieren. So könnte einem jüngeren Kind erlaubt werden, beim Schach die Figuren bei einem unüberlegten Zug nochmals zurück-zuziehen.

Nebst den Regeln und dem Regelverständnis gehört das Erlangen sozialer Kompetenzen ebenso zum Regelspiel wie die Entwicklung der Perspektivenübernahme und das Verständnis für Normen und Pflichten (vgl. Hauser, 2016). Schuler (2013) schreibt dem Regelspiel ausserdem den Erwerb motorischer Handlungen (Spieltechniken), den Erwerb intellektueller Handlungen (Spielstrategien) und auch wie Hauser den Erwerb kommunikativ-kooperativer Handlungen (sozialer Kompetenz) zu.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. gibt einen Überblick über die Entwicklungsschritte im Regelspiel. Daraus ist ersichtlich, dass sich das Regelverständnis mit ca. 5 Jahren entwickelt. Aufgrund dieser Erkenntnisse lässt sich das Regelspiel bereits auf der Kindergartenstufe und im Schuleingangsbereich im Unterricht einsetzen.

Tabelle 7 - Entwicklungsschritte im Regelspiel (Biene-Deissler, Greving & Schroer, 2016)

um 3–4 Jahre Beginn des Regelspiels

- nimmt teil an einfachen Gesellschafts-/Brett-/Kartenspielen, z. B. Lotto, Bilderdomino, Quips, Tempo u. a.
- Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z. B. Versteckspiele, «Fischer, wie tief ist das Wasser?», «Der Plumpsack geht um!» usw.
- verändert Regeln nach Belieben

- hört auf, wenn es keine Lust mehr hat

um 4–5 Jahre

- spielt einfache Gesellschafts-/Karten-/Brettspiele, z. B. Memory, Schwarzer Peter, Lotti-Karotti u. a.
- Bewegungsspiele mit Regelcharakter, um sich zu erproben und mit anderen zu messen, z. B. Wettrennen, Fangen usw.
- entwickelt Regelverständnis, d. h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein
- versteht die Bedeutung des Gewinns, kann noch nicht verlieren

um 5–6 Jahre

- komplexere Karten- und Brettspiele, z. B. UNO, Mensch-ärgere-dich-nicht, Vier gewinnt, u. a.
- sportliche Gruppenspiele beginnen
- gutes Regelverständnis vorhanden
- will gut spielen und gewinnen
- achtet auf Regeleinhaltung bei anderen
- schummelt, weil es nur schwer verlieren kann

um 6–7 Jahre

- erste strategische Spiele, z. B. «Das verrückte Labyrinth», Halma, Malefiz, u. a.
- sportliche Gruppenspiele mit Wettkampfcharakter
- lernt zu verlieren

2.7.4. Spielerisch Mathematik lernen

Anhand der Befunde aus den nachfolgenden Interventionsstudien zur Zahlbegriffsentwicklung wird im folgenden Kapitel dem spielerischen Lernen in Bezug auf die Zahlbegriffsentwicklung und der Eignung des Regelspiels für die Unterstützung in diesem Bereich nachgegangen.

Floer und Schipper konnten bereits 1975 eindrucksvoll zeigen, dass im Rahmen einer Untersuchung zum Einsatz von Lernspielen mit Vor- und Grundschulkindern die Kinder der «Spielgruppe» hinsichtlich ihres Lernzuwachses den Kindern der systematisch unterrichteten Gruppe deutlich überlegen sind. Bei den Untersuchungen handelte es sich um eine Förderung in bestimmten mathematischen Vorläuferfertigkeiten, welche entscheidende Grundlagen für den Kindergarten bilden. Die Studien zeigen, dass sich Spielen und Lernen ergänzen – aber nur mit der Begleitung und Unterstützung durch die pädagogische Fachkraft.

Rund 35 Jahre später kamen Rechsteiner et al. (2012) in einem ähnlichen Untersuchungssetting zum Ergebnis, dass «die spielintegrierte Förderung dem Training nur tendenziell überlegen ist». Einen deutlichen Nachweis dafür, dass das Spielen von Würfelspielen mit 6er-Würfeln auf die mathematische Kompetenzentwicklung der Kinder rund 1½ Jahre vor der Einschulung wirkt, konnte Gasteiger (2012) in einer Untersuchung aufzeigen. 2012 forschten auch Siegler, Ramani und Hitti in diesem Bereich. Sie untersuchten anhand des Nummern-Regelspiels «The Great Race» die Effektivität des Aufbaus von numerischem Wissen junger Kinder. Die Ergebnisse weisen auf einen guten Lerneffekt bei Kindern hin. Dabei wurde die Erkenntnis gewonnen, dass besonders für jüngere Kinder oder Kinder mit wenig Erfahrung im mathematischen Wissen eine pädagogische Begleitung zwingend ist, deren Aufgabe es ist,

sich auf das Mathematisieren zu fokussieren. Diese Komponente führte zu einer kritischen Betrachtungsweise der Ergebnisse. Die Kinder fühlten sich teilweise gehemmt und beobachtet, wenn Erwachsene mitspielten oder Inputs gaben. Dies verfälschte möglicherweise die Testergebnisse leicht (Siegler et al., 2012). Diesen Punkt sehen die Verfasserinnen ebenfalls als einen Faktor an, der kritisch betrachtet werden sollte. Die Meinungen, dass die Interaktion durch pädagogisch geschulte Personen den Lerneffekt steigert, sind hingegen unumstritten und decken sich (Dornheim et al., 2013; Schuler, 2013; Sprenger et al., 2013; Gaidoschik, 2016, 2017a; Hess, 2016; Hauser et al., 2017; Schneider et al., 2017, Schuler, Streit & Wittman (Hrsg.), 2017). Jedoch stellt sich die Frage, ob die Kinder während der Spieleinheiten ständig von Erwachsenen begleitet werden müssen. Die Verfasserinnen sehen hier einen wichtigen Punkt, der in der Handreichung klar verifiziert werden soll. Die Lehrperson soll schnell erfassen können, wie und wann es sinnvoll ist, die Kinder sprachlich mit expliziten Inputs im Spiel zu begleiten. Es soll nicht Ziel sein, alle Regelspiele von der KLP durchwegs zu begleiten, sondern dass diese eine exakte Auswahl trifft und das Spiel einführt. Danach sollte sich die Kinder gegenseitig unterstützen und weitgehend ohne erwachsene Begleitung spielen können – auch um andere wichtige Komponenten dieser Methodenwahl zu erfüllen. 2006 wies Oerter auf die positive Möglichkeit des spielerischen Lernens hin, da fachliche Inhalte nicht im Vordergrund der Aktivität stehen, sondern im Spiel ganz nebenbei erlernt werden. Dadurch steht die kindgerechte, spielerische Lernmethode im Mittelpunkt und mathematische Inhalte werden in Spielsituationen eingebettet. Laut Oerter (2006) sind Spiele bzw. spielerische Tätigkeiten eine Möglichkeit, der für die Kindergarten- und Grundstufe typischen Offenheit der Kinder zu begegnen und gleichzeitig mathematische Aktivitäten und den Kompetenzaufbau in diesem Bereich zu begünstigen. Diese spielerische Auseinandersetzung mit mathematischen Vorläuferfertigkeiten bildet gemäss Oerter die Basis für die folgende intensiver Auseinandersetzung im Schulalter.

Dass Spiele positive Empfindungen wie Freude und Spass hervorrufen, wurde bereits in Kapitel 2.7.1 erläutert. In Bezug auf die vorliegende Arbeit und die damit verbundene Unterstützung im mathematischen Bereich des Teil-Ganzes-Konzepts anhand von Regelspielen bilden laut Kamii (2000) Gruppenspiele einen idealen Kontext für das Denken generell. Die durch das Spielen ausgelösten Diskussionen erweisen sich laut als wirksamer als das Ausfüllen von Arbeitsblättern. Die Kinder sind während des Spielens geistig sehr aktiv und kritisch (vgl. ebd.). Auch gemäss Hauser (2016) wirken sich Spiele positiv auf die Motivation und den damit verbundenen Lernprozess aus. Lerninhalte werden dabei nicht nur vielfältiger miteinander vernetzt, sondern auch nachhaltiger gelernt und lassen sich relativ leicht an unterschiedliche Lernniveaus anpassen. Sie erlauben des Weiteren das Anwenden von Basisstrategien und werden den mathematischen Kenntnissen fortgeschrittener Kinder gerecht.

Hauser et al. gingen in einer Interventionsstudie der Frage nach, «welchen Einfluss der Einsatz von Regelspielen auf die Entwicklung mathematischer Kompetenzen hat, und ob eine auf Regelspielen basierende Förderung ähnliche Effekte erzielt wie eine instruktionale Methode» (Hildenbrand, 2016). Während acht Wochen verglichen sie auf der Kindergartenstufe eine Kontrollgruppe mit einer Gruppe, die eine trainingsbasierte Förderung erhielt, und einer Gruppe, die spielintegriert gefördert wurde. Die Gruppe der trainingsbasierten Förderung wurde durch das Programm «Mengen, zählen, Zahlen» (Krajewski, Nieding & Schneider, 2013) gefördert. Die Gruppe der spielintegrierten Förderung zeigte gegenüber den Kindern der Kontrollgruppe einen stärkeren Leistungszuwachs, was darauf schliessen lässt, dass die spielintegrierte Förderung einen Effekt auf die mathematischen Kompetenzen der Kinder hat. Von der spielorientierten Förderung profitierten alle Kinder, unabhängig davon, welchen Lernstand sie vor der achtwöchigen Übungsphase hatten. Zwischen der Kontrollgruppe und der Gruppe mit der trainingsbasierten Förderung zeigten sich kaum Unterschiede im mathematischen Leistungszuwachs. Gemäss der Interventionsstudie lassen sich also mathematische Kompetenzen durch eine spielintegrierte Förderung durchaus fördern (Hauser et al., 2014a)

Einsiedler (1989) verweist auf die Begrenztheit gezielter Lehr-Lern-Kurse, die im Vorschulalter zumindest kurzfristig effektiver sein mögen als Anleitungen zu Spielerfahrungen; auf die Dauer fehle ihnen jedoch das motivationale und emotionale Involviert-Sein, welches für das Spielen typisch sei.

Auch Schuler (2013) schliesst aus den Ergebnissen verschiedener Interventionsstudien, dass die Vorteile beim Einsatz von Regelspielen vor allem im motivationalen Bereich liegen. Weiter konnte gezeigt werden, dass Interventionen mit solchen Spielen im Vorschulalter Lernerfolge nach sich ziehen und mit unterrichtsähnlichen Arrangements gleichgesetzt werden können. Der Erwerb früher arithmetischer Kompetenzen anhand von Regelspielen und Lernen sind laut Schuler miteinander vereinbar und schliessen sich nicht aus (Schuler, 2013).

2.7.5. Mathematische Kompetenzentwicklung und Spielen im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule

Trotz der in Kapitel 2.7.4 beschriebenen positiven Effekte, die das spielerische Lernen in Bezug auf die mathematische Kompetenzentwicklung hat, tritt diese im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule und in den höheren Klassen zunehmend formalisierter Lehr-Lern-Formen immer mehr in den Hintergrund (Benz, Peter-Kopp & Grüssling, 2013). Besonders stark ändern sich Rolle, Bedeutung, Inhalte, Häufigkeit und Anteil des Spiels vom Kindergarten zur Grundschule. Kasten (2005) spricht sich für die Aufhebung der Trennung von Spielen und Lernen als zwei verschiedene Lebensbereiche und Welten aus. Er weist darauf hin, dass im Kindergarten viel in kindgemässer spielerischer Art gelernt wird und auch die Grundschule

mehr Gewicht auf kreative Freiräume, auf vorhandene kindliche Interessensbereiche und die Freude und den Spass am Unterrichtsgeschehen legen sollte.

Die Aufhebung des spielerischen Zugangs in der Bildung, die mit dem Schuleintritt einhergeht, sehen Anthony und Walshaw (2009) unter anderem darin, dass in der Altersgruppe der 3- bis 8-Jährigen (*early childhood*) die (mathematischen) Bildungsprozesse in unterschiedlichen Institutionen verortet sind. Als weiteren Grund sehen sie die Ausbildung des pädagogischen Personals. Lehrpersonen beider Institutionen wurden bislang unterschiedlich ausgebildet, sowohl formal (Studium versus Fachschule) wie auch inhaltlich (stärker elementarpädagogisch versus stärker fachlich und fachdidaktisch). Beide Institutionen verfolgten dabei methodisch unterschiedliche Konzepte, die den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule für viele Kinder erschweren (Anthony & Walshaw, 2009). Im aktuell angebotenen Bachelorstudiengang an den pädagogischen Hochschulen können berufliche Kompetenzen erarbeitet werden, um nach dem Studium sowohl auf der Kindergarten- als auch auf der Grundstufe zu unterrichten. Die stufenübergreifende Ausbildung könnte diesbezüglich eine Annäherung an das Thema ermöglichen. Gemäss Antony und Walshaw (2009) geht es um konkrete Anregungen zur Gestaltung des fachlichen Übergangs vom Kindergarten in die Schule sowie um Unterrichtsideen, die sich im Kindergarten und auch im Anfangsunterricht umsetzen lassen. Da es dem Kind, laut Biene-Deissler, Greving und Schroer (2016) bereits im Alter von 5 Jahren möglich wird, Regelspiele zu spielen und sich diese zur Unterstützung im Aufbau mathematischer Kompetenzen eignen (vgl. Kapitel 2.7.2), könnte das Regelspiel eine vielversprechende methodisch-didaktische Brücke zwischen Kindergarten und Unterstufe oder zwischen Entwicklungs- und Fachorientierung sein.

Im folgenden Kapitel werden Kriterien zur Eignung der Regelspiele bezüglich ihres mathematischen Potenzials im Bereich des T-G-Ks herangezogen.

2.7.6. Regelspielkriterien für den mathematischen Bereich

Für die Auswahl und die Untersuchung der Regelspiele bzgl. ihres mathematischen Potenzials im Bereich des Teil-Ganzes-Konzepts werden die in Tabelle 8 - Kriterien bei der Auswahl und Entwicklung von Regelspielen (vgl. Hertling et al., 2016) aufgeführten Kriterien von Hertling, Rechsteiner, Stemmer und Wullschleger (2016) zur Förderung mathematischer Kompetenzen im Bereich Zahlen und Operationen herangezogen. Diese Kriterien sind bereits im Kapitel 2.3.3.5 ausführlich beschrieben, weshalb hier nicht mehr detailliert darauf eingegangen wird.

Tabelle 8 - Kriterien bei der Auswahl und Entwicklung von Regelspielen (vgl. Hertling et al., 2016)

Kriterium	Bemerkungen
Vergleich von Mengen	Subitizing, Schätzen, Eins-zu-eins-Zuordnung, Vergleichen von Anzahlen

Aufsagen der Zahlwortreihe	Flexibler Umgang
Bestimmen von Anzahlen	Durch Abzählen von Dingen/ Elementen, durch Subitizing
Zerlegen und Zusammensetzen von Mengen/Dingen/Elementen	Ergänzen/Wegnehmen, Zerlegen von Anzahlen in Teilmengen, Zusammensetzen von Teilmengen zu einer Anzahl → Teil-Ganzes-Konzept
Aufbauen, Herstellen und Untersuchen der Zahlenreihenfolge	Zahlen der Grösse nach ordnen, zur nächsten (An)Zahl kommt immer eins dazu, Einordnen einer Zahl in die Zahlenreihenfolge etc.
Zuordnen von Anzahlen- und Zahldarstellungen	Verschiedene Repräsentationsformen, Erfassen von symbolischen Zahlzeichen, Zuordnung Menge/Zahlzeichen
Erkennen von Zahleigenschaften	Kleiner-grösser-Relation durch Wert (kardinal) und Position (ordinal), erkennen von geraden/ungeraden Zahlen
Erstes Rechnen	Zerlegen und Zusammensetzen von Zahlen auf symbolischer Ebene

Schuler (2013) formuliert zudem Fragen, die ebenfalls als Kriterien dienen können, um zu bestimmen, ob ein Material das Potenzial hat, die mathematischen Kompetenzen im Bereich Zahlen und Operationen zu fördern:

- Welche Teilfähigkeiten des Zahlbegriffs können mit diesem Material angeregt werden?
- Bietet das Material Möglichkeiten zur Bearbeitung auf verschiedenen Niveaus? Welche Variationsmöglichkeiten in Bezug auf Material und Regeln gibt es bei Spielen?
- Ist ein niederschwelliger Zugang möglich (z. B. über das Zählen oder die simultane Anzahlerfassung ohne Kenntnis der Zahlzeichen)?
- Weisen die Materialien (Arbeitsmittel) eine Strukturierung auf (z. B. Würfelbilder, Kraft der Fünf, andere Anordnungen), die neben dem Zählen eine simultane und quasi-simultane Anzahlerfassung unterstützen und Zahlbeziehungen sichtbar werden lassen?
- Lässt das Material Eigenstrukturierungen zu und/oder begünstigt es diese?
- Können in der Materialauseinandersetzung weitere, insbesondere auch andere prozessbezogene mathematische Kompetenzen angeregt werden?

Auch wenn sich diese Ausführungen inhaltlich im Wesentlichen auf die Zahlbegriffsentwicklung beziehen, bilden sie dennoch eine gute Grundlage für die Auswahl und Bewertung von Spielen und Materialien im Anfangsunterricht und lassen sich zum Teil für diese Arbeit übernehmen oder ableiten.

Im folgenden Kapitel werden die gewonnenen theoriebasierten Erkenntnisse zu den themenrelevanten Bereichen T-G-K und Regelspiel zusammenfassend dargestellt.

2.8. Zusammenfassung der theoretischen Erkenntnisse

Im mathematischen Bereich konnten verschiedene Längsschnittstudien (u. a. Krajewski & Schneider 2006; Dornheim, 2013) die Bedeutung früher mathematischer Kompetenzen für das schulische Mathematiklernen belegen.

In den Untersuchungen wurde vom Zählen und der Bestimmung von Anzahlen, dem Teil-Ganzes-Konzept sowie dem Erkennen von Strukturen als zentrale Kompetenzen in der Entwicklung des mathematischen Verständnisses bis zum Grundschulalter ausgegangen. Bei den Analysen wurde deutlich, dass die zu erwerbenden Kompetenzen in einem wechselseitigen Entwicklungsprozess stehen und ähnlichen Aufgaben, je nach Perspektive, verschiedene Konzeptionen zugrunde liegen. Vor allem das konzeptuelle Wissen über Beziehungen zwischen Teilmengen und Mengen (Teil-Ganzes-Verständnis), das sich anhand kleiner Zahlen im Kindergartenalter entwickelt, ist von essenzieller Bedeutung für die Entwicklung mathematischen Verständnisses (vgl. Resnick, 1983,1998; Sprenger et al., 2013).

Beim T-G-K geht es gemäss Resnick bei Weitem nicht nur um das Verständnis von «Zahlzerlegungen», sondern um die Entwicklung des Operationsverständnisses, das sich in der Sekundarstufe massgeblich auswirkt auf das Verständnis von Zahlen und Operationen in neuen Zahlbereichen (ganze, rationale und reelle Zahlen), auf das Rechnen im Bruch-, Dezimal- und Prozentrechnen sowie den Aufbau von Verständnis für Flächeninhaltsberechnungen und andere Inhaltsbereiche. Mit dem Erwerb anzahlbezogener Teil-Ganzes-Vorstellungen wird ein-sichtsvolles, vorteilhaftes und strategiegeleitetes Rechnen möglich. Das Teil-Ganzes-Verständnis kann somit als Brückenglied zwischen Zahl- und Operationsverständnis begriffen werden. Im Alter des Kompetenzaufbaus des T-G-Ks wird seit den Anfängen der Kindergartenpädagogik das Spiel für die Entwicklung des Kindes berücksichtigt. Es steht während der gesamten Kindergartenzeit im Zentrum der Kindergartendidaktik. Die Förderung der mathematischen Bildung war bereits für den Begründer des Kindergartens, Friedrich Fröbel (1782–1852), ein wichtiger Faktor in seiner Spielpädagogik. Verschiedene Studien (z. B. Einsiedler, 1989; Schuler, 2013; Siegler et al., 2012; Hauser et al. 2014a) zeigten später auf, dass sich Spielen und Lernen im mathematischen Bereich ergänzen und sich mathematische Kompetenzen fördern lassen, z. B. anhand von Regelspielen.

Gemäss der Entwicklung der Spielformen entdecken und spielen Kinder das Regelspiel laut Heimlich (2015) ab dem zweiten Kindergartenjahr und können sich gemäss Renner (2008) im Schulalter verbindlich an dessen Regeln orientieren. Die Weiterentwicklung der Spieltätigkeit von Grundschulkindern steht also in enger Wechselwirkung mit der Ausbildung der Lernprozesse, die für diese Stufe typisch ist. Die Kompetenzen des T-G-Ks wie auch die des Regelspiels bauen Kinder im Alter des 1. Zyklus nach Lehrplan 21 auf, wodurch das Regelspiel laut den Verfasserinnen nicht nur zur Unterstützung in diesem Bereich, sondern auch als mögliche methodisch-didaktische Brücke vom Kindergarten zur Unterstufe eingesetzt werden könnte. Denn laut Hauser (2016) wirken sich Spiele positiv auf die Motivation und den damit verbundenen Lernprozess aus. Lerninhalte werden dabei nicht nur vielfältiger miteinander vernetzt, sondern auch nachhaltiger gelernt und lassen sich relativ leicht an unterschiedliche

Lernniveaus anpassen, was entscheidend für eine gezielte Förderung ist. Sie erlauben des Weiteren das Anwenden von Basisstrategien und werden auch den mathematischen Kenntnissen fortgeschrittener Kinder gerecht (Hauser, 2016).

Gemäss den PISA-Studien kommt es darauf an, wie die mathematische Förderung gestaltet ist (vgl. Baumert et al. 2001). Dabei wird ein solides fachliches und fachdidaktisches Professionswissen seitens der Lehrperson, welches auf einem konstruktivistischen Verständnis von Mathematik beruht, für die Begleitung im Förderunterricht als unumgänglich erachtet. Untersuchungen von Siegler et al. (2012) zeigen, dass besonders für jüngere Kinder oder Kinder mit wenig Erfahrung im mathematischen Wissen eine pädagogische Begleitung sogar zwingend ist (Dornheim et al., 2013; Schuler, 2013; Sprenger et al., 2013; Gaidoschik, 2016, 2017a; Hess, 2016; Hauser et al., 2017; Schneider et al. 2017; Schuler, Streit & Wittman (Hrsg.), 2017).

Um Einsicht in den Lernstand des Kindes zu Beginn der Förderung zu erhalten, kann das Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodell (Z-G-V) von Krajewski herangezogen werden. Es unterscheidet sich im Wesentlichen von anderen Theorien darin, dass «konsequent vermieden wird, die zu einem bestimmten Entwicklungszeitpunkt vorhandenen Basiskompetenzen zu überschätzen» (Krajewski & Ennenmoser, 2013). Das Modell führt Leistungen ausschliesslich auf Kompetenzen zurück, die für das Erbringen der Leistung mindestens erforderlich beziehungsweise zwingend notwendig (hinreichend) sind (vgl. ebd.). Mit dem Z-G-V-Modell als Diagnoseinstrument können Entwicklungsschritte beim Kompetenzaufbau differenzierter betrachtet werden, worauf sich Fördermassnahmen durch eine genaue Verortung der Herausforderungen in der Entwicklung besser planen lassen. Anhand der dargelegten Forschungsergebnisse zum mathematischen Bereich des Teil-Ganzes-Konzepts und zum Regelspiel konnte die Eignung des Regelspiels als Unterstützungsangebot für den Aufbau des T-G-Ks im Kindergarten und der Grundschule in Kapitel 2 aufgezeigt werden.

Aus Kapitel 2 geht hervor, dass die beiden Stufen vom Kindergarten bis und mit der zweiten Klasse der Primarschule nach Lehrplan 21 im 1. Zyklus zusammengefasst sind. Daher wird die unter 1.4 formulierte Fragestellung, im folgenden Kapitel dahingehend präzisiert.

3. Präzisierte Fragestellung

Die präzisierte Frage, welche die Auswahl und Analyse der Regelspiele für die Entwicklung der Handreichung begleitet, lautet:

**Welche Regelspiele eignen sich zur Förderung
des Teil-Ganzes-Konzepts gemäss Lehrplan 21 im Zyklus 1?**

Anlässlich dieser Fragestellung haben die Verfasserinnen während rund eines Jahres ca. 100 Spiele (siehe Anhang) zusammengetragen. Die groben Kriterien für die Sammlung lauteten dabei: mathematischer Bereich, mehrere Spieler, Alter von 3 bis 8 Jahren. Verschiedene Verlage stellten einige der Spiele für die Masterarbeit kostenlos zur Verfügung. Des Weiteren fanden sich Spiele im öffentlichen Spielwareangebot, in Ludo- und Bibliotheken, dem Kinderspital Zürich und Bern und dem schulischen Fundus (Hort, Kindergarten und Schule).

Aufgrund der aus der theoretischen Bearbeitung des Themas gewonnenen Erkenntnisse werden anschliessend die tabellarisch aufgeführten Kriterien zum Bereich Teil-Ganzes-Konzept gezielt ausgewählt, um im Anschluss Regelspiele mittels erweiterter mathematischer Inhaltsanalyse genauer zu untersuchen.

Auf eine ausführliche Beschreibung der in den folgenden Tabellen ausgewählten Kriterien, welche zur Förderung mathematischer Kompetenzen im Bereich Zahlen, Operationen und dem Regelspiel dienen, wird verzichtet, da die aufgeführten Themen in Kapitel 2 ausführlich beschrieben wurden.

Im Anschluss werden die ausgewählten Spiele detailliert dargestellt. Die folgende erweiterte mathematische Inhaltsanalyse dient als Ausgangspunkt für die Erstellung der Handreichung.

4. Ergebnisse der Regelspieleauswahl

Für die Inhaltsanalyse wurde vorgängig in einem ersten Schritt zur Auswahl der Regelspiele ein Raster (Tabelle 9) entworfen, das den Benutzern und Benutzerinnen Informationen zum mathematischen Gehalt des Spieles und zur Verortung im Lehrplan 21 liefern soll. In dieser Tabelle soll nebst dem bereits Erwähnten auch über die spezifische Förderung Auskunft gegeben werden und welche Fertigkeiten das Kind bereits mitbringen sollte oder erlangen wird.

Tabelle 9 - Vorlage für die Spielvorstellung

Name des Spiels	
Foto	Vertreiber
	Artikelnummer
	Anzahl SpielerInnen
	Aller in Jahren
Spieldauer	ca. Minuten
Förderschwerpunkte	
Inputs KLP	Items
Konzept	
Kompetenz	
Strategie	
weitere Förderaspekte	
Lehrplan 21	Operieren und benennen
ZAHL UND VARIABLE	Erforschen und Argumentieren
FORM UND RAUM	Mathematisieren und Darstellen
GRÖSSENFUNKTIONEN	
DATEN UND ZUFALL	
Inhalt	Funktion
Foto	*
Reguläre Spielanleitung	
Differenzierung, Anpassung, Veränderung	
Worauf ist zu achten?	
Platz für eigene Notizen	

Für die detaillierte Zuteilung der mathematischen Kompetenzinhalten wurde aus den theoretischen Kenntnissen zur Entwicklung des T-G-Ks eine weitere Tabelle entwickelt, in welche die Spiele nach ihrem mathematischen Gehalt eingeteilt wurden. Dabei sind sie nach Kriterien von Nummer 1-4: dominiert (4), vorhanden (3), möglich (2), mit Anpassung (1) und leer (nicht vorhanden), gekennzeichnet. Die genaue Erläuterung erfolgt im folgenden Abschnitt 4.1., ebenso wird anhand eines Beispiels die Vorgehensweise beschrieben.

4.1. Zuordnung der Regelspiele zu Handlungs- und Kompetenzbereichen

An dieser Stelle wird ein Überblick in die Tabellen 10 bis 12 gewährt, welche ausführlich im Anhang 11.4., Tabellen zur Inhaltsanalyse, zu sehen sind. Für die insgesamt 36 Spiele wurden Abkürzungen verwendet, die in einer Legende (Tabellen 10) festgehalten sind. Unter dem Wert 4 «dominiert» ist zu verstehen, dass der betreffende mathematische Förderschwerpunkt des Spiels mit der Höchstzahl für den Erwerb und die Anwendung des T-G-Ks erreicht wurde. Die Wertung 3 steht für «vorhanden» und meint, dass dieser Bereich zwar vorhanden ist aber erst durch den Input der Lehrperson effektiv wird, ansonsten beiläufig Einfluss auf den Erwerb der betreffenden Kompetenz hat. Die Wertung 2 «möglich» drückt aus, dass durch Differenzierung eine spezifische Förderung möglich wird. Die Wertung 1 «mit Anpassung möglich» bekamen Spiele wie Nanu und Finger Twist, bei denen die gezielte Förderung des T-G-K möglich wird, wenn sie mit zusätzlichen Materialien ausgerüstet werden. Diese Situation wird mittels den beiden erwähnten Spielen noch erläutert. Die Tabellen lassen sich von oben nach unten lesen und zeigen somit den Entwicklungsverlauf für den Aufbau des Mengenwissens (Prote, 2014) auf. Natürlich geschieht dies nicht nur linear, wie auch in Kapitel 2.4.1 im Modell von Krajewski und Ennemoser (2013) beschrieben wurde, sondern verläuft bei jedem Kind individuell und führte dazu, dass die Verfasserinnen sich auch auf den Aufbau des T-G-Ks konzentrierten und nicht nur das Anwenden und Vertiefen desselben. Der ausgewählte mathematische Inhalt bezieht sich auf die verschiedenen Theorien, welche in dieser Arbeit beleuchtet wurden, wie z.B. nach Fusons Zählentwicklung, Resnicks protoquantitativen Schemata oder Piagets Mengenkorrespondenz.

In der folgenden Tabelle 10 ist die Legende dargestellt, die sowohl die Abkürzungen wie auch der volle Spielname der Spiele zeigt. Ebenfalls sind die Spiele in die fünf Kategorien (4, 4/3, 3, 2, und 1) eingeteilt. Spielnamen, welche unter 4/3 erscheinen sind je nach Spielvariante «dominierend» oder in «möglich» festgehalten.

Tabelle 10 - Legende zu den Spielabkürzungen der Spieleanalyse: Mathematisches Gehalt 1 und 2

4	4/3	3	2	1
S = Schnappen den Sack	A = Äpfelchen	MF = Misthaufen fliegende Karten	MD1 = Misthaufen Duo-Stapel	FT = Fingertwist, abgeändert
H = Halli Galli	SH = Shut the Box	WY = Wild Life Yazzy, abgeändert (Würfel und Spielerklärung)	ZD = Zahlendino	N = Nanu, abgeändert (Würfel und Vorlagen)
VG = Vier-Ge winnt	MM = Max Mümmelmann		G = Gänsespiel	
3 = 3 gewinn	CJ = Chinderjass	Q = Quips	SCHM = Schubitrix	
MG = Misthaufen Glücks memo	MT = Mein Taschengeld	QF = Quantifix		
MD2 = Misthaufen Duo-Stapel	ZMZ = Ziffern Mengen Zahlenkarteset	RN = Raupe Nimmersatt		
WE = Wir spielen Einkaufen	KH6 = Klau den Hut	WL = Würfel-Ligretto		
EZ = Erbsen Zählen	ZZ = Zahlen-Zauber	OG1+2 = Obstgarten		
RR1+2 = Misthaufen Ritter Rechenkarte 1 und 2	MFS = Misthaufen Finger stechen			
P10 = Phase 10				

Tabelle 11 - Spiele nach mathematischem Gehalt (1) analysieren nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016)

Mathematisches Gehalt 1		M D 2	M G	M F 1	M D 1	S	3	V G	M M	H	Q	M T	S H	A	C H J	Z M Z	Z D	W Y	F T	N
Zahlenvorstellungen	Kardinalzahlaspekt	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	2	2
	Ordinalzahlaspekt						3		4			4		4		4				
	Masszahlaspekt		4									4			3					
	Rechenzahlaspekt	4	4	4		3						4	4		4	4				
	Operatorzahlaspekt											4			3	2		2		
Aufbau von Zahlenbildern	verschiedene Repräsentationen	4	4	4	4	3			4	4	3	4	3	3		3	4	1		2
	strukturierte Zahlendarstellung				3	3	3	3		4			4	2	2	3			4	2
	simultane Zahlauffassung	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4		4	3		3	3	4	1	4
Zahlenfertigkeiten	Eindeutigkeitsprinzip	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3		3	2		4	4		
	Prinzip der stabilen Ordnung						4	3				3	3		2					
	Kardinalzahlprinzip	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	2	3	2	2		3	4		
	Abstraktionsprinzip									3		2					4	4		
	Prinzip der Irrelevanz der Anordnung					4	4			2	2	2		2	3		4	4		
	verbales Zählen					3	2	2	3	2	4	2		4						
	vorwärts/rückwärts Zählen	4	4	4		3	3		3	3	3			3	2	3	3			
	Abzählen von Objekten	4	4	4	4	3	3	2	2	3	4	2		4			3	2		
Zahlwortreihe aufsagen						4		3		3										
	Vorgänger/Nachfolger																			
erste Rechenfertigkeiten	Zusammenzählen von Würfelbilder									4			4			4		1		
	einfache Additionsaufgaben	4	4	4		4				4		4	4		4	4		2		
	Einfache Multiplikationsaufgaben											4				4				
	einfache Subtraktionsaufgabe	4		4																
Mengenwahrnehmung	Mengenvorstellung	4	4	4		4					3	4	4	3		4	3	4	1	
	Mengenvergleich	4	4	4	4	4		3	3	4	3	3	4	3		4	3	4		
	Mengenkonstanz-/Invarianz					4				4	3		4				3	4	1	
	unpräzises Anzahlkonzept																	4		
	präzises Anzahlkonzept	4	4	4	4	4	3		3	4	3	3	4	2	2	4	4	4	4	
	Teil-Ganzes-Beziehung	4	4	4		4	4	3	3	4	2	2	4		2	4		4	1	4
Seriation	Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen						3	3	4		2							4	4	
	Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen																	4	4	
	Zunahme-/Abnahme- Schema											2		3	4	2		4		

In dieser Analyse (Tabelle 11) wurden zwei Spiele aufgenommen, in denen die Verfasserinnen ein mathematisches Potenzial für den Aufbau und die Anwendung des T-G-Ks sehen. Beim Spiel «Fingertwist», wurden angepasste Bilder von Händen und Fingern, die mit Gummi in der 5er-Zerlegung bespannt sind, fotografiert. Mit dieser Form erleben die Kinder taktil am eigenen Körper die Zerlegungsmöglichkeiten der Anzahl 5. Im Anhang der Handreichung wurden dazu Beispiele zur Verfügung gestellt. Im Lehrplan 21 erfüllt somit das Regelspiel «Fingertwist» im Handlungsbereich «Operieren und Benennen» das übergeordnete Kompetenzziel: «Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen» und die Feinziele: «Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten» verwenden. Sie lesen und schreiben die Zahlen» und «Die SuS können Zahlen bis 5 (20) verschieden zerlegen (z. B. $5 = 4 + 1 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$) und umformen (Kommutativgesetz: z. B. $3 + 1 = 1 + 3$)».

Das Spiel «Nanu» wurde ausgesucht, weil hier die Merkfähigkeit im Mittelpunkt steht. Mit den thematisch hergestellten Rondellen, die ebenfalls im Anhang der Handreichung zu finden sind, werden die Zerlegungen mit Mengen- und Anzahlen bis 6 in verschiedenen Repräsentationen dargestellt. Im Lehrplan 21 erfüllt «Nanu» im Handlungsbereich «Operieren und Benennen» das übergeordnete Kompetenzziel: «Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen» und die Feinziele: «Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten» verwenden. und «Die SuS können Zahlen bis 5 (20) verschieden zerlegen (z. B. $5 = 4 + 1 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$) und umformen (Kommutativgesetz: z. B. $3 + 1 = 1 + 3$)».

In der folgenden Tabelle 11 sind die weiteren 17 Spiele aufgeführt, dabei wurde wie bei Tabelle 10 verfahren.

Tabelle 12 - Fortsetzung Spiele nach mathematischem Gehalt (2) analysieren nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016)

Mathematisches Gehalt 2		W	SCH	OG	RN	EZ	QF	ZZ	WL	SCH	ZF	BN	R	KH	P	MFS	DB	G
		E	M	1+2						MZ			R 1+2	1 - 8	10			
Zahlensvorstellungen	Kardinalzahlaspekt	4	4		4	3	4			2	4		4 1+2	4 1,2,3 4,6	4	4		
	Ordinalzahlaspekt	4										4	4 1+2	4 2,3 4,6	4			4
	Masszahlaspekt	4											4 1	3 1,2				
	Rechenzahlaspekt	4								2			4 1+2	4 2,3 4,6	4	4		
	Operatorzahlaspekt	3									2		4 1+2	4 2,3,4 5,6	4	4		
	Codierungzahlaspekt																	
Aufbau von Zahlenbildern	verschiedene Repräsentationen	3			4		4			4	4		4 1+2	4 1,2,3 4		4		
	strukturierte Zahlendarstellung	3	4							4		3	3 1+2	4 1,2,3 4	3	4		4
	simultane Zahlaufassung	4	4		3	3	4			4	4	4	4 1+2	4 1,2,3 4		4		
Zahlenfertigkeiten	Eindeutigkeitsprinzip	4					4			4	4		4 1+2	3 1	4	4		
	Prinzip der stabilen Ordnung	4				4						4	4 1,2,3 4,6	4	4	4		4
	Kardinalzahlorisip	4	3		4	3	3			2	3	4	4 1+2	4 1,2 3	4	4		
	Abstraktionsprinzip	4	4		4	4				4	3			3 1		4		
	Prinzip der Irrelevanz der Anordnung	3	4				4				4	3		4 1,2,3		4		

Tabelle 13 - Fortsetzung Spiele nach mathematischem Gehalt (2) analysieren nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016)

Mathematisches Gehalt 2 Fortsetzung		W	SCH	OG	RN	EZ	QF	ZZ	WL	SCH	ZF	BN	R	KH	P	MFS	DB	G
		E	M	1+2						MZ			R 1+2	1 - 8	10			
Zahlenfertigkeiten	verbales Zählen																	
	vorwärts/rückwärts Zählen	4					4					4	4 1+2	4 2,3,4	3	3		4
	Abzählen von Objekten	4			4		4	4				4	4 1+2	4 1,2,3 4	4	3		
	Zahlwortreihe aufzählen Vorgänger/Nachfolger	4					3						4 1+2	4 1	3			
erste Rechenfertigkeiten	Zusammenzählen von Würfelbildern	4											4 1+2	4 1,2,3 4	4	4		
	einfache Additionsaufgabe	4					2				2		4 1	4 1,2,3 4	4	4		
	Einfache Multiplikationsaufgaben (Verdoppeln/Halbieren) einfache Subtraktionsaufgabe	2									2		4 1	4 1,2,3 4				
Mengenwahrnehmung	Mengenvorstellung	4	4		4		4	4				4	4 1+2	4 1,2,3 4,6	4	4		
	Mengenvergleich	4	4				3	2				4	4 1+2	4 1,2 3,4		4		
	Mengenkonstanz-Invarianz	2							4					4 1				
	unpräzises Anzahlkonzept		4									4	4 1+2	3 1				
	präzises Anzahlkonzept	4	2						4		2	3	4 1+2	4 1,2,3 4,6	4	4		3
	Teil-Ganzes-Beziehung	3	3				3						4 1+2	4 2,3 4,6	2	4		
Seriation	Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen	3	3				4	4			3	4	4 1	4 2,3 4,6	4			
	Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen		3				4				3	4	4 1+2	3 1,2 3,4	4			

4. = dominiert; 3. = vorhanden; 2. = möglich; 1. = mit Anpassung möglich; leer = nicht vorhanden

Anhand dieser Einteilungen stellten die Verfasserinnen fest, dass sich mit einer Ausnahme alle ausgewählten Spiele für den Aufbau des T-G-Ks eignen. Das Spiel «Dobble» wurde

ausgeschieden, da es sich um ein reines Memo-Spiel und Reaktionsspiel handelt und keine der oben erwähnten Kriterien erfüllt.

Die Tabellen sind in voller im Anhang 11.4. angefügt.

Auf die Erkenntnis, dass sich das T-G-K nicht einfach isoliert betrachten und je nach Betrachtungsweise auch nicht einschränken lässt, vielmehr die Abhängigkeit mit den Vorläuferfertigkeiten zu sehen ist, wird im Kapitel 5 näher eingegangen.

An dieser Stelle wird die Analyse resp. der Auswahlprozess beispielhaft anhand eines Spiels aus der Gruppe 1 (Erklärung dazu siehe Kapitel 5.3), beschrieben.

Die Prozessbeschreibung erfolgt entlang des Spiels «Schnapp den Sack» (S), AMICO: 4007396016017.

Das Fachpersonal im Spielwarenhandel machte die Verfasserinnen auf das Regelspiel von Wolfgang Kramer aufmerksam. Um das Spiel in die Auswahl aufzunehmen, wurde es zu Beginn der Analyse hinsichtlich dem Förderschwerpunkt «Menge zerlegen» und «ergänzen» überprüft und zugeordnet. Während der Durchführung suchten die Verfasserinnen die Kriterien des mathematischen Gehalts heraus, um diese im Anschluss gemeinsam zu diskutieren und zu vergleichen.

Das Spiel «Schnapp den Sack» kann von 2-5 Spielern und Spielerinnen im Alter von 8 Jahren gespielt werden. Mit der Altersangabe von 8 Jahren passt das Spiel in den Zyklus 1, nach LP 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016). Eine Spielsequenz dauert ca. 15 Minuten. Im 2. Experiment der Lernzuwachsstudie mittels numerischer Brettspiele zur Förderung mathematischer Kompetenzen von Siegler, Ramani & Hitti (2008) (siehe dazu Kapitel 1.6.2.2) entspricht das der optimalen Spieldauer einer gezielten Förderung, während vier Sequenzen.

Nach einer ersten «grobe» Zuordnung wurde das Spiel gemäss den Kriterien zum mathematischen Gehalt entsprechend den Tabellen 10 und 11, welche den, in Kapitel 2.4 aufgeführten Theorien zur mathematischen Kompetenzentwicklung nach Resnick, 1983; Fuson 1988; Fritz & Ricken, 2009; Siegler & Jenkins, 1989; Krajewski 2003; Dornheim, 2013, entsprechen, analysiert. Diese werden in der Handreichung unter «Förderschwerpunkt» aufgeführt.

Bereits die Spielvorbereitung bietet Zählgelegenheiten wie z.B. die Wahl des Zielplättchens, das Anordnen der Karten in der Tischmitte oder das Verteilen der restlichen Karten auf die Mitspieler und Mitspielerinnen. Bei den folgenden Erläuterungen setzen die Verfasserinnen den Schwerpunkt jedoch auf Beispiele zu den Kartenbildern.

Förderschwerpunkte

Die Analyse ergibt die folgenden Werte zu: Aspekten, Repräsentationen, Prinzipien und Konzepten zur Förderung des T-G-Ks.

Zahlvorstellung:

Kardinalzahlaspekt 4 (z.B. hat es auf der Karte 1, 2, 3, 4 oder 5 Tränen-, Freche-, usw.- Säcke).

Rechenzahlaspekt 3 (z. B. 4 Säcke + 2 Säcke = 2 Säcke + 4 Säcke).

Aufbau von Zahlenbildern:

versch. Repräsentationen 3 (z.B. versch. Anzahl Dudel-, Tränen-, Freche-, Wandersäcke, Ziffern auf den Zielplättchen).

Strukturierte Zahldarstellung 3 (Die Anzahl Dudel-, Tränen-, Freche., Wandersäcke sind auf den Karten strukturiert dargestellt).

Simultanerfassung 4 (Anzahl Säcke auf der Karte auf einen Blick erfassen).

Zahlenfertigkeiten:

Kardinalzahlprinzip 4 (Die letzte Zahl beim Abzählen entspricht der Zielzahl (oder nicht), die letzte Zahl entspricht der Menge der Säcke auf der Karte).

Prinzip der Irrelevanz der Anordnung 4, verschiedene Anordnungen der Säcke auf den Karten.

Verbales- und vorwärts Zählen 3 (Kind zählt die Säcke einer Reihe, die zur Zielzahl führen).

Abzählen von Objekten 3 (z.B. zählt das Kind die Säcke auf den Karten).

Erste Rechenfertigkeiten:

Einfache Additionsaufgaben 4 (z.B. 2 Säcke + 4 Säcke = 6 Säcke).

Mengenwahrnehmung:

Mengenvorstellung 4 (z.B. erkennen die Kinder die Menge der Säcke auf den Karten).

Mengenvergleich 4 (z.B. vergleichen die Kinder die Menge der Säcke auf den Karten, und können entscheiden, ob durch addieren der Mengen, die Zielzahl erreicht werden kann).

Mengenkonstanz/ Invarianz 4 (z. B. entspricht die Menge von 4 Dudelsäcken der Mengen von 4 Tränensäcken, auch wenn diese verschieden angeordnet sind).

Präzises Anzahlkonzept (z.B. die Mengen von 6 Säcken entspricht der Zielzahl).

4 T-G-Beziehung 4 (Die Mengen der Säcke auf mehreren Karten können zusammengesetzt werden, damit sie der Zielzahl entsprechen).

Wie in Kapitel 4.1 bereits erläutert, wird unter dem Wert 4 verstanden, dass der betreffende mathematische Förderschwerpunkt des Spiels mit der Höchstzahl für den Erwerb und die Anwendung des T-G-Ks erreicht werden kann. Die Wertung 3 steht für «vorhanden». Dieser Bereich ist zwar vorhanden, aber effektiv wird dieser erst durch den Input der LP. Ansonsten hat er nur einen beiläufigen Einfluss auf den Erwerb der betreffenden Kompetenz.

Input KLP

Die Wirksamkeit der Förderschwerpunkte wird, wie in Kapitel 2.7.4, gemäss Siegler et al. (2012), Dornheim et al., 2013; Schuler, 2013; Sprenger et al., 2013; Gaidoschik, 2016, 2017a, 2017b; Hess, 2016; Hauser et al., 2017; Schneider et al. 2017; Schuler, Streit & Wittman (Hrsg.), 2017) bereits dargelegt, aufgrund des Mathematisierens durch die Lehrperson, verstärkt, wenn z. B. gefragt wird wie viele Säcke bis zur Zielzahl fehlen oder ob und wie viele bereits darüber hinaus vorhanden sind. Dies halten die Verfasserinnen in der Spielbeschreibungen der Handreichung unter «Input KLP», fest.

Konzept

Des Weiteren wird während der Durchführung des Spiels das, für den Aufbau des T-G-Ks notwendige präzise Anzahlkonzept, gemäss dem ZGV-Modell von Krajewski & Ennemoser (2013) nachgewiesen und in der Handreichung dokumentiert. Beim Spiel «Schnapp den Sack» erkennen die Kinder, dass das Zahlwort «Vier» zu vier Säcken auf der Karte gehört. Das Zahlwort «Fünf» zu fünf Säcken usw. Das präzise Anzahlkonzept, welches die Voraussetzung für eine genaue Beziehung von Zahlwörtern und deren Bedeutung zu den Begriffen bildet, ermöglicht das Verständnis des T-G-Ks (siehe Kapitel 2.3.1).

Kompetenz

Für die Konzeptbildung des T-G-Ks werden beim Spiel «Schnapp den Sack» aus den Tabellen 3, Entwicklungsstufen nach Fritz & Ricken, (2009), (Kapitel 2.4.3.3) und Tabelle 8, Kriterien bei der Auswahl von Regelspielen vgl. Hertling et al. (2016), (Kapitel 2.7.6) die Kompetenzen verbales Zählen, vorwärts Zählen und abzählen von Objekten gefördert, wenn z.B. die Karten verteilt oder am Schluss gezählt werden oder das Kind, welches den Sack in der Mitte geschnappt hat, alle Säcke in derselben Reihe zählen und somit beweisen muss, ob die Zielzahl erreicht wird. Mengen-Anzahlzerlegung von 6, 7, 8, 9, 10, und 12 und Mengenerfassung auf Tempo werden gefördert, indem die Säcke auf den Karten möglichst schnell simultan erfasst werden.

Strategie

Aufgrund der entwickelten Konzepte und Kompetenzen des T-G-Ks erwirbt resp. nutzt das Kind Strategien wie das Vergleichen, Beurteilen, Zerlegen, Ergänzen und Zusammenfügen

nach Resnick (1983), sowie Zählstrategien wie das Weiterzählen (Hess, 2016), die min-Strategie nach Siegler & Jenkins (1989) und Rechenstrategien auf der Basis des T-G-Ks nach Dornheim (2013) (Kapitel, 2.4.7), welche im Spiel «Schnapp den Sack» zum Tragen kommen. Das Kind vergleicht die Anzahl und die verschiedenen Säcke auf den Karten miteinander und beurteilt, ob sie zusammengehören resp. zusammengezählt werden können. Es erkennt wie die Zielzahl ergänzt und zerlegt werden kann. Dabei zählt es von einer beliebigen Anzahl Säcke einer Karte die Säcke der anderen Karte weiter oder beginnt bereits bei der grösseren Anzahl mit dem Zählen.

Weitere Förderaspekte

Das Spiel beinhaltet weitere Förderaspekte wie Regelkenntnisse (Renner, 2008), Sozial- und Selbstkompetenz (Hauser, 2016) und Reaktionsvermögen (Schuler, 2013). Regeln wie: Zacki der Sack und das Zielplättchen kommen in die Mitte. Drumherum wird von jeder der vier Sackarten eine zufällig gezogene Karte offen ausgelegt. Nacheinander wird im Uhrzeigersinn nur eine Karte an die entsprechende Reihe angelegt usw. sind nur ein paar der Regeln des Spiels «Schnapp den Sack», die die Kinder befolgen müssen. Sie lernen zu warten bis es an ihnen ist, die Karte abzulegen. Sie können Erfahrungen mit dem Gewinnen und Verlieren und den damit verbundenen Gefühlen sammeln. Mit dem möglichst schnellen Nach-dem-Sack-schnappen, trainieren sie ihr Reaktionsvermögen und die Augen-Hand Koordination.

Lehrplan 21

Nebst den aufgeführten Konzepten, Kompetenzen und Strategien gibt der LP 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016) die allgemeinen zu erwerbenden mathematischen Kompetenzen für die Zyklen vor. Gemäss der Fragestellung betrifft dies den 1. Zyklus.

Mit dem Spiel «Schnapp den Sack» können unter dem Handlungsaspekt «Operieren und Benennen», im Kompetenzbereich «Zahl und Variable» folgende Kompetenzziele gefördert werden:

Flexibles Zählen (z.B. von der Anzahl der Säcke auf einer Karte, die Säcke der folgenden Karte weiterzählen).

Zahlen nach der Grösse ordnen (z. B. die Karten nach Anzahl der Säcke ordnen).

Ergebnisse überschlagen (z.B. überprüfen, ob die Anzahl Säcke der Zielzahl entspricht, resp. weniger oder bereits mehr Säcke gezählt werden können).

Dazu gehören abgeleitete Ziele wie:

Vorwärts- und rückwärtszählen im Zahlenraum bis 20 (z.B. von einer Anzahl Säcke, die Säcke der nächsten Karte weiterzählen).

In 2er-Schritten vorwärtszählen bis 20 (z.B. Säcke auf der Karte in Schritten zählen).

Fingerbilder von 1-10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne zählen erfassen (z.B. Anzahl Säcke auf einen Blick erfassen).

Weitere übergeordnete Ziele sind:

Therme vergleichen und umformen (z.B. 2 Säcke + 4 Säcke = 5 Säcke + 1 Sack).

Gleichungen lösen (z. B. 2 Säcke + 4 Säcke = 6 Säcke).

Gesetze und Regeln anwenden (z.B. 1 Sack + 5 Säcke entspricht 5 Säcken + 1 Sack). Dabei handelt es sich um das Kommutativgesetz, das besagt, dass es keine Rolle spielt in welcher Reihenfolge zwei Zahlen addiert werden. Oder um das Assoziativgesetz (z.B. 1 Sack + 2 Säcke) + 3 Säcke = 6 Säcke, welches aussagt, dass es keine Rolle spielt in welcher Reihenfolge drei Zahlen addiert werden.

Zahlen bis 20 verschieden zerlegen und umformen (z. B. 6 Säcke = 2 Säcke + 4 Säcke oder 5 Säcke + 1 Sack oder 3 Säcke + 3 Säcke oder 2 Säcke + 4 Säcke = 6 Säcke).

Unter dem Handlungsaspekt «Erforschen und Argumentieren» können:

Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahl und Variablen erläutert, überprüft und begründet werden (z.B. herausfinden wie viele Säcke es noch braucht bis die Zielzahl erreicht ist. Es braucht noch einen Sack bis die Zielzahl erreicht ist).

Abgeleitetes Ziel hierbei ist:

Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z. B. Säcke, Plättchen, Mogelsteine, Knöpfe usw. für die Anzahl legen).

Im Handlungsaspekt «Mathematisieren und Darstellen» können die SuS Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

Hierbei ist das abgeleitete Kompetenzziel:

zeigen können wie gezählt/gerechnet wird (z. B. das Kind, welches den Sack in der Mitte geschnappt hat, rechnet den andern vor wie es zur Zielzahl gekommen ist).

Am Beispiel des Spiels «Schnapp den Sack», zeigen die Verfasserinnen den dargelegten Prozess in der nachfolgenden Tabelle so, wie er in der Handreichung dargestellt wird.

Tabelle 14 - Teilausschnitt der ausgefüllten Vorlage für die Spielvorstellung

<p>Abbildung 15 - Spielpackung: Schnapp den Sack. Foto. D. Ambühl (2019)</p>	<h2 style="text-align: center;">Schnapp den Sack (S)</h2> <p>Amigo 4007396016017</p> <p>2 bis 5 Spieler/Innen</p> <p>ab 8 Jahre</p>
<p>Spieldauer</p>	<p>ca. 15 Minuten</p>
<p>Förderschwerpunkt</p> <p>Anzahl (Menge) erfassen und zum vorgegebenen Ganzen (Zahl) ergänzen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kardinalzahlaspekt • Rechenzahlaspekt • verschiedene Repräsentationen • Prinzip der Irrelevanz der Anordnung • einfache Additionsaufgabe • Mengenvorstellung
<p>Inputs KLP</p>	<p>Items</p>
<p>Spielerklärung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mathematische Sprache • Differenzierung nach den vorgegebenen Varianten
<p>Konzept</p>	<ul style="list-style-type: none"> • präzises Anzahlkonzept • Teil-Ganzes-Konzept
<p>Kompetenz</p>	<ul style="list-style-type: none"> • verbales Zählen • vorwärts/rückwärtszählen • Abzählen von Objekten • Mengen-Anzahlzerlegung von 6, 7, 8, 9, 10 und 12, • Mengenerfassung auf Tempo
<p>Strategie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenvergleich • Ergänzen/Zerlegen/zusammenfügen • Weiterzählen • Min-Strategie (Quantensprung)
<p>weitere Förderaspekte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regelkenntnisse • Sozial- und Selbstkompetenz • Reaktionsvermögen
<p>Lehrplan 21 ZAHL UND VARIABLE Die SuS können flexible zählen. Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.</p> <p>ZAHL UND VARIABLE Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.</p>	<p>Operieren und Bennen MA 1 A2 b</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. • Die SuS können in 2er-Schritten vorwärts zählen, von 2-20 • Die SuS können Fingerbilder von 1-10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne zählen erfassen. <p>MA 1 A 4b Die SuS können Zahlen bis 20 verschieden zerlegen (z.B. $5=4+1=3+2=3+1+1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $3+1=1+3$)</p>
<p>ZAHL UND VARIABLE Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen</p>	<p>Erforschen und Argumentieren MA 1 B 2 a Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen. (Karten vergleichen)</p>
<p>Lehrplan 21 ZAHL UND VARIABLE Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.</p>	<p>Mathematisieren und Darstellen MA 1 C 1 a Die SuS können zeigen, wie sie zählen / oder rechnen.</p>

Die vollständige Tabelle ist im Anhang 11.5, unter Tabelle 32 – Spielanalyse 1, ersichtlich.

4.2. Zuordnung der Regelspiele nach LP 21 im Zyklus 1

Damit die Kinder individuell ihren Kompetenzen entsprechend gefordert und gezielt gefördert werden, wurden die Spiele den jeweiligen Handlungsaspekten, Kompetenzbereichen und Zielen zugeordnet, also in einem dritten Tabellensystem eingeordnet. Die einzelnen Spiele decken meist mehrere Kompetenzbereiche ab. Im Anhang und in der Handreichung wird dies mit verschiedenen farbigen Hintergründen verdeutlicht. Hier werden nur die Beispiele, die in Kapitel 4 beschrieben wurden, farblich unterlegt. Wie bereits im Kapitel 2.5 erläutert, sind dies die drei Handlungsaspekte: «Operieren und Benennen», «Erforschen und Argumentieren» und «Mathematisieren und Darstellen». Diese sind wiederum in A, B und C und in die drei mathematischen Bereiche, **Arithmetik (Zahl und Variable)**, **Geometrie (Form und Raum)** und **Sachrechnen (Grössen, Funktionen, Daten und Zufall)** unterteilt.

Tabelle 15 - Zuteilung der Regelspiele: Kompetenzbereiche von Zahlen und Variablen

Handlungsaspekte	Kompetenzbereiche		
Operieren und Benennen A	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen	
	MA 1 A1 a	Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten» verwenden.	
	• Finger Twist (FT)	• Chinderjass (CJ)	• Klau den Hut (KH3)
	• Misthaufen Duo-Stapel (MD1)	• Misthaufen Duo-Stapel (MD2)	• Ziffern Mengen Zahlenkartenset (ZMZ)
	• Misthaufen Fingerstechen (MFS)	• Misthaufen fliegende Finger (MF)	• Misthaufen Glücksmemo (MG)
	• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR1)	• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR2)	• Schubtrix Mengen und Zahlen (SCHMZ)
	• SKIP-BO (SB)	• Wir spielen Einkaufen (WE)	• Wild Life Yatzy (WY)
	• 6 nimmt (6 N)	• Äpfelchen (A)	• Max Mümmelmann (MM)
	• Nanu		
	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.	
	MA 1 A2 a	Die SuS können bis (20) 5–10 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen	
	• 3 Gewinnt (3)	• Misthaufen Duo-Stapel (MD2)	• Ziffern Mengen Zahlenkartenset (ZMZ)
	• Phase 10 (PH10)	• Wir spielen Einkaufen (WE)	• Wild Life Yatzy (WY)
	• 6 nimmt (6 N)	• Äpfelchen (A)	• Max Mümmelmann (MM)
	• Vier-Gewinnt (4)		
MA 1 A2 b	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. (Die SuS können in 2er-Schritten vorwärts zählen, von 2–20) Die SuS können Fingerbilder von 1–10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne zählen erfassen. 		
• 3 Gewinnt (3)	• Erbsen zählen (EZ)	• Schnapp den Sack (S)	
• Klau den Hut (KH3)	• Misthaufen Duo-Stapel (MD1)	• Ziffern Mengen Zahlenkartenset (ZMZ)	
• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR1)	• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR2)	• SKIP-BO (SB)	
• Wir spielen Einkaufen (WE)	• Wild Life Yatzy (WY)	• 6 nimmt (6 N)	
• Vier-Gewinnt (4)			

Tabelle 16 - Zuteilung der Regelspiele: Kompetenzbereiche von Zahlen und Variablen

Operieren und Bennen A	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.		
	MA 1 A4 a	Die SuS können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z. B. 5 und 3 Knöpfe -> 4 und 4 Knöpfe).		
		• Erbsen zählen (EZ)	• Halli Galli (H)	• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR2)
		• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR1)	• Wir spielen Einkaufen (WE)	• Wild Life Yatzy (WY)
	MA 1 A4 b	Die SuS können Zahlen bis 20 verschieden zerlegen (z. B. $5 = 4 + 1 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$) und umformen (Kommutativgesetz: z. B. $3 + 1 = 1 + 3$)		
		• Finger Twist (FT)	• Erbsen zählen (EZ)	• Schnapp den Sack (S)
		• Klau den Hut (KH5)	• Ziffern Mengen Zahlenkarteset (ZMZ)	• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR1)
		• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR2)	• Wir spielen Einkaufen (WE)	• Wild Life Yatzy (WY)
		• Nanu (N)		

Tabelle 17 - Zuteilung der Regelspiele: Kompetenzbereiche von Zahlen und Variable

Erforschen und Argumentieren B	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen		
	MA 1 B 1	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Additionen bis (20) 5 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterialien aufzeigen (z.B. $1 + 1 = 2$, $1 + 2 = 3$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 grösser ist bzw. zunimmt). Die SuS können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern (z. B. 1, 2, 3 / 2, 3, 4 / 3, 4, 5 / 4, 5, 6). 		
		• Klau den Hut (KH3)	• Ziffern Mengen Zahlenkarteset (ZMZ)	• Halli Galli (H)
		• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR1)	• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR2)	• Phase 10 (PH10)
		• SKIP-BO (SB)	• Wir spielen Einkaufen (WE)	• 6 nimmt (6 N)
	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen		
	Handlungsaspekte	Kompetenzbereiche		
	MA 1 B 2 a	Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z. B. ein Turm mit 3 Klötzen ist grösser als einer mit 2).		
		• Klau den Hut (KH3)	• Erbsen zählen (EZ)	• Schnapp den Sack (S)
		• Chinderjass (CHJ)	• Misthaufen Glücksmemo (MG)	
	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen.		
	MA 1 B 3 a	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Anschauungsmaterial beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen (z. B. (20) 5er-Feld und Plättchen). 		
		• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR2)		

Tabelle 18 - Zuteilung der Regelspiele: Kompetenzbereiche von Zahlen und Variable

Mathematisieren und Darstellen C	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.		
	MA 1 C 1 a	Die SuS können zeigen, wie sie zählen		
	• Erbsen zählen (EZ)	• Schnapp den Sack (S)	• Chinderjass (CJ)	
	• Misthaufen Fingerstechen (MFS)	• Misthaufen fliegende Finger (MF)	• Misthaufen Glücksmemo (MG)	
	• Klau den Hut (KH5)	• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR1)	• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR2)	
	• SKIP-BO (SB)	• Max Mümmelmann (MM)	•	
	MA 1 C 1 b	Die SuS können Summen darstellen und Darstellungen nachvollziehen (z. B. auf dem (20) 5er.Feld oder auf dem Zahlenstrahl/Rechenstrich/Seil).		
• Klau den Hut (KH5)	• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR1)			

Tabelle 19 - Zuteilung der Regelspiele: Kompetenzbereiche von Form und Raum

Operieren und Benennen A	FORM UND RAUM	Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.		
	MA 2 A 1 a	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Linien aufzeichnen und ordnen (z. B. kurze, lange, gerade, gewellte Linien). Die SuS können Kreise, Dreiecke, Quadrat, Würfel und Kugel benennen. 		
	• Erbsen zählen (EZ)	• Chinderjass (CJ)	• 3 Gewinnt (3)	
	• Misthaufen fliegende Finger (MF)	• Klau den Hut (KH3)	• Misthaufen Glücksmemo (MG)	
	• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR2)	• Schubitrixx Mengen und Zahlen (SCHMZ)	• Wild Life Yatzy (WY)	
	• Vier-Gewinnt (4)			
	MA 2 A 1 b	Die SuS können Strecken, Kreise, Dreiecke, Quadrat sowie Kugel und Würfel ordnen und beschreiben. Sie verwenden die Begriffe länger, kürzer, grösser, kleiner, am kleinsten, am kürzesten, am längsten.		
• Klau den Hut (KH3)	• Klau den Hut (KH2)			

Tabelle 20 - Zuteilung der Regelspiele: Kompetenzbereiche von Grössen, Funktionen, Daten und Zufall

Mathematisieren und Darstellen C	GRÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL	Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.		
	MA 3 C 1 a	Die SuS können sammeln und ordnen (z. B. Steine, nach Farbe, nach Grösse ordnen und zählen).		
	• 3 Gewinnt (3)	• Ziffern Mengen Zahlenkarteset (ZMZ)	• Wild Life Yatzy (WY)	
	• Max Mümmelmann (MM)	• Vier-Gewinnt (4)		
	GRÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL	Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen. und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.		
	MA 3 C 3 a	Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.		
	• Chinderjass (CJ)	• Misthaufen Fingerstechen (MFS)	• Misthaufen Glücksmemo (MG)	
	• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR2)	• Wir spielen Einkaufen (WE)	• Wild Life Yatzy (WY)	
	MA 3 C 3 b	Die SuS können Additionen und Subtraktionen mit Rechengeschichten, Bildern und Handlungen eine Bedeutung geben (z. B. Im Stuhlkreis sitzen 20 Kinder, davon sind 8 Mädchen und 12 Jungen).		
	• 3 Gewinnt (3)	• Chinderjass (CJ)	• Klau den Hut (KH3)	
• Misthaufen Fingerstechen (MFS)	• Misthaufen Glücksmemo (MG)	• Misthaufen Ritter Rechenkarten (RR2)		
• Wir spielen Einkaufen (WE)				

Folgende Bereiche, die bei der Vorsondierung von den Verfasserinnen berücksichtigt wurden, konnten mit Regelspielen nicht abgedeckt werden:

- Der Handlungsaspekt «Mathematisieren und Darstellen»,
- der Kompetenzbereich «Form und Raum»,
- das Kompetenzziel «Die SuS können Körper und räumliche Beziehungen darstellen»,
- das Kompetenzziel «die SuS können Figuren falten, skizzieren, zeichnen und konstruieren und Darstellungen zur ebenen Geometrie austauschen und überprüfen»,
- der Handlungsaspekt «Operieren und Benennen»,
- der Kompetenzbereich «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall» mit dem Kompetenzziel «die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall. Ziel: MA 3. A1 a».

Unter dem Handlungsaspekt «Forschen und Argumentieren» und dem Kompetenzbereich «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall» konnte dem Kompetenzziel «Die SuS können zu Grössenbeziehungen und funktionalen Zusammenhängen Fragen formulieren, diese erforschen sowie Ergebnisse überprüfen und begründen» ebenfalls kein Spiel zugeordnet werden. Dabei handelt es sich um geometrische Darstellungen, die mittels Faltechniken das T-G-K erklären, und eher tabellarische Darstellungen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sind – frühestens im Zyklus 2, wenn die Kinder Sicherheit in der mathematischen Sprache erlangt und das T-G-K besser verinnerlicht bzw. die Rechenoperationen Addition, Subtraktion, Verdoppeln und Halbieren (einfache Multiplikations-/Divisionsaufgaben) verstanden haben.

5. Auswertung und Diskussion

Basierend auf den Vorüberlegungen setzen sich die Verfasserinnen in diesem Kapitel mit der Inhaltsanalyse ihrer involvierten Studien sowie mit ihrer Forschungsfrage und der daraus resultierenden Handreichung auseinander. Aufgrund der Auseinandersetzung mit den Studien und der Literatur wurden sich die Verfasserinnen über die verfügbaren Informationen zu den Bereichen «mathematischer Kompetenzerwerb» und «Spiel» bewusst. Darauf folgte die Fokussierung auf relevante Informationen, die zur Auswahl der Spiele und im Anschluss zur strukturierten Analyse derselben führte.

5.1. Interpretation Regelspiele: erweiterte mathematische Inhaltsanalyse

Im Laufe der theoretischen Auseinandersetzung wurde immer deutlicher, dass sich das T-G-K nicht absolut isoliert betrachten lässt. Es besteht eine starke Abhängigkeit von den Vorläuferfertigkeiten, wie u. a. dem kardinalen Verständnis und den damit gekoppelten Zählstrategien. Aus diesem Grund gewannen die Regelspiele, die sich für den Aufbau des T-G-Ks eignen, während der Auseinandersetzung mit dem Thema laufend an Bedeutung und wurden folglich alle in die Handreichung aufgenommen. Von den 46 untersuchten Spielen (29 plus zwei angepasste Spiele, Spiele wie Obstgarten und Misthaufen sind als Sammelspiele auf dem Markt und wurden von den Verfasserinnen vereinzelt als einzelne Spiele behandelt) erfüllte eines keine unter **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** und **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** aufgeführten Kriterien und wurde somit ausgeschlossen.

Die Regelspiele wurden in folgende drei Gruppen unterteilt:

- Spiele der Gruppe 1 sind Spiele, welche die Anwendung des T-G-Ks beinhalten und zur Vertiefung geeignet sind. Das bedeutet, dass sie alle Bereiche der Kriterien beinhalten und mehrheitlich die Wertung 4 erlangten, besonders der Bereich der Rechenfertigkeit wurde berücksichtigt; die Wertungen 4 und 3 sind dabei vorherrschend.
- Spiele der Gruppe 2 sind identisch in der Kriterien-Zuordnung, wurden aber bereits von anderen Autoren, wie Schuler (2013), Prote (2014) und Hauser et al. (2017) analysiert und von den Verfasserinnen übernommen.
- Spiele der Gruppe 3 beinhalten aufbauende Elemente und sind vor allem für jüngere Kinder und Kinder mit bereits erkennbaren Defiziten geeignet. Mit diesen Spielen werden die Vorläuferfertigkeiten gefördert und vertieft, z. B. das Zählen und Vergleichen von Mengen und Zahlen, ebenfalls das ordinale Verständnis mittels Würfeln und Spielfiguren fortsetzen.

Zusätzlich wurden zwei Spiele in Gruppe 3 einbezogen, welche sich mit wenig Aufwand in ein ideales T-G-K Spiel umwandeln liessen. Beide beziehen sich auf zwei Bereiche der Wahrnehmung. Das eine deckt den taktilen Bereich bzw. die Körperwahrnehmung ab, indem die eigenen Finger (Kraft der Fünf) und die 5er-Zerlegung mittels Haargummi spannen erfahren wird (Fingertwist). Das andere betrifft die visuelle Wahrnehmung und schult die Merkfähigkeit (Nanu). Das Herstellen der Rondelle durch die Kinder verstärkt zudem den Lerneffekt. Nanu ist ein beliebtes Spiel bei den Kindergartenkindern. Die Bildkarten werden mit einzelnen T-G-K-Repräsentationen ergänzt und sollen beiläufig helfen, mittels visueller Wahrnehmung die Mengen- oder Zahlzerlegung von 1–6 zu speichern.

Zwei Spiele von Schubitrix können sowohl dem Regelspiel wie auch dem Lernspiel zugeordnet werden. In diesem Fall hängt die kindliche Wahrnehmung des Spiels stark von der Einführung der Lehrperson ab. Die Spieleinführung ist das Stichwort für die in den Studien von Siegler und Ramani (2008, 2014) erwähnte Effektsteigerung, wenn die pädagogische Begleitperson das Spiel unterstützend begleitet, worauf in der Spielanalyse unter der Rubrik Input LP hingewiesen wird. Dies ist ein zentraler Aspekt für die Steigerung des Lerneffekts, weil gerade in der deutschen Sprache einzelne Begriffe verschiedene Bedeutungen haben können, die in der Mathematik korrekt in Verbindung mit der Problemstellung gebracht werden müssen. Besonders für DaZ-Kinder kann dies zu Stolpersteinen werden. Somit sind das Mathematisieren bzw. das «laut Denken» (Metakognition: Flanell, 1979; Schraw, Crippen & Hartley, 2006) und «Vorbild sein» (Vygotsky, 1980, 2017) zentrale Aspekte – nicht nur während der Einführung des Spiels, sondern auch zwischendurch beim Überprüfen oder sequenziellen Mitspielen. Die Lehrperson entscheidet situativ über ihren Einsatz während des Spiels, denn mit dieser Methodenwahl soll auch die Selbstwirksamkeit der Kinder gestärkt werden. Ausserdem kann die Lehrperson in solchen Spielsequenzen ihre Ressourcen für einzelne Kinder oder Kindergruppen nutzen, z. B. für Lerncoachings oder gezieltes bzw. systemisches Beobachten.

Wie auch Siegler und Ramani (2008a, 2008b) in ihren Untersuchungen feststellten, ist hier ein besonders sensibler Umgang der Lehrperson gefragt, damit die Kinder in ihrem Handeln nicht gehemmt werden. Darauf wird im folgenden Kapitel 5.2 deshalb näher eingegangen.

5.2. Studien

Aus den Literaturquellen von Dornheim et al. (2013), Krajewski et al. (2013), Schuler et al. (2013), Sprenger et al. (2013), Gasteiger (2013), Prote (2014), Gaidoschik (2016, 2017a, 2017b) und Hauser et al. (2017) erarbeiteten die Verfasserinnen ihre thematischen Kenntnisse zum T-G-K und zum Regelspiel. Wie die erwähnten Autoren und Autorinnen erhoben die Verfasserinnen ihre Daten aus Kriterienrastern und Forschungsergebnissen anderer Forschenden. Dabei ist es nicht vollumfänglich gelungen, das T-G-K isoliert zu betrachten und

darzustellen. Vielmehr besteht ein enges Zusammenspiel zwischen den Vorläuferfertigkeiten der Ebene 1 und 2 von Krajewkis ZGV-Modell und dem Teil-Ganzes-Konzept, das als die Fähigkeit und Fertigkeit zum aktiven Operieren betrachtet wird und ohne diese Vorläuferfertigkeiten nicht möglich ist. Mithilfe des T-G-K wird das Verstehen von mathematischen Zusammenhängen und deren Wirkung ermöglicht. Den Kindern gelingt es damit, aus einer mathematischen Problemstellung die notwendige Operation herauszulesen und durchzuführen. Sie erkennen die dazu notwendigen Strategien und können sie bestenfalls anwenden. Dabei handelt es sich um Zählstrategien, die sie im Laufe der Erfahrung mit neuen Strategien ablösen und somit auch vom zählenden Rechnen zum operativen Rechnen übergehen.

Die Verfasserinnen bezogen sich schwerpunktmässig auf die Studien von Siegler & Ramani (2008, 2014), die das Boardgame «The Great Race» untersuchten, das vergleichbar mit den Regelspielen ist, die für die Förderung des T-G-Ks in Gruppen sinnvoll sind. Dornheim (2008, 2013) sowie Hauser et al. (2017) beziehen sich auf dieselbe Studie während Gasteiger und Rechsteiner (2012) in ihrer Studie Würfelspiele fokussierten. Aus diesem Grund wurde deren Erfahrung nur partiell in dieser Arbeit berücksichtigt. Im Zusammenhang mit der Längsschnittstudie von Dornheim et al. verfeinerte Krajewski ihr bestehendes Modell, das als das gängigste ZGV-Modell bezeichnet werden kann und am häufigsten in anderen Arbeiten und Präsentationen anzutreffen ist.

Die ausgewählten Brett- und Kartenregelspiele unterstützen den Aufbau und die Anwendung des T-G-K, indem sie die verschiedenen Fertigkeiten und Fähigkeiten koppeln, das heisst das ordinale und kardinale Verständnis geübt wird – mit einem Nummernspielbrett (Zahlenfolgen), mit Reihenfolgen von Mengen- und Zahlen-Karten oder mit einer Spielfigur, die auf die gewürfelte Position gestellt werden muss. Auf den jeweiligen Spielflächen oder Karten sind verschiedene Repräsentationen von Zahl und Menge ersichtlich und verhelfen so, diese zu sichern. Schon in frühen Jahren (1975) konnten Floer und Schipper in Untersuchungen in Spielgruppen und Kindergarten den Lerneffekt von Spielen für mathematische Vorläuferfertigkeiten aufzeigen. Spielen und Lernen ergänzen sich auch nach heutigen Erkenntnissen.

Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass der Lerneffekt mit dem Mitwirken der Lehrperson gesteigert werden kann. Dies wurde in der Studie von Siegler et al. (2008) deutlich erwähnt. In diesem Zusammenhang wurde der Vorbehalt in den Raum gestellt, dass sich das «Verhalten der Kinder, wenn eine erwachsene Person mitspielt», verändert. Inwiefern kann nicht genau bestimmt werden. Es wird von der Annahme aus gegangen, dass sich die Kinder nicht frei entfalten können und gehemmt mitspielen. Dieser Punkt wurde bereits in dieser Arbeit angesprochen, aber nicht detailliert ausgearbeitet, da er nicht Gegenstand der Arbeit ist. In der Handreichung wurde darauf gestützt aber die Zeile «Input LP» eingefügt. Dies zur heilpädagogischen Relevanz, worauf in Kapitel 5.3 und im Ausblick (Kapitel 6) noch eingegangen wird.

Der Lernerfolg besteht im Wesentlichen im Verstehen der Aufgaben. Dieser wird mittels einer gezielten Sprachbegleitung begünstigt.

Der Lehrplan 21 sieht in den Bereichen Geometrie und Forschen noch mehr Handlungsaspekte und Kompetenzbereiche und -ziele zum T-G-K vor, die aber mit den Regelspielen, die auf dem Markt sind, nicht abgedeckt werden. Einerseits können diese Kompetenzen mit anderen Methoden wie z. B. der Faltechnik erarbeitet werden, andererseits liesse sich ein neues numerisches Regelspiel entwickeln, das diese Komponenten miteinbezieht (siehe dazu Kapitel 6). Dies trifft sowohl auf das ausgeschlossene Spiel «Dobble», welches ebenso ergänzend weiterentwickelt werden könnte, als auch auf die beiden Spiele «Nanu» und «Finger Twist», für welche die Verfasserinnen einen Vorschlag angedacht haben, zu. Allerdings sind diese Anpassungen kritisch nach der Sinnhaftigkeit und der heilpädagogischen Relevanz zu würdigen und überprüfen.

Im Anschluss an die Auswertung und Diskussion widmen sich die Verfasserinnen im folgenden Kapitel der Beantwortung der Forschungsfrage.

5.3. Beantwortung der Forschungsfrage

Bevor die Frage beantwortet wird, werden nachstehend zunächst die Vorüberlegungen aus Kapitel 1.4 überprüft.

Aufgrund der Darstellung der folgenden Punkte wollen die Verfasserinnen noch einmal die Bedeutsamkeit des Fachwissens seitens der Lehrperson in Bezug auf den Aufbau des T-G-Ks und einer diesbezüglichen Unter- resp. Überforderung des Kindes hervorheben.

1. Das Wissen um den Aufbau des T-G-Ks könnte eine gezielte Unterstützung in diesem Bereich begünstigen und einer Unter- resp. Überforderung des Kindes entgegenwirken.

Ein Aspekt, welcher im Kriterienkatalog einer mathematischen Förderung genannt wird, ist die Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte (vgl. Kapitel 2.7.4). Nicht nur laut Hildenbrand, (2016) kann das pädagogische Personal den Erfolg solcher Förderungen entscheidend beeinflussen, sondern wie bereits erwähnt, kommt es auch gemäss den PISA-Studien darauf an, wie die mathematische Förderung gestaltet ist. Voraussetzung für die Begleitung von Kindern beim mathematischen Kompetenzerwerb seitens der Lehrperson, ist ein solides fachliches und vor allem fachdidaktisches Professionswissen, das auf einem konstruktivistischen Verständnis von Mathematik beruht (vgl. Baumert et al. 2001). In Kapitel 2.6 (Siegler et al. 2012) wurde ebenfalls aufgezeigt, dass besonders für jüngere Kinder oder Kinder mit wenig Erfahrung im mathematischen Bereich, eine pädagogische Begleitung zwingend ist. Dabei geht es nicht nur um die Verbalisierung von mathematischen Inhalten, welche in der Literatur stark

gewichtet wird, sondern auch um das Wissen des Aufbaus mathematischer Kompetenzen, welches, um diese professionelle Begleitung zu gewährleisten, unumgänglich ist. Wie bereits aufgeführt, haben mathematische Vorläuferfertigkeiten einen wichtigen Einfluss auf den Erwerb späterer mathematischer Kompetenzen. Das Fehlende oder Lückenhafte mathematische Vorwissen kann gemäss Krajewski et al. (2003, 2013) zu Defiziten in der mathematischen Kompetenzentwicklung führen. Um eine Unter- resp. Überforderung zu vermeiden weist Krajewski (2013) darauf hin, dass eine solche Förderung zur Prävention und Intervention von Rechenschwierigkeiten entwicklungsorientiert (Orientierung an der natürlichen Entwicklung der spezifischen Kompetenzen) erfolgen soll. Aufgrund eines systematischen Aufbaus mathematischer Kompetenzen, so auch des T-G-K, kann numerisches Faktenwissen gefestigt und automatisiert werden unter Berücksichtigung von allenfalls begrenzten Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit (ebd.).

Anhand der zweiten Vorüberlegung wollen die Verfasserinnen die Bedeutsamkeit des systematischen T-G-K-Aufbaus noch einmal hervorheben und zusammenfassend darstellen.

2. Im Aufbau des T-G-Ks könnten die einzelnen zu erwerbenden Kompetenzen und die darauf aufbauenden Kompetenzen Aufschluss über die Bedeutsamkeit des T-G-Ks geben und auch darüber, welche Auswirkungen fehlende Fähigkeiten in diesem Bereich haben können.

Wie in der theoretischen Auseinandersetzung dargelegt wurde, sind folgende Vorwissenskompetenzen für das Rechnen lernen von Bedeutung:

- Mengenvergleich
- Mengeninvarianz und Simultanerfassung (mengenbezogenes Vorwissen)
- Kenntnis und flexibler Umgang mit der Zahlwortreihe
- Kardinalzahlverständnis
- Ordinalzahl Verständnis
- Zählstrategien
- Repräsentation von Zahlen
- Teil-Ganzes-Schema
- Anwendung von Zahlwissen in konkreten Kontexten (zahlbezogenes Vorwissen)

Mit dem Erwerb anzahlbezogener Teil-Ganzes-Vorstellungen wird gemäss Resnick (1983) einsichtsvolles, vorteilhaftes und strategiegeleitetes Rechnen erst möglich (vgl. Kapitel 2.4.3.1). Wie bereits erwähnt, geht es gemäss Resnick (1983) beim T-G-K nicht nur um das

Verständnis von «Zahlzerlegungen», sondern um die Entwicklung des Operationsverständnisses, das sich auf die zu erwerbenden mathematischen Kompetenzen in der Sekundarstufe massgeblich auswirkt. Was Resnick (1983) hier anspricht, stellt die zugrundeliegende Problemstellung dieser Masterarbeit, welche sich auch im beruflichen Kontext der Verfasserinnen immer wieder zeigt, dar. Es ist die Tatsache, dass die fehlenden Fertigkeiten beim Kind Auswirkungen auf den Ausbau der Fähigkeiten im arithmetischen Bereich haben können, die meist in Form von mangelndem operativem Verständnis wahrnehmbar sind. Demzufolge erbringen die SuS schwache Rechenleistungen, welche sich ohne genaue Kenntnis vom Entwicklungsstand des Kindes und der davonausgehenden Förderung, bis in die Sekundarstufe hinziehen können.

Anhand der dargelegten Auswirkungen der fehlenden Kompetenzen wird die Bedeutsamkeit des T-G-K Aufbaus und das Wissen um die einzelnen zu erwerbenden Kompetenzen, die zum Verständnis des Konzepts führen, sichtbar.

Die Verfasserinnen schliessen die Vorüberlegungen mit dem 3. Punkt zum Regelspiel in Bezug auf das dem mathematischen Lernen, ab bevor sie zur Beantwortung der Fragestellung übergehen.

3. Das Regelspiel könnte zur Unterstützung im mathematischen Kompetenzerwerb beigezogen werden.

Anhand der Studien von Einsiedler (1989), Schuler (2013), Siegler, Ramani et.al (2012) und Hauser et al. (2014a), konnte, wie bereits in Kapitel 2.7.4 dargelegt wurde, gezeigt werden, dass sich Spielen und Lernen, im mathematischen Bereich, ergänzen und dass sich mathematische Kompetenzen z. B. anhand von Regelspielen fördern lassen.

Der Abbildung 13 in Kapitel 2.7.2 kann entnommen werden, dass Kinder das Regelspiel gemäss Heimlich (2015) ab dem zweiten Kindergartenjahr entdecken und spielen und sich gemäss Renner (2008) im Schulalter verbindlich an dessen Regeln orientieren.

In verschiedenen Studien u.a. der Interventionsstudie von Hauser et al., 2014a konnte nicht nur aufgezeigt werden, dass sich mathematische Kompetenzen durch Regelspiele fördern lassen, sondern auch, dass Kinder beim Spielen eine hohe mathematische Aktivität zeigen. Und weiter steht beim Spielen gemäss Kamii (2000), Schuler (2013), und Hauser (2016) zudem die intrinsische Motivation im Zusammenhang mit positiver Aktivierung. Jene kombiniert mit dem Spassfaktor hat einen positiven Einfluss auf das Lernen. Lerninhalte werden dabei nicht nur vielfältiger miteinander vernetzt, sondern auch nachhaltiger gelernt und relativ leicht an unterschiedliche Lernniveaus angepasst, was als entscheidend für eine gezielte Förderung angesehen wird. (vgl. Kapitel 2.7.4).

Da die Wirksamkeit von Regelspielen für die Unterstützung beim mathematischen Kompetenzaufbau mehrfach erwiesen wurde und Kinder die Kompetenzen des Regelspiels wie auch die Kompetenzen im mathematischen Bereich des T-G-Ks, im Alter des 1. Zyklus nach Lehrplan 21 aufbauen, kommen die Verfasserinnen zum Schluss, dass das Regelspiel zur Unterstützung im mathematischen Kompetenzerwerb beigezogen werden kann.

Um die Fragestellung im Anschluss zu beantworten, werden die geeigneten Regelspiele detailliert in drei Gruppen zusammenfassend dargestellt.

Die Forschungsfrage wird zur Erinnerung an dieser Stelle noch einmal aufgeführt:

**Welche Regelspiele eignen sich zur Förderung des Teil-Ganzes-Konzepts gemäss
Lehrplan 21 im Zyklus 1?**

Alle Spiele der ersten Gruppe erhielten in der Analyse den Wert 4 womit die am geeignetsten Regelspiele für die Förderung des Teil-Ganzes-Konzepts im Zyklus 1 nach Lehrplan 21 gemeint sind. Anhand der Spiele können Kompetenzen im Bereich Verbindung von Mengenrelationen und Anzahlkonzept zu einem zahlbezogenen Teil-Ganzes-Schema, welches sowohl ein Zusammensetzen und Zerlegen von (An-) Zahlen sowie eine Einsicht in zahlbezogene Beschreibungen von Differenzen zwischen (An-) Zahlen ermöglicht, erworben werden. Die Spiele der Gruppe 1 sind von den Verfasserinnen neu analysierte Spiele.

Gruppe 1: Neu analysierte Spiele zur Anwendung des T-G-Ks

- Chinderjass (carta media)
- 3-Gewinnt (Ravensburger)
- Erbsen zählen (HABA)
- Klau den Hut (4 Varianten) (Schubi)
- Misthaufen (6 Varianten) (Schubi)
- Schnapp den Sack (Amigo)
- Phase 10 (Mattel Games)
- Schubitrix Mengen/Zahlen (Schubi)
- Wir spielen Einkaufen (Ravensburger)
- Wild Life Yatzy (Carlit)
- Ziffern-Mengen-Zahlen-Quartett (Schubi)

In der Gruppe der neu analysierten Spiele erlauben einzelne, wie Chinderjass, Klau den Hut und Misthaufen, verschiedene Spielvarianten im Bereich des T-G-Ks. In der Spielesammlung

Misthaufen konnten 6 Spiele zur Förderung des T-G-Ks zugeteilt werden. Eins dient ausschliesslich des Aufbaus des T-G-Ks und kann als Einführung der anderen Misthaufenspiele verwendet werden (Beringer, Bohnstedt, & Schubi (2018)). In der Spielübersicht beschreibt Sandra Beringer, die Entwicklerin der Misthaufenspiele, bereits die Kompetenzen, welche anhand der Spiele gefördert werden können, was die Wahl erleichtert. Ebenfalls lassen sich in den original Spielanleitungen z.T. Angaben darüber finden, wie sich Spiele erweitern oder vereinfachen lassen, was die Anpassung an den Lernstand der Kinder ermöglicht. Das ist dahingehend interessant, dass alle Kinder vom Angebot dieser Regelspiel profitieren können.

Wie bereits in Kapitel 5.1 darauf hingewiesen, wurden die folgenden Spiele bereits von Forschenden analysiert. Sie sind denselben Kriterien wie die Spiele der ersten Gruppe zugeordnet. Die Spiele wurden z.T. mit der Punktezahl 3 (Aspekte zur Förderung des T-G-Ks vorhanden) und 2 (Förderung des T-G-Ks möglich) (Siehe Tabelle 11 und 12) bewertet.

Gruppe 2: Bereits von anderen Autoren analysierten Spiele

- Äpfelchen (Ravensburger)
- Halli Galli (Amoigo)
- Max Mümmelmann (Ravensburger)
- Quips (Ravensburger)
- Shut the Box (Carlit)
- Vier-Gewinnt (Hasbro)

Gruppe 3 beinhaltet die Spiele, mit welchen der Aufbau des T-G-Ks gefördert werden kann. Um eine Unter- resp. Überforderung zu vermeiden (Ennenmoser & Krajewski 2013), können diese Spiele aufgrund des Lernstands des Kindes ausgewählt werden. Für eine gezielte entwicklungsorientierte (Orientierung an der natürlichen Entwicklung der spezifischen Kompetenzen) Förderung wählen LP und SHP die entsprechenden Spiele zur Prävention und Intervention von Rechenschwierigkeiten.

Gruppe 3: Spiele für den T-G-K-Aufbau

- Quantifix (Djeco)
- Zahlen- und Farbenlotto (Prospiel)
- Schubitrix (Schubi)
- Klau den Hut 1 und 6 (Schubi)
- Misthaufen (Schubi)
- Zahlenzauber (Ravensburger)
- Würfel-Ligretto (Schmidt)
- Obstgarten (HABA)

- Gänsespiel (Carlit)
- Zahlendino HABA)
- Die kleine Raupe Nimmersatt (Schmidt)
- Skip-Bo (Matel)

Abschliessend kann gesagt werden, dass aufgrund des dargelegten Aufbaus des T-G-Ks und des mathematischen Kompetenzerwerbs anhand von Regelspielen, ein Regelspielangebot in der entwickelten Handreichung aufgezeigt werden konnte, das von der LP und den SHP, dem Entwicklungsstand der Kinder im 1. Zyklus nach LP 21 entsprechend, eingesetzt werden kann. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden viele Spiele hinsichtlich ihres mathematischen Gehalts, untersucht. Zwar darf nicht davon ausgegangen werden, dass die Kinder in angeleiteten oder freien Spielsituationen jedes für den Aufbau des T-G-K wichtigen Kriterium für sich nutzen. Mit der theoretischen Analyse konnte aber aufgezeigt werden, dass einzelne Regelspiele neben dem Spassfaktor ein hohes mathematisches Gehalt im Bereich des T-G-K aufweisen, welches innerhalb der spielerischen Förderung genutzt werden kann, um die kindliche Entwicklung mathematischer Kompetenzen in diesem Bereich im 1. Zyklus nach Lehrplan 21 zu begünstigen

Die genannten Regelspiele der drei Gruppen eignen sich also für die Förderung des Teil-Ganzes-Konzepts im 1. Zyklus nach Lehrplan 21, womit die Fragestellung beantwortet wird. Aufgrund dieser Erkenntnis stellen die Verfasserinnen eine Handreichung, welche im folgenden Kapitel erläutert wird, zusammen.

5.4. Handreichung

Auf Grund der Problemstellung, welche besagt, dass das T-G-K im Alltag für Kinder, vor allem im Zyklus 1 nach LP 21, eine Herausforderung bedeutet, des Suchens seitens der LP nach weiteren stufengerechten Unterstützungsangeboten in diesem Bereich und den gewonnenen Erkenntnissen aus der theoretischen Bearbeitung des Themas, erstellen die Verfasserinnen eine Handreichung mit einer Spielsammlung zur Unterstützung des T-G-Ks. Sie ist in einem separaten Dokument erhältlich und soll LP und SHP, welche das Regelspiel als eine Methode zur spielerischen Mathematikförderung beiziehen möchten, dienen. Dazu bietet das Inhaltsverzeichnis eine genaue Übersicht der Inhalte und verhilft schnell und gezielt zum gewählten Thema zu kommen.

Im Vorwort (im Anhang 11.5 einzusehen) werden Idee und Handhabung bzw. Sinn und Zweck der Handreichung aufgezeigt und in Worten beschrieben, was das Inhaltsverzeichnis bereits im Überblick darstellt.

LP und SHP erfahren in einem knappen Theorieteil das Wesentliche über die mathematische Kompetenzentwicklung im Kindergarten- und Grundschulalter sowie über den Stellenwert oder die Funktion ihrer Rolle als LP bzw. SHP während den Spielsequenzen.

Des Weiteren werden alle Spiele in der Handreichung aufgenommen, die dem Aufbau sowie der Anwendung des T-G-Ks dienen. Sie werden als solche in Tabellen deklariert, damit die LP und die SHP schnell die passenden Spiele erkennen kann. Ebenfalls werden die Spieltitel in Tabellen zu den Handlungsaspekten und Kompetenzzielen des LP21 im Zyklus 1 eingefügt, damit die LP und die SHP auch diesen Zugang bequem erblicken kann.

Wichtig ist den Verfasserinnen ebenfalls, dass die Handreichung die Originalspielanleitungen enthält. In jenen wird die Verwendung der Bezeichnung «Spieler» wird mit genderneutralen Wörtern wie, «Kind oder Spielenden» in den Anleitungen angepasst. Wenn möglich werden bereits Differenzierungsmöglichkeiten herausgearbeitet oder auf Möglichkeiten diesbezüglich hingewiesen. Im Sinne des Berufsauftrages schaffen die Verfasserinnen den Bezug zum Lehrplan 21, weshalb die Handlungsaspekte, Kompetenzbereiche und Kompetenzziele im Raster integriert werden.

Die Spiele sind alle nach demselben Kriterien-Raster analysiert und aufgelistet. Zur Information sind auch diese in der Handreichung ersichtlich. Auf einem Blick erkennen die Nutzer und Nutzerinnen Name, Hersteller oder Vertrieb und die Spieldauer der Durchführung, was das Zeitmanagement und die Planung erleichtert.

Klar erkennbar sind die Förderschwerpunkte, die das T-G-K betreffen und die dazu benötigten Konzepte, Kompetenzen und Strategien, welche sich das Kind bereits angeeignet hat und mit dem Spiel vertieft oder gefördert werden. In einer weiteren Spalte werden andere Förderschwerpunkte, welche beiläufig mitgefördert werden, erwähnt.

LP können nun die ausgewählten Regelspiele erproben und auf ihren hin Nutzen überprüfen. Damit die Anwendenden ihre eigenen Erfahrungen, Überlegungen und Ergänzungen zum jeweiligen Spiel anbringen und festhalten können, hat es jeweils am Ende der Spielbeschreibung mehr oder weniger Platz für persönliche Notizen. Dies soll für den Einsatz des Spiels zu einem späteren Zeitpunkt animieren und zum Optimieren der Methode verhelfen.

Am Ende der Handreichung zu den Regelspielen sind auch alle verwendeten und weitere wichtige Quellen vermerkt, welche eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema oder der Anschaffung von Regelspielen und Ersatzteilen, ermöglichen.

Ein weiteres Potenzial und wichtiger Einsatz der dargelegten Handreichung sehen die Verfasserinnen in der Elternberatung. Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können an Hand dieser, interessierten Eltern spezifische Regelspiele für die Anwendung zuhause empfehlen.

5.5. Folgerungen für die Unterrichtspraxis

Die in dieser Arbeit entwickelte Handreichung soll nun in Umlauf gebracht werden. Für die folgende Überlegung war das grosse Interesse von Lehrpersonen aus dem näheren Umfeld der Verfasserinnen ausschlaggebend.

Die Verfasserinnen sehen die Möglichkeit einer Einführung der Handreichung an ihren Arbeitsorten, bei welchen auf die zentralen Punkte eingegangen wird. Es ist ein Anliegen, dass das Bewusstsein der Rolle aller pädagogischen Lehrpersonen im curricularen Kontext geweckt und aufgefrischt wird – im Sinne eines Fachaustausches. Dabei stehen im Zentrum:

- die Handreichung als Dokument einer möglichen Methode zur kompetenz- und motivationsorientierten Förderung des T-G-K-Aufbaus,
- die Rolle der pädagogischen Begleitperson und deren Wissen über den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes,
- sowie die Sprachbegleitung im Sinne der Metakognition.

Während des einjährigen Einarbeitens in das Thema wurde klar, wie wichtig die Modelle der Kompetenzentwicklung (Krajewski und Ennemoser 2013; Dornheim, 2013) für die Arbeit speziell mit jungen Kindern ist. Sie lassen frühzeitig erkennen, in welchem Bereich ein Kind eine Entwicklungsverzögerung zeigt und geben für die Lehrperson Aufschluss darüber, welchem Förderansatz sie besondere Aufmerksamkeit schenken sollten, also für welchen Kompetenzbereich sie Lernumgebungen bereitstellen und geeignete Methodenvielfalt ausschöpfen sollten, um das Kind in der notwendigen Motivation (Bauer, 2007) halten zu können, damit der Lerneffekt bestmöglich gesteigert wird und die Weiterentwicklung gewährleistet ist. Dies schliesst auch die Vermeidung von Unter- oder Überforderung ein. Gleichzeitig befähigt dies die LP in der Unterrichtspraxis, ein Regelspiel gezielt auszuwählen.

Der Spieleinführung und dem teilweisen Begleiten wird ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Zum einen sollen die Kinder die Regeln des ausgesuchten Spieles kennen und anwenden lernen, zum anderen soll die soziale Integration und Selbstwirksamkeit gefördert werden. Die Lehrperson übernimmt somit die Verantwortung für ein gelingendes Arbeiten und für die Wissenserweiterung im Aufbau oder im Vertiefen des T-G-K. Nach Vygotskij (1980, 2017) ist die Vorbildfunktion der LP, aber auch anderer Kinder, die bereits über die betreffende Erfahrung verfügen, massgeblich für erfolgreiches Handeln und Gelingen. In dieser Arbeit wird dies in Form der Sprachbegleitung mehrfach angesprochen. So sprechen die Verfasserinnen das kontextgebundene Benennen der Begriffe (mathematisieren) an, aber auch das eigene (Nach)-Denken, wenn es darum geht, laut zu denken (Metakognition). Flanell (1979) und Schraw et al. (2006) benennen dabei zwei Funktionen. Die erste Funktion gilt dem Wissen über das Denken. Dazu gehört auch das Kennen von Strategien und wann welche Strategie zur Anwendung

kommt (produktiv). Die zweite Funktion konzentriert sich auf das Beobachten und Regulieren (deklarativ) des eigenen Denkens, also auf das Herausheben von Begriffen und diese alltäglich- und thematisch-(wissenschaftlich) systemisch zu verankern. Dies kann bereits früh eingeübt werden und die Verfasserinnen sehen darin einen essenziellen Beitrag für das gelingende Erweitern von Lerninhalten. Hiermit wird ein neues Feld aufgetan, welches zum Ausblick führt.

6. Ausblick

In dieser Arbeit und in der Handreichung wurde erwähnt, dass zwei Spiele, Fingertwist und Nanu, zu T-G-K-kompatiblen Spielen umgewandelt wurden. Spannend zu erfahren wäre nun, wie sich diese Anpassungen in der Praxis bewährt. Unter Umständen könnten die Hersteller der Originalspiele kontaktiert werden, damit die Spiele erweitert und im Sortiment aufgenommen werden. Weiter könnte auch schulhausintern eine Arbeitsgruppe sich mit solchen Veränderungen auseinandersetzen und Zusatzmaterial entwickeln.

Ausgehend von Regelspielen und der Handreichung bietet die vorliegende Arbeit interessante Themen für weitere Forschungsarbeiten. So könnten z. B. die Spiele in den Klassen angewendet und aufgrund der Kompetenzbereiche des 1. Zyklus nach LP 21 in der Förderung in der Praxis geprüft werden. Nebst dem Bereich des T-G-Ks würden sich Fähigkeiten und Fertigkeiten wie das Erlangen sozialer Kompetenzen, die Entwicklung der Perspektivenübernahme und der Aufbau eines Normen- und Pflichten-Verständnisses (vgl. Hauser, 2016) für weitere Untersuchungskriterien der einzelnen Spiele oder eine mehrwöchige Anwendung derselben anbieten.

Des Weiteren könnten Kriterien für die Handhabung und Eignung der Spiele in der Praxis herausgearbeitet und die Aussagen der Lehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zusammengetragen und ausgewertet werden.

Aufgrund der geringen Anzahl geeigneter Spiele im Bereich Mengen- und Zahlzerlegung resp. Zahlzusammensetzung könnte der Ausbau des Angebots dieses Bereichs ebenso Thema einer Entwicklungsarbeit sein.

In dieser Arbeit wurde immer wieder auf das Mathematisieren und laut Denken hingewiesen, aber nicht detailliert darauf eingegangen. Die Verfasserinnen sehen zu diesem Punkt eine weitere Arbeit mit dem möglichen Arbeitstitel: «Kinder lernen während der Regelspiele zum mathematischen Bereich T-G-K laut Denken.» Dies könnte von den Fragen begleitet werden: «Welchen Einfluss hat die Metakognition während des Regelspiels?», oder: «Wie kann die Metakognition in der Regelspielzeit umgesetzt werden?», oder: «Kann ein Zusammenhang zwischen Metakognition und Regelspiel hergestellt werden?»

Mit dieser Arbeit und der dazugehörigen Handreichung soll Mut zur Durchführung der Spiele impliziert werden. Das Regelspiel soll dabei als eine wertvolle Methode spielerischen Lernens, welches nicht ausschliesslich im Kindergarten, sondern auch in der Grundschule bis hin zur Sekundarstufe zum Einsatz kommen sollte, erachtet werden. Mit diesem Gedankenanstoss und im Bewusstsein der Wertschätzung gegenüber dem Individuum und in der Bemühung dessen Kompetenzentwicklung Raum zu geben und somit das Bestreben nach Weiterentwicklung zu ermöglichen, schliessen die Verfasserinnen ihre Arbeit ab.

7. Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EF	Exekutive Funktionen
LP	Lehrperson(en)
PISA	Programme for International Student Assessment
SHP	Schulische Heilpädagogen (w/m)
SuS	Schüler und Schülerinnen
T-G-K	Teil-Ganzes-Konzept
Z-G-V	Zahlen-Grösse-Verknüpfung

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Spielesammlung.....	0
Abbildung 2 – Ordinalzahlbegriff am Zahlenstrahl, die 5. Position.....	20
Abbildung 3 – Kardinalbegriff am Zahlenstrahl Mengenvorstellung/Anzahlvorstellung	21
Abbildung 4 – Zahlen-Größen-Verknüpfungsmodell (ZGV) nach Krajewski & Ennemoser, 2013	22
Abbildung 5 – Repräsentationen in Anlehnung Case und Okamoto (1996) nach Dornheim (2013)	24
Abbildung 6 – Entwicklungsmodell vom flexiblen Anzahlkonzept zum T-G-K, nach Dornheim (2013, S. 256.).....	25
Abbildung 7 – Spezifisches Modell der Komponenten des Zahlen-Wissens im Vorschulalter in Anlehnung an Dornheim (2013).	26
Abbildung 8 – Teil-Ganzes-Konzept als Bindeglied zwischen Zahlverständnis und Operationsverständnis (Schäfer; zitiert nach Sprenger et al., 2013).	30
Abbildung 9 – Eins zu eins / Invarianz (1).....	36
Abbildung 10 – Eins zu eins / Invarianz (2).....	36
Abbildung 11 – Seriation: Reihen zuordnen und einordnen.....	37
Abbildung 12 – Seriation: Reihen fortsetzen.....	37
Abbildung 13 - Darstellung der Architektur des erweiterten Arbeitsgedächtnismodells (Jost & Hostettler; zitiert nach Baddeley, 2000)	41
Abbildung 14 – Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2015)	54
<i>Abbildung 15 - Spielpackung: Schnapp den Sack. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>74</i>
<i>Abbildung 16 - Spielpackung: Schnapp den Sack. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>131</i>
<i>Abbildung 17 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>132</i>
Abbildung 18 - Spieldaufstellung. Quelle: Amigo et al. Foto. D. Ambühl (2019).....	132
Abbildung 19 - Vom eigenen Stapel abheben. Quelle: Amigo et al. Foto. D. Ambühl (2019).....	132
Abbildung 20 - Quelle Amigo et al., Spielanleitung. Foto D. Ambühl (2019).....	133
Abbildung 21 - Joker. Quelle Amigo et al., Foto. D. Ambühl (2019)	133
<i>Abbildung 22 - Spielpackung: Finger Twist. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>134</i>
<i>Abbildung 23 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>135</i>
<i>Abbildung 24 - Spielpackung: Nanu. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>136</i>
<i>Abbildung 25- Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>136</i>

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1- Übersicht über den Entwicklungsprozess	6
Tabelle 2 - Protoquantitative Schemata nach Resnick (1983)	28
Tabelle 3 - Entwicklungsstufen nach Fritz und Ricken (2009)	34
Tabelle 4 - Übersicht über den relevanten Kompetenzbereich: Zahl und Variable (1. Zyklus Lehrplan21)	45
Tabelle 5 - Übersicht über den relevanten Kompetenzbereich: Form und Raum (1. Zyklus Lehrplan21)	46
Tabelle 6 - Übersicht über den relevanten Kompetenzbereich: Grössen, Funktionen, Daten und Zufall (1. Zyklus Lehr-plan21)	47
Tabelle 7 - Entwicklungsschritte im Regelspiel (Biene-Deissler, Greving & Schroer, 2016)	55
Tabelle 8 - Kriterien bei der Auswahl und Entwicklung von Regelspielen (vgl. Hertling et al., 2016)	59
Tabelle 9 - Vorlage für die Spielvorstellung	64
Tabelle 10 - Legende zu den Spielabkürzungen der Spieleanalyse: Mathematisches Gehalt 1 und 2	66
Tabelle 11 - Spiele nach mathematischem Gehalt (1) analysieren nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016)	66
Tabelle 12 - Fortsetzung Spiele nach mathematischem Gehalt (2) analysieren nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016)	68
Tabelle 13 - Fortsetzung Spiele nach mathematischem Gehalt (2) analysieren nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016)	68
Tabelle 14 - Teilausschnitt der ausgefüllten Vorlage für die Spielvorstellung	74
Tabelle 15 - Zuteilung der Regelspiele: Kompetenzbereiche von Zahlen und Variablen	75
Tabelle 16 - Zuteilung der Regelspiele: Kompetenzbereiche von Zahlen und Variablen	76
Tabelle 17 - Zuteilung der Regelspiele: Kompetenzbereiche von Zahlen und Variable	76
Tabelle 18 - Zuteilung der Regelspiele: Kompetenzbereiche von Zahlen und Variable	77
Tabelle 19 - Zuteilung der Regelspiele: Kompetenzbereiche von Form und Raum	77
Tabelle 20 - Zuteilung der Regelspiele: Kompetenzbereiche von Grössen, Funktionen, Daten und Zufall	77
Tabelle 21 - Weiteres Vorgehen und Zeitplan	104
Tabelle 22 - Studien, die auf die mathematische Förderung mittels dem Spielen fokussieren	105
Tabelle 23 - Schwerpunkte der Masterarbeit aus Fachliteratur	112
Tabelle 24 - Spielesammlung zu mathematischen Themen	118
Tabelle 25 - Legende zu den Spielen und deren Abkürzung	121
Tabelle 26 - Spiele nach mathematischem Gehalt 1 analysiert	122
Tabelle 27 - Spiele nach mathematischem Gehalt 2 analysiert	123
Tabelle 28 - Kriterien nach denen die Spiele analysiert wurden	125
Tabelle 29 - Fortsetzung: Kriterien nach denen die Spiele analysiert wurden	126

Tabelle 30 - Mathematik Lehrplan 21, Zyklus 1: Spiele für den Aufbau und zur Vertiefung des T-G-Ks.....	128
Tabelle 31- Fortsetzung: Mathematik Lehrplan 21, Zyklus 1: Spiele für den Aufbau und zur Vertiefung des T-G-Ks.....	129
Tabelle 32 - Spielanalyse 1	131
Tabelle 33 - Spielanalyse 2	134
Tabelle 34 - Spielanalyse 4	136
Tabelle 35 - Spielanalyse 5	138

10. Literaturverzeichnis

- Antell, S. E. & Keating, D. P. (1983). Perception of numerical invariance in neonates. *Child Development*, 54, 695–701.
- Antony, G. & Walshaw, M. (2009). Mathematics Education in the Early Years. Building Bridges. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 10(2), 107–121.
- Baddeley, A. D. (2000). *The episodic buffer: A new component of working memory? Trends in Cognitive Science*, 4, 417-423.
- Barth, K. (2003). Früherkennung und Prävention schulischer Lernstörungen im Übergangsbereich Kindergarten – Grundschule. In F. Lenart, N. Holzer & H. Schaupp (Hrsg.), *Rechenschwäche – Rechenstörung – Dyskalkulie. Erkennung, Prävention, Förderung* (S. 52–67). Graz: Leykam.
- Baumert, J., Klieme, E., Neubrand, M., Prenzel, M., Schiefele, U., Schneider, W., Tillmann, K.-J. & Weiss, M. (n. d.) (2001). *Soziale Bedingungen von Schulleistungen. Zur Erfassung von Kontextmerkmalendurch Schüler-, Schul- und Elternfragebögen*. Verfügbar unter <https://www.mpib-berlin.mpg.de/Pisa/Kontextmerkmale.pdf#search=%22Erikson,%20Goldthorpe%20>
- Bauer, J. (2007). *Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Eltern und Lehrer*. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag.
- Benz, C., Peter-Kopp, A. & Grüssing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung: Mathematiklernen der Drei- bis Achtjährigen*. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum.
- Beringer, S., Bohnstedt, A. & Schubi (2012). *Misthaufen: Ritter Rechenkarten*. Schubi Verlag
- Biene-Deissler, E., Greving, H. & Schroer, B. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Born, A. & Oehler, C. (2013). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern* (5. akt. und erw. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Brandt, B., Fetzner, M. & Schütte, M. (Hrsg.). (2010). *Auf den Spuren interpretativer Unterrichtsforschung in der Mathematikdidaktik: Götz Krummheuer zum 60. Geburtstag*. Berlin: Waxmann.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie Exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Aufl.) Bern: Haupt.
- Brünken, R., Steinbacher, S. & Leutner, D. (2000). *Räumliches Vorstellungsvermögen und Lernen mit Multimedia*. In D. Leutner & R. Brünken (Hrsg.), *Neue Medien in Unterricht, Aus -und*

- Weiterbildung. *Aktuelle Ergebnisse empirischer pädagogischer Forschung* (S. 37–46). Münster: Waxmann.
- Capello Müller, M. (2009). *Handbuch der unterstützenden Kommunikation*. Karlsruhe: von Loeper.
- Case, R. & Okamoto, Y. (1996). *The role of central conceptual structures in the development of children's thought*. Monographs of the Society for the Research in Children Development, 61, 1-26.
- Chomsky, N. (1971). *Linguistic Development in Children from 6 to 10*. Manuscript. USA: Harvard University.
- Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau, aber... Kinder helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen*. (2. unveränderte Auflage). Bern: Hogrefe
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39 (2), 223–238.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (Hrsg.) (2016). *Lehrplan 21. Fachbereichsplan Mathematik*. Verfügbar unter http://v-ef.lehrplan.ch/container/V_EF-Fachbereich_MA.pdf
- Dornheim, D. (2013). *Prädiktion von Rechenleistung und Rechenschwäche: Der Beitrag von Zahl-Vorwissen und allgemein-kognitiven Fähigkeiten* (2. Aufl.). Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH.
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5., vollständig überarbeitete und erw. Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Ennemoser, M. & Krajewski, K. (2013). Entwicklungsorientierte Diagnostik mathematischer Basiskompetenzen in den Klassen 5 bis 9. In Hasselhorn, M., Heinze, A., Schneider, W. & Trautwein, U. (Hrsg.). *Diagnostik mathematischer Kompetenzen*. Tests und Trends. Band 11 (S. 41 – 66). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34 (10), 906–911.
- Flick, U. (2011). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. In *Rororo Rowohlt's Enzyklopädie* (Bd. 55694, 4. Aufl.). Verfügbar unter <http://socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-499-556944>
- Floer, J. & Schipper, W. (1975). Kann man spielend lernen? Eine Untersuchung mit Vor- und Grundschulkindern zur Entwicklung des Zahlverständnisses. *Sachunterricht und Mathematik in der Grundschule*, 3 (1), 241–252.
- Fonagy, P., Gergely, G. Jurist, E. L. & Target, M. (2011). *Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fritz, J. (2004). *Das Spiel verstehen. Eine Einführung in die Theorie und Bedeutung*. Weinheim: Juventa.
- Fritz, A., Ricken G. & Schmidt, S. (2009). Grundlagen des Förderkonzeptes «Kalkulie». In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (2. Aufl., S. 374–395). Weinheim: Beltz.

- Fritz, A. & Ricken, G. (2005). Früherkennung von Kindern mit Schwierigkeiten im Erwerb von Rechenfertigkeiten. In M. Hasselhorn, H. Marx & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik von Mathematikleistungen, Tests und Trends* (S. 5–27). Göttingen: Hogrefe.
- Fröbel, F. (1982). Anleitung zum rechten Gebrauch der dritten Gabe. In H. Heiland (Hrsg.), *Vorschul-erziehung und Spieltheorie* Friedrich Fröbel. Ausgewählte Schriften, (Bd. 3, S. 120–161). Stuttgart: Klett-Cotta. 1851
- Fuson, K. C. (1988). *Children`s counting and concepts of number*. New York: Springer.
- Gaidoschik, M. (2010). *Wie Kinder rechnen lernen – oder auch nicht. Eine empirische Studie zur Entwicklung von Rechenstrategien im ersten Schuljahr*. (Gekürzte Fassung der Dissertation). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Gaidoschik, M. (2016). *Rechenschwäche verstehen – Kinder gezielt fördern* (9. Aufl.). Hamburg: Persen Verlag.
- Gaidoschik, M. (2017a). *Rechenschwäche-Dyskalulie* (10. Aufl.). Hamburg: Persen Verlag.
- Gaidoschik, M. (2017b). *Einmaleins verstehen, vernetzen, merken* (4. Aufl.). Seelze: Klett / Kallmeyer Verlag.
- Gasteiger, H. (2010) *Elementare mathematische Bildung im Alltag der Kindertagesstätte. Grundlegung und Evaluation eines kompetenzorientierten Förderansatzes*. Münster: Waxmann.
- Gasteiger, H. (2011) *Mathematiklernen von Anfang an. Kompetenzorientierte Förderung im Umgang Kindertagesstätten - Grundschule*. Kiel: Grundschule Publikation des Programms SINUS, Leibnitz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN)
- Gasteiger, H. (2012) Gemeinsam an der Sache-für das Kind. In: *Mathematik differenziert. Themenheft: Kooperation*. Westermann Verlag. S. 7-9.
- Gasteiger, H. (2013). Förderung elementarer mathematischer Kompetenzen durch Würfelspiele – Ergebnisse einer Interventionsstudie. In G. Greefrath, F. Käpnick, & M. Stein (Hrsg.), *Beiträge zum Mathematikunterricht 2013* (S. 336–339). Münster: WTM.
- Gelman, R. (2000) The epigenesis of mathematical thinking. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 21, 27–37.
- Gelman, R. & Gallistel, C. R. (1978) *The children`s understanding of number*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gerster, H. & Schultz, R. (2004). *Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Konzepte im Anfangsunterricht*. Bericht zum Forschungsprojekt: Rechenschwäche – Erkennen, Beheben, Vorbeugen. Pädagogische Hochschule Freiburg. Institut für Mathematik und Informatik und ihre Didaktiker (überarbeitet und erweitert im Mai 2000, Auflage Mai 2004).
- Grimm, H. & Weinert, S. (2002). Sprachentwicklung. In R. Oerter & I. Montana (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 517–550). Weinheim: Beltz PVU.
- Hasselhorn, M., Heinze, A., Schneider, W. & Trautwein, U. (2013). *Diagnostik mathematischer Kompetenzen*. Bern: Hogrefe Verlag.

- Häsel-Weide, E., Nührenböcker, M., Moser-Opitz, E. & Wittich, C. (2015). *Ablösung vom zählenden Rechnen* (3. Aufl.). Seelze: Klett / Kallmeyer Verlag.
- Häsel-Weide, E. (2016). *Vom Zählen zum Rechnen*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Hauser, B. (2011). Spielendes Lernen und intrinsische Motivation in der Primarschule. 4 bis 8. *Schweizerische Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, 12, 11–13.
- Hauser, B. (2014a). Nachhaltiges frühes Lernen im Spiel – auch bei besonderem Förderbedarf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (6), 19–24.
- Hauser, B. (2014b). *Spiel als notwendige Bedingung gelingender früher Sprachentwicklung*. Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie. SAL-Bulletin: 151. Verfügbar unter: http://www.logopaedieschweiz.ch/media/bulletin_archiv/151_Fachbeitrag%20Hauser.pdf
- Hauser, B., Vogt, F., Stebler, F. & Rechsteiner, K. (2014). Förderung früher mathematischer Kompetenzen
- Hauser, B. (2016). Spielen in der frühen Kindheit und frühes mathematisches Lernen. In Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R. & Vogt, F. (Hrsg.). *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag GmbH.
- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R. & Vogt, F. (Hrsg.). (2017). *Mehr ist mehr* (2. Aufl.) Seelze: Klett / Kallmeyer.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hengartner, E., Hirt, U., Wälti, B. & Primarschulteam Lupsingen. (2010) *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte* (2. akt. Aufl.). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Hertling, D., Rechsteiner, K., Stemmer, J. & Wullschleger, A. (2016). Kriterien mathematisch gehaltvoller Regelspiele für den Elementarbereich. In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler & F. Vogt, (Hrsg.). *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag GmbH.
- Hess, K. (2016) *Kinder brauchen Strategien* (2. Aufl.). Seelze: Klett / Kallmeyer.
- Hiebert, J. (1986). *Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Hildenbrand, C. (2016). *Förderung früher mathematischer Kompetenzen. Eine Interventionsstudie zu den Effekten unterschiedlicher Förderkonzepte*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Hirt, U. & Wälti, B. (2016) *Lernumgebungen im Mathematikunterricht* (5. Aufl.). Seelze: Klett / Kallmeyer
- Hollenweger, J. (2014). ICF als gemeinsame konzeptuelle Grundlage. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (Studienbuchreihe, S. 30–54). Zürich: Pestalozzianum.
- Höthker, B. & Selzer, Ch. (1995). Von der Hunderterkette bis zum leeren Zahlenstrahl. In G. Müller & E. Ch. Wittmann (Hrsg.), *Mit Kindern rechnen* (S. 122–13). Frankfurt: Arbeitskreis Grundschule.
- Hüther, G. & Quarch, C. (2016). *Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als Funktionieren ist..* München: Hanser.

- Kamii, C. (2000). *Number in preschool & kindergarten (8th Printing)*. Washington: National Association for the Education of Young Children. Übersetzung und Zusammenfassung von Ursula Stiefel, SHP, redigiert von Regula Walter, 2005. Verfügbar unter <http://www.ilias.hfh.ch/ilias.php?baseClass=ilSearchController&cmd=post&rtoken=94cd4396ae935ea4f900a0553b0ce030&fallbackCmd=remoteSearch>
- Kasten, H. (2005). *4–6 Jahre. Entwicklungspsychologische Grundlagen* (2. vollständig überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Käpnick, F. (2014). *Mathematiklernen in der Grundschule*. (Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II.). Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Krajewski, K. (2002). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Dr. Kovač Verlag.
- Krajewski, K. (2003). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač
- Krajewski, K. (2005). Vorschulische Mengenbewusstheit von Zahlen und ihre Bedeutung für die Früherkennung von Rechenschwäche. In M. Hasselhorn, H. Marx & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik von Mathematikleistungen* (S. 49–70). Göttingen: Hogrefe.
- Krajewski, K. & Schneider, W. (2006). Mathematische Vorläuferfertigkeiten im Vorschulalter und ihre Vorhersagekraft für die Mathematikleistungen bis zum Ende der Grundschulzeit. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53, 246–262.
- Krajewski, K., Nieding, G. & Schneider, W. (2008c). Kurz- und langfristige Effekte mathematischer Frühförderung im Kindergarten durch das Programm «Mengen, zählen, Zahlen». *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 40(3), S. 135–146.
- Krajewski, K., Grüssling, M. & Peter-Kopp, A. (2009). Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen bis zur Grundschulzeit. In A. Heinze & M. Grüssling (Hrsg.), *Mathematiklernen vom Kindergarten bis zum Studium*. Münster: Waxmann.
- Krajewski, K. & Ennenmoser, M. (2013). Entwicklung und Diagnostik der Zahl-Größen-Verknüpfung zwischen 3 und 8 Jahren. In M. Hasselhorn, A. Heinze, W. Schneider & U. Trautwein, (Hrsg.), *Diagnostik mathematischer Kompetenzen. Tests und Trends*. (Band 11, S. 41–66). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007) *Einführung in die Mathematik* (3. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2014) *Einführung in die Mathematik* (Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II Didaktik der Mathematik) (4. unveränderte Aufl.). Berlin: Springer Spektrum.
- Kuger, S. (2013). *Lernumwelten von Kindergartenkindern mit besonderen Begabungen*. WAXMANN.
- Leuchter, M. (2013). Die Bedeutung des Spiels in Kindergarten und Schuleingangsphase. *Zeitschrift für Pädagogik*, 4, 575–592.
- Lehrner, J., Pusswald, G., Fertl, E., Strubreither, W. & Kryspin-Exner, I. (2011). *Klinische Neuropsychologie: Grundlagen-Diagnostik-Rehabilitation*. Springer Verlag.
- Lillard, A. S. et al. (2013). The impact of pretend play on children's development: A review of the evidence. *Psychological Bulletin*, 139(1), 1–34.

- Luder, R., Kunz, A. & Müller Bösch, C. (2014). Das besondere einer Pädagogik einer inklusiven Schule. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (Studienbuchreihe, S. 9–21). Zürich: Pestalozzianum.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel* (3. Auflage). Heidelberg: Springer.
- Montie, J. E., Xiang, Z. & Schweinhart, L. J. (2007). *The role of preschool experience in children's development: Longitudinal findings from 10 countries*. Ypsilanti, MI: High/Scope Press.
- Montie, J. E., Claxton, J. & Lockhart, S. D. (2007). A multinational study supports child-initiated learning. Using the findings in your classroom. *Young Children*, 62(6), S. 22–26.
- Moser Opitz, E. (2008) *Zählen-Zahlbegriff-Rechnen* (3. Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Moser, U. & Bayer, N. (2010). *Lernfortschritte vom Eintritt in die Eingangsstufe bis zum Ende der dritten Klasse der Primarschule*. Zusammenfassung der summativen Evaluation. Präsentation vom 25. Juni 2010.
- Moser Opitz, E. (2013) *Rechenschwäche Dyskalkulie* (2. Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Müller-Oppliger, V. (2014). *Paradigmenwechsel zu einem ökologischen Begabungsmodell*. In: Gabriella Weigand, Victor Müller-Oppliger; Armin Hackl; Günther Schmid (Hrsg). *Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag (S. 68–76).
- Müller-Oppliger, S. (2015). *Von der Kompetenzorientierung zu differenzierten Lernzielen*. Die neue Schulpraxis. Verfügbar unter: http://www.begabungsforderung-schweiz.ch/sites/default/files/publications/lehrplan_21_mit_den_bloom-taxonomien_kompetenzen_erreichen_neue_schulpraxis_2015_sml.pdf
- Oerter, R. (2006). Spielen und Lernen. Elemente einer Spielpädagogik in der Schule. *Schulmagazin 5 bis 10*(7–8), 5–8.
- Ostertag, C. (2015): *Rechenschwierigkeiten vorbeugen*. Kinder mit Lernschwierigkeiten in der Entwicklung ihrer frühen mathematischen Kompetenzen unterstützen. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
- Padberg, F. & Benz, Ch. (2011). *Didaktik der Arithmetik* (4. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Padberg, F. & Büchter, A. (2015). *Einführung Mathematik, Primarstufe Arithmetik* (2. Aufl.). Berlin Heidelberg: Verlag Springer-Spektrum.
- Padberg, F. & Wartha, S. (2017). *Didaktik der Bruchrechnung* (5. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Piaget, J. & Szeminska, A. (1975). *Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde*. (Gesammelte Werke 3: Studienausgabe). Stuttgart: Klett.
- Piaget, J. & Szeminska, A. (1994). *Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde* (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Pramling-Samuelson, I. & Asplund-Carlson, M. (2007). *Spielend lernen*. Troisdorf: Bildungsverlag EINS 2007.

- Prote, R.-F. (2014). Spielerisches Lernen mit Gesellschaftsspielen – Entwicklung einer Handreichung zur praxisnahen Förderung mathematischer Kompetenzen und zur Prävention von Rechenschwierigkeiten im elementaren Bildungsbereich. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 137.
- Rechsteiner, K. & Hauser, B. (2012). Geführtes Spiel oder Training? Förderung mathematischer Vorläuferfertigkeiten. *Die Grundschulzeitschrift*, 258/259, 8–10.
- Rechsteiner, K., Hauser, B. & Vogt, F. (2012). Förderung der mathematischen Vorläuferfertigkeiten im Kindergarten: Spiel oder Training? In M. Ludwig, & M. Kleine (Hrsg.), *Beiträge zum Mathematikunterricht 2012* (S. 677–680). Münster: WTM.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe* (3. Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Resnick, L. (1983). A development theory of number understanding. In H. P. Ginsburg (Hrsg.), *The development of mathematical thinking* (S. 109–151). New York: Academic Press.
- Resnick, L. B. (1989) *Developing mathematical knowledge*. *American Psychologist*, 44, 162-169
- Ricken, G., Fritz, A. & Balzer, L. (2013). *MARKO-D. Mathematik- und Rechenkonzepte im Vorschulalter-Diagnose. Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Rittle-Johnson, B., Siegler, R. S. & Alibali, M. W. (2001). Developing conceptual understanding and procedural skill in mathematics: An iterative process. *Journal of Educational Psychology*, 93 (2), 346–362.
- Sapir, E. (1929). *The Status of Linguistics as a Science*. In: *Language*, 5. 1929, S. 207–214. USA: University of Chicago. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4951127/>
- Schenk-Danzinger, L. (2016). *Entwicklungspsychologie* (7. Aufl. neu bearbeitet von Rieder, K). Wien: G&G Verlag.
- Schenker, I. (2015). *Frei sein im Spiel. Autonome Bildungskulturen von Kindern*. TPS 2015, Heft 1.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010) *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schipper, W. (2009) *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen* (Nachdruck 2017). Braunschweig: Schroedel/Westermann.
- Schink, A. (2012). *Flexibler Umgang mit Brüchen*. Wiesbaden: Springer Spektrum (ebook).
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Schöningh.
- Schraw, G., Crippen, K. J. & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: Metacognition as part of a broader perspective on learning. *Research in Science Education*, 36, 111–139.
- Schuler, St. (2013) *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen*. Berlin, München, Münster, New York: Waxmann.
- Schuler, St., Streit, Ch. & Wittmann, G. (Hrsg.) (2017). *Perspektiven mathematischer Bildung im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Schulz, A. (2009). Zahlen begreifen lernen. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (2. Aufl.) (S. 396–412). Weinheim und Basel: Beltz.

- Schulz, A. (2015). *Fachdidaktisches Wissen von Grundschullehrkräften: Diagnose und Förderung bei besonderen Problemen beim Rechnenlernen*. Wiesbaden: Springer-Verlag.
- Siegler, R. S. & Jenkins, E. (1989). *How children discover new strategies*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Siegler, R. S. & Ramani, G. B. (2008a). *Playing linear numerical board games promotes low-income children's numerical development*. *Developmental Science*, 2008, 655–661. USA, Mellon: Department of Psychology.
- Siegler, R. S. & Ramani, G. B. (2008b). *Promoting Broad and Stable Improvements in Low-Income Children's Numerical Knowledge Through Playing Number Board Games*. *Children Development*, 2008, 375-394. USA: University of Maryland
- Siegler, R. S., Ramani, G. B. & Hitti, A. (2012) *Taking it to the classroom: Number Board Game as a Small Group learning Activity*. *Journal of Educational Psychology*, 2012, Vol. 104, No. 5, 661-672. USA: American Psychological Association
- Sprenger, J., Wagner, A. & Zimmermann, M. (2013). *Mathematik lernen, darstellen, deuten, verstehen: Didaktische Sichtweisen vom Kindergarten bis zur Hochschule*. Springer Spektrum.
- Starkey P. & Cooper, R. G. (1980). Perception of numbers by human infants. *Science*, 210, 1033–1034.
- Starkey, P., Spelke, E. S. & Gelmann, R. (1990). Numerical abstraction by human infants. *Cognition*, 36, 97–127.
- Steffens, U. & Höfer, D. (2016) *Lernen nach Hattie* (1. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Stern, E. (1998). *Die Entwicklung des mathematischen Verständnisses im Kindesalter*. Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Steffens, U. & Höfer, D. (2016) *Lernen nach Hattie* (1. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Von Aster, M. G., Schweiter, M. & Weinhold Zulauf, M. (2007). Rechenstörungen bei Kindern. Vorläufer, Prävalenz und psychische Symptome. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 39, 85–96.
- Stöppler, R. (2013). Spiel, Spielförderung. In W. Kullig, K. Schirbort & G. Theunissen (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (S. 350–351). Stuttgart: Kohlhammer.
- Stäudel, L. (2000). Die Dinge zum Sprechen bringen. *Pro Schule*, 3, 36–39.
- Tenorth, H.-E. & Tippelt, R. (2007). *Lexikon Pädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Vogel, R. & Huth, M. (2010). Rekonstruktion mathematischer Konzepte von Kindern in Gesprächssituationen. In B. Brandt, M. Fetzter & M. Schütte (Eds.), *Auf den Spuren Interpretativer Unterrichtsforschung in der Mathematikdidaktik. Götz Krummheuer zum 60. Geburtstag (177–2018)*. Münster: Waxmann.
- Vygotskij, L. S. (1980) Das Spiel und seine Bedeutung in der psychischen Entwicklung des Kindes. In D. B. Elkonin (Hrsg.), *Psychologie des Spiels. Studien zu kritischer Psychologie* (S. 441–165). Köln: Pahl-Rugenstein-Verlag.
- Vygotskij, L. S. (2017). *Denken und Sprechen. Psychologische Untersuchungen* (3. neu ausg. Aufl.). Basel: Beltz Verlag.

- Weigand, G., Hackl, A., Müller-Oppliger, V. & Schmid, G. (2014). *Personenzentrierte Begabungsförderung: Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Beltz Verlag.
- Weinert, F. E. (Hrsg.). (2002). *Leistungsmessungen in Schulen* (Beltz Pädagogik, 2., unveränd. Aufl.). Weinheim u. a.: Beltz.
- Weisshaupt, S., Peucker, S. & Wirtz, M. (2006). Diagnose mathematischen Vorwissens im Vorschulalter und Vorhersage von Rechenleistungen und Rechenschwierigkeiten in der Grundschule. *Psychologie und Erziehung im Unterricht*, 53, 236–245.
- Whorf BL. (1925). *Science and linguistics*. In: Carroll JB, Editor. (1956). *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. MIT Press: S. 207–219.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4951127>
- Wynn, K. (1992) Addition and subtraction by human infants. *Nature*, 385, 749–750.

11. Anhang

11.1. Weiteres Vorgehen und Zeitplan

Tabelle 21 - Weiteres Vorgehen und Zeitplan

Zeitpunkt	Geschehen
Woche 23/24 (8.6.und 15.6.2018)	W126 Mathematische Grundvorstellungen und Basiskompetenzen aufbauen, ausbauen und vernetzen
Woche 25–35	Literaturrecherche
Woche 25–42	Auseinandersetzung mit «Numerisches Teil-Ganzes-Konzept» => Disposition
Woche 35 12.9.2018	1. Besprechung zur Disposition Kolloquium
Woche 35–40	Auseinandersetzung mit dem Thema Spiel und Fertigstellung des Theorieteils und der Disposition
Woche 40–42	Arbeit lesen lassen => Feinschliff der Disposition
Woche 42–50	Erstellen eines Kriterien-Rasters, Spiele auswählen und Spielanalyse Überprüfen der Theorie und anpassen, erweitern und verknüpfen
Woche 49 (10.12.18)	Dispo-Besprechung 2 mit Anu Meier
Woche 50–12	weitere Auseinandersetzung für die Beantwortung der Forschungsfrage und für die Erstellung der Kriterienraster (der Handreichung)
Woche 6–12 (23.3.19; 6./7. 4 2019)	Entwicklung Handreichung Entwicklungsarbeit=> Literaturnachweis Recherche
Woche 10–17 (6./7. 4 2019)	Auswertung Diskussion
Woche 16–20 13.4–27.4 Frühlingsfe- rien bis 20.5.19	Fertigstellung der Masterarbeit
Woche 21–23 22.5.- 3.6.19	Lektorat
Woche 24 10.6.- 6.6.19	Korrektur
Woche 25 17.Juni bis 21.6.19	Ausrüsten und Abgabe der Masterarbeit
Woche 27–31 1.-31.7	Vorbereitung der Präsentation
Woche 33	HfH, mit unseren Geräten das Einrichten üben und testen für Woche 35
Woche 35	Präsentation

11.2. Studien

Tabelle 22 - Studien, die auf die mathematische Förderung mittels dem Spielen fokussieren

Autor, Jahr der Studie und Land	Robert S. Siegler and Geetha B. Ramani, 2008, USA
Themenschwerpunkt/Titel	Playing linear numerical board games promotes low-income children`s numerical development,
Anzahl der Infoquellen	The Authors. Journal compilation.2008, Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Mainstreet, Malden, MA 02148, USA
Datensammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Developmental Science 11:5 (2008) • Google Scholar
Dokumententyp	Online Publication / PDF
Sprache	English
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	DOI: 10.1111/1467-7687.2008.00714.x / pp 655-661
Schlagwörter	keywords: numerical, mathematical cognition, board games
Abstract	«The numerical knowledge of children from low-income background trails behind that of peers from middle-income backgrounds even before the children enter school. This gap may reflect differing prior experience with informal numerical activities, such as numerical board games. Experiment 1 indicated that the numerical magnitude knowledge of preschoolers from low-income background families lagged behind that of peers from more affluent background. Experiment 2 indicated that playing a simple numerical board game for four 15-minute sessions eliminated the differences in numerical estimation proficiency. Playing games that substituted colors for number did not have this effect. Thus, playing numerical board games offers an inexpensive means for reducing the gap in numerical knowledge that separates less and more affluent children when they begin school».
Autor, Jahr der Studie und Land	Robert S. Siegler and Geetha B. Ramani 2008, USA
Themenschwerpunkt/Titel	Promoting Broad and Stable Improvements in Low-Income Children`s Numerical Knowledge Through Playing Number Board Games
Anzahl der Infoquellen	Journal Compilation 2008, Science for Research in Children Development, Inc. all rights reserved
Datensammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Child Development, March/April 2008 • Google Scholar
Dokumententyp	Online Publication / PDF
Sprache	English
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	VOL 79: Number 2, Page 375-394
Schlagwörter	keywords: numerical, mathematical cognition, board games
Abstract	«Theoretical analyses of the development of numerical representations suggest that playing linear number board games should enhance young children`s numerical knowledge. Consistent with this prediction, playing such a game for roughly 1 hr increased low-income preschoolers` (mean age = 5.4 years) proficiency on 4 diverse numerical tasks: numerical magnitude comparison, number line estimation, counting, and numeral identification. The gains remained 9 weeks later. Classmates who played n identical game, except for the squares varying in color rather than number, did not improve on any measure. Also as predicted, home experience playing number board games correlated positively with numerical knowledge. Thus, playing numerical board games with children from low-income backgrounds may increase their numerical knowledge at the outset of school».

Autor, Jahr der Studie und Land	Geetha B. Ramani and Robert S. Siegler, Oxford Press OUP USA, 2014
Themenschwerpunkt/Titel	How Informal Learning Activities Can Promote Children's Numerical Knowledge
Anzahl der Infoquellen	Subject: Psychology, Cognitive Psychology, Educational Psychology, Developmental Psychology
Datensammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Child Development, Date: Mar 2014 • Google Scholar
Dokumententyp	Online Publication Date: March 2014
Sprache	English
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199642342.013.012
Schlagwörter	keywords: maths, preschoolers, informal learning activities, interventions, board games
Abstract	<p>«Before children begin school, there is a wide range of individual differences in children's early numerical knowledge. Theoretical and empirical work from the sociocultural perspective suggests that children's experiences in the early home environment and with informal number activities can contribute to these differences. This article draws from this work to hypothesize the differences in the home explain, in part, why the numerical knowledge of children from low-income backgrounds trails behind that peers from middle-class backgrounds. By integrating sociocultural perspectives with a theoretical analysis of children's mental number line, the authors created an informal learning activity to serve as an intervention to promote young children numerical knowledge. Our studies have shown that playing a simple number board game can promote the numerical knowledge of young children from low-income-backgrounds. The authors discuss how informal learning can play a critical role in the development of children's early math skills».</p>

Autor, Jahr der Studie und Land	Robert S. Siegler and Geetha B. Ramani, Aline Hitti 2012, USA
Themenschwerpunkt/Titel	Taking It to the classroom: Number Board Games as a Small Group learning Activity
Anzahl der Infoquellen	2
Datensammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Journal of Education Psychology • American Psychological Association
Dokumententyp	Online Publication / PDF
Sprache	English
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	<ul style="list-style-type: none"> • VOL. 104, No 3, 661–672 • DOI: 10.1037/a0028995
Schlagwörter	keywords: math, preschoolers, board games, small group activity, intervention
Abstract	<p>«We examined whether a theoretically based board game could be translated into a practical classroom activity that improves Head Start children's knowledge. Playing the number board game as a small group learning activity promoted low-income children's number line estimation, magnitude comparison, numeral identification and counting. Improvements were also found when a paraprofessional from the children's classroom played the game with the children. Observations of the game-playing sessions revealed that paraprofessionals adapted the feedback they provided to individual children's improving numerical knowledge over the game-playing sessions and that children remained engaged in the board game play after multiple sessions. These findings suggest that the linear number board game can be used effectively in the classroom context».</p>

Autor, Jahr der Studie und Land	1. Elida V. Laski, Boston College, 2014 2. Robert S. Siegler, Carnegie Mellon University, 2013, USA
Themenschwerpunkt/Titel	Learning From Number Board Games: You Learn What You Encode
Anzahl der Infoquellen	1. Developmental Psychology 2. American Psychological Association
Datensammlung	• Google Scholar
Dokumententyp	Online Publication
Sprache	English
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	1. VOL 50, Number 3, Page 853–864 2. DOI: 10.1037/a0034321
Schlagwörter	Keywords: board games, encoding, numerical magnitude, early childhood mathematics, micro-genetic
Abstract	« We tested the hypothesis that encoding the numerical-spatial relation in a number board game is a key process in promoting learning from playing such games. Experiment 1 used a microgenetic design in examine the effects on learning of the type of counting procedure that children use. As predicted, having kindergarteners count-on from their current number on the board while playing a 0–100 number board game facilitated their encoding of the numerical-spatial relations on the game using the standard count-from-1 procedure led to considerably less learning. Experiment 2 demonstrated that comparable improvement in number line estimation does not occur with practice encoding the numerals 1–1000 outside of the context of a number board game. The general importance of aligning learning activities and physical materials with mental representations is discussed».

Autor, Jahr der Studie und Land	Christina Jörns, Kirsten Schuchardt, Dietmar Grube & Claudia Mähler Stiftung Universität Hildesheim und Carl von Ossietzky Universität Oldenburg; Deutschland, 2014
Themenschwerpunkt/Titel	Spielorientierte Förderung numerischer Kompetenzen im Vorschulalter und deren Eignung zur Prävention von Rechenschwierigkeiten Empirische Sonderpädagogik (2014) 3, S. 243–259 Empfohlene Zitierung/
Anzahl der Infoquellen	<ul style="list-style-type: none"> • Empirische Sonderpädagogik 2014 • C Jörns, K Schuchardt, D Grube, C Mähler – 2014 – core.ac.uk • (DIPF)Informationszentrum (IZ) Bildung • E-Mail: pedocs@dipf.de Internet: www.pedocs
Datensammlung	Google Scholar <ul style="list-style-type: none"> • DOCS Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung • (DIPF)Informationszentrum • (IZ) Bildung
Dokumententyp	Online Publication / PDF
Sprache	Deutsch und Englisch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	empfohlene Zitierung: Empirische Sonderpädagogik (2014) 3, S. 243–259 – URN:urn:nbn:de:0111-pedocs-99339
Schlagwörter	Spielorientierte Förderung numerischer Kompetenzen, vorschulische Prävention, kompensatorische Förderung, numerische Kompetenzen keywords: preschool preventions program, compensatory intervention, numerical skills
Abstract	«In der vorliegenden Evaluationsstudie wurde untersucht, ob numerische Kompetenzen im Vorschulalter durch in den Kindergartenalltag integrierte zahlen- und mengenbezogene Spiele gefördert werden können. Darüber hinaus war es von Interesse herauszufinden, ob Kindergartenkinder mit weniger gut entwickelten numerischen Kompetenzen insofern von dieser Fördermethode profitieren, als dass sie ihren Leistungsstand aufholen können. Realisiert wird ein Prätest-Protest-Design mit einer Fördergruppe, einer Kontrollgruppe mit Kontrollintervention sowie einer Wartekontrollgruppe. Insgesamt nahmen 142 Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren an der Studie teil. Die Ergebnisse Kovarianz analytischer Verfahren mit Messwiederholungen sprechen dafür, dass sich numerische Kompetenzen von Kindergartenkinder anhand des verwendeten Förderkonzepts steigern lassen. Ausserdem konnte gezeigt werden, dass jene Kinder der Fördergruppe, deren numerischen Leistungen zum Prätestzeitpunkt unter dem Median der Gesamtstichprobe lag, einen höheren Leistungszuwachs aufwies als die leistungsstärkeren Kinder, die nicht mit den zahl- und mengenbezogenen Spielen gefördert wurden. Die Ergebnisse weisen somit auch auf eine Eignung des spielerischen Förderkonzepts zur Kompensation von Entwicklungsnachteilen bezüglich der numerischen Kompetenzen hin.»

Autor, Jahr der Studie und Land	Pirjo Aunio, University of Helsinki; Pekka Räsänen, Niilo Mäki Institute, University of Jyväskylä; 15 January 2015, At: 05:15; Finland
Themenschwerpunkt/Titel	Core numerical skills for learning mathematics in children aged five to eight years – a working model for educators
Anzahl der Infoquellen	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.researchgate.net/publication/270888941 • a) Department of Teacher Education, University of Helsinki, Helsinki, Finland; • b) Niilo Mäki; Institute, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland
Datensammlung	Published online: 12 Jan 2015
Dokumententyp	Article in European Early Childhood Education Research Journal · January 2015
Sprache	English
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	DOI: 10.1080/1350293X.2014.996424
Schlagwörter	Keywords: assessment; early childhood education; early numeracy; learning; mathematics
Abstract	<p>«The aim of this study was to model the most crucial numerical factors to the development of mathematical skills among children aged five to eight years (i.e. kindergarten, preschool, first and second graders). We categorised numerical skills into four main groups based on the results of longitudinal studies. A series of analyses of test batteries designed to measure the development of mathematical skills in children yielded results in support of this construct. Based on our findings we propose a working model for teachers of core numerical skills that focuses on four major factors: (1) symbolic and non-symbolic number sense; (2) understanding mathematical relations (early mathematical-logical principles, arithmetic principles, mathematical operational symbols, place-value and base-ten system); (3) counting skills (knowledge of number-symbols, number word-sequence, enumeration with concrete objects); and (4) basic skills in arithmetic (arithmetic combinations, addition and subtraction skills with number symbols). The adoption of this working model could improve the efficacy of the assessment of numerical skills of children, but also help educators to structure their support more comprehensively».</p>

Autor, Jahr der Studie und Land	Ria-Friederike Prote, Deutschland, 2014
Themenschwerpunkt/Titel	Spielerisches Lernen mit Gesellschaftsspielen – Entwicklung einer Handreichung zur praxisnahen Förderung mathematischer Kompetenzen und zur Prävention von Rechenschwierigkeiten im elementaren Bildungsbereich
Anzahl der Infoquellen	<ul style="list-style-type: none"> • Ria-Friederike Prote M. Ed. Lehramt Sonderpädagogik; Ria-Friederike.Prote@tu-dortmund.de • Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 4, 2014
Datensammlung	<ul style="list-style-type: none"> • EDC Learning transforms lives. This document is created by Education Development Center, Inc. Copyright 2015. Supported by the National Science Foundation (grant DRL-1238253)
Dokumententyp (Fortsetzung)	Online Publication / PDF
Sprache	Deutsch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 4, 2014
Schlagwörter	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftsspiele und das Teile Ganzes Prinzip
Abstract	<p>«In derzeitigen Spannungsfeld von kindgemässen Elementarpädagogik und früher Verschulung des Kindergartens beinhalten gängige und bei Kindern beliebte Gesellschaftsspiele vielfältige und mathematisch reichhaltige Lernsituationen. In Abgrenzung zum funktionsorientierten Training eignen sich Gesellschaftsspiele dazu, auf spielerische und alltagsnahe Art die Entwicklung mathematischer Kompetenzen positiv zu unterstützen. Mit einem auf die spezifischen Vorläuferfertigkeiten aufbauenden Kriterienkatalog lassen sich Gesellschaftsspiele hinsichtlich ihres mathematischen Potenzials analysieren. Die entwickelte Handreichung für Erzieherinnen und Erzieher im elementaren Bildungsbereich zeigt für analysierte Spielangebote auf, inwiefern sie für eine frühe Förderung mathematischer Kompetenzen bzw. Prävention von Rechenschwierigkeiten genutzt und gezielt im Rahmen der kindlichen Lebenswelt in den Kindergartenalltag integriert werden können.»</p>

Autor, Jahr der Studie und Land	Ria-Friederike Prote; Deutschland, 2014
Themenschwerpunkt/Titel	Förderung mathematischer Kompetenzen im Spiel Eine Handreichung für Erzieherinnen und Erzieher zur praxisnahen Prävention von Rechenschwierigkeiten im elementaren Bildungsbereich.
Anzahl der Infoquellen	<ul style="list-style-type: none"> Ria-Friederike Prote M. Ed. Lehramt Sonderpädagogik; Ria-Friederike.Prote@tu-dortmund.de
Datensammlung	<ul style="list-style-type: none"> EDC Learning transforms lives. This documents are created by Education Development Center, Inc. Copyright 2015. Supported by the National Science Foundation (grant DRL-1238253)
Dokumententyp	Online Publication / PDF
Sprache	Deutsch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	keine
Schlagwörter	<ul style="list-style-type: none"> Gesellschaftsspiele und das Teile Ganzes Prinzip
Abstract	<p>«Die vorliegende Handreichung verfolgt das Ziel, Ihnen anhand ausgewählter Gesellschaftsspiele Möglichkeiten einer spielerischen Förderung mathematischer Kompetenzen aufzuzeigen, die Sie in Ihrer alltäglichen Arbeit mit den Kindern ohne viel Aufwand umsetzen und in Ihren Kindergartenalltag integrieren können. Dabei sollen das Spiel und die gemeinsame Freude am Spielen dieser Gesellschaftsspiele, die sich bewusst von Förder- und Lernspielen abgrenzt, im Vordergrund stehen. Gleichzeitig besitzen die vorgestellten Spiele das Potenzial, mathematisch ergiebige Lernsituationen schaffen zu können, von denen die Kinder beiläufig positiven Nutzen ziehen können. Die Handreichung konzentriert sich in erster Linie auf, die sogenannten mathematischen Vorläuferfertigkeiten, die sich etwa während des letzten Kindergartenjahres ausbilden und eine wichtige Grundlage für schulisches Mathematiklernen darstellen. Zunächst sollen Ihnen die wichtigsten theoretischen Aspekte sowie einige Früherkennungshinweise möglicher Rechenschwierigkeiten aufgezeigt werden, um eine elementare Wissensgrundlage zu schaffen. Daran anschliessend erfolgt die Darstellung von zehn gängigen Gesellschaftsspielen, die hinsichtlich ihres mathematischen Potenzials vorgestellt werden und Anregungsmöglichkeiten für eine spielerische Förderung mathematischer Kompetenzen und spielerische Prävention von Rechenschwierigkeiten aufweisen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die weibliche Form «Spielerinnen» verwendet. Gemeint ist damit selbstverständlich auch die männliche Form «Spieler»</p>

Tabelle 23 - Schwerpunkte der Masterarbeit aus Fachliteratur

Autor, Jahr der Studie und Land	Dornheim, 2013 (Studiensammlung)
Themenschwerpunkt/Titel	Prädiktion von Rechenschwäche: Der Beitrag von Zahlen-Wissen und allgemeinen-kognitiven Fähigkeiten
Anzahl der Infoquellen	aus ca. 600 Quellen
Datensammlung	<ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Längsschnittstudien • Entwicklungspsychologische Vorhersagestudien • LOGIK- UND SCHOLASTIK-Studie
Datenanalyse	in Inaugural-Dissertation in der Fakultät für Humanwissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Dokumententyp	Literatur in Buchform
Sprache	Deutsch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	ISBN 978-3-8325-1941-4 / 561 Seiten und Anhang
Schlagwörter	Frühkindliche Vorhersage von Rechenschwächen, Teil-Ganzes-Konzept, Modelle zur mathematischen Entwicklung, Vorläuferfertigkeiten
Abstract	<p>«Kann man Rechenleistung in der Grundschule bereits im Vorschulalter vorhersagen? Welches sind dabei die aussagekräftigsten Variablen? Und ist es auch möglich später rechenschwache Kinder im Einzelfall vor der Einschulung zu erkennen? In diesem Buch wird diesen Fragen ausgehend von einem Modell der Entwicklung von Rechenleistungen auf der Basis einer Längsschnittstudie nachgegangen. Dabei werden die korrelativen Beziehungen zwischen verschiedenen spezifischen und allgemeinen-kognitiven vorschulischen Vorhersagevariablen und der späteren Rechenleistung in der Grundschulvergleichend analysiert. Unterschieden zwischen unauffälligen und später rechenschwachen Kindern werden berichtet. Hieraus können Schlussfolgerungen für die Frühdiagnostik und Frühförderung im mathematischen Kompetenzbereich gezogen werden.»</p>
Autor, Jahr der Studie und Land	Jasmin Sprenger, Anke Wagner und Marc Zimmermann, 2013, Deutschland
Themenschwerpunkt/Titel	Mathematik lernen, darstellen, deuten, verstehen
Anzahl der Infoquellen	aus 26 Quellen
Datensammlung	21 Autoren enthalten
Dokumententyp	Literatur in e-book
Sprache	Deutsch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	ISBN 978-3-658-01037-9 / DOI 10.1007/978-3-658-01038-6 / 272 Seiten
Schlagwörter	frühkindliche mathematische Bildung, Kindergartenstufe und Grundstufe Teil-Ganzes-Konzept
Abstract	<p>«Die Fachbeiträge in der vorliegenden Festzeitschrift greifen Teile der Forschungs- und Lehrgebiete von Frau Wessolowski und Frau Martignon auf und geben gleichzeitig Einblick in die unterschiedlichen Sichtweisen der Autorinnen und Autoren. Zunächst geben Holger Lorenz und Sebastian Kuntze in ihren Leitartikeln einen Überblick über das Lernen und Verstehen von Mathematik im Kopf von Kindern sowie die Bedeutung von Darstellungen und deren Nutzen im Mathematikunterricht. ... Das frühe mathematische Lernen in Kindergärten wird in Beiträgen von E. Rathgeb - Schnierer, E. Henschen & M. Teschner, St. Schuler, die Sichtweise der Primarstufe wird von J. Schäfer, ... «</p>

Autor, Jahr der Studie und Land	Bernhard Hauser, Elisabeth Rathgeb-Schnierer, Rita Stebler, Franziska Vogt (Hrsg.), 2017, Deutschland
Themenschwerpunkt/Titel	Mehr ist mehr mathematische Frühförderung mit Regelspielen, Basiswissen
Anzahl der Infoquellen	aus 195 Quellen
Datensammlung	von 10 Autoren
Dokumententyp	Literatur in Buchform
Sprache	Deutsch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	ISBN 978-3-7800-4837-0 / 135 Seiten
Schlagwörter	Regelspiele, Kindergarten, Frühe mathematische Förderung,
Abstract	<p><i>«Frühe mathematische Förderung führt zum besseren mathematischen Können, sowohl in der Vorschule wie in der Primarschule. Im Bereich werden die Grundlagen zu Spiel und mathematischer Förderung prägnant dargestellt. <dazu eignen sich Regelspiel für Kinder im Vorschulalter ganz besonders. Den Kern dieses Praxisbandes bilden 18 Spiele, die in vielen Kindergärten und im Anfangsunterricht der Grundschulen Deutschland, Schweiz und Österreich intensiv erprobt wurden. Die Spiele wenden sich an Gruppen von zwei bis fünf Kindern und ermöglichen in hohem Masse selbstständiges Spielen und Lernen.</i></p> <p><i>Im Downloadmaterial finden sich Kartensets und umfangreiche Vorlagen zur Herstellung der Spiele für den Einsatz in der Praxis. Der Band richtet sich an Erzieherinnen und Erzieher sowie an Lehrende im Anfangsunterricht der Primarstufe.»</i></p>

Autor, Jahr der Studie und Land	Rechsteiner, K., Hauser, B., & Vogt, F. (2012) In M. Ludwig, & M. Kleine (Hrsg.), Deutschland
Themenschwerpunkt/Titel	Förderung der mathematischen Vorläuferfertigkeiten im Kindergarten: Spiel oder Training? Beiträge zum Mathematikunterricht
Anzahl der Infoquellen	13
Datensammlung	Beiträge zum Mathematikunterricht 2012 Digital: mathematik.uni-dortmund.de
Dokumententyp	online Sammelbeiträge
Sprache	Deutsch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	S. 677–680
Schlagwörter	Vorläuferfertigkeiten, Kindergarten, Spiel, Mathematik
Abstract	<p>«Seit den PISA Untersuchungen rückt die Frage nach einer adäquaten Bildung unserer Kinder in den Vordergrund. Die Frage, ob die Schule die Kinder genügend auf das Leben vorbereite, beschäftigt Eltern, Lehrpersonen, Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie die Bildungsforschung. Die Testresultate PISA der fünfzehnjährigen Kinder in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften zeigen deutlich, dass eine enorme Heterogenität in den Leistungen vorliegt (Konsortium PISA, 2010). Der Druck, der heutzutage auf einer Gesellschaft lastet, möglichst leistungs- und konkurrenzfähige Individuen hervorzubringen, wird innerhalb den Bildungsinstitutionen von oben nach unten weitergereicht. Es stellt sich somit die zwingende Frage, wie Kinder von vier bis acht Jahren gefördert werden müssen, damit sie später beruflich erfolgreich durchs Leben gehen können? Die Schweizer Bildungspläne für den Kindergarten orientieren sich stark an einer ganzheitlichen, am Spiel orientierten Bildung (Kanton St. Gallen, 1996). Doch genau diese auf das Kind abgestimmte, umfassende Bildung und insbesondere die spielerische Tätigkeit sind durch den Druck auf die Kinder, möglichst früh schulfähig zu sein, bedroht. Gmitrova und Gmitrov (2003, S. 245) stellen in ihrer Untersuchung fest, dass « the press for academic readiness through concentrated and direct teaching of alphabet, number, color, and other skills is now affecting the amount of time allocated for play in preschools». In den letzten zehn Jahren sind auf dem Kindergarten etliche Trainingsprogramme eingeführt worden. Vor allem im Bereich der Sprachförderung wurden große Anstrengungen unternommen, Migrantenkindern eine best-mögliche sprachliche Integration in die Schule zu ermöglichen. Beispielsweise arbeiten viele Kindergärten mit dem Würzburger Sprachförderprogramm. Der Bereich der Mathematik wird unter anderem durch Lehrmittel wie das «kleine Zahlenbuch» oder auch «komm mit ins Zahlenland» und anderen Programmen wie «Mengen zählen Zahlen (MzZ)» auch durch all-tägliches mathematisches Tun in Rollenspielen abgedeckt und war bisher noch weniger stark im Fokus wissenschaftlich Evaluation als der Bereich Sprachförderung.»</p>
Autor, Jahr der Studie und Land	Hedwig Gasteiger, 2011, Deutschland
Themenschwerpunkt/Titel	Mathematik lernen von Anfang an. Kompetenzorientierte Förderung im Übergang Kindertagesstätten-Grundschule
Anzahl der Infoquellen	aus 30
Datensammlung	IPN, SINUS, MBK, DIPF
Dokumententyp	Handreichung des Programms SINUS online PDF Datei
Sprache	Deutsch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	ISBN 978-3-89088-218-5 / 15 Seiten
Schlagwörter	Übergang Kindergarten Grundschule, mathematische Förderung,
Abstract	<p>«Mathematisches Lernen im Übergang Kindertagesstätte-Grundschule ist in den letzten Jahren ein viel diskutiertes Thema. Es wurde erkannt, wie wichtig ein guter diagnostischer Blick auf die mathematischen Fähigkeiten im Übergangsbereich ist, um Kindern ein anschlussfähiges und erfolgreiches Weiterlernen zu ermöglichen. In dieser Handreichung sollen Beobachtungs- und Fördermöglichkeiten in wichtigen mathematischen Lernbereichen im Übergang von der Kindertagesstätte zur Schule mit Beispielen angesprochen werden, vorab erfolgt jedoch eine kurze Analyse der Ausgangslage zu diesem Themenbereich.»</p>

Autor, Jahr der Studie und Land	Hedwig Gasteiger, 2013, in G. Greefrath, F. Käpnick, & M. Stein (Hrsg.), Deutschland
Themenschwerpunkt/Titel	Förderung elementarer mathematischer Kompetenzen durch Würfelspiele. Ergebnisse einer Interventionsstudie. <i>Beiträge zum Mathematikunterricht 2013</i>
Anzahl der Infoquellen	11
Datensammlung	DIPF,
Datenanalyse	Beiträge zum Mathematikunterricht 2013 Digital: mathematik.uni-dortmund.de
Dokumententyp	online Sammelbeiträge
Sprache	Deutsch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	S. 336–339
Schlagwörter	Würfelspiele, Mathematik, Frühförderung
Abstract	<i>Dass mathematische Lernprozesse von Kindern bereits im Elementarbereich gefördert werden sollen, wird mittlerweile kaum in Frage gestellt. Allerdings gibt es nach wie vor verschiedene Ansichten darüber, wie sich dies in den Kindertagesstätten konkret umsetzen lässt. Bei der Intervention handelte es sich um «normales» Spielen herkömmlicher Spiele, wie es in der Familie oder auch in Kindertagesstätten relativ einfach verwirklicht werden kann. Die Ergebnisse der Studien zeigen das grosse Potenzial solcher natürlichen Lernsituationen für frühes mathematisches Lernen – auch bereits für jüngere Kinder.</i>

Autor, Jahr der Studie und Land	Krajewski, Küspert, Schneider
Themenschwerpunkt/Titel	Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen
Anzahl der Infoquellen	aus ca. 317 Quellen
Datensammlung	<ul style="list-style-type: none"> • TIMSS 2007-Studie • SCHOLASTIK-Studie • LOGIK- und PISA-Studien
Dokumententyp	Literatur in Buchform
Sprache	Deutsch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	ISBN 978-3-8252-4616-7 / 283 Seiten
Schlagwörter	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung mathematischer Kompetenzen • Vorläuferfertigkeiten • Teil-Ganzes-Konzept
Abstract (Fortsetzung)	<i>«Wie lernen Kinder rechnen? Wie können Lehrer sie dabei optimal unterstützen? Und warum wird nicht aus jedem Schüler ein Mathe-Ass? Dieses Buch erklärt, wie Kinder mathematische Fertigkeiten entwickeln und welche Einflüsse dabei von Anfang an für Unterschiede sorgen: von den Vorläuferfertigkeiten bei Kindergartenkindern über die Grundschule bis hin zur Oberstufe. Darüber hinaus erfahren Studierende, welche Aussagekraft diagnostische Verfahren im Hinblick auf mathematische Fertigkeiten haben und wie es in dieser Hinsicht um LOGIK- und PISA-Studien steht.»</i>

Autor, Jahr der Studie und Land	Stephanie Schuler, 2013, Deutschland (Beirat: aus Israel, Deutschland, Österreich und Schweiz)
Themenschwerpunkt/Titel	Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen
Anzahl der Infoquellen	aus ca. 390 Quellen
Datensammlung	Empirische Studie zur Didaktik der Mathematik Untersuchung am Beispiel von Spielen zum Erwerb des Zahlbegriffes
Dokumententyp	Literatur in Buchform
Sprache	Deutsch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	ISBN 978-3-8309-2835-5 271 Seiten
Schlagwörter	Untersuchung zur mathematischen Bildung, Kindergarten, Spielformen
Abstract	<p>«<i>Hinter dem Forschungsvorhaben steht die grundlegende Frage, wie mathematische Bildung im Kindergarten gestaltet werden kann, wenn sie den Besonderheiten des Kindergartens- insbesondere seiner grösseren formale Offenheit- Rechnung tragen will. Dieses Buch zielt auf die Prozessqualität vorschulischer mathematischer Bildung: Es wird empirisch untersucht, unter welchen Voraussetzungen und welcher Form mathematische Bildung in Alltagszusammenhängen in Kindergartengruppen realisiert werden kann. Dies geschieht an Beispielen von Spielen mit mathematischem Potenzial zum Erwerb des Zahlbegriffes. Die qualitativ angelegte Studie fokussiert dabei auf die Frage, wie entsprechende Lerngelegenheiten im Kontext der formalen Offenheit und unter Berücksichtigung frühkindlicher Formen des Lernens entstehen können.</i>»</p>
Autor, Jahr der Studie und Land	Michael Gaidoschik, 2017, Deutschland
Themenschwerpunkt/Titel	Rechenschwäche – Dyskalkulie, Eine unterrichtspraktische Einführung für LehrerInnen und Eltern
Anzahl der Infoquellen	eine
Datensammlung	aus 39 Quellen
Dokumententyp	Literatur in Buchform
Sprache	Deutsch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	ISBN 978-3-834-438-997
Schlagwörter	basale mathematische Förderung, Rechenschwäche vermeiden, Grundschulmathematik
Abstract	<p>«<i>Fehler von rechenschwachen Kindern. Fehler, wie sie tagtäglich LehrerInnen in der Klasse, Eltern beim Üben zu Hause auffallen. Fehler, die oft genug Ratlosigkeit und Verzweiflung hervorrufen: Was ist nur los mit diesem Kind? Warum versteht es nicht, was doch so «kinderleicht» ist? Warum weiss es heute nicht mehr, was wie erst gestern Beispiel und Beispiel eingeübt haben? Wird ihm denn im Rechnen nie ein Licht aufgehen?</i></p> <p><i>Der Autor zeigt auf, wie hinter den scheinbar gedankenlosen Fehlern rechenschwacher Kinder ein in sich durchaus schlüssiges kindliches Denken steckt. Ein Denken, das man durchschaut haben muss, um auch diese Kinder zu einem erfolgreichen Umgang mit der Grundschulmathematik führen können.</i></p> <p><i>Auf wissenschaftlicher Grundlage, doch für den praktischen Gebrauch von LehrerInnen und Eltern klar und verständlich geschrieben, bietet das Buch eine Fülle von Anregungen, wie drohende Rechenstörungen vielleicht doch noch vermieden werden können- und wie geholfen werden kann, wenn ein Kind sich im «System Rechenschwäche» bereits verfangen hat.»</i></p>

Autor, Jahr der Studie und Land	Stephanie Schuler, Christine Streit und Gerald Wittmann (Hrsg.), 20117, Deutschland/Schweiz
Themenschwerpunkt/Titel	Perspektiven mathematischer Bildung im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule
Anzahl der Infoquellen	aus 20 Quellen
Datensammlung	Pädagogische Hochschulen Freiburg und Nordwestschweiz,
Datenanalyse	18 Beiträge
Dokumententyp	Literatur in Buchform
Sprache	Deutsch
Nummern/Verzeichnis/Seitenzahl	ISBN 978-3-658-12-949-1 / 297 Seiten
Schlagwörter	Mathematisches Lernen, Übergang Kindergarten Schule Spiel
Abstract	<p>«Diese Buch gibt einen fundierten Überblick zum Stand der Forschung um ein anschlussfähiges Mathematiklernen im Kindergarten und Grundschule. In den 18 Beiträgen stellen namhafte WissenschaftlerInnen Frühpädagogik und Mathematikdidaktik aktuelle Forschungsprojekte und -ergebnisse allgemein verständlich und praxisbezogen dar und geben Antwort auf zentrale Fragen. Was zeichnet tragfähige Konzepte früher mathematischer Bildung aus und in welcher Weise sind sie anschlussfähig an den Mathematikunterricht in der Grundschule? Wie kann eine adäquate Lernbegleitung für das frühe Mathematiklernen gestaltet werden? Welche professionellen Kompetenzen in Bezug auf Mathematik und Mathematikdidaktik benötigen ErzieherInnen und GrundschullehrerInnen?</p> <p>Da Buch richtet sich an pädagogische Fachkräfte in Kindergarten und Grundschule, die in der Leitung, Fachberatung Kooperation und Konzeptentwicklung sowie der Aus- und Weiterbildung tätig sind, ebenso wie an WissenschaftlerInnen und Studierende in den Bereichen Mathematikdidaktik und Frühpädagogik.»</p>

11.3. Spielesammlung zu mathematischen Themen

Tabelle 24 - Spielesammlung zu mathematischen Themen

Spiel	Alter	Spieler/innen	Verlag	EAN
1–10 Mathe	ab 3 Jahren	2–4	Goula	8421914534054
1,2,3 Drachenrechnung	ab 5 Jahren	2	HABA	4010168045931
3 gewinnt	ab 6 Jahren	2	Ravensburger	4005556233908
3 mal 4 = Klatsch	ab 8 Jahren	2–4	HABA	4010168045382
4 gewinnt	ab 6 Jahren	2	Hasbro	5010993445912
6 nimmt	ab 10 Jahren	2–10	Amigo	4007396049107
8 mal 28	ab 8 Jahren	3–6	Zoch	
Abenteuer auf dem Zahlenfluss	ab 7 Jahren	1–4	Ravensburger	4005556250240
Affenstarke Zahlenbande	ab 6 Jahren	2–4	Ravensburger	4005556249732
Auf Zack	ab 6 Jahren	2–5	Betzold	9783941345201
Äpfelchen	4–6 Jahren	2–4	Ravensburger	4005556222360
Bärenschlau	ab 6 Jahren	2–4	Friedrich	
BRÄNDI Hamster	ab 4 Jahren	2–5	Stiftung Brändi	7640165020203
BRÄNDI Mühlespiel Grashüpfer	ab 9 Jahren	2	Stiftung Brändi	7640165020241
BRÄNDI Yatzy Plus	ab 8 Jahren	2–4	Stiftung Brändi	7640165021408
Burg Mengenstein	ab 4 Jahren	2–4	Ravensburger	4005556250264
Calculi	ab 7 Jahren	2–4	Kallmeyer	9783780033420
Chinderjass und Tschau Sepp	6–99 Jahre	2–5	carta.media	7640153073228
Clever spielen Zahlen und Mengen	ab 4 Jahren	2–4	Loewe	9783785582992
Der echte Scout	ab 5 Jahren	2–4	Kosmos	4002051710514
Die Maulwurf Company	ab 7 Jahren	2–4	Ravensburger	4005556234400
Dschungel Trio	Ab 7 Jahren	2	Ravensburger	4005556232406
Eile mit Weile	ab 5 Jahren	2–5	Carlit	7610355201422
Eins vier viele	ab 4 Jahren	2–4	HABA	4010168045702
Elfer raus	ab 7 Jahren	2–6	Ravensburger	4005556207541
Ene mene miste	ab 6 Jahren	2–6	Amigo	4007396049077
Erbsen zählen	6–99 Jahren	2–5	HABA	4010168239859
Erstes Zählen	ab 3 Jahren	1–4	Ravensburger	4005556882069
Flinke Flosse	ab 6 Jahren	2–4	Ravensburger	4004446231409
Gänsespiel	ab 5 Jahren	2–6	Bookmark	7610355301511
Gänsespiel	ab 4 Jahren	2–4	carlit	7610355301511
Glückspiraten	ab 4 Jahren	2–4	HABA	4010168043203
Goki Shut the Box	Ab 6 Jahren	2–4	Philos 3120	4013594090759
Shut the Box	Ab 8 Jahren	2 und mehr	Carlit	7610355301108
Halli Galli	ab 6 Jahren	2–6	Amigo	4007396017007
Haps snap	ab 6 Jahren	2–6	flying tiger	
Heckmeck	ab 8 Jahren	2–7	Zoch	4015682252001
Hier kommt die Maus	ab 4 Jahren	2–6	Ravensburger	Amazon.de
Hols der Geier	ab 8 Jahren	2–5	Amigo	4007396019438
Steine zählen	ab 6 Jahren	a 1	Hubelino	4250331410078
IPAWN- Gänsespiel	ab 4 Jahren	2–4	Jumbo	8710126176009

Spiel	Alter	Spieler/innen	Verlag	EAN
I see 10!	ab 6 Jahren	2–4	Schubi	
Ich spiele Einkaufen	ab 3 Jahren	1–4	Ravensburger	Amazon.de
Jede Menge	ab 5 Jahren	ab 2	Kallmeyer	4250344931003
Kannst du rechnen?	ab 5 Jahren	ab 1	KOSMOS	4002051710514
Klau den Hut	ab 5 Jahren	2–4	Schubi	4006810223918
Lauf, Pinguin!	Ab 3 Jahren	2–4	Schmidt Spiele	4001504512910
Leiterspiel	ab 4 Jahren	2–4	Noris	4000826042303
Ligretto blau	ab 8 Jahren	2–4	Schmidt	4001504011017
Like Dice	ab 8 Jahren	2–6	Adlung	4013754121057
Looo 77	ab 8 Jahren	2–8	AMIGO	4007396039108
Mathe Würfel Junior	ab 6 Jahren	2–4	Thinkfun	4005556763160
Maulwurf Würfel-Puzzle	4–8 Jahren	2–4	Ravensburger	tutti.ch
Max Mümmelmann	ab 4 Jahren	2–4	Ravensburger	4005556231195
Mein Apfelbaum	ab 4 Jahren	2–4	Bookmark	
Mein Taschengeld	ab 6 Jahren	2–6	Noris	4000826016366
Mehr, weniger oder gleich viel?	Ab 3 Jahren	ab 1	Don Bosco	4260179514555
Misthaufen	ab 4 Jahren	2–8	Schubi	4006810223888
Misthaufen Ritter Rechenkarten	ab 6 Jahren	2–6	Schubi	4006810223871
Obstgarten	ab 3 Jahren	1–8	HABA	4010168041704
Passis	ab 7 Jahren	ab 1	Versis	978389431261
Pharao code	ab 10 Jahren	2–5	Amigo	
Piraten-Pitt	ab 6 Jahren	2–4	HABA	
Punta	ab 5 Jahren	2–6	Carlit	7610355301474
Puzzle Duo Zahlen	ab 3 Jahren		Djeco	3070900081512
Quantitix	4–6 Jahren	2–4	Djeco	3070900083585
Quips	ab 3 Jahren	2–4	Ravensburger	4005556249206
Rategarten	ab 5 Jahren	2–6	Ravensburger	
Ratz Fatz Zahlen	ab 4 Jahren	1–6	HABA	4010168045375
Rechnen bis 20	ab 6 Jahren	1–5	Ravensburger	4049817415801
Rechen-Kapitän	ab 6 Jahren	2–4	Ravensburger	4005556249725
Rechen-Piraten	ab 6 Jahren	2–4	HABA	4010168045979
Rechen-Rallye	ab 6 Jahren	2–5	HABA	4010168227221
Rechenkönig	ab 5 Jahren	1–6	HABA	4010168071459
Ritter Kunibert im Zahlenland	ab 4 Jahren	1–4	Ravensburger	4005556250202
Rummikub	ab 8 Jahren	2–4	Carlit	7610355004009
Schlaubär lernt zählen	ab 4 Jahren	2–5	HABA	4010168045474
Schnapp den Sack	ab 8 Jahren	2–5	Amigo	4007396016017
Schubitrix Mathematik Mengen Zählen Zahlen	ab 5 Jahren	1–4	Schubi	4006810239919
Schubitrix Mathematik Mengen erkennen	ab 5 Jahren	1–4	Schubi	4006810239865
Skip-Bo	ab 7 Jahren	2–6	Mattel	5011363523704
Socken Zocken	ab 4 Jahren	2–6	HABA	4010168047140
Steppits-Wieviel Schritte?	ab 6 Jahren	2–8	Adlung	4013754051033

Tam Tam Addieren	ab 6 Jahren	1–6	Jumbo	8710126181751
Tam Tam Multiplikation	ab 7 Jahren	1–6	Jumbo	8710126181775
Torreta	ab 4 Jahren	2	Beleduc	4014888223037
Triangolini	ab 6 Jahren	2–6	Stiftung Brändi	7640165021361
Trio	ab 10 Jahren	1–6	Ravensburger	
Uno	ab 7 Jahren	2–10	Mattel Games	0746775036744
Wir spielen Einkaufen	ab 4 Jahren	2–4	Ravensburger	4005556249855
Würfel Ligretto	ab 8 Jahren	2–4	Schmidt	4001504496111
Wild Life Yatzy	ab 5 Jahren	2 +	Carlit	7610355301566
Zahlendino	ab 3 Jahren	1–4	HABA	4010168049281
Zahlen -Mobile	ab 8 Jahren	2–4	Kallmeyer	
Zahlenraten	ab 6 Jahren	2–5	Amigo	4007396069150
Zahlen Quartett	ab 4 Jahren	2–4	Tessloff	4042677718457
Zählen und Kombinieren-Do- mino	ab 5 Jahren	1–4	Ravensburger	4026411309460
Zahlen und Mengen Quartett	ab 5 Jahren	2–4	Ravensburger	4049817415252
Zahlen- und Farbenlotto	ab 3 Jahren	2–4	Pro-Spiel	4010168043203
Zahlen Piraten	ab 5 Jahren	2	HABA	4010168227252
Zahlen-Zauber	4–7 Jahren	2–4	Ravensburger	4005556249640
Zahnezirkus	ab 5 Jahren	1–6	Noris	400082061502
Ziffern Mengen Zahlen Quartett	ab 4 Jahren	2–4	Schubi	4006810223840

11.4. Tabellen zur Inhaltsanalyse

Tabelle 25 - Legende zu den Spielen und deren Abkürzung

Tabelle ... - Legende zu den Abkürzungen von den analysierten Spielen: Mathematisches Gehalt 1 und 2

4	4/3	3	2	1
S = Schnapp den Sack	A = Apleichen	MF = Misthaufen fliegende Karten	MD1 = Misthaufen Duo-Stapel	FT = Fingertwit, abgeändert
H = Halli Galli	SH = Shut the Box	WY = Wild Life Yazzy, ergebnis (Würfel und Spielstränge)	ZD = Zahlendino	N = Nani, abgeändert (Würfel und Vorlagen)
VG = Vier-Gewinn	MM = Max Mümmelmann	Q = Quips	G = Gänsespiel	
3 = 3 gewinnt	CJ = Chinderjass		SCHM = Schubitrix	
MG = Misthaufen Glücksmemo	MT = Mein Taschengeld			
MD2 = Misthaufen Duo-Stapel	ZMZ = Ziffern Mengen Zahlenkarteset			
WE = Wir spielen Einkaufen	KH6 = Klau den Hut			
EZ = Erbsen Zählen	ZZ = Zahlen-Zauber			
6N = 6 nimmt	SCHMZ = Schubitrix Mengen und Zahlen			
RR1 + 2 = Misthaufen Ritter Rechenkarte 1 und 2	MFS = Misthaufen Finger stechen			
P10 = Phase 10				
				OG = Obstgarten, nur 2 Spielstein von insgesamt 10 entsprechen dem Aufbau T-G-K
				DB = Dobble Merkfähigkeit erfüllt keine der Aspekte reines Vergleichen und Erfassen eines minimalen Unterschiedes > Zahl und Form

Tabelle 26 - Spiele nach mathematischem Gehalt 1 analysiert

Tabelle - Spiele nach mathematischem Gehalt (1) analysiere: nach Dornheim (2013), Prots (2014) und Krajewski & Schneider (2016)

Mathematisches Gehalt 1

	M	M	M	M	S	3	V	M	H	Q	M	S	A	C	Z	Z	W	F	N	
	D	G	F	D	1		G	M			T	H	J	M	D	Y	T			
Zahlensvorstellungen	Kardinalzahlaspekt	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
	Ordinalzahlaspekt																			
	Maszahlaspekt	4					3													
	Rechenzahlaspekt (Operatorzahlaspekt)	4	4	4		3														
Aufbau von Zahlenbildern	Operatorzahlaspekt (Rechenzahlaspekt)																			
	Codierungzahlaspekt																			
	verschiedene Repräsentationen	4	4	4	4	3		4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	1	2	2
	strukturierte Zahlendarstellung																			
Zahlenfertigkeiten	simultane Zahlaufassung	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	1	4			
	Prinzip der stabilen Ordnung																			
	Kardinalzahlaspekt	4	4	4	4	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	4			
	Abstraktionsprinzip																			
	Prinzip der Irrelevanz der Anordnung																			
	verbales Zählen																			
	Vorwärts-/Rückwärtszählen	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3		
	Abzählen von Objekten	4	4	4	4	3	3	2	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	2
	Zahlvorreihe aufzeigen																			
	Vorgänger/Nachfolger																			
erste Rechenfertigkeiten	Zusammenzählen von Würfelbildern																			
	einfache Additionsaufgabe	4	4	4	4	4														
	einfache Multiplikationsaufgaben																			
	einfache Subtraktionsaufgabe	4	4	4																
Mengenwahrnehmung	Mengenvergleich	4	4	4	4	4														
	Mengenkonstanz-Invarianz																			
	unpräzises Anzahlkonzept																			
	präzises Anzahlkonzept	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	2	2	4	4	4	4	4	4
	Teil-Ganzes-Beziehung	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	2	4	2	4	4	4	4	4	4
	Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen																			
	Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen																			
Seriation	Zunahme-/Abnahme-Schema																			

4. = dominiert; 3. = vorhanden; 2. = möglich; 1. = mit Anpassung möglich; leer = nicht vorhanden

Tabelle 27 - Spiele nach mathematischem Gehalt 2 analysiert

Tabelle - Spiele nach mathematischem Gehalt (2) analysieren: nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016)

Mathematisches Gehalt 2		W	SCH M	OG 1+2	RN	EZ	OF	ZZ	WL	SCH MZ	ZF	6N	R	RH	P	MFS	DB	G	
		E											R	1 - 8	10				
Zahlensvorstellungen	Kardinalzahlaspekt	4	4		4	3	4			2	4		4	4	4	4			
	Ordinalzahlaspekt	4										4	4	4	4				4
	Masszahlaspekt	4											4	4	4				
	Rechenzahlaspekt	4								2			4	4	4	4			
	Operatorzahlaspekt	3								2			4	4	4	4			
	Codierungzahlaspekt																		
Aufbau von Zahlenbildern	verschiedene Repräsentationen	3			4		4			4	4		4	4	4	4			
	strukturierte Zahlendarstellung	3	4							4		3	3	4	3	4			4
	simultane Zahlaufassung	4	4		3	4	4			4	4	4	4	4	4	4			
	Eindeutigkeitsprinzip	4					4			4	4		4	4	3	4			
Zahlenfertigkeiten	Prinzip der stabilen Ordnung	4				4						4	4	4	4	4			4
	Kardinalzahlaspekt	4	3		4	3	3			2	3	4	4	4	4	4			
	Abstraktionsprinzip	4	4		4	4				4	3		4	4	4	4			
	Prinzip der Irrelevanz der Anordnung	3	4		4	4	4			4	3		4	4	4	4			

11.5. Auszüge aus der Handreichung

Vorwort

Liebe pädagogische Begleitpersonen

Die vorliegende Handreichung zu mathematisch orientierten Regelspielen für den Aufbau des Teil-Ganzes-Konzepts (T-G-K) dient dem Zweck, Ihnen eine weitere Methode zur spielerischen Förderung des T-G-Ks aufzuzeigen. Diese Handreichung wurde innerhalb einer Masterarbeit entwickelt und ausgearbeitet, nachdem die Verfasserinnen in ihrer praktischen Tätigkeit als Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen immer wieder feststellten, dass auch in der Mittelstufe der Primarschule Defizite in diesem arithmetischen Bereich (T-G-K) vorliegen. Diesbezüglich wird in dieser Handreichung in einem ersten Teil auf die theoretischen Grundlagen hingewiesen. Zur spielerischen Unterstützung des T-G-Ks werden Regelspiele herangezogen, mit welchen ergiebige Lernsituationen geschaffen werden können. Mit den ausgewählten Spielen können die Kinder nebenbei mathematische Kompetenzen erwerben. Diese Spiele, die sich an den mathematischen Basiskompetenzen der Kinder während ihrer Kindergarten- und Grundschulzeit orientieren, also im Zyklus 1 nach Lehrplan 21, werden in einem weiteren Teil tabellenförmig in drei Gruppen vorgestellt. Gruppe 1 beinhaltet von den Verfasserinnen analysierte Spiele, Gruppe 2 von anderen Autorinnen analysierte Spiele und Gruppe 3 Spiele, die sich vorwiegend auf die Vorläuferfertigkeiten der Zahlen- und Mengenkenntnisse konzentrieren und wenig direkte Förderung des T-G-Ks beinhalten.

Es war den Verfasserinnen wichtig, eine kompakte Spielanalyse abzugeben, welche auch die Spielanleitung beinhaltet. Darin wird «der Spieler» aus den Original-Anleitungen durch «das Kind» ersetzt. Teilweise werden bereits Differenzierungsmöglichkeiten in den Spielanleitungen aufgezeigt, während bei anderen von den Verfasserinnen Ideen angefügt wurden. Alle Spiele sollten von der pädagogischen Begleitperson eingeführt werden und danach von den Kindern selbstständig gespielt werden können. Studien weisen darauf hin, dass der Lerneffekt durch die mathematische Sprachbegleitung gesteigert werden kann (z. B. Siegler et al., 2013). Folglich wurde auch dies in der Handreichung unter «Input der KLP» berücksichtigt.

Ein dritter Teil beinhaltet Quellenhinweise und weitere Informationen oder Zusatzmaterialien.

Mit dieser Handreichung zum kompetenzorientierten Einsatz von mathematisch orientierten Regelspielen zum Teil-Ganzes-Konzept für den Zyklus 1 nach Lehrplan 21 möchten wir anregen. Wir wünschen Ihnen und Ihren anvertrauten Kindern viel Spass beim spielerischen «*Mathematisieren*» mit Regelspielen.

Karin Hostettler und Sandra Jost

Tabelle 28 - Kriterien nach denen die Spiele analysiert wurden

Zahlenvorstellungen			
Kardinalzahlaspekt	Mächtigkeit der Menge	Ordinalzahlaspekt	Ordnung/Reihenfolge
Anzahl, Menge	Zahl gibt Anzahl einer Menge an	Zählzahlen und Ordnungszahlen	kennzeichnet Position in einer festen Reihenfolge
Frage nach.	Wie viel?	Handlung	Weitersetzen der Spielfigur.
		Fragen	An welcher Stelle? An 3.Stelle.
		Rang	Der Wievielte?
Masszahlaspekt	Wertesystem	Rechenzahlaspekt	Operatorzahlaspekt
Jassen: Bauer, Dame, König und Ass	Zahlen bekommen durch Masseinheit neue Bedeutung	Zahlen dienen als Symbole	algebraisch und algorithmisch zum Rechnen
Masseinheit / Grössen Hohlmasse, Geldmasse, Gewicht, Zeit, Längemasse	(3min - 3 Meter) Wechselwirkung - Zahl sagt nur etwas aus als Mass (3kg Kirschen nicht dasselbe wie 3.	Gesetzmässigkeiten	Es stehen algebraischen Gesetzmässigkeiten im Mittelpunkt z.B. Vertauschungsgesetz $3+4 = 4+3$
Operatorzahlaspekt	Rechenzahlaspekt	Codierungzahlaspekt	Labelfunktion und Identifizierung
Inhalt	Zahlen dienen als Symbol zum Rechnen $3+5=8$	Zahlen zur Bezeichnung von Objekten	- Autokennzeichen - Strichcode - Zahlen in Telefonnummern - Postleitzahlen
Beschreibt Wiederholungen von Vorgängen	Wie oft? (einmal, zweimal.	Frage?	Wie heisst/laute?
Frage?	Wie viel Mal geschieht etwas?	Dieser Bereich ist in keinem Spiel anzutreffen.	
Aufbau von Zahlenbildern			
verschiedene Repräsentationen Darstellungsformen: Als Zahl, als Menge und als Wort.		strukturierte Zahlendarstellung/Geordnete Anordnung Die Darstellung ist klar und verständlich und ersichtlich was zu erleichtert das Erfassen der Aufgabe.	
simultane Zahlauffassung Die Fähigkeit, die Anzahl von mehreren Objekten auf einen Blick zu erfassen, ohne dass diese einzeln gezählt werden müssen. (Subitizing) (vgl. Gaidoschik, 2010).			
Zahlenfertigkeiten			
Eindeutigkeitsprinzip Eindeutigkeitsprinzip (1-zu-1 Zuordnung) - Wie gezählt? Jedem, zu zählenden Objekten, wird genau ein Zahlwort zugeordnet.		Prinzip der stabilen Ordnung Prinzip der stabilen Ordnung (Konkrete Reihenfolge kennen) - Wie gezählt? Die Reihe der Zahlwörter hat eine feste Ordnung.	
Kardinalzahlprinzip Kardinalzahlprinzip (das letzte Zahlwort kennen) - Wie gezählt? Das zuletzt genannte Zahlwort gibt die Anzahl der Objekte einer Menge an.		Abstraktionsprinzip Was gezählt? Es kann jede beliebige Menge ausgezählt werden, d.h. es kommt nicht darauf an, welche Art die Objekte sind, die gezählt werden.	
Prinzip der Irrelevanz der Anordnung Was wird gezählt? Die jeweilige Anordnung der zu zählenden Objekte und auch die Reihenfolge, in der die Objekte gezählt werden, ist für das Zählergebnis nicht von Bedeutung.		verbales Zählen Phase 1 (verbales Zählen): Die Zahlwortreihe ist noch nicht strukturiert, sie wird wie ein Gedicht aufgesagt und kann noch nicht zum Zählen eingesetzt werden. (vgl. Fuson, 1988; Gasteiger, 2011, 2013)	
vorwärts/rückwärts Zählen (Wechsel der Zählrichtung) (vgl. Fuson, 1988; Gasteiger, 2011) Phase 5 vollständig reversible Zahlwortreihe. Gelingt beim Start einer x-beliebigen Zahl aus und auch in verschiedenen Schritten. Wenn Kinder die Zahlwortreihe		Abzählen von Objekten Man spricht von einer Eins-zu-Eins-Zuordnung, wenn jedem Element genau ein anderes Element, genau ein Zahlwort zugeordnet wird. Das bedeutet, dass keines)	
vorwärts & rückwärts nennen können, haben sie dieses Entwicklungsniveau erreicht. Sie sind auch in der Lage, die Zählrichtung zu verändern, was wiederum den Einblick in die Zusammenhänge zwischen Addition und Subtraktion erleichtert.		der Elemente doppelt gezählt und keines der Elemente vergessen werden darf. (vgl. Gelman & Gallistel, 1978)	
Zahlwortreihe aufsagen Entwicklungsverlauf in 5 Phasen nach Fuson (1988)		Vorgänger/Nachfolger	

Tabelle 29 - Fortsetzung: Kriterien nach denen die Spiele analysiert wurden

erste Rechenfertigkeiten	
Zusammenzählen von Würfelbilder	Einfache Additionsaufgabe
Einfache Multiplikationsaufgaben (Verdoppeln/Halbieren)	Einfache Subtraktionsaufgabe
Mengenwahrnehmung	
Mengenvorstellung (Schätzen) Mengenrelation als Anzahlen <i>Auf dieser Ebene vollzieht sich der Übergang zu einem arithmetischen Verständnis von Zahlen, Kinder erkennen, dass sich eine bestimmte Anzahl aus (zwei) anderen Anzahlen zusammensetzt und dass dies mit Zahlwörtern beschreiben werden kann (5 Plättchen kann man in 2 und 3 aufteilen).</i>	Mengenkonstanz-/Invarianz <i>Menge verändert sich nicht, gleichbleiben der Menge und Anordnung der Menge; oder es geht darum, dass es Veränderungen in der Anordnung gibt, jedoch keine Veränderung in der Anzahl.</i>
Mengenvergleich (mehr, weniger, gleich viel) <i>Wo liegen mehr, weniger gleich viel ...?</i>	
Unpräzises Anzahlkonzept (wenig, viel, sehr viel)	Präzises Anzahlkonzept <i>1:1- Zuordnung: Ziffern zu Menge/Zahlwort zur Menge</i> <i>Erkenntnis, dass Zahlwörter Mengen repräsentieren bzw. dass Mengen mit Zahlwörtern beschrieben und bestimmt werden.</i>
Teil-Ganzes-Beziehung <i>Das Verständnis, dass eine Menge in verschiedene Anzahlen zerlegt und wieder zusammengesetzt werden kann.</i>	Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen
Seriation	
Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen	Zunahme-/Abnahme-Schema <i>A ist kleiner als B, B ist kleiner als C & deshalb muss A kleiner als C sein (transitiver Schluss)</i> <i>Bleistifte nach Grösse ordnen = einfache Seriation</i> <i>Klötze nach Breite & Höhe ordnen = multiple Seriation</i>

In Kapitel 2, in den Tabellen 7 und 8, wird die Zuordnung der Spiele in die erwähnten Konzept- und Kompetenzbereiche dargestellt. Alle Bereiche dienen dem Aufbau des T-G-Ks und sind fundamental, damit die Kinder das Verständnis auch mittels Alltagserfahrungen erkennen können. Klassische Beispiele im Kindergarten sind das Zerschneiden eines Geburtstagskuchens, das Bauen eines Turms mit Klötzen oder der anfangs erwähnte Stuhlkreis (eignet sich gut für erstes Bruchrechnen, SuS sind der Zähler und der Nenner sind die Stühle). Solange die Teile zusammenbleiben oder besetzt sind, ergibt dies ein Ganzes. Die Teile können auch verschieden gross sein, was wiederum die Menge der möglichen Teile für ein Ganzes beeinflusst. Wird ein Teil weggenommen oder ist nicht besetzt, fehlt er im Ganzen. Aus diesen Beobachtungen und sinnlichen Wahrnehmungen kann das Kind folgern, dass sich

eine bestimmte Menge verschieden zerlegen und wieder zusammensetzen lässt und auch, dass es egal ist, wo der eine Teil ist, der zu einem ganzen Kuchen, Turm oder zu einer Klasse gehört. Dieses Vergleichen, Beurteilen und Wissen, was zusammengehört, ist unabdingbar für ein sicheres Verstehen des Anzahlkonzeptes und bildet ein Bindeglied zum Teil-Ganzes-Konzept. Beide Schemata, das Zunahme-Abnahme- und das Teil-Ganzes-Schema werden in komplexen Aufgabenstellungen beim Rechnen benötigt und ermöglichen dem Kind, schwierigere Aufgaben in einfachere umzuwandeln, indem sie diese strukturieren und klassifizieren. Dies wird im Laufe des Erstrechnens mit dem Verstehen erweitert, dass eine Anzahl (z. B. 3) ein Teil eines Ganzen ist (z. B. 6) und aus anderen Anzahlen besteht, in die sie (3) zerlegt werden kann ($3 = 1 + 2$ bzw. $2 + 1$). Dieser Meilenstein vom pränumerischen Verständnis zum numerischen Teil-Ganzes-Konzept ist nach heutiger Erkenntnis die Basis für den Erwerb mathematischer Kompetenzen (vgl. Resnick, 1989; Sprengler et al. 2013). Es entwickelt sich laut Resnick (1983) im Kindergartenalter erst an kleinen Zahlen. Sie erschliessen ein quantitatives Verständnis, das sich durch das Erfassen von kleinen Mengen und deren Zahlbeziehung auszeichnet.

Haben die Kinder dieses einfachere Konzept verstanden folgt ein protoquantitatives Verständnis, welches das Verstehen von Rechentexten ermöglicht und zur Umsetzung in die korrekte Rechenoperation führt. Dieser Entwicklungsschritt zum protoquantitativen Verständnis wird erst möglich, wenn die Kinder lesen und verstehen können, also erst im Grundschulalter, etwa ab der zweiten Klasse

11.6. 1.6 Interaktion mit KLP/Input KLP

In der Interaktion mit Kindern ist die Sprache zentral. Die Sprache im Allgemeinen ist ein Zeichensystem, in dem die einzelnen Zeichen in ihrer Zusammensetzung Bezug auf Objekte oder Objektkategorien nehmen (Wortbildung). Dieses System verfügt über das Potenzial, verschiedene Kategorien zu kombinieren und neue Zeichen zu kreieren. Die Sprache weist linguistisch gesehen eine systemische Zeichen-Zeichen-Beziehung auf (Dornheim, 2013). Je nach Kategorie oder Herkunft der Sprache kann sich ihre Bedeutsamkeit ändern. Aus diesem Grunde ist das Vertraut werden mit der betreffenden Sprache, der mathematischen Sprache, bedeutsam, um überhaupt eine Vorstellung von der Bedeutung im Kontext zu erhalten. Auf die Praxis bezogen ist das sprachliche Begleiten der Handlung gemeint. Zum Beispiel muss die Zahl mit dem Zahlwort gekoppelt oder die Operationszeichen müssen mit dem dazugehörigen Wort vereint werden. Dazu gehört auch das Mathematisieren bzw. das laute Denken. Die Lehrperson fungiert als Vorbild (u. a. Vygotskij, 2017), um das kontextgebundene Sprachverstehen zu fördern. Aus den jüngsten Forschungen geht hervor, dass die Lehrperson hierbei eine bedeutende Funktion einnimmt (vgl. z. B. Siegler et al. 2013, welche den Effekt der mathematischen Fördermethode Spiel untersuchten) - nicht nur in der Einführung des Spiels, sondern auch in dessen sprachlichen, mathematikbezogenen Begleitung. Sie leitet die Kinder zum Laut Denken und Mathematisieren an. Dabei unterstützen die folgenden Tabellen (5 bis 9) und die anschließenden Spielanalysen.

1.7 Lehrplanbezug

Im folgenden Kapitel geht es darum, die Spiele zum Aufbau und Vertiefen des Teil-Ganzes-Konzepts im aktuellen Bildungsauftrags der Verfasserinnen dieser Arbeit zu verorten.

Sie beziehen sich hier auf die Lehrpläne 21 aus dem Kanton Zürich und Aargau und lehnen sich an die Definition von Weinert (2002), welche besagt, dass Individuen mit ihren verfügbaren und erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten befähigt werden, Probleme zu lösen. Der Gelingens-Faktor ist abhängig von ihrem eigenen Willen, der Motivation und Bereitschaft zur Sozialen Interaktion und beeinflusst, wie erfolgreich, verantwortungsvoll und flexible die Kinder in variablen Situationen agieren. Mit anderen Worten ausgedrückt, sollen die Kinder befähigt werden Probleme in verschiedenen Kontexten zu lösen. Der Lehrplan 21 gliedert die ersten vier Bildungsjahre im 1. Zyklus. Darin sind der Kindergarten und die ersten beiden Primarschuljahre zusammengefasst. In der nachfolgenden Tabelle sind die analysierten Spiele dieser Handreichung nach diesen Handlungsaspekten (Operieren und benennen, erforschen und argumentieren und mathematisieren und darstellen) und Kompetenzbereichen (Zahlen und Variable, Form und Raum und Grössen, Funktionen, Daten und Zufall) aufgeführt.

Tabelle 30 - Mathematik Lehrplan 21, Zyklus 1: Spiele für den Aufbau und zur Vertiefung des T-G-Ks

Handlungsaspekte	Kompetenzbereiche		
Operieren und Benennen A	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen	
	MA 1 A1 a	Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe "ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten," verwenden.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Finger Twist • Misthaufen Duo-Stapel • Misthaufen Fingerstechen • Misthaufen Ritter Rechenkarten • SKIP-BO • 6 nimmt 	<ul style="list-style-type: none"> • Chinderjass • Wir spielen Einkaufen • Misthaufen fliegende Finger • Äpfelchen • Max Mümmelmann 	<ul style="list-style-type: none"> • Klau den Hut • Ziffern Mengen Zahlenkartenset • Misthaufen Glücksmemo • Schubitrix Mengen und Zahlen • Wild Life Yatzy
	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können flexible zählen., Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.	
	MA 1 A2 a	Die SuS können bis (20) 5-10 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen	
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Gewinnt • Phase 10 • 6 nimmt • Vier-Gewinnt 	<ul style="list-style-type: none"> • Misthaufen Duo-Stapel • Wir spielen Einkaufen • Äpfelchen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ziffern Mengen Zahlenkartenset • Wild Life Yatzy • Max Mümmelmann
	MA 1 A2 b	Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. (Die SuS können in 2er-Schritten vorwärts zählen, von 2-20) Die SuS können Fingerbilder von 1-10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne zählen erfassen.	
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Gewinnt • Klau den Hut • Vier-Gewinnt • Wir spielen Einkaufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Erbsen zählen • Misthaufen Duo-Stapel • Misthaufen Ritter Rechenkarten • Wild Life Yatzy 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnapp den Sack • Ziffern Mengen Zahlenkartenset • SKIP-BO • 6 nimmt

Tabelle 31- Fortsetzung: Mathematik Lehrplan 21, Zyklus 1: Spiele für den Aufbau und zur Vertiefung des T-G-Ks

Handlungs- apekte	Kompetenzbereiche		
Operieren und Benennen A	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.	
	MA 1 A4 a	Die SuS können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z.B. 5 und 3 Knöpfe -> 4 und 4 Knöpfe).	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erbsen zählen • Misthaufen Ritter Rechenkarten 	<ul style="list-style-type: none"> • Halli Galli • Wir spielen Einkaufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Wild Life Yatzy
	MA 1 A4 b	Die SuS können Zahlen bis 5 (20) verschieden zerlegen (z.B. $5=4+1=3+2=3+1+1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $3+1=1+3$)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Finger Twist • Klau den Hut • Misthaufen Ritter Rechenkarten 	<ul style="list-style-type: none"> • Erbsen zählen • Ziffern Mengen Zahlenkarteset • Wir spielen Einkaufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnapp den Sack • Nanu • Wild Life Yatzy
Mathematisieren und Darstellen C	ZAHL UND VA- RIABLE	Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.	
	MA 1 C 1 a	Die SuS können zeigen, wie sie zählen	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erbsen zählen • Misthaufen Fingerstechen • Klau den Hut • SKIP-BO 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnapp den Sack • Misthaufen fliegende Finger • Misthaufen Ritter Rechenkarten 	<ul style="list-style-type: none"> • Chinderjass • Misthaufen Glücksmemo • Max Mümmelmann
	MA 1 C 1 b	Die SuS können Summen darstellen und Darstellungen nachvollziehen (z.B. auf dem (20) 5er.Feld oder auf dem Zahlenstrahl/Rechenstrich/Seil).	
	<ul style="list-style-type: none"> • Klau den Hut 	<ul style="list-style-type: none"> • Misthaufen Ritter Rechenkarten 	
Erforschen und Argumentieren B	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen	
	MA 1 B 1	Die SuS können Additionen bis (20) 5 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterialien aufzeigen (z.B. $1+1=2$, $1+2=3$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 grösser ist bzw. zunimmt). Die SuS können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern (z.B. 1,2,3/2,3,4/3,4,5/4,5,6).	
	<ul style="list-style-type: none"> • Klau den Hut • Misthaufen Ritter Rechenkarten • SKIP-BO 	<ul style="list-style-type: none"> • Ziffern Mengen Zahlenkarteset • Wir spielen Einkaufen • 6 nimmt 	<ul style="list-style-type: none"> • Halli Galli • Phase 10
	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen	
	MA 1 B 2 a	Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z.B. ein Turm mit 3 Klötzen ist grösser als einer mit 2).	
	<ul style="list-style-type: none"> • Klau den Hut • Chinderjass 	<ul style="list-style-type: none"> • Erbsen zählen • Misthaufen Glücksmemo 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnapp den Sack
	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen.	
	MA 1 B 3 a	Die SuS können Anschauungsmaterial beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen (z.B. (20) 5er-Feld und Plättchen).	
<ul style="list-style-type: none"> • Misthaufen Ritter Rechenkarten 			
Operieren und Benennen A	FORM UND RAUM	Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.	
	MA 2 A 1 a	Die SuS können Linien aufzeichnen und ordnen (z.B. kurze, lange, gerade, gewellte Linien). Die SuS können Kreise, Dreiecke, Quadrat, Würfel und Kugel benennen.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erbsen zählen • Misthaufen fliegende Finger • Misthaufen Ritter Rechenkarten • Vier-Gewinnt 	<ul style="list-style-type: none"> • Chinderjass • Klau den Hut • Schubitrix Mengen und Zahlen 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Gewinn • Misthaufen Glücksmemo • Wild Life Yatzy
	MA 2 A 1 b	Die SuS können Strecken, Kreise, Dreiecke, Quadrat sowie Kugel und Würfel ordnen und beschreiben. Sie verwenden die Begriffe länger, kürzer, grösser, kleiner, am kleinsten, am kürzesten, am längsten.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Klau den Hut 		
Mathematisieren und Darstellen C	GRÖSSEN FUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL	Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.	
	MA 3 C 1 a	Die SuS können sammeln und ordnen (z.B. Steine, nach Farbe, nach Grösse ordnen und zählen).	
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Gewinn • Max Mümmelmann 	<ul style="list-style-type: none"> • Ziffern Mengen Zahlenkarteset • Vier-Gewinnt 	<ul style="list-style-type: none"> • Wild Life Yatzy
	GRÖSSEN FUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL	Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen. und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.	
	MA 3 C 3 a	Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Chinderjass • Misthaufen Ritter Rechenkarten 	<ul style="list-style-type: none"> • Misthaufen Fingerstechen • Wir spielen Einkaufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Misthaufen Glücksmemo • Wild Life Yatzy
	MA 3 C 3 b	Die SuS können Additionen und Subtraktionen mit Rechengeschichten, Bildern und Handlungen eine Bedeutung geben (z.B. Im Stuhlkreis sitzen 20 Kinder, davon sind 8 Mädchen und 12 Jungen).	
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Gewinn • Misthaufen Fingerstechen • Wir spielen Einkaufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Chinderjass • Misthaufen Glücksmemo 	<ul style="list-style-type: none"> • Klau den Hut • Misthaufen Ritter Rechenkarten

Die farblich unterlegten Zellen sollen verdeutlichen, dass manche Spiele mehrere Kompetenzbereiche abdecken. Die Kompetenzziele MA1(A-C) - MA 3(A-C) lassen sich erweitert und anpassen. So wie es der individuelle Entwicklungsstand des Kindes erfordert. Zur Feststellung des aktuellen Entwicklungsstandes des betreffenden Kindes oder Kindergruppe dient das, im folgenden Kapitel aufgeführte Modell von Kristine Krajewski (2016).

Tabelle 32 - Spielanalyse 1

<p>Abbildung 16 - Spielpackung: Schnapp den Sack. Foto. D. Ambühl (2019)</p>	<h2 style="text-align: center;">Schnapp den Sack (S)</h2> <p>Amigo 4007396016017</p> <p>2 bis 5 Spieler/Innen</p> <p>ab 8 Jahre</p>
Spieldauer	ca. 15 Minuten
Förderschwerpunkt Anzahl (Menge) erfassen und zum vorgegebenen Ganzen (Zahl) ergänzen	<ul style="list-style-type: none"> • Kardinalzahlaspekt • Rechenzahlaspekt • verschiedene Repräsentationen • Prinzip der Irrelevanz der Anordnung • einfache Additionsaufgabe • Mengenvorstellung
Inputs KLP	Items
Spielerklärung	<ul style="list-style-type: none"> • mathematische Sprache • Differenzierung nach den vorgegebenen Varianten
Konzept	<ul style="list-style-type: none"> • präzises Anzahlkonzept • Teil-Ganzes-Konzept
Kompetenz	<ul style="list-style-type: none"> • verbales Zählen • vorwärts/rückwärtszählen • Abzählen von Objekten • Mengen-Anzahlzerlegung von 6, 7, 8, 9, 10 und 12, • Mengenerfassung auf Tempo
Strategie	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenvergleich • Ergänzen/Zerlegen/zusammenfügen • Weiterzählen • Min-Strategie (Quantensprung)
weitere Förderaspekte	<ul style="list-style-type: none"> • Regelkenntnisse • Sozial- und Selbstkompetenz • Reaktionsvermögen
Lehrplan 21 ZAHL UND VARIABLE Die SuS können flexible zählen. Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen. ZAHL UND VARIABLE Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden. ZAHL UND VARIABLE Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen	Operieren und Bennen MA 1 A2 b <ul style="list-style-type: none"> • Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. • (Die SuS können in 2er-Schritten vorwärts zählen, von 2-20) • Die SuS können Fingerbilder von 1-10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne zählen erfassen. MA 1 A 4b Die SuS können Zahlen bis 5 (20) verschieden zerlegen (z.B. $5=4+1=3+2=3+1+1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $3+1=1+3$) Erforschen und Argumentieren MA 1 B 2 a Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z.B. ein Turm mit 3 Klötzen ist grösser als einer mit 2)
Lehrplan 21 ZAHL UND VARIABLE Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.	Mathematisieren und Darstellen MA 1 C 1 a Die SuS können zeigen, wie sie zählen / oder rechnen.

Fortsetzung: «Schnapp den Sack» (S)

Inhalt

Abbildung 17 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

- Stoffsack: Zacki der Sack
- Zielplättchen mit den Werten 6,7,8,9, und 10
- 60 Karten mit vier Sackarten: je 14 Karten Dudelsack zu Dudelsack, Wandersack zu Wandersack, Tränensack zu Tränensack und Frechen Sack zu Frechen Sack und 4 Joker
- 1 Spielanleitung

Reguläre Spielanleitung**Spielidee**

«Wer kennt als erstes, ob mit der aufgedeckten Sack-Karte und den schon liegenden Sack-Karten, die gesuchte Anzahl auf dem Zielplättchen erfüllt ist? Passt sie, dann pack schnell den «Zacki» der Sack und sammle die ausliegenden Karten als Belohnung ein. Sobald alle Karten gespielt sind, gewinnt, wer sie meisten Karten eingesackt hat.

Spielvorbereitung

Zack der Sack und ein Zielplättchen (mit den Werten: 6, 7, 8, 9, 10 oder 12) kommen in die Tischmitte. Drumherum wird von jeder der vier Sack-Arten eine zufällig gezogene Karte offen ausgelegt. Die restlichen Karten werden gemischt und verdeckt gleichmässig an die Spieler verteilt. Diese Karten bilden den persönlichen Nachziehstapel der Spielenden. Das älteste Spielmitglied beginnt, danach folgen die Anderen im Uhrzeigersinn.

Abbildung 18 - Spielaufstellung. Quelle: Amigo et al. Foto. D. Ambühl (2019)

Spielablauf

Im Laufe des Spiels decken die Mitspielenden der Reihe nach Karten auf. Für jede der vier Sack-Arten gibt es eine Ablagereihe. Zu Spielbeginn liegt in jeder dieser Reihe eine Karte. Weitere Karten werden an den passenden Reihen angelegt (Dudelsack zu Dudelsack, Wandersack zu Wandersack, Tränensack zu Tränensack und Frechen Sack zu Frechen Sack). Es darf immer eine Ablagereihe für jede Sack- Art geben. Das Zielplättchen gibt an, welche Anzahl von Säcken pro Reihe erreicht werden soll. In der Grundversion des Spiels ist die Anzahl «6».

Eine Karte aufdecken

Die erste Spielperson deckt die oberste Karte ihres persönlichen Nachziehstapels auf und legt sie offen für alle gut sichtbar vor sich ab. Die Karte muss von sich wegweisend und so schnell wie möglich umgedreht werden, damit die Mitspielenden die Vorderseite der Karte gleichzeitig sehen.

Abbildung 19 - Vom eigenen Stapel abheben. Quelle: Amigo et al. Foto. D. Ambühl (2019)

Schnell schauen

Jetzt sind alle Mitspielende gefragt! Zuerst wird nur geschaut, bevor angelegt wird. Könnte diese Karte, wenn sie angelegt oder auf eine Karte dieser Reihe gelegt wird, passen?

1. Ja, durch das Anlegen oder Drauflegen liegen 6 Säcke in der Reihe. In diesem Fall muss jede mitspielende Person schnell versuchen, Zacki (Sack) zu schnappen!

2. Nein, die gesuchte Anzahl kann nicht gebildet werden. Die Person, welche die Karte umgedreht hat, legt sie an die passende Reihe an. Liegen in der Reihe bereits mehr als 6 Säcke, wird die Karte nicht angelegt, sondern auf eine Karte mit den meisten abgebildeten Säcke in dieser Reihe.

Fortsetzung «Schnapp den Sack» (S)

Abbildung 20 - Quelle Amigo et al., Spielanleitung. Foto D. Ambühl (2019)

Der Joker

Der Joker gilt als 1 Sack. Mit diesem Joker kann die vorgegebene Anzahl in einer beliebigen Sackreihe erreicht werden. Kann die gesuchte Anzahl trotz Joker nicht gebildet werden, darf die Person, die ihn gespielt hat an eine beliebige Reihe anlegen.

Abbildung 21 - Joker. Quelle Amigo et al., Foto. D. Ambühl (2019)

Zacki ist geschnappt

Wer Zacki geschnappt hat, muss zeigen, wie die Anzahl 6 gebildet werden kann. Ist das geschafft, gehören alle Karten der entsprechenden Reihe der Person mit Zacki. Diese werden an ihrem Platz offen als Punktstapel vor sich gelegt. Die Ablagereihe bleibt vorerst leer, bis die nächste Karte dieser Sack-Art aufgedeckt wird. Das darf auch ein Joker sein.

Falsch geschnappt

Hat jemand den Zacki geschnappt und kann keine korrekte Lösung zeigen, muss diese Person eine ihrer Punktekarte wieder unter den eigene Nachziehstapel legen. Ist noch kein Punktstapel vorhanden entfällt dies.

Spielende

Das Spiel endet, wenn alle Nachziehstapel der Mitspielenden aufgebraucht sind. Die Person mit den meisten Punkten im eigenen Punktstapel gewinnt. Jede Karte ist unabhängig von den abgebildeten Säcken immer einen Punkt wert. Haben mehrere Mitspielende den gleichen Punktestand, so haben alle beide gewonnen.»

Quelle: Wolfgang Kramer und Klemens Franz & Amigo (2016)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

«Das Spiel wird anspruchsvoller mit den folgenden Varianten:

Variante 1: Es wird statt die «6» ein anderes Zielplättchen gewählt, z.B. die «8» und wird in die Tischmitte gelegt. Alles weitere wie oben beschrieben.

Variante 2: Es werden **zwei** Zielplättchen gewählt, z. B. die «6» und die «12». Wenn in einer der Ablagereihen **einer** der beiden Werte erreicht ist, muss Zacki geschnappt werden.

Variante 3: Für jede der vier Ablagereihen wird ein anderes Zielplättchen gewählt, z.B. für die Tränensäcke die «7», für die Dudelsäcke die «8», für die Wandersäcke die «9» und für die Frechen Säcke die «12».

Quelle: Wolfgang Kramer und Klemens Franz & Amigo (2016)

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Tabelle 33 - Spielanalyse 2

		<h2>Finger Twist (FT) Haim Shafir</h2>
		Amigo 4007396017311
		2 - 6 Spieler/Spielerinnen
		ab 6 Jahren
Spieldauer		ca. 10 Minuten
Förderschwerpunkt		<ul style="list-style-type: none"> Über die Handlung wird die taktile und visuell-räumliche Wahrnehmung geschult. Automatisieren der mentalen Mengenrepräsentation bis Vier bzw. Fünf. Das Kind lernt, in kürzester Zeit die Mengen der Finger zu erfassen, über die es den passenden Haargummi streifen muss. Es erfährt so das Gefühl der Fingerpositionen und Mengenzugehörigkeit. Die verschiedenen Aufteilungsmöglichkeiten der Fingerverbindungen können erfasst werden. Sich vorstellen können, dass eine Gesamtmenge sich in verschiedene Teilmengen aufgliedern kann und verändert werden können.
<ul style="list-style-type: none"> Mengen erfassen Mengen Zerlegen 		
Inputs KLP	Bei der Einführung des Spieles und in den Mitspiel- oder Begleitfasen.	Items
Mathematikbezogene Sprachbegleitung		Mittels Fragen zum Denken und verbalisieren anregen und folgende Begriffe sichern. <ul style="list-style-type: none"> weniger, mehr, gleichviel, Wie viele Finger sind miteinander verbunden? Der 1. Finger und der 2. Finger sind miteinander verbunden. An welcher Stelle sind sie miteinander verbunden? gehört zu ... , ist ein Teil von ..., gehören zusammen, teilen
Konzepte		<ul style="list-style-type: none"> Anzahlkonzept Kardinalanzahlkonzept Ordinalanzahlkonzept Teil-Ganzes-Konzept Seriation
Kompetenz		<ul style="list-style-type: none"> Mengen-Anzahlzerlegung bis 4 oder 5 Mengenerfassung auf Tempo
Strategie		<ul style="list-style-type: none"> Vergleichen Protoquantitative Schemata des Vergleichens Protoquantitative Schemata der Teile-Ganzen-Relation
Weitere Förderaspekte		<ul style="list-style-type: none"> Fingerfertigkeit Feinmotorik Farbenkenntnis Reaktionsvermögen
Lehrplan 21	Operieren und Benennen	
ZAHL UND VARIABLE	Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.	MA1 A1a
		<ul style="list-style-type: none"> Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe "ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten," verwenden.

Lehrplan 21

Fortsetzung: "Finger Twist

(FT)"

Operieren und Benennen**ZAHL UND VARIABLE**

Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

MA1 A4B

- Die SuS können Zahlen bis 4 bzw. 5 verschieden zerlegen (z.B. $4=3+1=2+2=1+1+1+1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $3+1=1+3$)
- Hierzu wäre die Unterstützung der KLP notwendig und die spezifisch angefertigten Karten.

Inhalt

Abbildung 23 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

- 72 Haargummis zur Mengenbildung (je 12 grün, gelb, orange, pink, weiss und blau)
- 1 Glocke zur Zeitbeschränkung
- 32 Händebildkarten als Aufgabenstellung
- 1 Spielanleitung für die KLP

Reguläre Spielanleitung

«Das älteste Kind dreht die oberste Karte des Stapels um und legt sie offen neben den Stapel. Sobald die Karte für alle sichtbar ist, versuchen die Spieler so schnell wie möglich, die Haargummis wie auf der Karte abgebildet über die Finger zu streifen.

Wer das als Erstes schafft, muss schnell mit der Hand, an der die Haargummis sind, auf die Glocke hauen. Hat es alle Haargummis in der richtigen Reihenfolge an den Fingern, darf er/sie die Karte als Belohnung behalten. Hat es jedoch einen Fehler gemacht und die falschen Haargummis genommen oder nicht in der richtigen Reihenfolge über die Finger gezogen, muss es zur Strafe eine bereits gewonnenen Karten wieder zurück in die Mitte legen. Wer eine Strafkarte bezahlen muss, aber noch keine Karte gewonnen hat, setzt in der nächsten Runde aus.»

Quelle: Shafir., H. & Amigo (2012)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung**Abwandlung des Spieles**

Hierzu bräuchte es ergänzend noch mehr selbstgestaltete Fotokarten, die genauen Bezug zu der Mengenerlegung nehmen, unter Einbezug des Daumens um die Kraft der Fünf zu stärken.

Veränderung zu einem Lernspiel innerhalb eines Regelspieles.

Pädagogische Unterstützung ist zwingend, um einen effektiven Lernerfolg zu gewährleisten. Dabei ist die mathematikbezogene Sprachebegleitung zentral.

Differenzierung

Mit diesem Spiel könnten Rechnungen zu allen vier Rechenoperationen erfunden werden. Die Lernenden streifen sich dem entsprechend die Haargummis über. Statt Bildkarten sind es verbale Äusserungen, welche den Schwierigkeitsgrad des Spieles steigert.

Auf die Sitzposition der Kinder achten!**Raum-Lage/Orientierung im Raum, so dass alle Kinder die gleichen Voraussetzungen haben.**

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Tabelle 34 - Spielanalyse 4

Nanu (N) Abgeänderte Form: K. Hostettler und S. Jost

Ravensburger 4005556230631

2 bis 4 Spieler/Innen

4-99 Jahre

Spieldauer ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlzerlegungen merken

- Merkfähigkeit von Motiv und Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlzerlegungs-Kärtchen
- Zahl-Mengen-Zuordnung
- Zerlegungsmöglichkeiten der Zahlen 1-6

Inputs KLP

Items

Sprachbegleitung

- genaue Einführung dieser Spielvariante
- Sprachbegleitung als Sprachvorbild
- Speziell auf die numerischen Begriffe achten
- mit geeigneten Fragen unterstützen
- Die Zerlegungskarten mit den Kindern erstellen.
- vorgängig Übungen dazu anleiten

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- T-G-K

Kompetenz

•

Strategie

- Vergleichen
-

weitere Förderaspekte

- Merkfähigkeit
- Wortschatz
- Regelmäßigkeit
- Impulskontrolle

Lehrplan 21

Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

Operieren und benennen

MA 1 A4 b

- Die SuS können Zahlen bis 5 (20) verschieden zerlegen (z.B. $5=4+1=3+2=3+1+1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $3+1=1+3$)

Inhalt

Funktion

- 24 Bildkarten (Motive)
- 5 Deckel
- 1 Farbwürfel
- Zusatzkarten zu T-G-K (Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlzerlegung)

Reguläre Spielanleitung

Ziel des Spieles

«Wer merkt sich am besten, welches Motiv und **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlzerlegungs-Kärtchen** unter den bunten Deckeln verborgen ist? Mit den richtigen Vorhersagen gewinnt ihr die meisten Bildkärtchen.

Vorbereitung

Die Wahl und Anzahl der Kärtchen werden besprochen und offen auf dem Tisch verteilt.

Nanu, jetzt geht's los!

Das älteste Kind nimmt nun die 5 Deckel und versteckt darunter 5 Bildkarten, im Minimum sollte 1 Bildkarte einer Menge, **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlzerlegungs-Kärtchen** sein. Es sagt dabei immer an, welchen Deckel es über welches Bildkärtchen oder **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlzerlegungs-Kärtchen** legt.

Fortsetzung: Nanu (N)

Beispiel: Ich lege den roten Deckel über die Zahl 5, den grünen Deckel auf die Kuh, über die Kirsche lege ich den gelben, und die Menge 2 lege ich unter den blauen Deckel.

Das jüngste Kind würfelt nun mit dem Farbenwürfel. Der gewürfelte Farbpunkt gibt an, unter welchen Deckel es schauen darf-doch stopp! Zuerst nennt es das Motiv oder **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen**, das unter dem Deckel vermutet wird. Erst dann darf aufgedeckt werden.

Beispiel: Du würfelst die Farbe Blau, weißt du noch was unter dem blauen Deckel versteckt ist? Du bist dir ziemlich sicher, dass es die Menge 2 ist und sagst es lau. Dann hebst du den Deckel hoch. Super, es stimmt tatsächlich! Nimm das Bildkärtchen und lege es verdeckt vor dir ab.

Anschließend benennst du ein anderes Motiv bzw. **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen** und legst den Deckel darüber. Wenn eine **Menge, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen** fehlt, wird eine solche daruntergelegt. Jetzt sind wieder 5 Bildkärtchen/ **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen** verdeckt und das nächste Kind ist nun mit würfeln und raten an der Reihe.

Stimmt deine Vorhersage nicht, legst du den Deckel wieder über das Bildkärtchen/ **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen**, nach dem alle gesehen haben. Dein Zug ist beendet und es geht mit dem nächsten Kind weiter.

Würfelst du den Joker, darfst du den Deckel bestimmen, den du hochheben möchtest. Doch Achtung: Der Deckel, der zuletzt aufgehoben wurde, ist nicht erlaubt!

Auch hier nennst du zuerst das Motiv/ **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen**, bevor du unter den Deckel schaut und feststellst, ob du richtig geraten hast.

Ende des Spiels

Die Runde endet, wenn nur noch vier Bildkärtchen/ **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen** im Spiel sind und der fünfte, frei gewordene Deckel über kein Motiv mehr gelegt werden kann.

Wer jetzt die meisten Bildkärtchen und **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen** besitzt, gewinnt das Spiel.»

Original Quelle: Meister, H. & Ravensburger (2007), abgeänderte Form von K. Hostettler und S. Jost (2019)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

- Augenzwürfel (1-6) dazu und alle Kärtchen sind im Spiel: Das Kind würfelt mit beiden Würfeln, die Augenzahlen 1-6 besagen, dass es den Deckel, unter dem eine dieser Menge versteckt ist, anheben muss, genau wie in der Originalfassung. Der Farbwürfel entspricht dem Vorgehen der Originalfassung. Also hat das Kind pro Zug zwei Chancen.
- Es werden immer mehr Bildmotive mit Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen ausgetauscht, so dass das Verhältnis gedreht wird. 1 Bildkärtchen 4 Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen.
- In beiden Varianten kann sich etwas spezielles für die Minderheit der Kärtchen erfunden werden. Wenn es sich um ein Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen handelt, kann z.B. eine Zerlegungsaufgabe erfüllt werden oder so oft gehüpft, usw. Diese Variante ist für die Förderung der mathematischen bzw. numerischen Kompetenzen gedacht.
- Im DaZ-Unterricht wäre die umgekehrte Situation kann z.B. eine Aufgabe erfüllt werden, wie hüpfen oder es wird die Möglichkeit geboten etwas über das Motiv zu erzählen, usw.

Auf was ist zu achten

- Nanu ist vor allem ein Spiel für die Merkfähigkeit. Als solches bezweckt diese abgeänderte Variante, dass sich die Kinder die Bilder einprägen können. Also auch die Zerlegungsmöglichkeiten der Mengen 1-6
- Diese neue Variante sollte von der LP gut eingeführt werden. Es empfiehlt sich, die Vorlagen mit den Kindern selber herzustellen.
- Die Kinder sollten laut denken und die Bilder genau beschreiben. Die Sprachbegleitung sollte zu Beginn von einer LP mitgestaltet werden und später von ihr überprüft werden.
- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

11.7. Reines Memospiel Zahlen Formen

Tabelle 35 - Spielanalyse 5

Abb. (Bildquelle: s. Jost)

Dobble 1,2,3- (D)

Asmodee 3558380029649

1 bis 5 Spieler/Innen

ab 3 Jahren

Spieldauer

ca.

Förderschwerpunkt

Zahl und geometrische Formen unterscheiden

- numerische und geometrische Symbol mittels vergleichen erkennen

Inputs KLP

Items

Einführung

Wenn das Spiel zum ersten Mal gespielt wird, werden zwei Zufallskarten gezogen und miteinander verglichen und nach dem Symbol gesucht, das auf beiden Karten zu sehen ist. (Form/Zahl und Farbe sind identisch nur die Grösse kann unterschiedlich sein. Wenn ein Kind das identische Symbol gefunden hat, nimmt es zwei weitere und es wird weiter gefahren, wie bisher, bis alle Kinder das Spiel verstanden haben.»

- Einführung
- Begriffe, benennen der Symbole: z. B. Rechteck, rot; Quadrat, lila; Kreis, grün; Dreieck, gelb; Eins, 1 blau; Zwei 2, rot; Drei 3, orange
- Regel
- mathematische Sprachbegleitung

Konzept

Kompetenz

Strategie

- vergleichen

weitere Förderaspekte

- visuelle Wahrnehmungsfähigkeit
- Reaktionsfähigkeit

Lehrplan 21

Operieren und benennen

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

MA1 A1a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten,» verwenden.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

MA2 A1a

Die SuS kennen die Begriffe, Menge, Zahlwort und Formen des Spiels und können sie benennen.

MA2 A1b

Die SuS können die Anordnungen der Mengen/Zahlen beschreiben.

Inhalt	Funktion	Fortsetzung: Double 1, 2, 3, -(D)
<p>Abb. (Bildquelle: s. Jost)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 30 Karten mit Zahlen und geometrische Formen. Auf der Karte hat es jeweils 6 Symbole. Immer genau ein übereinstimmendes Symbol. 	
<p>Wer entdeckt es als Erster/r?</p>		

Reguläre Spielanleitung

Ziel des Spiels

«Unabhängig von den Regeln der jeweiligen Spielvariante geht es immer darum, als Erstes Kind das Symbol zu erkennen, das auf zwei Karten identisch ist, und es laut zu nennen. Dann erhält das betreffende Kind die Karte, behält sie oder legt sie ab – je nach der jeweiligen Spielvariante (2).

Spielvarianten

«**«Dobble 1,2,3»** besteht aus einer Reihe von Spielvarianten, bei denen es um Geschwindigkeit geht und alle SpielerInnen gleichzeitig aktiv sind. Der Einfachheit halber sind alle Spielvarianten nach ihrem Schwierigkeitsgrad in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Ihr könnt alle Varianten nacheinander spielen, in einer beliebigen Reihenfolge oder immer dieselbe Variante beibehalten. Hauptsache ihr habt Spass dabei! Lest zu Beginn die Regeln der gewählten Spielvariante laut vor. wenn ihr möchtet, könnt ihr zu Ausprobieren auch eine Runde vorab spielen, damit alle Kinder alle Regeln richtig verstanden haben.»

Spielvariante 1: Mini-Dobble (für ein/e 1 Spieler-In)

Ziel des Spiels: Jede ausliegende Karte mit einer eigenen Karte bedecken.

Vorbereitung

«6 Karten kommen offen nebeneinander in die Tischmitte. Das Kind erhält ebenso viele Karten und legt diese als verdeckten Stapel vor sich ab.»

Die Anzahl Karten und die verfügbare Zeit können je nach Alter des Kindes angepasst werden.

Wie wird gespielt?

«Das Kind sucht das Symbol, das auf der obersten Karte seines Stapels und auf der ersten Karte der ausliegenden Reihe identisch ist. Wenn es das übereinstimmende Symbol gefunden hat, deckt es die erste Karte der Reihe mit deiner verdeckten Karte ab. Dann sucht das Kind die Übereinstimmung zwischen der zweiten Karte der Reihe und seiner nächsten Karte, und so weiter.

Variante:

Wenn das Kind am Ende der ausliegenden Reihe angekommen ist, ruft es eine erwachsene Person, deckt jede Karte auf und nennt Form und Farbe des gefundenen, identischen Symbols (zum Beispiel: blaues Dreieck, rote Zwei, und so weiter). Falls das Kind bei der Benennung oder dem Erkennen des Paares ein Fehler macht, hilft die erwachsene Person, indem der Fehler erläutert wird.» (Korrektives Feedback und mathematisieren)

Spielvariante 2 Die Raupe (für 2 und mehr Kinder)

Vorbereitung: «Die Karten werden so gleichmässig wie möglich unter den Spielenden verteilt. Eine Karte kommt offen in die Tischmitte. Alle Spielenden bilden mit ihren Karten einen verdeckten Stapel und legen diesen vor sich ab.»

Ziel des Spiels: «Als Erstes alle Karten loswerden.»

Sieger: Wer als Erstes alle Karten losgeworden ist, hat gewonnen. Die anderen Mitspielenden spielen weiter, um zu ermitteln wer Zweites, Drittes und so weiter, wird.»

Wie wird gespielt?

«Auf ein Zeichen hin versuchen alle Spielenden das übereinstimmende Symbol zwischen der Karte in der Tischmitte und der obersten Karte ihres Stapels zu finden. Hat ein Kind die Übereinstimmung entdeckt, benennt es das identische Symbol und legt die Karte neben die Karte in der Tischmitte: Die Raupe beginnt zu wachsen! Diese neue Karte dient nun als Vergleichskarte für die nächste Symbolsuche. Auf diese Weise entsteht nach und nach eine kleine «Raupe». «

Spielvariante 3: Die beiden Koffer (für 2 und mehr Kinder)

Vorbereitung:

«Aus den Karten werden zwei gleichgrosse Stapel gebildet, die offen in die Tischmitte gelegt werden: Das sind die beiden Koffer.»

Ziel des Spiels: «So viele Karten wie möglich sammeln.»

Sieger: «Wer am Ende der Partie die meisten Karten hat, gewinnt.»

Wie wird gespielt?

Fortsetzung: Double 1, 2, 3, -(D)

«Das erste Kind, welches das identische Symbol zwischen den beiden sichtbaren Karten entdeckt, nennt es und erhält eine der beiden Karten. Auf diese Weise wird gespielt, bis beide Stapel aufgebraucht sind. Wenn nur noch ein einziger Stapel in der Mitte liegt, wird dieser in zwei gleiche Stapel geteilt und die Partie geht weiter, bis nur noch eine (oder gar keine) Karte mehr da ist.»

Spielvariante 4 Der Brunnen: (für 2 und mehr Kinder)**Vorbereitung**

alle Karten werden einzeln nacheinander an die Mitspielenden verteilt. Die letzte Karte kommt offen in die Tischmitte. Jedes Kind mischt die eigenen Karten, bildet einen verdeckten Stapel und legt diesen vor sich ab.»

Ziel des Spiels: «Möglichst als Erstes alle Karten loswerden – und keinesfalls Letztes werden.»

Sieger: «Wer als Erstes alle Karten losgeworden ist, gewinnt die Partie.»

Wie wird gespielt?

Auf ein Zeichen hin drehen alle gleichzeitig ihren verdeckten Stapel um. Nun versucht jedes schneller als die anderen die Karte seines Stapels loszuwerden, indem er/sie die eigene Karte auf die Karte in der Tischmitte legt. Dazu muss man lediglich das auf der obersten Karte des eigenen Stapels und der Karte in der Mitte übereinstimmende Symbol erkennen und benennen. Und da auf diese Weise immer wieder andere Karten in der Tischmitte liegen, muss man wirklich schnell sein.

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Die komplette Handreichung ist in einem separaten Dokument festgehalten.

Regelspiele für den mathematischen Bereich des Teil-Ganzes-Konzepts

Handreichung zur praxisnahen mathematischen Förderung im Bereich
des Teil-Ganzes-Konzepts für die Kindergarten- und Grundstufe

Abbildung 1 - Spielesammlung zum Aufbau und Vertiefen des Teil-Ganzes-Konzept (T-G-K)

Herausgeberinnen:

Karin Hostettler und Sandra Jost, 2019, im Rahmen ihrer Masterarbeit, HfH, Zürich

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1. Theorie	4
1.1 Zahlen-Grössen-Verknüpfungsmodell (ZGV) nach Krajewski..... und Ennemoser (2013).....	4 4
1.2 Die Entwicklungsstufen vom Vergleichen bis zum Rechnen.....	5
1.3 protoquantitative Schemata von Resnick. (1983)	8
1.4. Strategien.....	9
1.4.1 Zählstrategien.....	9
1.4.2 Rechenstrategien	9
1.5. Spielerisch Mathematiklernen	11
1.6 Interaktion mit KLP/Input KLP.....	11
1.7 Theorie und Lehrplanbezug.....	12
2 Überblick der Spiele und deren Förderbereiche.....	14
3 Spielesammlung zum Teil-Ganzes-Konzept (T-G-K)	19
3.1 Gruppe 1 Neu analysierte Spiele zur Anwendung des T-G-Ks	19
Chinderjass (CHJ).....	19
Erbsen Zählen (EZ).....	26
Klau den Hut: Doppel-Moppel (KH3).....	29
Klau den Hut: «Klau den Hut» (KH2)	32
Klau den Hut: «Geh zurück!» (KH4).....	35
Misthaufen Duo-Stapel (MD 2).....	40
Misthaufen: «Fingerstechen» (MFS).....	42
Misthaufen: «Fliegende Karten» (MF).....	44
Misthaufen: «Glücksmemo» (MG)	46
Misthaufen: «Ritter Rechenkarten» (RR1)	48
Misthaufen: «Ritter Rechenkarten» (RR2)	50
Schnapp den Sack (S).....	53
Phase 10 (P10).....	56
Schubitrix: «Mengen/Zahlen» (SCHMZ).....	60
Wir spielen Einkaufen (WE).....	62
Wild Life Yatzy (WY).....	66
Ziffern-Mengen-Zahlen- Quartett (ZMZ)	69
6 Nimmt (6n)	72
3.2 Gruppe 2 Bereits von anderen Autoren analysierten Spiele.....	75
Äpfelchen (A)	75
Halli Galli (H).....	77

Max Mümmelmann (MM)	79
Quips (Q)	81
Shut the Box (SH)	83
Vier - Gewinnt (VG).....	85
3.3 Spiele für den T-G-K-Aufbau.....	87
Quantifix (QF)	87
Zahlen- und Farbenlotto (ZF)	89
Schubitrix (SCHM).....	91
Klau den Hut: «Turmspiel» (KH1).....	94
Operieren und benennen	95
Klau den Hut: «Leg an!» (KH6)	96
Misthaufen: «Duo-Stapel» (MD1)	98
Zahlen-Zauber (ZZ).....	100
Würfel-Ligretto (WL).....	103
Obstgarten: «Obstkuchen-Bäckerei» (OG1)	105
Gänsespiel (GSP)	110
Zahlendino (ZD).....	112
Die kleine Raupe Nimmersatt (RN)	114
SKIP-BO (SB)	116
6.4 Abgeänderte Spiele	119
Finger Twist (FT) Haim Shafir	119
Nanu (N).....	121
7 Abkürzungsverzeichnis	123
8 Abbildungsverzeichnis.....	123
9 Tabellenverzeichnis.....	125
10 Literaturverzeichnis.....	125
8 Zusatzmaterial	129
8.1 Karten zum Spiel "Finger Twist (FT)"	129
8.2 T-G-K-Varianten zu Nanu (N)	131
8.2.1 Leer für eigene Umsetzungsideen und mit Zahl und Mengen	131
8.2.2 Vorlage als Idee und zum Ausmalen Nanu (N)	135
8.2.3 Vorlage als Idee zur Zahl- und Mengenerlegung; Nanu (N).....	136
8.3 Zahlwortkarten Kindergarten bis 1. Klasse	137

Vorwort

Liebe pädagogische Begleitpersonen

Die vorliegende Handreichung zu mathematisch orientierten Regelspielen für den Aufbau des Teil-Ganzes-Konzepts (T-G-K) dient dem Zweck, Ihnen eine weitere Methode zur spielerischen Förderung des T-G-Ks aufzuzeigen. Diese Handreichung wurde innerhalb einer Masterarbeit entwickelt nachdem die Verfasserinnen in ihrer praktischen Tätigkeit als Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen immer wieder feststellten, dass bis hin zur Mittelstufe der Primarschule, Defizite in diesem arithmetischen Bereich (T-G-K) vorliegen. Die einleitend dargestellten theoretischen Grundlagen des Konzepts sollen aus diesem Grund zu einem besseren Verständnis des T-G-K Aufbaus führen. Für die spielerische Unterstützung werden Regelspiele herangezogen, anhand deren mathematischen Potentials ergiebige Lernsituationen geschaffen werden können. Auf Grund der ausgewählten Spiele können Kinder ganz nebenbei mathematische Basiskompetenzen im Kindergarten- und der Grundschulzeit, also im Zyklus 1 nach Lehrplan 21, erwerben. Die Spiele und ihr mathematisches Gehalt werden in drei Gruppen, tabellarisch dargestellt. Gruppe 1 beinhaltet von den Verfasserinnen analysierte Spiele, Gruppe 2 die bereits mehrfach analysierten anderer Autorinnen und Gruppe 3 diejenigen, welche sich vorwiegend auf die Vorläuferfertigkeiten der Zahlen- und Mengenkenntnisse beziehen und wenig direkte Förderung des T-G-Ks beinhalten.

Es war den Verfasserinnen wichtig, eine kompakte Spielanalyse abzugeben, welche auch die Spielanleitung beinhaltet. In dieser wird jeweils die Bezeichnung «der Spieler» aus den Original-Anleitungen durch «das Kind», ersetzt.

Teilweise werden bereits Differenzierungsmöglichkeiten in den Spielanleitungen aufgezeigt, während bei anderen Ideen von den Verfasserinnen angefügt wurden. Alle Spiele sollten von der pädagogischen Begleitperson eingeführt werden und danach von den Kindern selbstständig gespielt werden können. Studien, wie jene von Siegler et al. (2013), weisen darauf hin, dass der Lerneffekt durch die mathematische Sprachbegleitung gesteigert werden kann. Folglich wurde auch dies in der Handreichung unter «Input der KLP» berücksichtigt.

Ein dritter Teil beinhaltet Quellenhinweise und weitere Informationen oder Zusatzmaterialien.

Wir hoffen mit dieser Handreichung zum kompetenzorientierten Einsatz von mathematisch orientierten Regelspielen zum Bereich des Teil-Ganzes-Konzepts, für den Zyklus 1 nach Lehrplan 21, anregen zu können.

Abschliessend wünschen wir Ihnen und Ihren anvertrauten Kindern viel Spass beim spielerischen «*Mathematisieren*» mit Regelspielen.

Karin Hostettler und Sandra Jost

1. Theorie

In diesem Kapitel stellen die Verfasserinnen zentrale Konzepte und Modelle für den Aufbau des T-G-Ks vor. Ebenfalls werden das spielerische Mathematiklernen und der Einfluss der LP kurz erläutert.

1.1 Zahlen-Größen-Verknüpfungsmodell (ZGV) nach Krajewski und Ennemoser (2013)

Das ZGV-Modell von Krajewski und Ennemoser (2013) stellt die mathematische Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen auf 3 Ebenen dar.

Der Ebene 1 sind die Basisfertigkeiten zu entnehmen, die sich Kinder vom Säuglings- bis ins Kindergartenalter aneignen. Auf Ebene 2 entwickelt sich aus dem unpräzisen Anzahlkonzept bzw. der unpräzisen Grössenvorstellung das präzise Anzahlkonzept (Grössenvorstellung): Die Kinder können Mengen mit Zahlwörtern verknüpfen. Das ordinale und kardinale Verständnis wird dabei erarbeitet und ist am Ende dieser Entwicklungsebene vorhanden. Auf der Ebene 3 wird dieses Verständnis verfeinert, wodurch dem Kind der Schritt zum operativen Rechnen gelingt. Es erkennt, dass in einer Zahl mehrere Zahlen verborgen sein können. Es wird fähig, Zahlen zu zerlegen und wieder zusammzusetzen.

Abb. 2 Zahlen-Größen-Verknüpfungsmodell (ZGV) nach Krajewski & Ennemoser (2013)

Kinder können sich in ihrer Entwicklung auf mehreren Ebenen gleichzeitig befinden, da ihre mathematische Entwicklung nicht nur linear verläuft. Das ZGV-Modell eignet sich zudem als Diagnoseinstrument, mit welchem das Erfassen von defizitären mathematischen Bereichen erleichtert und dadurch eine gezielte Förderung ermöglicht wird. Für die Aneignung des T-G-Ks ist die Ebene 3 Voraussetzung. In Fritz und Rickens Modell wird detailliert dargestellt und verdeutlicht, welches Wissen dies beinhaltet.

1.2 Die Entwicklungsstufen vom Vergleichen bis zum Rechnen

Fritz und Ricken (2009) verdeutlichen, welche Stufen ein Kind beim Aufbau des T-G-Ks durchläuft. Dieses Modell verschafft einen Überblick darüber, was das Kind bereits kann und welche Konzepte es sich dafür angeeignet hat.

Table 1 - Entwicklungsstufen nach Fritz und Ricken (2009)

Entwicklungsstufen	Items	Das Kind kann ...	Notwendige Konzepte und Kompetenzen:
Entwicklungsstufe 0	Isolierte Mengen und Zahlkenntnis	Das Kind kann Reihenfolgen bilden und mehr oder weniger vergleichen.	<ul style="list-style-type: none"> - Kenntnis der Zahlwortreihe - Mengen werden ohne exakte Quantifizierung erkannt - Können nach mehr oder weniger unterschieden werden - Zahlfolgen werden aufgezählt
Entwicklungsstufe I	Zahlen als Zählzahlen	Das Kind kennt die Zahlwörter und die betreffende Menge zB. Kann die Zahlen 1-6 den Würfelaugen eines Spielwürfels zuordnen.	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlwörter werden Objekten zugeordnet ohne die Mächtigkeit einer Menge zu verstehen. - Vergleich zweier Mengen durch zuordnen (Eins-zu-Eins-Zuordnung)
Entwicklungsstufe II	Ordinaler Zahlenstrahl	Das Kind weiss, dass die Zahl, die es zählte, die Position/Rangordnung angibt. Es kann daraus die Zahl zuvor und danach erschliessen.	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlwortreihe ist mit dem Schema des Vergleichens und dem Schema des Vermehrens verknüpft. - Daraus lassen sich die Vorgänger und Nachfolger präzise bestimmen. - Vorwärtsoperationen lassen sich durch Zählen bewerkstelligen.
Entwicklungsstufe III	Integration von Menge und Zahlwortreihe	Das Kind nähert sich ersten additiven Rechenoperationen an und versteht, dass sich die Menge vergrößert bzw. wird mehr, wenn etwas dazu gelegt wird und verkleinert, wenn etwas weggenommen wird bzw. wird weniger.	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlen werden mit der Mächtigkeit der entsprechenden Menge verbunden, sukzessiver Anstieg. - Addition wird als das Zufügen von Teilmengen plus Teilmengen verstanden - Durch die Integration von den Schemata «Vermehren» und «Vermindern» sind Additionen durchführbar. - Die ersten Beziehungen zu Mengen werden verstanden.
Entwicklungsstufe IV	Teile-Ganzes-Konzept	Das Kind erkennt, dass in einer ganzen Menge kleinere Mengen enthalten sind, es ermittelt dies handelnd, in dem es die Menge zerlegt oder wieder zusammenführt. Es handelt nun operativ und zählt zusammen oder die Differenz, rechnet zählend.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengen enthalten jeweils Teilmengen - Somit sind Mengen zerlegbar und zusammensetzbar - Additions- und Subtraktionsaufgaben werden gelöst indem Teilmengen gebildet werden, das T-T-G-Konzept entwickelt sich, Teilmengen-Teilmengen - Gesamtmenge - Relationaler Zahlbegriff, die Nachbarzahlen unterscheiden sich um genau ein Element
Entwicklungsstufe V	Verknüpfung des relationalen Zahlbegriffs mit dem T-T-G-Konzept	Das Kind beginnt sich vom zählenden Rechnen abzulösen.	<ul style="list-style-type: none"> - Vertiefung des relationalen Zahlaspekts - Verknüpfen von relationalem Zahlaspekt und dem T-T-G-Konzept - Woraus sich weitere Beziehungen von Mengen bestimmt werden können. Z.B. Differenz, Summe
Entwicklungsstufe VI	Einheiten in Zahlen (bündeln und entbündeln)	Das Kind beginnt sich vollständig vom zählenden Rechnen abzulösen.	<ul style="list-style-type: none"> - Gebündelte Mengen können neue abstrakte Einheiten darstellen. - Zahlen können auch aus diesen Einheiten zusammengesetzt oder zerlegt werden. - Die Verständnisenwicklung vom Bündeln und Entbündeln ist wichtig für das spätere Verstehen des Stellenwerts und der Multiplikation.

Auch dieses Model sehen die Verfasserinnen als ein geeignetes Instrument zur Erkennung des Förderbedarfs. Nach den beiden erwähnten Modellen und anderen, wie z.B. Gelman & Gallistel (1978), Fuson

(1988), Gaidoschik (2010,2016), Gasteiger (2011,2013), u.a., stellen die Verfasserinnen folgendes Kriterien-Raster für die Auswahl der Spielesammlung zusammen. Die Begriffe und deren Bedeutung werden hier nur kurz umschrieben.

Tabelle 2 - Kriterien nach denen die Spiele analysiert wurden, nach Prote, (2014)

Zahlenvorstellungen			
Kardinalzahlaspekt	Mächtigkeit der Menge	Ordinalzahlaspekt	Ordnung/Reihenfolge
Anzahl, Menge	Zahl gibt Anzahl einer Menge an	Zählzahlen und Ordnungszahlen	kennzeichnet Position in einer festen Reihenfolge
Frage nach.	Wie viel?	Handlung	Weitersetzen der Spielfigur.
		Fragen	An welcher Stelle? An 3.Stelle.
		Rang	Der Wievielte?
Masszahlaspekt	Wertesystem	Rechenzahlaspekt	Operatorzahlaspekt
Jassen: Bauer, Dame, Königin und Ass	Zahlen bekommen durch Masseinheit neue Bedeutung	Zahlen dienen als Symbole	algebraisch und algorithmisch zum Rechnen
Masseinheit / Grössen Hohlmasse, Geldmasse, Gewicht, Zeit, Längemasse	(3min - 3 Meter) Wechselwirkung Zahl sagt nur etwas aus als Mass (3kg Kirschen nicht dasselbe wie 3.	Gesetzmässigkeiten	Es stehen algebraischen Gesetzmässigkeiten im Mittelpunkt z.B. Vertauschungsgesetz $3+4 = 4+3$
Operatorzahlaspekt	Rechenzahlaspekt	Codierungszahlaspekt	Labelfunktion und Identifizierung
Inhalt	Zahlen dienen als Symbol zum Rechnen $3+5=8$	Zahlen zur Bezeichnung von Objekten	- Autokennzeichen - Strichcode - Zahlen in Telefonnummern - Postleitzahlen
Beschreibt Wiederholungen von Vorgängen	Wie oft? (einmal, zweimal.	Frage?	Wie heisst/lautet?
Frage?	Wie viel Mal geschieht etwas?	Dieser Bereich ist in keinem Spiel anzutreffen.	
Aufbau von Zahlenbildern			
verschiedene Repräsentationen Darstellungsformen: Als Zahl, als Menge und als Wort.		strukturierte Zahlendarstellung/Geordnete Anordnung Die Darstellung ist klar und verständlich und ersichtlich was zu erleichtert das Erfassen der Aufgabe.	
simultane Zahlauffassung Die Fähigkeit, die Anzahl von mehreren Objekten auf einen Blick zu erfassen, ohne dass diese einzeln gezählt werden müssen. (Subitizing) (vgl. Gaidoschik, 2010).			
Zahlenfertigkeiten			
Eindeutigkeitsprinzip Eindeutigkeitsprinzip (1-zu-1 Zuordnung) - Wie gezählt? Jedem, zu zählenden Objekten, wird genau ein Zahlwort zugeordnet.		Prinzip der stabilen Ordnung Prinzip der stabilen Ordnung (Konkrete Reihenfolge kennen) - Wie gezählt? Die Reihe der Zahlwörter hat eine feste Ordnung.	
Kardinalzahlprinzip Kardinalzahlprinzip (das letzte Zahlwort kennen) - Wie gezählt? Das zuletzt genannte Zahlwort gibt die Anzahl der Objekte einer Menge an.		Abstraktionsprinzip Was gezählt? Es kann jede beliebige Menge ausgezählt werden, d.h. es kommt nicht darauf an, welche Art die Objekte sind, die gezählt werden.	
Prinzip der Irrelevanz der Anordnung Was wird gezählt? Die jeweilige Anordnung der zu zählenden Objekte und auch die Reihenfolge, in der die Objekte gezählt werden, ist für das Zählergebnis nicht von Bedeutung.		verbales Zählen Phase 1 (verbales Zählen): Die Zahlwortreihe ist noch nicht strukturiert, sie wird wie ein Gedicht aufgesagt und kann noch nicht zum Zählen eingesetzt werden. (vgl. Fuson, 1988; Gasteiger, 2011, 2013)	
vorwärts/rückwärts Zählen (Wechsel der Zählrichtung) (vgl. Fuson, 1988; Gasteiger, 2011) Phase 5 vollständig reversible Zahlwortreihe. Gelingt beim Start einer x-beliebigen Zahl aus und auch in verschiedenen Schritten. Wenn Kinder die Zahlwortreihe vorwärts & rückwärts nennen können, haben sie dieses Entwicklungsniveau erreicht. Sie sind auch in der Lage, die Zählrichtung zu verändern, was wiederum den Einblick in die Zusammenhänge zwischen Addition und Subtraktion erleichtert.		Abzählen von Objekten Man spricht von einer Eins-zu-Eins-Zuordnung, wenn jedem Element genau ein anderes Element, genau ein Zahlwort zugeordnet wird. Das bedeutet, dass keines der Elemente doppelt gezählt und keines der Elemente vergessen werden darf. (vgl. Gelman & Gallistel, 1978)	
Zahlwortreihe aufsagen Entwicklungsverlauf in 5 Phasen nach Fuson (1988)		Vorgänger/Nachfolger	

Tabelle 3 - Fortsetzung: Kriterien nach denen die Spiele analysiert wurden, nach Prote, (2014)

erste Rechenfertigkeiten	
Zusammenzählen von Würfelbilder	Einfache Additionsaufgabe
Einfache Multiplikationsaufgaben (Verdoppeln/Halbieren)	Einfache Subtraktionsaufgabe
Mengenwahrnehmung	
Mengenvorstellung (Schätzen) Mengenrelation als Anzahlen <i>Auf dieser Ebene vollzieht sich der Übergang zu einem arithmetischen Verständnis von Zahlen, Kinder erkennen, dass sich eine bestimmte Anzahl aus (zwei) anderen Anzahlen zusammensetzt und dass dies mit Zahlwörtern beschreiben werden kann (5 Plättchen kann man in 2 und 3 aufteilen).</i>	Mengenkonstanz-/Invarianz <i>Menge verändert sich nicht, gleichbleiben der Menge und Anordnung der Menge; oder es geht darum, dass es Veränderungen in der Anordnung gibt, jedoch keine Veränderung in der Anzahl.</i>
Mengenvergleich (mehr, weniger, gleich viel) <i>Wo liegen mehr, weniger gleich viel ...?</i>	
Unpräzises Anzahlkonzept (wenig, viel, sehr viel)	Präzises Anzahlkonzept <i>1:1- Zuordnung: Ziffern zu Menge/Zahlwort zur Menge</i> <i>Erkenntnis, dass Zahlwörter Mengen repräsentieren bzw. dass Mengen mit Zahlwörtern beschrieben und bestimmt werden.</i>
Teil-Ganzes-Beziehung <i>Das Verständnis, dass eine Menge in verschiedene Anzahlen zerlegt und wieder zusammengesetzt werden kann.</i>	Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen
Seriation	
Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen	Zunahme-/Abnahme-Schema <i>A ist kleiner als B, B ist kleiner als C & deshalb muss A kleiner als C sein (transitiver Schluss)</i> <i>Bleistifte nach Grösse ordnen = einfache Seriation</i> <i>Klötze nach Breite & Höhe ordnen =multiple Seriation</i>

In Kapitel 2 wird in den Tabellen 7 und 8, die Zuordnung der Spiele in die erwähnten Konzept- und Kompetenzbereiche dargestellt. Alle Bereiche dienen dem Aufbau des T-G-Ks und sind fundamental, damit die Kinder das Verständnis auch mittels Alltagserfahrungen erkennen können. Klassische Beispiele im Kindergarten sind das Zerschneiden eines Geburtstagskuchens, das Bauen eines Turms mit Klötzen oder der anfangs erwähnte Stuhlkreis (eignet sich gut für erstes Bruchrechnen, SuS sind der Zähler und der Nenner sind die Stühle). Solange die Teile zusammenbleiben oder besetzt sind, ergibt dies ein Ganzes. Die Teile können auch verschieden gross sein, was wiederum die Menge der möglichen Teile für ein Ganzes beeinflusst. Wird ein Teil weggenommen oder ist nicht besetzt, fehlt er im Ganzen. Aus diesen Beobachtungen und sinnlichen Wahrnehmungen kann das Kind folgern, dass sich eine bestimmte Menge verschieden zerlegen und wieder zusammensetzen lässt und auch, dass es egal ist, wo der fehlende Teil ist, der zu einem ganzen Kuchen, Turm oder zu einer Klasse gehört. Dieses Vergleichen, Beurteilen und Wissen, was zusammengehört, ist unabdingbar für ein sicheres Verstehen des Anzahlkonzepts, welches das Bindeglied zum Teil-Ganzes-Konzept bildet. Beide Schemata, das

Zunahme-Abnahme- und das Teil-Ganzes-Schema werden in komplexen Aufgabenstellungen beim Rechnen benötigt und ermöglichen dem Kind, schwierigere Aufgaben in einfachere umzuwandeln, indem sie diese strukturieren und klassifizieren. Dies wird im Laufe des Erstrechnens mit dem Verstehen erweitert, dass eine Anzahl (z. B. 3) ein Teil eines Ganzen ist (z. B. 6) und aus anderen Anzahlen besteht, in welche die (3) zerlegt werden kann ($3 = 1 + 2$ bzw. $2 + 1$). Dieser Meilenstein vom pränumerischen Verständnis zum numerischen Teil-Ganzes-Konzept ist nach heutiger Erkenntnis die Basis für den Erwerb mathematischer Kompetenzen (vgl. Resnick, 1989; Sprengler et al. 2013). Es entwickelt sich laut Resnick (1983) im Kindergartenalter erst an kleinen Zahlen. Die Kinder erschliessen ein quantitatives Verständnis, das sich durch das Erfassen von kleinen Mengen und deren Zahlbeziehung auszeichnet.

Haben sie dieses einfachere Konzept verstanden, folgt ein protoquantitatives Verständnis, welches das Verstehen von Rechentexten ermöglicht und zur Umsetzung in die korrekte Rechenoperation führt. Dieser Entwicklungsschritt zum protoquantitativen Verständnis wird erst möglich, wenn die Kinder lesen und verstehen können, also erst im Grundschulalter, etwa ab der zweiten Klasse.

1.3 *protoquantitative Schemata von Resnick. (1983)*

Tabelle 4 - Protoquantitative Schemata nach Resnick (1983)

Protoquantitatives Schema	Operationen	Sprachliche Ausdrücke	
... des Vergleichs	Mengen von Gegenständen aufgrund des optischen Eindrucks vergleichen	viel wenig, gross klein	mehr weniger grösser kleiner
... des Vermehrens/ Verminderns	Mengenveränderungen nach Zuwachs oder Verringerung beurteilen	dazukommen mehr werden grösser als	wegnehmen weniger werden kleiner als
... der Teile-Ganzes-Relation	Sich vorstellen, dass eine Gesamtmenge sich in verschiedene Teilmengen aufgliedern kann, diese sich wieder aufgliedern lassen usw.	<ul style="list-style-type: none"> • gehört zu ... • ist ein Teil von ... • gehören zusammen • teilen 	

Um sich dem T-G-K anzunähern, nutzen die Kinder auch verschiedene Strategien, die je nach Entwicklungsstand des Kindes eingesetzt werden. An Hand dieser Strategien kann festgestellt werden, wie weit die numerische Entwicklung beim Kind fortgeschritten ist.

Die Verfasserinnen orientieren sich hierbei an der Zählstrategie von Hess (2016) und den Rechenstrategien von Dornheim (2013).

1.4. Strategien

Im Zusammenhang mit der Mengen-Zahlentwicklung steht auch die Entwicklung des Zählens und die daraus resultierenden Zählstrategien, die von den Rechenstrategien abgelöst werden. Strategien sind wichtige Bestandteile im Aufbau des T-G-Ks, um mathematische Operationen Folge leisten zu können.

1.4.1 Zählstrategien

- Das **Alleszählen** wird auch als «**sum-Strategie**» bezeichnet. Sie wird bereits im Kindergartenalter beobachtet und meint, dass die Kinder, mittels den Fingern von einer Hand zur anderen, die Summe auszählen. Diese Strategie setzt die unflexible Zahlenkette nach Fuson (1988) voraus, in der die Kinder nach Krajewski (2003) die Zahlenamen noch als eine Einheit erkennen und daher immer bei Eins mit Zählen beginnen. Das Auszählen der Summen setzt das kardinale Verständnis voraus (Hess, 2016, S.113).
- Das **Weiterzählen** löst das Alles Zählen etwas im Alter von 6 Jahren ab. Das bedeutet, dass die Kinder von einem ersten Summanden aus weiter zählen, was voraussetzt, dass sie bei Additionen von jeder Zahl aus vorwärts und bei Subtraktionen entsprechend rückwärts zählen können. Dieses Zählen verlangt das Aufbrechen der Zahlenkette und setzt ein gewisses Vorverständnis für das Relationszahlaspekt voraus (Hess, 2016, S.114).
- Mit **Quantensprung** wird das Weiterzählen von einem grösseren Summanden aus benannt. Siegler und Jenkins (1989) bezeichnen dies auch als «**min-Strategie**». Sie konnten in ihren Studien aufzeigen, dass etwa 30% der Kindergartenkinder diese Strategie, im Sinne von Zähl-schritten minimieren, bei additiven Aufgaben anwenden. Dies ist eine Mischstrategie aus Weiterzählen und impliziertem Wissen. Beispielsweise schauen Kinder Zahlen in der Rechnung an und erkennen, dass der zweite Summand grösser ist als ersterer und tauschen die beiden aus (Vertauschungsgesetz: $3+7=7+3$), damit sie weniger weiter zählen müssen **7**, 8,9,10. (statt **3**, 4,5,6,7,8,9,10). Dabei betonen sie die letzte Zahl von der aus sie weiterzählen. Dieses implizierte Wissen lernen die Kinder später als Kommutativgesetz kennen (Hess, 2016, S.114).

1.4.2 Rechenstrategien

Nach Dornheim werden die Rechenstrategien auf der Basis des Teil-Ganzes Konzepts dem Faktenabruf zugeteilt, welches die Kinder befähigt, vom zählenden Rechnen, der Zählstrategie, zur Rechenstrategie überzugehen (vgl. S. 74). Damit lösen sich die Kinder immer mehr vom Gebrauch von Material und handelndem Operieren und greifen auf ihre mentalen Repräsentationen zurück (vgl. S. 79). Bevor dies geschehen kann, muss das Kind jedoch sowohl die Basis vom Faktenwissen erworben als auch der grundlegende Zahlbegriff im Zahlenraum bis 20 erschlossen haben und des Weiteren über das Teil-Ganzes-Schema verfügen. Dies ermöglicht ihm das Additions- und Subtraktionsverständnis aufzubauen. Anhand des verstandenen Teil-Ganzes- Prinzips wird die Einsicht zum Dezimalverständnis ermöglicht. Nicht eindeutig erwiesen ist, wie weit die Entwicklung dieser heuristischen Rechenstrategien

spontan oder durch Instruktionen von Lehrpersonen erfolgen (vgl. S.75). Im Folgenden werden die verschiedenen Zerlegungsstrategien dargestellt.

Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt

Die Zerlegungsmöglichkeiten der Zahlen 5 und 10 sind der Ausgangspunkt für die Rechenstrategien nach dem Teil-Ganzes-Konzept. Sie gelten als zentrale dezimale Ankerpunkte. Wenn das Kind die Zerlegung der Zahl 5 in $1+4$ und $2+3$ verinnerlicht hat, kann es eine Anzahl von 5 Objekten schnell visuell-räumlich erfassen. Mit der Zahl 10 wird gleich verfahren, wobei die zehn Finger eine Struktur vorgeben. Hat das Kind diese Strategie verinnerlicht, kann darauf die Folgende aufgebaut werden.

Zahlverdoppelung als Ausgangspunkt

Nach dem Teil-Ganzes-Prinzip kann in dieser Strategie die Zerlegung komplexer Additionsaufgaben erfolgen, von denen das Ergebnis bereits im Gedächtnis abgerufen werden kann. Vor allem Aufgaben mit denselben Summanden im Zehneraum, wie: $8+8$, $9+9$, $4+4$ («ties»). Aufgaben, bei denen das Ergebnis den Zahlenraum 10 überschreitet und die Summanden verschieden sind, wie $9+8$, kann das Kind die Aufgabe vereinfachen, indem es $(8+8) +1=16+1=17$ rechnet.

Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt

Ebenfalls auf der Basis des Teil-Ganzes-Konzepts und der Zehnerzerlegung aufgebaut ($1+9$, $2+8$, $3+7$, $4+6$, $5+5/6+4,7+3$, $8+2$, $9+1$) ist die Rechenstrategie mit dem Zehnerübergang. Das Kind vereinfacht, indem es zuerst bis zum Zehner rechnet und danach die übrig gebliebenen Einer $8+6= (8+2) + 4=10+4=14$.

Die Zehneranalogien als Ausgangspunkt

Sind die Fakten des kleinen «Eins-plus eins» im Zahlenraum bis 20 fest im Gedächtnis verankert, können Analogien gebildet werden. Dem Kind wird es möglich nach derselben Strategie der Zehnerzerlegung im Teil-Ganzes-Konzept, die zweistelligen Zahlen zu zerlegen. Die Aufgaben werden dann zum Beispiel so aufgeteilt: $85+12=?$, in $80+5+10+2=$ oder in $80+10+5+2=$ $80+10=90+(5+2)=97$. Somit wird die Aufgabe vereinfacht.

Die Umkehrbarkeit als Ausgangspunkt

Auf der Basis des Teil-Ganzes-Schema lassen sich auch alle Subtraktionen von den bekannten Additionsaufgaben ableiten. Auch die Divisions- und Multiplikationsaufgaben werden mit dieser Strategie hergeleitet. Kennt das Kind die Aufgabe $7+3$ und deren Lösung 10, so ist es fähig auch die Umkehraufgabe $10-3=7$ oder $10-7=3$ zu erkennen. Wenn ein Kind eine Aufgabe wie $9-6=$ zu lösen hat, so kann es auf bereits gespeichertes Faktenwissen der Addition zurückgreifen und die Aufgabe korrekt lösen. $3+6=9$, folglich ergibt $9-6=3$. Dabei erkennt es schnell die Differenz.

Zur Unterstützung der mathematischen Kompetenzentwicklung ziehen die Verfasserinnen das Regelspiel heran.

1.5. Spielerisch Mathematiklernen

Im Alter des Kompetenzaufbaus des T-G-Ks wird seit den Anfängen der Kindergartenpädagogik das Spiel für die Entwicklung des Kindes berücksichtigt. Es steht während der gesamten Kindergartenzeit im Zentrum der Kindertandidaktik. Die Förderung der mathematischen Bildung war bereits für den Begründer des Kindergartens, Friedrich Fröbel (1782–1852), ein wichtiger Faktor in seiner Spielpädagogik. Verschiedene Studien (z. B. Einsiedler, 1989; Schuler, 2013; Siegler et al., 2012; Hauser et al. 2014) zeigten später auf, dass sich Spielen und Lernen im mathematischen Bereich ergänzen und sich mathematische Kompetenzen fördern lassen, z. B. anhand von Regelspielen.

Gemäss der Entwicklung der Spielformen entdecken und spielen Kinder das Regelspiel laut Heimlich (2015) ab dem zweiten Kindergartenjahr und können sich gemäss Renner (2008) im Schulalter verbindlich an dessen Regeln orientieren. Die Weiterentwicklung der Spieltätigkeit von Grundschulkindern steht also in enger Wechselwirkung mit der Ausbildung der Lernprozesse, die für diese Stufe typisch ist. Die Kompetenzen des T-G-Ks wie auch die des Regelspiels bauen Kinder im Alter des 1. Zyklus nach Lehrplan 21 auf, wodurch das Regelspiel laut den Verfasserinnen nicht nur zur Unterstützung in diesem Bereich, sondern auch als mögliche methodisch-didaktische Brücke vom Kindergarten zur Unterstufe eingesetzt werden könnte. Denn laut Hauser (2016) wirken sich Spiele positiv auf die Motivation und den damit verbundenen Lernprozess aus. Lerninhalte werden dabei nicht nur vielfältiger miteinander vernetzt, sondern auch nachhaltiger gelernt und lassen sich relativ leicht an unterschiedliche Lernniveaus anpassen, was entscheidend für eine gezielte Förderung ist. Sie erlauben des Weiteren das Anwenden von Basisstrategien und werden auch den mathematischen Kenntnissen fortgeschrittener Kinder gerecht (Hauser, 2016).

Um eine effektive Förderung zu erzielen, ist die sprachliche Begleitung von erfahrenen Fachpersonen essentiell.

1.6 Interaktion mit KLP/Input KLP

In der Interaktion mit Kindern ist die Sprache zentral. Die Sprache im Allgemeinen ist ein Zeichensystem, in dem die einzelnen Zeichen in ihrer Zusammensetzung Bezug auf Objekte oder Objektkategorien nehmen (Wortbildung). Dieses System verfügt über das Potenzial, verschiedene Kategorien zu kombinieren und neue Zeichen zu kreieren. Die Sprache weist linguistisch gesehen eine systemische Zeichen-Zeichen-Beziehung auf (Dornheim, 2013). Je nach Kategorie oder Herkunft der Sprache kann sich ihre Bedeutsamkeit ändern. Aus diesem Grunde ist das Vertraut werden mit der betreffenden Sprache, der mathematischen Sprache, bedeutsam, um überhaupt eine Vorstellung von der Bedeutung im Kontext zu erhalten. Auf die Praxis bezogen ist das sprachliche Begleiten der Handlung gemeint. Zum Beispiel muss die Zahl mit dem Zahlwort gekoppelt oder die Operationszeichen müssen mit dem dazugehörigen Wort vereint werden. Dazu gehört auch das Mathematisieren bzw. das laute Denken. Die Lehrperson fungiert als Vorbild (u. a. Vygotskij, 2017), um das kontextgebundene Sprachverstehen zu fördern. Aus den jüngsten Forschungen geht hervor, dass die Lehrperson hierbei eine bedeutende

Funktion einnimmt. Laut Siegler et al. (2013), welche den Effekt der mathematischen Fördermethode Spiel untersuchten ist die LP nicht nur in der Einführung des Spiels, sondern auch in dessen sprachlichen, mathematikbezogenen Begleitung relevant. Sie leitet die Kinder zum Laut Denken und Mathematisieren an. Dabei können die folgenden Tabellen (5 bis 9) und die anschliessenden Spielanalysen zur Unterstützung beigezogen werden.

1.7 Theorie und Lehrplanbezug

Im folgenden Kapitel geht es darum, die Spiele zum Aufbau und Vertiefen des Teil-Ganzes-Konzepts im aktuellen Bildungsauftrags der Verfasserinnen dieser Arbeit zu verorten.

Sie beziehen sich hier auf die Lehrpläne 21 aus dem Kanton Zürich und Aargau und lehnen sich an die Definition von Weinert (2002), welche besagt, dass Individuen mit ihren verfügbaren und erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten befähigt werden, Probleme zu lösen. Der Gelingens-Faktor ist abhängig von ihrem eigenen Willen, der Motivation und Bereitschaft zur Sozialen Interaktion und beeinflusst, wie erfolgreich, verantwortungsvoll und flexibel die Kinder in variablen Situationen agieren. Mit anderen Worten ausgedrückt, sollen die Kinder befähigt werden, Probleme in verschiedenen Kontexten zu lösen. Der Lehrplan 21 fasst den Kindergarten und die ersten beiden Primarschuljahre im 1. Zyklus zusammen. In der nachfolgenden Tabelle sind die analysierten Spiele dieser Handreichung nach den Handlungsaspekten (Operieren und benennen, erforschen und argumentieren und mathematisieren und darstellen) und Kompetenzbereichen (Zahlen und Variable, Form und Raum und Grössen, Funktionen, Daten und Zufall) gemäss des LP 21, aufgeführt.

Tabelle 5 - Mathematik Lehrplan 21, Zyklus 1: Spiele für den Aufbau und zur Vertiefung des T-G-Ks

Handlungsaspekte	Kompetenzbereiche		
Operieren und Benennen A	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen	
	MA 1 A1 a	Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe "ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten," verwenden.	
	<ul style="list-style-type: none"> Finger Twist Misthaufen Duo-Stapel Misthaufen Fingerstechen Misthaufen Ritter Rechenkarten SKIP-BO 6 nimmt 	<ul style="list-style-type: none"> Chinderjass Wir spielen Einkaufen Misthaufen fliegende Finger Äpfelchen Max Mümmelmann 	<ul style="list-style-type: none"> Klau den Hut Ziffern Mengen Zahlenkarteset Misthaufen Glücksmemo Schubitrix Mengen und Zahlen Wild Life Yatzy
	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können flexible zählen., Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.	
	MA 1 A2 a	Die SuS können bis (20) 5-10 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen	
	<ul style="list-style-type: none"> 3 Gewinnt Phase 10 6 nimmt Vier-Gewinnt 	<ul style="list-style-type: none"> Misthaufen Duo-Stapel Wir spielen Einkaufen Äpfelchen 	<ul style="list-style-type: none"> Ziffern Mengen Zahlenkarteset Wild Life Yatzy Max Mümmelmann
	MA 1 A2 b	Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. (Die SuS können in 2er-Schritten vorwärts zählen, von 2-20) Die SuS können Fingerbilder von 1-10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne zählen erfassen.	
	<ul style="list-style-type: none"> 3 Gewinnt Klau den Hut Vier-Gewinnt Wir spielen Einkaufen 	<ul style="list-style-type: none"> Erbsen zählen Misthaufen Duo-Stapel Misthaufen Ritter Rechenkarten Wild Life Yatzy 	<ul style="list-style-type: none"> Schnapp den Sack Ziffern Mengen Zahlenkarteset SKIP-BO 6 nimmt

Tabelle 6 - Fortsetzung: Mathematik Lehrplan 21, Zyklus 1: Spiele für den Aufbau und zur Vertiefung des T-G-Ks

Handlungs- apakte	Kompetenzbereiche	
Operieren und Benennen A	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.
	MA 1 A4 a	Die SuS können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z.B. 5 und 3 Knöpfe -> 4 und 4 Knöpfe).
		<ul style="list-style-type: none"> • Erbsen zählen • Misthaufen Ritter Rechenkarten
		<ul style="list-style-type: none"> • Halli Galli • Wir spielen Einkaufen
		<ul style="list-style-type: none"> • Wild Life Yatzy
	MA 1 A4 b	Die SuS können Zahlen bis 5 (20) verschieden zerlegen (z.B. $5=4+1=3+2=3+1+1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $3+1=1+3$)
		<ul style="list-style-type: none"> • Finger Twist • Klau den Hut • Misthaufen Ritter Rechenkarten
		<ul style="list-style-type: none"> • Erbsen zählen • Ziffern Mengen Zahlenkarteset • Wir spielen Einkaufen
		<ul style="list-style-type: none"> • Schnapp den Sack • Nanu • Wild Life Yatzy

Mathematisieren und Darstellen C	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.
	MA 1 C 1 a	Die SuS können zeigen, wie sie zählen
		<ul style="list-style-type: none"> • Erbsen zählen • Misthaufen Fingerstechen • Klau den Hut • SKIP-BO
		<ul style="list-style-type: none"> • Schnapp den Sack • Misthaufen fliegende Finger • Misthaufen Ritter Rechenkarten
		<ul style="list-style-type: none"> • Chinderjass • Misthaufen Glücksmemo • Max Mümmelmann
	MA 1 C 1 b	Die SuS können Summen darstellen und Darstellungen nachvollziehen (z.B. auf dem (20) 5er.Feld oder auf dem Zahlenstrahl/Rechenstrich/Seil).
		<ul style="list-style-type: none"> • Klau den Hut • Misthaufen Ritter Rechenkarten

Erforschen und Argumentieren B	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen
	MA 1 B 1	Die SuS können Additionen bis (20) 5 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterialien aufzeigen (z.B. $1+1=2$, $1+2=3$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 grösser ist bzw. zunimmt). Die SuS können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern (z.B. 1,2,3/2,3,4/3,4,5/4,5,6).
		<ul style="list-style-type: none"> • Klau den Hut • Misthaufen Ritter Rechenkarten • SKIP-BO
		<ul style="list-style-type: none"> • Ziffern Mengen Zahlenkarteset • Wir spielen Einkaufen • 6 nimmt
		<ul style="list-style-type: none"> • Halli Galli • Phase 10
	ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen
	MA 1 B 2 a	Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z.B. ein Turm mit 3 Klötzen ist grösser als einer mit 2).
	<ul style="list-style-type: none"> • Klau den Hut • Chinderjass 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erbsen zählen • Misthaufen Glücksmemo 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Schnapp den Sack 	
ZAHL UND VARIABLE	Die SuS können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen.	
MA 1 B 3 a	Die SuS können Anschauungsmaterial beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen (z.B. (20) 5er-Feld und Plättchen).	
	<ul style="list-style-type: none"> • Misthaufen Ritter Rechenkarten 	

Operieren und Benennen A	FORM UND RAUM	Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.
	MA 2 A 1 a	Die SuS können Linien aufzeichnen und ordnen (z.B. kurze, lange, gerade, gewellte Linien). Die SuS können Kreise, Dreiecke, Quadrat, Würfel und Kugel benennen.
		<ul style="list-style-type: none"> • Erbsen zählen • Misthaufen fliegende Finger • Misthaufen Ritter Rechenkarten • Vier-Gewinnt
		<ul style="list-style-type: none"> • Chinderjass • Klau den Hut • Schubitrix Mengen und Zahlen
		<ul style="list-style-type: none"> • 3 Gewinnt • Misthaufen Glücksmemo • Wild Life Yatzy
	MA 2 A 1 b	Die SuS können Strecken, Kreise, Dreiecke, Quadrat sowie Kugel und Würfel ordnen und beschreiben. Sie verwenden die Begriffe länger, kürzer, grösser, kleiner, am kleinsten, am kürzesten, am längsten.
		<ul style="list-style-type: none"> • Klau den Hut

Mathematisieren und Darstellen C	GRÖSSEN FUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL	Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.
	MA 3 C 1 a	Die SuS können sammeln und ordnen (z.B. Steine, nach Farbe, nach Grösse ordnen und zählen).
		<ul style="list-style-type: none"> • 3 Gewinnt • Max Mümmelmann
		<ul style="list-style-type: none"> • Ziffern Mengen Zahlenkarteset • Vier-Gewinnt
		<ul style="list-style-type: none"> • Wild Life Yatzy
	GRÖSSEN FUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL	Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen. und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.
	MA 3 C 3 a	Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.
		<ul style="list-style-type: none"> • Chinderjass • Misthaufen Ritter Rechenkarten
	<ul style="list-style-type: none"> • Misthaufen Fingerstechen • Wir spielen Einkaufen 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Misthaufen Glücksmemo • Wild Life Yatzy 	
MA 3 C 3 b	Die SuS können Additionen und Subtraktionen mit Rechengeschichten, Bildern und Handlungen eine Bedeutung geben (z.B. Im Stuhlkreis sitzen 20 Kinder, davon sind 8 Mädchen und 12 Jungen).	
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Gewinnt • Misthaufen Fingerstechen • Wir spielen Einkaufen 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Chinderjass • Misthaufen Glücksmemo 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Klau den Hut • Misthaufen Ritter Rechenkarten 	

Die farblich unterlegten Zellen sollen verdeutlichen, dass manche Spiele mehrere Kompetenzbereiche abdecken. Die Kompetenzziele MA1(A-C) - MA 3(A-C) lassen sich erweitert und anpassen. So wie es der individuelle Entwicklungsstand des Kindes erfordert.

2 Überblick der Spiele und deren Förderbereiche

Im Überblick sind die Spiele und ihre Schwerpunkte mit den folgenden Bewertungen beschrieben und unter ihren Abkürzungen aufgeführt.

4. = dominiert

3. = vorhanden

2. = möglich

1. = mit Anpassung möglich

leer = nicht vorhanden,

Unter dem Wert 4 «dominiert» wird verstanden, dass der betreffende mathematische Förderschwerpunkt des Spiels mit der Höchstzahl für den Erwerb und die Anwendung des T-G-Ks erreicht wird. Die Wertung 3 steht für «vorhanden» und meint, dass dieser Bereich zwar vorhanden ist aber erst durch den Input der LP effektiv wird, ansonsten beiläufig Einfluss auf den Erwerb der betreffenden Kompetenz hat. Die Wertung 2 «möglich» drückt aus, dass durch Differenzierung eine spezifische Förderung möglich wird. Die Wertung 1 steht für: «mit Anpassung möglich». Diesen Wert erhielten Spiele wie «Nanu» und «Finger Twist», bei welchen die gezielte Förderung des T-G-K möglich wird, wenn sie mit zusätzlichen Materialien ergänzt werden.

Um das Verständnis zu erleichtern, werden zu Beginn der folgenden Tabelle, die Spieltitle und die entsprechenden Abkürzungen aufgeführt.

Tabelle 7 - Mathematisches Gehalt 1 nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016)

4	4/3	3	2	1
S = Schnappen den Sack	A = Äpfelchen	MF = Misthaufen fliegende Karten	MD1 = Misthaufen Duo-Stapel	FT = Fingertwist, abgeändert
H = Halli Galli	SH = Shut the Box	WY = Wild Life Yazzy, abgeändert (Würfel und Spielerklärung)	ZD = Zahlendino	N = Nanu, abgeändert (Würfel und Vorlagen)
VG = Vier-Ge winnt	MM = Max Mümmelmann			
3 = 3 gewinn	CJ = Chinderjass	Q = Quips		
MG = Misthaufen Glücks memo	MT = Mein Taschengeld			
MD2 = Misthaufen Duo-Stapel	ZMZ = Ziffern Mengen Zahlenkarteset			

Mathematisches Gehalt 1		M D 2	M G	M F	M D 1	S	3	V G	M M	H	Q	M T	S H	A	C H J	Z M Z	Z D	W Y	F T	N
Zahlenvorstellungen	Kardinalzahlaspekt	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	2	2
	Ordinalzahlaspekt						3		4			4		4		4				
	Masszahlaspekt		4									4			3					
	Rechenzahlaspekt	4	4	4		3							4	4		4	4			
	Operatorzahlaspekt												4			3	2		2	
Aufbau von Zahlenbildern	verschiedene Repräsentationen	4	4	4	4	3			4	4	3	4	3	3		3	4	1		2
	strukturierte Zahlendarstellung				3	3	3	3		4			4	2	2	3			4	2
	simultane Zahlauffassung	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4		4	3		3	3	4	1	4
Zahlenfertigkeiten	Eindeutigkeitsprinzip	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3		3	2		4	4		
	Prinzip der stabilen Ordnung						4	3				3	3		2					
	Kardinalzahlprinzip	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	2	3	2	2		3	4		
	Abstraktionsprinzip									3		2					4	4		
	Prinzip der Irrelevanz der Anordnung					4	4			2	2	2		2	3		4	4		
	verbales Zählen					3	2	2	3	2	4	2		4						
	vorwärts/rückwärts Zählen	4	4	4		3	3		3	3	3			3	2	3	3			
	Abzählen von Objekten	4	4	4	4	3	3	2	2	3	4	2		4			3	2		
	Zahlwortreihe aufsagen						4		3		3									
Vorgänger/Nachfolger																				
erste Rechenfertigkeiten	Zusammenzählen von Würfelbilder									4			4			4		1		
	einfache Additionsaufgaben	4	4	4		4				4		4	4		4	4		2		
	Einfache Multiplikationsaufgaben											4				4				
	einfache Subtraktionsaufgabe	4		4																
Mengenwahrnehmung	Mengenvorstellung	4	4	4		4					3	4	4	3		4	3	4	1	
	Mengenvergleich	4	4	4	4	4		3	3	4	3	3	4	3		4	3	4		
	Mengenkonstanz-/Invarianz					4				4	3		4				3	4	1	
	unpräzises Anzahlkonzept																	4		
	präzises Anzahlkonzept	4	4	4	4	4	3		3	4	3	3	4	2	2	4	4	4	4	
	Teil-Ganzes-Beziehung	4	4	4		4	4	3	3	4	2	2	4		2	4		4	1	4
	Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen						3	3	4		2							4	4	
Seriation	Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen						3	4										4	4	
	Zunahme-/Abnahme- Schema											2		3	4	2		4		

Tabelle 8 - Mathematisches Gehalt 2

4	4/3	3	2	1/0
WE = Wir spielen Einkaufen	KH6 = Klau den Hut	QF = Quantifix	G = Gänsespiel	OG = Obstgarten, nur 2 von 10
EZ = Erbsen Zählen	ZZ = Zahlen-Zauber	RN = Raupe Nimmersatt	SCHM = Schubitrix	
RR1+2 = Misthaufen Ritter Rechenkarte 1 und 2	MFS = Misthaufen Finger stechen P10 = Phase 10	WL = Würfel-Ligretto OG1+2 = Obstgarten		

Tabelle 9 - Fortsetzung: Mathematisches Gehalt 2 nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016)

Mathematisches Gehalt 2		W	S	O	R	E	Q	Z	W	S	Z	6	R	K	P	M	G	
		E	C	G	N	Z	F	Z	L	C	F	N	R	H	1	F		
			H	¹⁺ ₂						H			¹⁺ ₂	¹⁻ ₆	0	S		
			M							M								
Zahlenvorstellungen	Kardinalzahlaspekt	4	4		4	3	4			2	4		4	4	4	4		
	Ordinalzahlaspekt	4										4	4	4	4		4	
	Masszahlaspekt	4											4	3				
	Rechenzahlaspekt	4								2			4	4	4	4		
	Operatorzahlaspekt	3								2			4	4	4	4		
Aufbau von Zahlenbildern	verschiedene Repräsentationen	3			4		4			4	4		4	4	4		4	
	strukturierte Zahlendarstellung	3	4							4		3	3	4	3	4	4	
	simultane Zahlauffassung	4	4		3	4	4			4	4	4	4	4			4	
	Eindeutigkeitsprinzip	4							4	4	4		4	3	4	4		
	Prinzip der stabilen Ordnung	4										3	4	4	4	4	4	
	Kardinalzahlprinzip	4	3		4	4			2	3		4	4	4	4	4		
	Abstraktionsprinzip	4	4		4	4			4	3				3			4	
	Prinzip der Irrelevanz der Anordnung	3	4		4				4	3				4			4	
	verbales Zählen																	
	vorwärts/rückwärts Zählen	4			3								4	4	4	3	3	4
	Abzählen von Objekten	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4	4	3	
	Zahlwortreihe aufsagen	4				3												
Vorgänger/Nachfolger					3									4	3	3		
erste Rechenfertigkeiten	Zusammenzählen von Würfelbildern	4																
	einfache Additionsaufgabe	4					2				2		4	4	4	4		
	Einfache Multiplikationsaufgaben (Verdoppeln/Halbieren)	2									2		4	4				
	einfache Subtraktionsaufgabe	2												3			4	
Mengenwahrnehmung	Mengenvorstellung	4	4		4		4	4			4		4	4	4	4		
	Mengenvergleich	4	4				3	2			4	4	3	4			4	
	Mengenkonstanz-/Invarianz	2							4									

Tabelle 10 - Fortsetzung: Mathematisches Gehalt 2 nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016)

Mathematisches Gehalt 2		W	S	O	R	E	Q	Z	W	S	Z	6	R	K	P	M	G
		E	C	G	N	Z	F	Z	L	C	F	N	R	H	1	F	
			H	¹⁺ ₂						H			¹⁺ ₂	¹⁻ ₆	0	S	
			M							M							
	unpräzises Anzahlkonzept		4								4		4	3			
	präzises Anzahlkonzept	4	2					4			2	3	4	4	4	4	3
	Teil-Ganzes-Beziehung	3	3				3						4	4	2	4	
	Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen	3	3				4	4			3	4	4	2	4		
Seriation	Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen		3				4				3	4	4	3	4		

Die Analysierten Spiele werden in **drei Gruppen** eingeteilt:

In der **ersten Gruppe** finden sich alle Spiele, die von den Verfasserinnen **analysiert** wurden und die für **die Entwicklung und Stärkung des T-G-K relevant** sind.

In der **zweiten Gruppe** werden diejenigen Spiele aufgeführt, die bereits von mehreren Forschenden analysiert wurden: Hauser et.al. (2017). *Mehr ist mehr. (2. Aufl.)*. Seelze: Kallmeyer/Klett; Schuler, S. (2013). *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen*. Münster: Waxmann und Schuler, Streit & Wittmann (2017). *Perspektiven mathematischer Bildung im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule*. Wiesbaden: Springer Spektrum).

In der **dritten Gruppe** werden sowohl die Spiele dargestellt, **die zum T-G-K hinführen**, also den **Aufbau des T-G-Ks** fördern als auch zwei weitere, die von den Verfasserinnen so aufbereitet wurden, dass sie die Kriterien zum Aufbau des T-G-Ks erfüllen.

Tabelle 11 - Spielesammlung

Spiel	Alter	Spieler/in- nen	Verlag	EAN	Gruppe
Äpfelchen	4-6 Jahren	2-4	Ravensburger	4005556222360	2
Chinderjass und Tschau Sepp	6-99 Jahren	2-5	carta.media	7640153073228	1
Erbsen zählen	6-99 Jahren	2-5	HABA	4010168239859	1
3 gewinnt	ab 6 Jahren	2	Ravensburger	4005556233908	1
Gänsespiel	ab 4 Jahren	2-4	carlit	7610355301511	2
Finger Twist	ab 6 Jahren	2-6	Amigo	4007396017311	3
Halli Galli	ab 6 Jahren	2-6	Amigo	4007396017007	2
Klau den Hut	ab 5 Jahren	2-4	Schubi	4006810223918	1+3
Max Mümmelmann	ab 4 Jahren	2-4	Ravensburger	4005556231195	2
Misthaufen	ab 4 Jahren	2-8	Schubi	4006810223888	1+3
Misthaufen Ritter Rechenkarten	ab 6 Jahren	2-6	Schubi	4006810223871	1+3
Nanu	4-99 Jahren	2-4	Ravensburger	4005556230631	3
Obstgarten	ab 3 Jahren	1-8	HABA	4010168041704	2
Phase 10	ab 7 Jahren	2-6	Mattel	8-8796161768-9	1
Quantitix	4 - 6 Jahren	2-4	Djeco	3070900083585	3
Quips	ab 3 Jahren	2-4	Ravensburger	4005556249206	2
Raupe Nimmersatt	ab 3 Jahren	1-3	Schmidt	4001504512385	3
Schnapp den Sack	ab 8 Jahren	2-5	Amigo	4007396016017	1
Schubitrax Mathematik Mengen Zählen Zahlen	ab 5 Jahren	1-4	Schubi	4006810239919	1
Schubitrax Mathematik Mengen erkennen	ab 5 Jahren	1-4	Schubi	4006810239865	3
6 nimmt	ab 10 Jahren	2-10	Amigo	4007396049107	1
Shut the Box	Ab 8 Jahren	2 und mehr	Carlit	7610355301108	2
Skip-Bo	ab 7 Jahren	2-6	Mattel	5011363523704	1
Wir spielen Einkaufen	ab 4 Jahren	2-4	Ravensburger	4005556249855	1
Würfel Ligretto	ab 8 Jahren	2-4	Schmidt	4001504496111	3
Wild Life Yatzy	ab 5 Jahren	2 +	Carlit	7610355301566	1
4 gewinnt	ab 6 Jahren	2	Hasbro	5010993445912	2
Zahlendino	ab 3 Jahren	1-4	HABA	4010168049281	3
Zahlen- und Farbenlotto	ab 3 Jahren	2-4	Pro-Spiel	4010168043203	3
Zahlen-Zauber	4-7 Jahren	2-4	Ravensburger	4005556249640	3
Ziffern Mengen Zahlen Quartett	ab 4 Jahren	2-4	Schubi	4006810223840	1

Die nachfolgenden Spielbeschreibungen und Fotos sind aus den Originalspielen und -anleitungen übernommen. Die Quellen werden sowohl in den Abbildungen und am Schluss der regulären Spielanleitung als auch in den Verzeichnissen deklariert.

3 Spielesammlung zum Teil-Ganzes-Konzept (T-G-K)

3.1 Gruppe 1 Neu analysierte Spiele zur Anwendung des T-G-Ks

Abbildung 2 - Spielpackung Chinderjass;
Foto D. Ambühl (2019)

Chinderjass (CHJ)

carta.media 7640153073228

2 bis 4 Spieler/Innen

6-99 Jahre

Spieldauer ca. 20 Minuten

Förderschwerpunkt

Operationsaspekt mittels T-G-K

- Regelkenntnis
- **Operator-und Rechenaspekt Addition**

Input LP

Items

Spieleinführung

Begriffserklärung

Unterstützung bei jüngeren Kindern für das Addieren der Punktzahl und schreiben der Zahlen.

- **Begriffserklärung Jass-Sprache**
 1. Stich = von jedem Spieler eine Karte, die am Schluss noch in der Mitte liegen, also vier Karten.
 2. Runde = Alle SpielerInnen haben ihre 9 Karten ausgespielt
 3. Spiel = Runden bis zum Erreichen der vereinbarten Punktzahl (500). **(Empfehlung 250, 500, 750, 1000 Punkte)**
 4. Trumpf = Kartenfarbe, welche die anderen Farben sticht.
 5. Stechkarte = Höhere Karten als die bisher gespielten.
 6. Schieben = ich kann den Trumpf nicht angeben, weil ich nicht genügend gleichfarbige und in idealer Trumpfwerten Karten habe, so sage ich lau schieben und mein Team- Kind gibt den Trumpf an, ich eröffne dann trotzdem die Runde mit der angegebenen Trumpffarbe, wenn möglich

- **Strategie vermitteln**

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept
- **Teil-Ganzes Konzept**

Kompetenz

- Zahlvorstellung (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Masszahl Rechenzahl)
- Sachkompetenz
- Rechenfertigkeit/Rechenkompetenz

Strategie

- von der Sum- zur Min-Strategie
- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Die Zehneranalogien als Ausgangspunkt
- Protoquantitative Schemata des Vermehrens

weitere Förderaspekte

- Sozialkompetenz
- Selbstkompetenz
- Partnerarbeit bzw. Teamarbeit
- Impulskontrolle

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

Operieren und Bennen

MA 1 A1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner, ist gleich, wird mehr, weniger, sind gleich viel, am meisten, am wenigsten», verwenden.

(Sie erkennen anhand der erreichten Punktezahlen, welches Paar das Siegerpaar ist.)

LP21	Erforschen und Argumentieren. <i>Fortsetzung: «Chinderjass» (CHJ)</i>
ZAHL UND VARIABLE Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen	MA 1 B 2 a Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z.B. ein Turm mit 3 Klötzen ist grösser als einer mit 2). (Die Kartenwerte der Jasskarten)
ZAHL UND VARIABLE Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.	Mathematisieren und Darstellen MA 1 C 1 a Die SuS können zeigen, wie sie zählen / oder rechnen. (Darstellung der erreichten Punkte)
FORM UND RAUM Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole	Operieren und Benennen MA 2 A 1a Die SuS können die Symbole der Jass-Karten erkennen und korrekt benennen (Wortbezeichnung und Wert).
GÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.	Mathematisieren und Darstellen MA 3 C 3a Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren. MA 3 C 3b Die SuS können Addition mit ihrer Rechenart und Handlung eine Bedeutung geben.
Inhalt	Funktion

Abbildung 3 - Kartenfarben. Foto D. Ambühl (2019)

- 36 Kinderjasskarten
- Spielanleitung "Chinderjass":
 1. Spielvariante A ohne Trumpf
 2. Spielvariante B mit Trumpf
 3. Spielvariante C mit Trumpf, Variante von B
 4. Spielvariante D
- Spielanleitung "Tschau Sepp"

Reguläre Spielanleitung

Anleitung Kinderjass (4 Spieler-innen)

Ziel des Spieles...

«... Ist es möglichst viele Karten zu sammeln und als erstes Team die vereinbarte Punktezahl von z.B. 500 Punkten zu erreichen.

Vorbereitung

"Zuerst werden die 36 Spielkarten gut gemischt und dann gleichmässig auf die Kinder verteilt, also erhält jedes Kind 9 Karten.

Abbildung 4 - Spielrichtung

Es wird jeweils in 2er Teams gespielt. Vor Spielbeginn wird vereinbart, welche zwei Kinder zusammen ein Team bilden. Die vier Spielenden setzen sich dann so an den Tisch, dass die Teams A und B immer abwechselnd am Zu sind.

Werte/Stiche: Das Ass ist die höchste Karte einer Spielfarbe und der Sechser die niedrigste. Die Karten stehen die jeweils untergeordneten in dieser Reihenfolge aus:

Abbildung 5 - Rosen-Bienen; von der Höchsten zur tiefsten Karte

Farben für das Kinderjass: Eichel-Eichhörnchen, Schilten-Schmetterling, Rosen-Biene, Kuh-Schellen.

Spielvariante A, ohne Trumpf

Die entsprechenden Karten ausspielen.

Das jüngste Kind legt eine Karte offen in die Mitte des Tisches, idealerweise eine Karte mit einem hohen Wert, welche die anderen Spieler nicht überbieten können.

Gespielt wird im Gegenuhrzeigersinn. Der erste Stich ist beendet, wenn alle Spielenden eine Karte abgelegt haben.

Tipp

Wenn du z.B. eine hohe Eichel-Eichhörnchen Karte hast, legst du sie offen in die Mitte des Tisches. Dann kommt das nächste Kind an die Reihe, welches rechts von dir sitzt und muss eine Karte derselben Farbe hinlegen. Wenn es merkt, dass seine Eichel-Eichhörnchen Karten einen tieferen Wert haben, als die bereits auf dem Tisch liegenden, und auch das Team-Kind vermutlich Schwierigkeiten haben wird, den Stich für dich zu entscheiden, spielt es besser eine tiefe Karte mit wenig Punkten aus, damit du den anderen nicht Punkte schenkst. und dir und deinem Team-Kind eine neue Chance für einen anderen Stich gibst.

Beispiel:

Kind A legt ein Eichel-Eichhörnchen in die Mitte. Hat Kind B von der Eichel-Eichhörnchen nur einen König und die 8 in der Hand, so spielt es am besten die 8 aus, da bei dieser Runde sowieso das andere Team die Spielkarten erhält. Der Eichel-Eichhörnchen König von Kind B ist nun die höchste Karte und sticht bei seinem Einsatz die anderen Eichel-Eichhörnchen Karten aus.

Sobald alle vier Spielenden jeweils eine Karte ausgespielt haben, erhält das Kind, welches die höchste Karte ausgespielt hat und somit den Stich gemacht hat, die vier in der Mitte liegenden Karten und legt diese verdeckt neben sich hin. dieses Kind ist dann wieder an der Reihe und darf als erste seine beliebige Karte ausspielen. Und so geht es weiter, bis alle Spielenden ihre neun Karten ausgespielt haben.

es muss immer die Farbe ausgespielt werden, welche das erste Kind ausgespielt hat. Wenn also Kind A ein Eichel-Eichhörnchen ausgespielt hat, müssen die anderen drei jeweils eine Karte dieser Farbe ausspielen. Wenn das nicht möglich ist, weil es keine Karte dieser Farbe in den Händen hält, spielt es eine andere beliebige Karte aus. Ein Stich mit einer anderen Farbe und höheren Karte ist nicht möglich.

Beispiel:

Kind A legt eine Eichel-Eichhörnchen 9er aus, Kind B die passende 8, Kind C einen Rosen-Bienen König und Kind D Eichel-Eichhörnchen Ober aus. Erhält Spieler D alle vier Karten, weil die erste ausgelegte Karte ein Eichel-Eichhörnchen 9 war und D eine höhere Eichel-Eichhörnchen Karte Ober ausgelegt hat und somit den Stich gemacht hat.

Auswertung

Beim Kinderjass wird anders als beim Erwachsenen Jassen einfacher notiert. Deshalb wird in einer kompletten Runde, in der alle 36 Karten

ausgespielt wurden, notiert. Nach jeder Runde wird die nächste Punktzahl gerade dazu addiert. Die Teams legen also die gemeinsam erspielten Karten zusammen, zählen die Punkte der beendeten Runde und schreiben sie wie folgt auf.

	<u>Noah und Sophie</u>		<u>Matteo und Julia</u>	
	Team A		Team B	
1. Runde	75	75	45	45
2. Runde	+ 52 =	127	+ 68 =	113
3. Runde	+ 66 =	193	+ 54 =	167
usw.				usw.

Durch die sofortige Addition nach jeder Runde ist der aktuelle Punktestand immer klar erkennbar.

Tipp zur Kontrolle der korrekten Zählung: Die Summe der Punkte beider Teams muss in der Spielvariante A, pro Runde immer 120 ergeben (z.B. 75+45,52+68, 66+54).

«Die einzelnen Karten haben folgende Punktwerte:»

Abbildung 6 - Kartenwerte

Ass = 11; Banner = 10; König = 4; Ober = 3; Unter = 2 und die Karten 9, 8, 7, 6, jeweils 0 Punkte.

Nach einer Runde werden alle Karten wieder zusammengetragen, gut gemischt und erneut gleichmässig an die Mitspielenden verteilt. Nun ist das Kind rechts vom Spielerenden, welches die vorherige Runde eröffnet hatte, an der Reihe und darf als Erstes eine Karte ausspielen.

Ende des Spiels

Fortsetzung: «Chinderjass» (CHJ)

Sobald das erste Team 500 Punkte oder mehr erspielt hat, ist das Spiel zu Ende und dieses Team hat gewonnen. Sollten beide Teams in der gleichen Runde die Grenze von 500 Punkten überschreiten, gewinnt das Team, welches die meisten Punkte sammeln konnte. »

Quelle: Originalspielanleitung von carta.media GmbH (3.Aufl. 2017)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Spielvariante B, Mit Trumpf

«Sobald ihr die Spielvariante A gespielt und verstanden habt, könnt ihr die Spielvariante B spielen. Diese Variante kommt dem Original-Jass näher und ist auch etwas anspruchsvoller.

Gespielt wird wie in Spielvariante A, jedoch wird vor jeder Runde zusätzlich eine Trumpffarbe gewählt. Die Trümpfe können immer ausgespielt werden, auch wenn bereits eine andere Farbe in der Spielmitte liegt. Jede Karte der Trumpffarbe sticht die Karten der anderen Farben. Die Trumpffarbe auswählen darf immer die spielende Person, welche die Runde eröffnet. Die Trumpfkarten (im Beispiel Schellen-Kuh Karten) haben teilweise andere Werte und Stiche, als die Karten, welche nicht zum Trumpf gewählt wurden. Sie stehen in dieser Reihenfolge:

Abbildung 7 - Werte und Stiche im Spiel mit Trumpf

Die Werte:

Der Trumpf Under/Bauer zählt 20 Punkte. Der Trumpf Neuner (NELL) zählt 14 Punkte. Die folgenden Karten behalten den regulären Wert: Der Trumpf Ass zählt 11 Punkte. Der Trumpf Banner zählt 10 Punkte. Der Trumpf König zählt 4 Punkte. Der Trumpf Ober zählt 3 Punkte. Die Trümpfe 8er, 7er und 6er zählen 0 Punkte.

Beispiel:

Das Kind A sagt, dass die Schellen-Kuh Trumpf ist, die Schellen-Kuh sticht dann die anderen Kartenfarben. Das Kind A spielt den Schellen-Kuh Under aus, Kind B muss dann die gleiche Farbe, also auch Schellen-Kuh, ausspielen und legt ein Schellen-Kuh Ass hin, Das Kind C hat keine Schellen-Kuh-Karte zur Hand und spielt eine Rose-Bienen 8er aus, das Kind D spielt einen Schellen-Kuh König aus. Den Stich hat also Kind A mit dem Schellen-Kuh-Under gemacht und erhält nun diese vier ausgespielten Karten. Kind A darf weiterhin die erste Karte ausspielen, bis ein anderes Kind einen Stich gemacht hat.

Tipp:

Wie wähle ich die ideale Trumpffarbe? Ich habe....

- Under und drei weitere Karten.
- Nell, Ass und drei weitere Karten.
- Under, Nell und eine weitere Trumpfkarte.

Wenn du das Gefühl hast, du hättest keine guten Karten, resp. von keiner Farbe genügend gute Karten für einen Trumpf, kannst du laut "Schiebe" sagen und dann muss dein Team-Kind die Trumpffarbe bestimmen. allerdings musst du dann trotzdem als erster eine Trumpfkarte, bzw. Karte ausspielen und somit die Runde eröffnen.

Auch bei der Spielvariante B mit Trumpf wird auf die Punktezahl von 5000 gespielt. Ihr könnt natürlich auch untereinander eine höhere Punktezahl, z.B. 1000 Punkte, ausmachen und das Spiel dauert dann einfach länger

Spielvariante C

In dieser Spielvariante lassen sich schneller die 500 Punkte holen, weil wenn die Trumpffarbenkarten Schellen-Kuh oder Schilten- Schmetterling an der Reihe sind, die Punktezahl der Runden jeweils doppelt zählen. Ansonsten wird diese Variante C wie Variante B gespielt.

Spielvariante D

Bei dieser Variante kannst du zusätzlich Punkte sammeln, wenn du einen sogenannten WEIS ("Wyys") Auf der Hand hast-das sind entweder vier Karten mit gleichem Wert oder mindestens drei Karten in einer Reihe. In diesem Kinderjass ist der Weis etwas vereinfacht. Wenn die Karten ausgeteilt sind und du von einem Wert alle vier Karten hast, kannst du für dein Team zusätzlich 100 Punkte aufschreiben.

Beispiel:

Du hast vier Karten mit einer 8 und darfst für dein Team 100 Punkte aufschreiben. Zusätzliche Punkte gibt es, wenn du drei oder mehr aufeinanderfolgende Karten einer Farbe hast. z.B. Rose-Biene 6, 7 und 8.

Punkte:

Vier gleiche Karten = 100 Punkte, drei aufeinanderfolgende Karten = 20 Punkte, bei vier aufeinanderfolgenden Karten = 50 Punkte, bei mehr als vier aufeinanderfolgende Karten = 100 Punkte.

Du musst den Weis angeben, sobald du deine 9 Karten aufgelesen hast und auf der Hand hältst. Die Punkte werden dann sofort aufgeschrieben. Wird dies zu Beginn dieser Runde vergessen, entfallen die Punkte für den Weis.

Spielt ihr nach diesen Regeln mit Weis, empfiehlt es sich, das Spiel auf 1000 Punkte zu spielen anstatt nur auf 500 Punkte." »

Quelle: Originalspielanleitung von carta.media GmbH (3.Aufl. 2017)

Auf was ist zu achten

- Jass-Sprache
- Genügend Zeit für die exakte Einführung einberechnen.
- Wie kann die Einführung erfolgen, macht es Sinn, gewisse Elemente in der Klasse, bzw. Kleingruppe einzuführen und nur die detaillierte Spielsituation in der jeweiligen Jass-Gruppe?
- Die Spieleinführung, je nach Klasse (Mehrsprachigkeit), in Etappierungen durchführen (kleinschrittig).

Anmerkung: Im Spiel Misthaufen (Schubi 4006810223888), die Spielidee "Fingerstechen", könnte als Einstiegsspiel ausgesucht werden, da geht es nur ums Stechen.

Platz für eigene Notizen

Abb. 12. (Bildquelle: D. Ambühl)

3 – Gewinnt (3) G. Baars, J. Krause, M. Gohl

Ravensburger

4005556233908

2 bis 4 Spieler/Innen

6–99 Jahren

Spieldauer

ca. 10–20 Minuten

Förderschwerpunkt

Die Menge «drei» in Form und Raum erfassen.

- Zahlvorstellung: Ordinalzahlaspekt und Kardinalzahlaspekt
- Mengenwahrnehmung: Prinzip der Irrelevanz der Anordnung, Mengenvorstellung und Mengenvergleich

Input LP

Begriffe und Spielregel einführen

Items

- waagrecht, senkrecht, diagonal
- Dreier- Reihen

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Teil-Ganzes-Konzept

Kompetenz

- ordnen, sortieren
- Subitizing
- Menge 3 in verschiedener Richtung erfassen => waagrecht, senkrecht, diagonal

Strategie

- Simultane Zahlauffassung: Subitizing
- Sum-Strategie und Weiterzählen

weitere Förderaspekte

- visuell-räumliche Wahrnehmung
- Feinmotorik
- Sozial- und Selbstkompetenz

Lehrplan 21

Operieren und benennen

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen. Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

MA 1 A2 a

Die SuS können bis (20) 5–10 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen

MA 1 A2 b

Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

Operieren und benennen

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.

MA 2 A 1 a + b

Die SuS können waagrecht, senkrecht und diagonal benennen.

Mathematisieren und Darstellen

GRÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren

MA 3 C 1 a

Die SuS können sammeln und ordnen (z. B. Steine, nach Farbe oder Grösse ordnen und zählen).

Inhalt

Abb. 13 (Bildquelle: D. Ambühl)

Funktion

- 1 Spielgerät: Käsescheibe mit 42 Löchern
- 42 Mäuse
- 18 Käsestücke (1,2,3 löchrig)
- 1 Beutel

Reguläre Spielanleitung**Ziel des Spieles**

«Nachdem alle Mäuse im Käse verschwunden sind, gewinnt diejenige Person, die die meisten Löcher in ihren Käsestücke zählt.

Vorbereitung

Spielgerät nach Bild (Spielanleitung) zusammenbauen. Alle Mäuse in den Beutel. Die Käsestücke nach Menge (1,2,3) der Löcher sortieren und neben das Spielgerät stellen.

Spielende sitzen sich gegenüber, dazwischen ist das Spielgerät. Alle ziehen sich zwei Mäuse aus dem Beutel und halten sie in der Hand, sodass sie niemand sehen kann.

1. Die Käseparty beginnt

Das jüngste Kind beginnt, danach spielt ihr im Uhrzeigersinn weiter. Wer an der Reihe ist, wirft eine seiner Mäuse in eine beliebige Spalte der Käsescheibe (Spielgerät). Die Ohren jeder Maus sollten nach oben zeigen, damit ihr die Reihen später leichter erkennen könnt. Danach zieht ihr die Maus aus dem Beutel. Somit habt ihr zu Beginn eures Zuges immer zwei Mäuse zur Auswahl. Jetzt ist der 7. die reihum nächste Spieler-In an der Reihe.

2. Dreier-Gruppe bilden

Ihr versucht mit eurer eingeworfenen Maus eine, folgenden Kombinationen **waagrecht**, **senkrecht** oder **diagonal** zu bilden.

Coole Clique: Drei Mäuse der gleichen Farbe, zum Beispiel drei Mäuse mit grünem Hintergrund. Die Clique darf aus Jungs und Mädchen bestehen.

Jungs-oder Mädchentrio: Drei Jungs oder drei Mädchen, egal in welcher Farbe.

3. Käsestücke gewinnen

Bildet ihr durch Einwerfen eurer Maus eine Dreier- Gruppe, bekommt ihr ein **Käsestück**. Zunächst gewinnt ihr die Stücke mit **einem Loch**, wenn diese verteilt sind, die mit **zwei Löchern**, danach dürft ihr euch ein Stück mit **drei Löchern** nehmen.

Besonderheit: Wenn ihr durch den Einwurf einer Maus gleichzeitig **zwei unterschiedliche Dreiergruppen** erreicht, bekommt ihr auch **zwei Käsestücke** zur Belohnung! Doch es sind höchstens zwei Käsestücke pro Zug möglich.

Reguläre Spielanleitung

Wichtig: Wenn ihr eine vierte Maus in genau derselben Art an eine Dreiergruppe einwerft, ergibt das keine neue Dreier-Gruppe! Beispielsweise an eine blaue Dreiergruppe eine vierte, blaue Maus.

Eine neue Gruppe wäre es allerdings, wenn dadurch eine neue Kombination geschaffen würde, zum Beispiel ein Mädchentrio.

Ende des Spiels

Das Spiel endet, wenn ihr entweder die Käsescheibe komplett mit Mäusen gefüllt habt oder das letzte Käsestück gewonnen habt.

Das Kind mit den meisten Löchern in seinen Käsestücken gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt das Kind, das dabei mehr Käsestücke besitzt.»

Quelle: Originalspielanleitung von G. Baars, J. Krause, M. Gohl & Ravensburger (Hrsg., 2015)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

- Die Richtungen auf zwei Möglichkeiten einschränken.
- Die Anordnung vorgeben. Nur Jungs, nur Mädchen, nur eine Farbe, die Mäuse würden am Anfang gerecht verteilt => aufteilen
- Käsestücke im Beutel, für zufälliges Erreichen der Punktzahl.

Auf was ist zu achten

- Klärung der Begrifflichkeit: waagrecht, senkrecht, diagonal, ...
- Welche Variante angesagt ist.
- mathematisch- sprachliche Begleitung

Platz für eigene Notizen

Abbildung 8 - Spielpackung: Erbsen zählen. Foto: D. Ambühl (2019)

Erbsen Zählen (EZ)

HABA 4010168239859

2 bis 5 Spieler/Innen

6-99 Jahre

Spieldauer ca. 10-15 Minuten

Förderschwerpunkt

- Rechenaspekt: Addition

Mengenerfassen und Teil-Ganzes-Konzept

Input LP

Items

Einführung

«Erbsen! Überall Erbsen ... und sie sind durcheinandergeraten! Bringt sie von eins bis sechs in die richtige Reihenfolge und sammelt als Belohnung Riesenerbsen! Es wird wild umher sortiert, gerechnet und getauscht. Nehmt euch dabei vor den Erbsendieben und den Pecherbsen in Acht! Auch scheinbar wertloser Erbsenmatsch kann euch am Ende zum Sieg verhelfen. Wenn ihr die Erbsen geschickt zu vollständigen Reihen sortiert, dann seid ihr am Ende der 7 die Erbsenerzählmeister-In mit den meisten Riesenerbsen und gewinnt das verrückte Erbsenzählen!»

Quelle: Thade Precht, Oliver Freudenstein, Tim Rogasch & HABA (Hrsg., 2015)

- Spieleinführung
- mathematische Sprachbegleitung
- Mathematisieren und Darstellen begleiten LP21

Konzept

- Ordinal- und Kardinalzahlkonzept
- präzises Anzahlkonzept
- Teil-Ganzes-Konzept

Kompetenz

Zahlenfertigkeiten

- Weiterzählen
- vorwärts/rückwärts Zählen

Mengenwahrnehmung

- Subitizing
- präzises Anzahlkonzept,
- Teil-Ganzes-Beziehung, **T-G-K**
- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen

Seriation

Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen, Zunahme/Abnahme Schema

Strategie

Mengenwahrnehmung:

- Simultane Zahlauffassung
- Vergleichen
- Sortieren und Ordnen

Zählstrategien:

- Sum-Strategie: Alleszählen,
- Weiterzählen
- Quantensprung: Min-Strategie

Protoquantitative Schemata:

- des Vermehrens und Verminderns
- Teile-Ganzes-Relation

Rechenstrategien:

- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt
- Zahlverdoppelung als Ausgangspunkt
- Sechserzerlegung als Ausgangspunkt
- Umkehrbarkeit als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- Regelspielkompetenzen
- Selbstständigkeit
- Impulskontrolle

Lehrplan 21

Operieren und Benennen

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen, Zahlen nach Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen

Form und Raum

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.

MA 1A 2b

Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen/Mengen aus vorwärts und rückwärts zählen. Sie können Würfelbilder spontan erfassen.

MA1 A 4a

Die SuS können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen.

MA1 A 4b

Die SuS können Zahlen bis 6 verschieden zerlegen und umformen.

Mathematisieren und Darstellen**MA 1C 1a**

Die SuS zeigen, wie sie zählen und die Summen bis 6 zerlegen können.

Operieren und Benennen

MA 2 A 1a

Die SuS können die Würfelsymbol-Karten ordnen und benennen. Sie können nach Vorgaben strukturieren.

Inhalt

Abbildung 9 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

- 1 Spielanleitung und 123 Erbsenkarten:

5 x Pecherbse

«Kann von einer mittspielenden Person während ihres Zuges vor eine Andere ablegen damit diese einmal aussetzen muss. Sie kann sie danach wieder in den Stapel zurückgelegt oder selber einmal einsetzen.»

21x Erbsenmatsch

Dies sind Niete, welche die Spielenden bei sich zur Seite legen und als eigener Stapel sammelt. Am Ende könnten diese aber noch spielentscheidend sein.

5x Erbsendieb

Diese Karte darf gegenseitig eingesetzt werden, um den Anderen eine grüne Punktekarte zu stehlen. Sie darf sofort genutzt werden oder in einem späteren Zug, allerdings nur einmal. Wichtig: rote Erbsenkarten und die darunter liegenden dürfen nicht gestohlen werden. Die gestohlene Erbsenkarte muss sofort in der eigenen Auslage zu liegen kommen. nach Gebrauch kommt sie Erbsendiebkarte wieder in den Stapel.

5x Bonuserbsen

Wenn diese Karte ausgespielt wird und danach sofort in die Schachtel zurückgelegt wird, darf die spielende Person 3 weitere Erbsenkarte in der Tischmitte aufdecken und diese im Zug verwenden.

12 Riesenerbsen (Siegespunkte). Liegen in greifbarer Nähe.

87x Erbsenpunktearten (grüner und roter Hintergrund)

Diese Karten werden in der jeweiligen Auslage platziert. Wie dies geschehen soll wird unter "Erbsenpunktearten platzieren.»

Quelle: Thade Precht, Oliver Freudenstein, Tim Rogasch & HABA (Hrsg., 2015) beschrieben.»

Reguläre Spielanleitung

Spielvorbereitung

«Breitet alle Spielkarten mit der Rückseite nach oben auf dem Tisch in der Mitte aus und mischt sie kräftig durch. Die 12 Riesenerbsen liegen in greifbarer Nähe.

Spielablauf

Ihr spielt im Uhrzeigersinn. Das älteste Kind beginnt. Der Zug besteht aus den folgenden drei Aktionen: Karten aufdecken, Erbsenpunktekarten platzieren und ggf. Erbsenpunktekarten tauschen.

Karten aufdecken

Das startende Kind deckt vier beliebige Erbsenkarten in der Tischmitte auf und nimmt diese zu sich. Die vier aufgedeckten Kartengebiete nun die Handlungsmöglichkeiten vor, **siehe Funktion**.

Erbsenpunktekarten platzieren

Beispiel:

- Mit den Erbsenpunktekarten versucht jedes Kind eine komplette Zahlenreihe von 1-6 zu bilden.
- Erbsenpunktekarten werden dem Punktwert nach aufsteigend, in der Reihe von links nach rechts, platziert.
- Erbsenkarten mit gleichem Wert werden übereinander angeordnet.
- Erbsenpunktekarten mit einem roten Hintergrund schützen alle darunterliegenden Karten vor Erbsendieben. Alle Karten dürfen allerdings auch nicht gegen andere Karten eingetauscht werden. (die beiden roten im Beispiel oben und die darunterliegende zwei)

Erbsenpunktekarten eintauschen

Nachdem die Erbsenkarten gezogen wurden und ggf. Erbsenpunktekarten in den jeweiligen Ablagestapel platziert wurden, dürfen die Mitspielenden beliebig viele ihrer ungeschützten Karten gegen die anderer ihre Mitspielenden tauschen. Eine Zustimmung der Mitspielenden wird dafür nicht benötigt. **Wichtig:** Die Summe der dabei getauschten Karten muss immer dieselbe sein.

Zahlenreihe vervollständigen

Sobald eine mitspielende Person eine Zahlenreihe von 1-6 vollständig hat, legt sie diese in die Schachtel zurück und nimmt anstelle dieser eine Riesenerbse als Belohnung.

Spielende

Wenn alle Erbsenkarten aus der Tischmitte gezogen und eingesetzt wurden, endet das Spiel. Die mitspielende Person mit den meisten Riesenerbsen gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt, wer am meisten Erbsenmatschkarten hat.»

Quelle: Thade Precht, Oliver Freudenstein, Tim Rogasch & HABA (Hrsg., 2015)

Auf was ist zu achten

- Das Spiel kann nach einer Einführung von den Kindern alleine gespielt werden.
- Doch wenn der Fokus auf der gezielten Förderung liegt und auch das Mathematisieren und Darstellen nach LP21 berücksichtigt werden soll, ist die Begleitung einer Förderperson, wie z.B. Lehrperson u.a. zwingend.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 10 - Spielpackung: Klau den Hut. Foto: D. Ambühl (2019)

Klau den Hut: Doppel-Moppel (KH3)

Schubi

4006810223918

2 bis 4 Spieler/Innen

ab 7 Jahren

ca. 15 Minuten

Spieldauer

Förderschwerpunkte

Zahlvorstellung

- Zahlenraum 0- 20 Kardinal-Ordinalzahlaspekt, Masszahlaspekt (Wert der goldigen Hütchen).

Rechenfertigkeiten

- einfache Additionsaufgaben
- einfache Subtraktionsaufgaben
- einfache Multiplikationsaufgaben: halbieren und verdoppeln (2er Reihe)
- erkennen gerade und ungerade Zahlen

Mengenwahrnehmung

- Mengenvergleich
- T-G-K

Input LP

Das Zusammensetzen des Spiels zeigt schon eine Möglichkeit auf, das Teile-Teile-Ganzes zu verdeutlichen. Ebenso die Zahlenreihenfolge zu üben.

Items

- Sprachbegleitung
- Erfinden eigener Spiele
- Erforschen und Argumentieren (LP21)
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept
- **Teil-Ganzes Konzept**

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren, subtrahieren, halbieren und verdoppeln

Zahlenfertigkeiten

- vorwärts/rückwärts Zählen
- Ungerade/gerade Zahlen

Mengenwahrnehmung

- Subitizing
- präzises Anzahlkonzept,
- Teil-Ganzes-Beziehung, **T-G-K**
- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen

Seriation:

- Zunahme/Abnahme Schema

Strategie

Mengenwahrnehmung:

- Simultane Zahlauffassung
- Vergleichen

Zählstrategien:

- Weiterzählen
- Quantensprung: Min-Strategie

Protoquantitative Schemata:

- des Vergleichens
- des Vermehrens und Verminderns
- Teile-Ganzes-Relation

Rechenstrategien:

- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt
- Zahlverdoppelung als Ausgangspunkt
- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Zehneranalogien als Ausgangspunkt
- Umkehrbarkeit als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- Regelspielkompetenzen
- Selbstständigkeit
- Impulskontrolle
- Sozialkompetenz

Lehrplan 21**ZAHL UND VARIABLE**

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Zahlen- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.

GÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen in Sachsituationen konkretisieren.

Operieren und Benennen**MA 1 A1a**

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen (Hütchentürme) vergleichen und die Begriffe grösser als, kleiner als verwenden.

MA 1 B2a

Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

Die SuS können in 2er Schritten vorwärts zählen.

Erforschen und Argumentieren**MA 1 B1**

Die SuS können Additionen bis zwanzig systemisch variieren und beschreiben

MA 1 B2b

Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material (Zahlenstrahl in Form von Spielplan, Hütchenturm) überprüfen

Operieren und Benennen**MA 2 A1b**

Die SuS können Strecken ordnen und beschreiben (Zahlenstrahl in Form von Spielplan). Die gerade/ungerade Strecke ist kürzer/länger als die ungerade/gerade.

Mathematisieren und Darstellen**MA 3 C3b**

Die SuS können Addition und Subtraktion mit Handlung eine Bedeutung geben (Regelspiel. Hütchen).

Inhalt

Abbildung 11 - Inhalt. Foto: D. Ambühl (2019)

Funktion

- 5 goldene Hütchen, 36 gelbe Hütchen
- Zahlenkarten 0-20
- Zahlenwürfel
- Spielplan

Reguläre Spielanleitung

«Die Zahlenkarten werden zum Zahlenstrahl zusammengesteckt. Die Kinder lösen die ungeraden Zahlen heraus und die geraden Zahlen von 0-20 bleiben zurück. Auf ihnen wird «Doppelt Moppel» gespielt.

Zuerst werden alle goldenen, dann alle gelben Hütchen auf die Zahlenkarten verteilt. Dazu wird reihum gewürfelt und die Würfelzahl verdoppelt: Wer eine 5 würfelt, setzt einen Hut auf die 10; wer eine 3 würfelt, setzt einen Hut auf die 6; bei einer Krone (Joker), darf man eine Zahl wählen. Sobald alle gelben Hütchen verteilt sind, wird mit den eigenen Hütchen weitergespielt. Dabei gilt: Kommt man auf ein Feld, mit gelben Hütchen, darf man diese erobern, indem man sein eigenes Hütchen darüberstülpt. Stehen auf dem Feld bereits ein fremder Hütchenturm, erhält man von den Besitzern die Hälfte der eroberten Hütchen. Falls er eine ungerade Anzahl Hütchen besitzt, hat er Glück: Er kann seine Beute nicht halbieren und muss nur ein Hütchen abgeben. Kommt man jedoch auf ein Feld, auf dem bereits ein eigenes Hütchen steht, muss man sich leider selbst fressen, indem man sein Hütchen auf den eigenen Hütchenturm stellt. Wenn alle Hütchen im Spiel sind, beginnt die erste von fünf Schlussrunden: Wer eine gerade Zahl würfelt, darf mit dieser Zahl ein eigenes Hütchen vorwärts oder rückwärts bewegen und rechnet entsprechend plus oder minus. Natürlich springt man auf das Feld, auf dem es am meisten Hüte zu erobern gibt. Würfelt man eine ungerade Zahl, hat man Pech und das nächste Kind ist an der Reihe. Nach der fünften Würfelrunde stellt jedes seine eroberten Hütchen aufeinander, Gewonnen hat, wer den höchsten Turm bauen kann.»

Quelle: Beringer, S. und Bohnstedt, A. & Schubi (2018)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Zusatzregeln:

- man spielt mehr oder weniger Schlussrunden
- Die goldenen Hütchen zählen in der Schlussrunde zwei Punkte.

Komplettes Material in diesem Spiel

- **65 Hütchen:** 4 weisse Hütchen, 5 goldene Hütchen, 4 schwarze Hütchen, 4 blaue Hütchen, 4 rote Hütchen, 8 grüne Hütchen, 36 gelbe Hütchen
- 1 Augenzwürfel bis 6
- 1 Zahlenwürfel 0-10 und eine Krone
- zusammensetzbarer Spielplan mit Star, der Zahlenfolge und Ziel => Zahlenstrahl
- **Spielanleitung mit 6 Spielideen**

Auf was ist zu achten

- Um die Effizienz von mathematischen Kompetenzen zu steigern, sind entsprechende Inputs der LP notwendig.
- Das Spiel kann nach einer entsprechenden Einführung selbstständig gespielt werden. Die Kinder sollten dazu angehalten werden, während ihren Handlungen laut zu denken. Themenbezogen kommentieren.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 12 - Spielpackung: Klau den Hut. Foto: D. Ambühl (2019)

Klau den Hut: «Klau den Hut» (KH2)

Schubi 4006810223918

2 bis 4 Spieler/Innen

ab 7 Jahren

ca. 15 Minuten

Spieldauer

Förderschwerpunkt

Zahlvorstellung

- Zahlenraum 0 - 25 Kardinal-Ordinalzahlaspekt

Rechenfertigkeiten

- einfache Additionsaufgaben
- einfache Subtraktionsaufgaben
- einfache Multiplikationsaufgaben: halbieren (2er Reihe)
- erkennen gerade und ungerade Zahlen

Mengenwahrnehmung

- Mengenvergleich
- T-G-K

Input LP

Das Zusammensetzen des Spiels zeigt schon eine Möglichkeit auf, das Teile-Teile-Ganzes zu verdeutlichen. Ebenso die Zahlenreihenfolge zu üben.

Items

- Sprachbegleitung
- Erfinden eigener Spiele
- Erforschen und Argumentieren (LP21)
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept
- **Teil-Ganzes Konzept**

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren, subtrahieren, halbieren

Zahlenfertigkeiten

- vorwärts/rückwärts Zählen
- Ungerade/gerade Zahlen

T-G-K

- Subitizing
- Mengenwahrnehmung: präzises Anzahlkonzept, Teil-Ganzes-Beziehung, Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen
- Seriation: Zunahme/Abnahme Schema

Strategie

Mengenwahrnehmung:

- Simultane Zahlauffassung
- Vergleichen

Zählstrategien:

- Weiterzählen
- Quantensprung: Min-Strategie

Protoquantitative Schemata:

- des Vergleichens
- des Vermehrens und Verminderns
- Teile-Ganzes-Relation (Hütchenturm)

Rechenstrategien:

- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt
- Zahlverdoppelung als Ausgangspunkt
- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Umkehrbarkeit als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- Regelspielkenntnis
- Impulskontrolle
- Sozialkompetenz

Lehrplan 21**ZAHL UND VARIABLE**

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Zahlen- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.

GÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen in Sachsituationen konkretisieren.

Inhalt

Abbildung 13 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Operieren und Benennen**MA 1 A1a**

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen (Hütchentürme) vergleichen und die Begriffe grösser als, kleiner als verwenden.

MA 1 B2a

Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

Erforschen und Argumentieren**MA 1 B1**

Die SuS können Additionen bis fünfundzwanzig systemisch variieren und beschreiben. (LP-Input halbieren, ungerade/gerade Zahlen)

MA 1 B2b

Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material (Zahlenstrahl in Form von Spielplan, Hütchenturm) überprüfen. (LP-Input)

Operieren und Benennen**MA 2 A1b**

Die SuS können Strecken ordnen und beschreiben (Zahlenstrahl in Form von Spielplan). Die gerade/ungerade Strecke ist kürzer/länger als die ungerade/gerade. (LP-Input)

Mathematisieren und Darstellen**MA 3 C3b**

Die SuS können Addition und Subtraktion mit Handlung eine Bedeutung geben (Regelspiel. Hütchen). (LP-Input)

Funktion

- 36 gelbe Hütchen und pro Kind, je nachdem, wie viele mitspielende Kinder es sind, andersfarbige Hütchen: 4 Kinder 2 Hütchen/Kind; 3 Kinder 3 Hütchen/Kind; 2 Kinder 4 Hütchen/Kind
- zusammensetzbarer Spielbahn = Laufstrecke der Hütchen von 0-25 und Startkarte
- Spielplan

Reguläre Spielanleitung

«Die Zahlenkarten werden zum Zahlenstrahl zusammengesteckt. Auf jedes Zahlenfeld kommt ein gelbes Hütchen, die Hütchen der Kinder kommen auf das Startfeld. Das älteste Kind beginnt und würfelt. Entsprechend der Würfelzahl, z.B. 6, hüpft es auf das Zahlenfeld 6 und erobert das dort stehende gelbe Hütchen, indem es seinen Hut darüberstülpt. nun zieht das nächste Kind los.

Sobald alle Hütchen im Spiel sind, muss bei jedem Wurf ein Hut der eigenen Farbe vorwärts oder rückwärtsbewegt werden. Wer also auf der 7 steht und eine 5 würfelt, kann entweder $7+5$ rechnen und auf die 12 hüpfen oder $7-5$ rechnen und auf die 2 springen. Dabei gilt: Kommt man auf ein Feld, auf dem ein gelbes Hütchen steht, darf man es erobern. Stehen auf dem Feld bereits ein oder mehrere fremde Hütchentürme, erhält man von den Besitzern die Hälfte der eroberten Hütchen. Besteht die Beute eines Mitspielers allerdings aus einer ungeraden Anzahl, muss er nur ein Hütchen abgeben. Springt man jedoch auf ein Feld, auf dem bereits ein eigenes Hütchen steht, hat man Pech und muss das eigene Hütchen fressen.

Wenn alle gelben Hütchen erobert sind, darf man seine Türme im Ziel in Sicherheit bringen. Doch aufgepasst, das erste Kind muss mit dem exakten Würfelzahl auf das Zielfeld springen! Gelingt ihm das, müssen alle anderen Mitspielenden auch ins Ziel laufen. und dürfen nur noch plus rechnen. Würfelt ein Kind nun eine Zahl, die um eins, zwei, drei usw. höher ist als für den Einzug ins Ziel benötigt, muss es eins, zwei, drei usw. gelbe Hütchen zurücklassen. Mit den restlichen Hütchen darf es ins Ziel springen. Die nachfolgenden Kinder können deshalb mit etwas Glück auf den letzten Felder noch ein paar Hütchen einfangen. Wer am meisten gelbe Hütchen ins Ziel bringen, gewinnt.»

Quelle: Beringer, S. und Bohnstedt, A. & Schubi (2018)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Zusatzregeln:

- Wer eine Krone würfelt, darf eine Zahl zwischen 1 und 10 wählen.
- Auf den Zahlenfeldern 10 und 20 ist man in Sicherheit: Es dürfen keine Hütchen geklaut werden.

Spielvariante

Auf alle blauen Felder kommt ein goldenes Hütchen. Neben dem Sieger-Kind, das die meisten Hütchen erobert hat, gibt es nun auch den "Goldenen Hütchenkönig", der die meisten Gold-Hüte besitzt.

Komplettes Material in diesem Spiel

- **65 Hütchen:** 4 weisse Hütchen, 5 goldene Hütchen, 4 schwarze Hütchen, 4 blaue Hütchen, 4 rote Hütchen, 8 grüne Hütchen, 36 gelbe Hütchen
- 1 Augwürfel bis 6
- 1 Zahlenwürfel 0-10 und eine Krone
- zusammensetzbarer Spielplan mit Star, der Zahlenfolge und Ziel => Zahlenstrahl
- **Spielanleitung mit 6 Spielideen**

Auf was ist zu achten

- Um die Effizienz von mathematischen Kompetenzen zu steigern, sind entsprechende Inputs der LP notwendig.
- Vor allem die LP21-Orientierung im Gebiet "Grössen Funktionen, Daten und Zufall"; "Form und Raum=operieren und benennen".
- Das Spiel kann nach einer entsprechenden Einführung selbstständig gespielt werden. Die Kinder sollten dazu angehalten werden, während ihren Handlungen laut zu denken. Themenbezogen kommentieren.

Platz für eigene Notizen

Klau den Hut: «Geh zurück!» (KH4)

Schubi

4006810223918

2 bis 4 Spieler/Innen oder zwei Gruppen

ab 5 Jahren

Spieldauer

ca. 10Minuten

Förderschwerpunkt

Zahlvorstellung

- Zahlenraum 0- 20
- Kardinal-Ordinalzahlaspekt, Masszahlaspekt

Subtraktion von der 10 oder einer anderen Startzahl

Rechenfertigkeiten

- einfache Subtraktionsaufgaben
- erkennen gerade und ungerade Zahlen

Mengenwahrnehmung

- Mengenvergleich
- T-G-K

Input LP

Das Zusammensetzen des Spiels zeigt schon eine Möglichkeit auf, das Teile-Teile-Ganzes zu verdeutlichen. Ebenso die Zahlenreihenfolge zu üben.

Items

- Sprachbegleitung
- Erfinden eigener Spiele

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept
- **Teil-Ganzes Konzept**

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- subtrahieren, halbieren

Zahlenfertigkeiten

- vorwärts/rückwärts Zählen
- Ungerade/gerade Zahlen

T-G-K

- Subitizing
- Mengenwahrnehmung: präzises Anzahlkonzept, Teil-Ganzes-Beziehung, Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen

Seriation:

- Zunahme/Abnahme Schema

Strategie

Mengenwahrnehmung:

- Simultane Zahlauffassung
- Vergleichen

Zählstrategien:

- Quantensprung: Min-Strategie

Protoquantitative Schemata:

- des Vergleichens
- des Verminderns
- Teile-Ganzes-Relation

Rechenstrategien:

- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt
- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Zehneranalogien als Ausgangspunkt
- Umkehrbarkeit als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- Regelspielkompetenzen
- Selbstständigkeit
- Impulskontrolle
- Sozialkompetenz

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Zahlen- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.

GÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen in Sachsituationen konkretisieren.

Operieren und Benennen

MA 1 A1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen (Hütchentürme) vergleichen und die Begriffe grösser als, kleiner als verwenden.

MA 1 B2a

Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

Die SuS können in 2er Schritten vorwärts zählen.

Erforschen und Argumentieren

MA 1 B1

Die SuS können Additionen bis zwanzig systemisch variieren und beschreiben. (LP-Input verdoppeln/halbieren, ungerade/gerade Zahlen)

MA 1 B2a

Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material (Zahlenstrahl in Form von Spielplan, Hütchenturm) überprüfen. (LP-Input)

Operieren und Benennen

MA 2 A1b

Die SuS können Strecken ordnen und beschreiben (Zahlenstrahl in Form von Spielplan). Die gerade/ungerade Strecke ist kürzer/länger als die ungerade/gerade. (LP-Input)

Mathematisieren und Darstellen

MA 3 C3b

Die SuS können Addition und Subtraktion mit Handlung eine Bedeutung geben (Regelspiel: Hütchen). (LP-Input)

Inhalt

Abbildung 15 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

- 36 gelbe Hütchen
- Zahlenkarten 0-20
- Zahlenwürfel
- pro Spieler 4 Hütchen einer Farbe
- Spielplan
- (Schreibzeug und Papier)

Reguläre Spielanleitung

"Die Zahlenkarten werden vermischt auf den Tisch oder Boden gelegt. Die 10 ist in diesem Spiel die Startzahl und bekommt einen besonderen Platz. Als Erstes werden die gelben Hütchen auf die Zahlenkarten verteilt: Dazu stellen die Kinder reihum einen gelben Hut auf die Startzahl 10 und würfeln und rechnen minus. Wer eine 4 würfelt, rechnet $10-4=6$ und setzt den Hut auf die 6; wer eine 3 würfelt, rechnet $10-3=7$ und setzt seinen gelben Hut auf die 7; bei der Krone (Joker) darf man eine Zahl wählen. Im Anschluss an die gelben Hütchen werden die eigenen Hütchen ins Spiel gebracht. Landet man auf einer Zahlenkarte mit den gelben Hütchen-Turm, erobert man diesen, indem das eigene Hütchen oben draufgesetzt wird.

Stehen auf dem Feld bereits ein fremder Hütchenturm, erhält man von den Besitzern die Hälfte der eroberten Hütchen. Falls er eine ungerade Anzahl Hütchen besitzt, hat er Glück: Er kann seine Beute nicht halbieren und muss nur ein Hütchen abgeben. Gewonnen hat, wer am Schluss die meisten Hütchen erobert hat.

Quelle: Beringer, S. und Bohnstedt, A. & Schubi (2018)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Tipp:

- Für die Selbstkontrolle stellt man einen 10er Kontrollturm zusammen: 4 grüne Hüte, 1 rotes Hütchen, 4 grüne Hütchen und zum Abschluss wieder ein rotes Hütchen. Damit ist die 5er-Zerlegung $1/4$ sichtbar. hat ein Kind mit der Rechnung $10-4$ Mühe, kann es vom Kontrollturm 4 Hütchen wegnehmen und sieht auf einen Blick, (max. Subitizing), dass nur noch 6 übrigbleiben.

Spielvariante:

- Man wählt eine andere Startzahl, z.B. 13 oder 20.

Differenzierung, Anpassung, Veränderung.

Fortsetzung: Klau den Hut: «Geh zurück!» (KH4)

Komplettes Material in diesem Spiel, die Spielanleitung beinhaltet 6 Spielideen

- **65 Hütchen:** 4 weisse Hütchen, 5 goldene Hütchen, 4 schwarze Hütchen, 4 blaue Hütchen, 4 rote Hütchen, 8 grüne Hütchen, 36 gelbe Hütchen
- 1 Augwürfel bis 6
- 1 Zahlenwürfel 0-10 und eine Krone
- zusammensetzbarer Spielplan mit Star, der Zahlenfolge und Ziel => Zahlenstrahl

Auf was ist zu achten

- Für jüngere Kinder kann man die Aufgabe zusätzlich aufschreiben.

Platz für eigene Notizen

Klau den Hut: «Rechenprofi» (KH5)

Schubi 4006810223918

2 bis 3 Spieler/Innen oder zwei Gruppen

ab 7 Jahren

Spieldauer

ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

Zahlvorstellung

- Zahlenraum 0 - 13 Kardinal-Ordinalzahlaspekt

Rechenfertigkeiten

- einfache Additionsaufgaben
- einfache Subtraktionsaufgaben
- erkennen gerade und ungerade Zahlen

Mengenwahrnehmung

- Teil-Ganzes-Beziehung

Input LP

Das Zusammensetzen des Spiels zeigt schon eine Möglichkeit auf, das Teile-Teile-Ganzes zu verdeutlichen. Ebenso die Zahlenreihenfolge zu üben.

Items

mathematische Sprachbegleitung

- Erforschen und Argumentieren (LP21)
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)

Erfinden eigener Spiele

- Anleitung und Unterstützung falls notwendig

Konzept

- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept
- **Teil-Ganzes Konzept**

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren, subtrahieren

Mengen Wahrnehmung

- **T-G-K**
- Subitizing
- präzises Anzahlkonzept, Teil-Ganzes-Beziehung, Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen

Strategie

Mengenwahrnehmung:

- T-G-K

Zählstrategien:

- Quantensprung: Min-Strategie

Protoquantitative Schemata:

- des Vermehrens und Verminderns
- Teile-Ganzes-Relation

Rechenstrategien:

- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt
- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Umkehrbarkeit als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial- und Selbstkompetenz
- Impulskontrolle

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

Operieren und Benennen

MA1 A 4b

Die SuS können Zahlen bis 13 verschieden zerlegen und umformen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen

Mathematisieren und Darstellen.

MA 1C 1a

Die SuS zeigen, wie sie zählen und die Summen bis 13 zerlegen können.

Abbildung 17 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- Zahlenkarten 0-13

Reguläre Spielanleitung

«Die Zahlenkarten werden vermischt und verdeckt auf einen Stapel gelegt.

Reihum deckt jedes Kind eine Zahlenkarte auf. Es gilt, immer zwei Zahlen zu finden, die sich auf 13 ergänzen lässt. Wer ein solches Kartenpaar entdeckt, darf es sich nehmen. Gewonnen hat, wer am Schluss die meisten Kartenpaare besitzt.»

Quelle: Beringer, S. und Bohnstedt, A. & Schubi (2018)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Spielvarianten

- Es wird eine höhere Ziel-Zahl gewählt. Zum Spielen werden jeweils alle Zahlenkarten von 0 bis zur Ziel-Zahl benötigt.
- **Profiversion:** Es darf auch auf die Ziel-Zahl vermindert werden. Beispiel Ziel-Zahl 13: Liegt die 20 und die 7 auf dem Tisch, kann $20-7=13$ gerechnet werden, bei dieser Spielvariante sind alle Zahlenkarten im Einsatz.
- **65 Hütchen:** 4 weisse Hütchen, 5 goldene Hütchen, 4 schwarze Hütchen, 4 blaue Hütchen, 4 rote Hütchen, 8 grüne Hütchen, 36 gelbe Hütchen
- 1 Augenzwürfel bis 6
- 1 Zahlenwürfel 0-10 und eine Krone
- zusammensetzbarer Spielplan mit Star, der Zahlenfolge und Ziel => Zahlenstrahl
- **Spielanleitung mit 6 Spielideen**

Auf was ist zu achten

- Um die Effizienz von mathematischen Kompetenzen zu steigern, sind entsprechende Inputs der LP notwendig.
- Vor allem die LP21-Orientierung im Gebiet "Grössen Funktionen, Daten und Zufall"; "Form und Raum=operieren und benennen".
- Das Spiel kann nach einer entsprechenden Einführung selbstständig gespielt werden. Die Kinder sollten dazu angehalten werden, während ihren Handlungen laut zu denken. Themenbezogen kommentieren.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 18 - Spielpackung: Misthaufen. Foto. D. Ambühl (2019)

Misthaufen Duo-Stapel (MD 2)

Schubi 4006810223888

2 bis 12 Spieler/Innen

ab 4 Jahre

Spieldauer ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkt

Rechenfertigkeiten

- einfache Additionsaufgaben

Zahlergänzung bis 20

Mengenwahrnehmung

- Teil-Ganzes-Beziehung

Input LP

Einführung:

Für die Einführung bis 24 Kinder im Kreis am Boden

Items

Mathematische Sprachbegleitung

- Erforschen und Argumentieren (LP21)
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)

Konzept

- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept
- präzise Anzahlkonzept
- **Teil-Ganzes Konzept**

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren

Mengen Wahrnehmung

- **T-G-K**

Strategie

- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Die Zehneranalogien als Ausgangspunkt
- Protoquantitative Schemata des Vermehrens
- Protoquantitative Schemata der Teile-Ganzes-Relation

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- visuelle Wahrnehmung
- Sozial- und Selbstkompetenz
- Impulskontrolle

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und benennen

MA 1 A1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen) vergleichen und die Begriffe der Operationen verwenden.

MA 1 B2a

Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

Inhalt

Funktion

Abbildung 19 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- je 16 Fingerkarten, 10-20 (blau und grün)
- je 16 Zahlenkarten, 10-20 (blau und grün)

Reguläre Spielanleitung

«Vorgängig wird eine Zahl bestimmt, z.B. 10. Alle Finger- und Zahlenkarten bis zu dieser Ziel-Zahl, so wie die Ziel-Zahl selbst werden gemischt und auf einen Stapel gelegt. Das älteste Kind nimmt eine Karte vom Stapel und legt sie offen auf den Tisch. Nun darf das zweite Kind eine Karte aufdecken. Es schaut, was für einen Zahlen- oder Mengenwert die neu ausgelegte Karte aufweist, bzw. die Anzahl Finger aufweist, und zählt die Werte der beiden Karten, die nun auf dem Tisch liegen zusammen. Man darf jeweils die Karten nehmen, die zusammen die Ziel-Zahl (wie z.B. 10) ergeben ($10+0$, $9+1$, $8+2$, $7+3$, $6+4$, $5+5$ und vertauscht). Dabei spielt es keine Rolle ob es sich dabei um Finger- oder Zahlen-Karten handelt. Ansonsten lässt es die beiden Karten offen liegen und das nächste Kind deckt eine Karte auf. Gewonnen hat, wer am Schluss am meisten Kartenpaare besitzt.»

Quelle: Beringer, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2014)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

- **«Tipp:** Andere Ziel-Zahlen verwenden, wie z.B. 20 oder 30, dann darf man so viele Karten nehmen, bis die Ziel-Zahl exakt erreicht ist.» Quelle: Beringer, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2014)
- Je nach Anzahl der Mitspielenden werden 1 oder beide (2 Kartensets genommen.)
- Es empfiehlt sich in zwei Gruppen, mit je einem Set, zu spielen, um den Lerneffekt dadurch zu erhöhen, dass die Kinder öfters an der Reihe sind. Es kommt keine Langeweile wegen langer Wartezeit auf.

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 20 - Spielpackung: Misthaufen. Foto: D. Ambühl (2019)

Misthaufen: «Fingerstechen» (MFS)

Schubi 4006810223888

2 bis 5 Spieler/Innen

ab 4 Jahre

ca. 15 Minuten

Spieldauer

Förderschwerpunkt

Grösser und kleiner im Zahlenraum bis 20

Rechenfertigkeiten

- einfache Additionsaufgaben und Subtraktionsaufgaben

Mengenwahrnehmung

- Teil-Ganzes-Beziehung

Input LP

Items

- Spieleinführung

Mathematisieren

mathematikorientierte Sprachbegleitung

- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)

Konzept

- Kardinalanzahlkonzept
- präzises Anzahlkonzept
- T-G-K

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren und subtrahieren

Mengen Wahrnehmung

- T-G-K

Strategie

- Quantensprung
- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Die Zehneranalogien als Ausgangspunkt
- Protoquantitative Schemata des Vermehrens und Verminderns
- Protoquantitative Schemata der Teile-Ganzes-Relation

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial- und Selbstkompetenz
- Impulskontrolle

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

MATHEMATISIEREN UND DARSTELLEN

Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

Operieren und benennen

MA1 A1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner, ist gleich, wird mehr, weniger, sind gleich viel, am meisten, am wenigsten», vergleichen.

MA C1a

Die SuS können zeigen, wie sie zählen.

Lehrplan 21**GRÖSSEN UND FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL**

Die SuS könne Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.

Mathematisieren und darstellen**MA3 C3a**

Die SuS. können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

MA3 C3b

Die SuS können Additionen und Subtraktionen mit Rechengeschichten (Regelspiel), Bildern und Handlungen eine Bedeutung geben.

Inhalt**Funktion**

Abbildung 21 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- je 11 Fingerkarten, 10-20 (blau und grün)
- je 11 Zahlenkarten, 10-20 (blau und grün)
- 8 Misthaufen Karten

Reguläre Spielanleitung**«Stecken»**

«Die Karten werden gemischt und auf einen Stapel in die Tischmitte gelegt. Jedes Kind nimmt eine Karte, deckt sie auf und legt sie vor sich ab. Wer den grössten Zahlenwert besitzt (Finger-oder Zahlen-Karte), darf stechen und alle Karten dieser Runde zu sich nehmen. Haben mehrere Kinder den grössten Zahlenwert, dürfen diese nochmals eine Karte nehmen, welche entscheidet. Das mit dem höchsten/grössten Wert gewinnt diese Runde. Dann wird die nächste Runde gespielt. Wird ein Misthaufen aufgedeckt, ändert die Regel. Jetzt sticht nicht mehr die höchste Karte, sondern die tiefste Karte. Nun gewinnt die Runde, wer die tiefste Karte hat, bis wieder eine Misthaufen Karte aufgedeckt wird, welche wieder die Regel ändert, usw. Wer am Ende die meisten Karten besitzt gewinnt.»

Quelle: Beringer, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2014)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

- «Jedes Kind deckt zwei Karten auf und addiert die Werte. Das Kind mit dem höchsten Wert gewinnt. Wird eine Misthaufenkarte aufgedeckt ändert die Regel. Das Kind mit dem tiefsten Wert gewinnt.
- Jedes Kind deckt zwei Karten auf und führt eine Subtraktion durch. Das Kind mit dem tiefsten Wert gewinnt. Wird eine Misthaufenkarte aufgedeckt ändert die Regel. Das Kind mit dem höchsten Wert gewinnt.»

Quelle: Beringer, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2014)

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 22 - Spielpackung: Misthaufen. Foto. D. Ambühl (2019)

Misthaufen: «Fliegende Karten» (MF)

Schubi 4006810223888

2 bis 5 Kinder

ab 4 Jahre

ca. 10 Minuten

Spieldauer

Förderschwerpunkt

Sichern von Zahl- und Mengenvorstellung

Rechenfertigkeiten

- einfache Additionsaufgaben und Subtraktionsaufgaben
- Sicherheit im Erkennen von Zahlen und Fingerbildern von 10-20

Mengenwahrnehmung

- Teil-Ganzes-Beziehung

Input LP

Items

- Spieleinführung

Mathematisieren

mathematikorientierte Sprachbegleitung

- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)

Konzept

- Kardinalanzahlkonzept
- präzises Anzahlkonzept
- T-G-K

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren und subtrahieren

Mengen Wahrnehmung

- T-G-K

Strategie

- Quantensprung
- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Die Zehneranalogien als Ausgangspunkt
- Protoquantitative Schemata des Vergleichens
- Protoquantitative Schemata des Vermehrens und Verminderns
- Protoquantitative Schemata der Teile-Ganzes-Relation

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial -und Selbstkompetenz
- Impulskontrolle
- visuelle Wahrnehmung

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

MATHEMATISIEREN UND DARSTELLEN

Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.

Operieren und benennen

MA1 A1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner, ist gleich, wird mehr, weniger, sind gleich viel, am meisten, am wenigsten», vergleichen.

MA C1a

Die SuS können zeigen, wie sie zählen.

Operieren und benennen

MA2 A1a

Die SuS können den rechten Winkel benennen.

Inhalt

Funktion

Abbildung 23 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- je 11 Fingerkarten, 10-20 (blau und grün)
- je 11 Zahlenkarten, 10-20 (blau und grün)

Reguläre Spielanleitung

«Alle 22 Karten werden gemischt und auf einen Stapel gelegt. Das erste Kind nimmt eine Karte vom Stapel und hält sie auf Brusthöhe im rechten Winkel an die Wand und lässt sie herunterfallen. Nun ist das nächste Kind an der Reihe. Es lässt ebenfalls eine Karte fallen. Fällt diese auf die erste Karte, darf das zweite Kind beide Karten aufnehmen und eine neue Karte abwerfen. Fällt die Karte daneben, bleiben beide liegen, nun sind zwei Karten am Boden. Ein nächstes Kind ist an der Reihe und lässt ebenfalls eine Karte herunterfallen. Trifft die Karte eine der beiden liegenden, gehört sie dem Kind, trifft es beide Karten dann kann das Kind alle drei Karten aufheben. So wird weitergespielt, bis der Stapel aufgebraucht ist.

Jedes Kind sucht nun in seinen erworbenen Karten nach Kartenpaare, die die gleiche Zahl repräsentieren (z.B. Die Zahl und die Finger Karte10), dabei spielt die Farbe keine Rolle. Wer am meisten Kartenpaare vorweisen kann gewinnt das Spiel.»

Quelle: Beringer, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2014)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Einfacher/Schneller-Tipp: Nur Zahlen- und Finger-Karten von 0-10 verwenden

Variante a)

«Die am Boden liegenden Karten müssen eine Ziel-Zahl ergeben, die vorgängig abgemacht wurde, z.B. 7 oder 10.

Bei dieser Variante wird dann nur mit den Karten von 0 bis zur Ziel-Zahl gespielt.

Variante b)

Eroberte Karten darf man nur behalten, wenn ihre Summe mehr als 10 ergibt. Ansonsten muss man die Karten auf einen Ablagestapel legen. Wer zum Schluss am meisten Karten hat, gewinnt.

die zu überbietende Summe kann erweitert werden. Je nach Höhe der zu überbietenden Ziel-Zahl, muss dann entschieden werden wie viele Karte ein Kind werfen darf, um dies zu ermöglichen.»

Quelle: Beringer, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2014)

Auf was ist zu achten

- Erklärung, was ein rechter Winkel ist?
- Visualisieren der Spielposition
- Die Karten nicht geknickt werden, da es sehr lustvoll zu und her gehen kann.
- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 24 - Spielpackung: Misthaufen. Foto. D. Ambühl (2019)

Misthaufen: «Glücksmemo» (MG)

Schubi 4006810223888

2 bis 5 Spieler/Innen

ab 4 Jahre

Spieldauer ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkt

Zahlenraum kennen lernen
Freiwählbarer Zahlenraum

Rechenfertigkeiten

- einfache Additionsaufgaben

Mengenwahrnehmung

Teil-Ganzes-Beziehung

Input LP

Items

- Spieleinführung

Mathematisieren

mathematikorientierte Sprachbegleitung

- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)

Konzept

- Kardinalanzahlkonzept
- präzises Anzahlkonzept
- T-G-K

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren

Mengen Wahrnehmung

T-G-K

Strategie

- Quantensprung
- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Die Zehneranalogien als Ausgangspunkt
- Protoquantitative Schemata des Vermehrens
- Protoquantitative Schemata der Teile-Ganzes-Relation

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial -und Selbstkompetenz
- Impulskontrolle
- Wahrnehmung

Lehrplan 21

Zahl und Variable

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

Operieren und benennen

MA 1 A1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner, ist gleich, wird mehr, weniger, sind gleich viel, am meisten, am wenigsten», verwenden.

- Sie erkennen anhand der erreichten Punktezahlen, welches Paar das Siegerpaar ist.

Zahl und Variable

Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen

Erforschen und Argumentieren.

MA 1 B 2 a

Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z.B. ein Turm mit 3 Klötzen ist grösser als einer mit 2).

- Die Kartenwerte und Funktion der Joker- und Misthaufen-Karten

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

Mathematisieren und Darstellen

MA 1 C 1 a Die SuS können zeigen, wie sie zählen / oder rechnen.

(Darstellung der erreichten Punkte)

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

Operieren und Benennen

MA 2 A 1a

Die SuS können die Symbole der Joker- und Misthaufen-Karten erkennen und korrekt benennen (Wortbezeichnung und Wert).

GÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.

Mathematisieren und Darstellen

MA 3 C 3a

Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

MA 3 C 3b

Die SuS können Addition mit ihrer Rechenart und Handlung eine Bedeutung geben.

Inhalt

Funktion

- Finger Karten von 0-10 oder 10-20 oder alle, einer Farbe (blau oder grün)
- Zahlen Karten von 0-10 oder 10-20 oder alle, einer Farbe (blau oder grün)
- 4 Joker Karten
- 4 Misthaufen Karten

Abbildung 25 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Reguläre Spielanleitung

«Alle Karten werden gemischt und verdeckt nebeneinander auf den Tisch gelegt, Das jüngste Kind beginnt und deckt zwei Karten auf. Entsprechen sich die beiden, Zahl- und Finger- Karten, darf das Kind das Kartenpaar behalten., sonst dreht man die Karten wieder um. wird ein Joker aufgedeckt, darf man drei weitere Karten aufdecken. ANSCHLIESSEND WIRD DER JOKER AUS DEM SPIEL GENOMMEN. Deckt man einen Misthaufen auf, muss man eine Runde aussetzen. DIE MISTHAUFENKARTE BLEIBT IM SPIEL und wird wieder umgedreht. Gewonnen hat, wer bis zum Schluss des Spiels die meisten Kartenpaare gesammelt hat.»

Quelle: Beringer, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2014)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

- Tipp: Die Spiellänge kann mit der Anzahl der aufzudeckenden Paare gesteuert werden.
- Die Kartenpaare werden so ausgewählt, dass sie zusammen eine Ziel-Zahl ergeben. Z.B. 10 (8+2, 5+5, 3+7, 4 +6= oder 13 (7+6, 4+9, 5+8, 10+3, 11+2, 1+12)

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 26 - Spielpackung: Misthaufen-Ritter.
Foto: D. Ambühl (2019)

Misthaufen: «Ritter Rechenkarten» (RR1)

Schubi 4006810223871

2 - 4 Spieler/Spielerinnen je nach Variante

ab 7 Jahren (2. Klasse)

Spieldauer ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

**Multiplikationsreihen festigen:
0er, 1er, 2er, 5er und 10er Reihe**

- kleine Einmaleins=Reihenkenntnis
- Aus wie vielen Teilen gesteht das Ganze?

Input LP

Items

- Bei **der Einführung des Spieles** und in den Mitspiel- oder Begleitphasen.

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- **Begrifflichkeiten**= Aus wie vielen Teilen gesteht das Ganze?
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzepte

- Anzahlkonzept
- Kardinalanzahlkonzept
- Ordinalanzahlkonzept
- **Teile-Ganzes Relation**
- **Seriation**

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren und multiplizieren

Mengen Wahrnehmung

- **T-G-K**

Strategie

- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Die Zehneranalogien als Ausgangspunkt
- Protoquantitative Schemata des Vergleichens
- Protoquantitative Schemata des Vermehrens
- Protoquantitative Schemata der Teile-Ganzes- Relation

Weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial -und Selbstkompetenz
- Impulskontrolle
- visuelle und taktile Wahrnehmung

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABILE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABILE

Die SuS können flexible zählen, Zahlen nach der Grösse nach ordnen und Ergebnisse überschlagen.

ZAHL UND VARIABILE

SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

Operieren und Benennen

MA1 A 1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe "ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten," verwenden.

MA1 A 2b

Die SuS können in 2er-, 5er, 10er-Schritte vorwärts zählen.

MA1 A 4 a

Die SuS können verschiedenen Anzahlen einander angleichen.

MA1 A 4 b

Die SuS können Zahlen bis 20 zerlegen und umformen.

Lehrplan 21**ZAHL UND VARIABLE**

Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

Inhalt

Abbildung 27 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Erforschen und Argumentieren**MA1 B1**

Die SuS könne Zahlenfolgen bilden, weiterführen und verändern.

Ma1 B31

Die SuS können Anschauungsmaterial beim Erforschen arithmetischer Muster

Mathematisieren und Darstellen**MA 1 C 1 a**

Die SuS können zeigen, wie sie zählen / oder rechnen.

Funktion

- Alle Karten von 0-10 (Ritter und Knappe 1x1-1x1)
- eine 12 (Knappe -1x1)
- Kappe/Mütze und Schal (Knappe -1x1)
- 1 Würfel (Knappe -1x1)

Reguläre Spielanleitung**Ritter Einmaleins**

«Alle Karten liegen auf einem Stapel. Jedes Kind nimmt sich zwei Karten vom Stapel und legt sie offen vor sich hin. Mit den Karten bildet das erste Kind eine Malaufgabe, z.B. $0 \times 7 = 0$, $1 \times 7 = 7$, $2 \times 7 = 14$, $5 \times 7 = 35$, $10 \times 7 = 70$

Das nächst Kind hat die Karten 5 und 2 aufgedeckt, $5 \times 2 = 10$. Wer das höchste Resultat erzielt, bekommt alle Karten. wenn zwei Kinder das gleiche höchste Resultat haben, dürfen diese nochmals zwei Karten ziehen. Wer nun gewinnt bekommt die Karten. Gewonnen hat, wer am Schluss die meisten Karten erobert hat.

Knapen Einmaleins

Alle Karten werden gemischt und offen ausgelegt. es wird eine 1x1er Reihe, z.B. die 2er Reihe bestimmt. Nun wird Reihum gewürfelt. wer eine 6 würfelt, zieht sich die Mütze und Schal (lustiger Ritterhelm, Rüstung) und beginnt Zahlenkarten der 2er Reihe herauszusuchen; 2,4,6,8,10. die Zahlen können mit den Einerzahlen-Karten zusammengesetzt werden. In der Zwischenzeit wird weitergespielt bis wieder jemand eine 6 würfelt und «**STOPP!**» ruft. Jetzt bekommt dasjenige Kind, welches Stopp rief, die Ritterrüstung (Mütze, Schal) und fährt mit dem Einmaleins weiter, es sucht also 12, 14, 16 ... usw. bis die Reihe abgeschlossen ist. Wer am meisten richtige Resultate sammeln konnte, darf sich drei Goldtalerkarten von einem verdeckten Stapel nehmen. Das Zweite zwei und das Dritte eine Karte nehmen. Nun kommt die nächste Runde mit einer anderen Reihe. Dazu werden wieder die Karten auf den Tisch ausgelegt. Zum Schluss werden die Zahlenwerte der Goldtalerkarten zusammengezählt. Gewonnen hat, wer am meisten Goldtaler sammeln konnte.»

Quelle: Beringer, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2012)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung**Ritter Einmaleins**

- «Sind die Reihen gut eingeführt, kann man die Karten mit dem Wert von 0-2. aus dem Spiel nehmen. Dann werden nur noch die höheren und schwierigeren Malaufgaben geübt. Neu kann man auch die Zahl 11, 12 und 20 einsetzen.

Knapen Einmaleins

- Die Kindergruppe entscheidet selbst welche Reihen sie bereits vertiefen möchten und eventuell bereits erweitern möchten. Das heisst, sie wagen sich z.B. an die 4er und 8er Reihe.»

Quelle: Beringer, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2012)

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 28 - Spielpackung: Misthaufen-Ritter.
Foto. D. Ambühl (2019)

Misthaufen: «Ritter Rechenkarten» (RR2)

Beriger, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration)

Schubi

4006810223871

2 - 4 Spieler/Spielerinnen je nach Variante auch 6 Kinder

ab 7 Jahren (2. Klasse)

Spieldauer

ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

Rechenoperationen:
Ergänzen, Addition, Subtraktion bis 100 (1000)

- Rechenoperationen trainieren
- kleine Einmaleins=Reihenkenntnis
- Aus wie vielen Teilen gesteht das Ganze?
- Ergänzen, Addition, Subtraktion bis 100 (1000)

Input LP

Items

- Bei der Einführung des Spieles und in den Mitspiel- oder Begleitfasen.

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- **Begrifflichkeiten**= Aus wie vielen Teilen gesteht das Ganze?
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzepte

- Anzahlkonzept
- Kardinalanzahlkonzept
- Ordinalanzahlkonzept
- **Teile-Ganzes Relation**
- (Seriation)

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren und multiplizieren

Mengen Wahrnehmung

- **T-G-K**

Strategie

- Quantensprung
- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Die Zehneranalogien als Ausgangspunkt
- Protoquantitative Schemata des Vermehrens
- Protoquantitative Schemata der Teile-Ganzes- Relation

Weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial -und Selbstkompetenz
- Impulskontrolle
- visuelle und taktile Wahrnehmung

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen, Zahlen nach der Grösse nach ordnen und Ergebnisse überschlagen.

ZAHL UND VARIABLE

SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

Operieren und Bennen

MA1 A 1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA1 A 2b

Die SuS können in 2er-, 5er, 10er-Schritte vorwärts zählen.

MA1 A 4 a

Die SuS können verschiedenen Anzahlen einander angleichen.

MA1 A 4 b

Die SuS können Zahlen bis 20 zerlegen und umformen.

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

GÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL
Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.

Inhalt

Abbildung 29 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Erforschen und Argumentieren

MA1 B1

Die SuS könne Zahlenfolgen bilden, weiterführen und verändern.

Ma1 B3a

Die SuS können Anschauungsmaterial beim Erforschen arithmetischer Muster

Mathematisieren und Darstellen

MA 1 C 1 a

Die SuS können zeigen, wie sie zählen / oder rechnen.

Operieren und Benennen

MA 2 A 1a

Die SuS können die Symbole der Jass-Karten erkennen und korrekt benennen (Wortbezeichnung und Wert).

Mathematisieren und Darstellen

MA 3 C 3a

Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

MA 3 C 3b

Die SuS können Addition mit ihrer Rechenart und Handlung eine Bedeutung geben.

Funktion

- Alle Karten von 0-19 (Volles Schloss)
- Alle Zahlen- und Misthaufen- Karten (Ritterpoker)
- Alle Spielkarten: Zahlen-, Mengen-, Goldtaler-, Hofnarren, Misthaufen- und Symbolkarten (93er- Spiel)
- Schreibzeug und Papier (93er- Spiel)

Reguläre Spielanleitung

Ritter Einmaleins, volles Schloss

«Alle Kinder nehmen sich zwei Karten vom Stapel und legen sie offen vor sich hin. Jedes muss sich überlegen, wie es mit den aufgedeckten Karten die grösstmögliche zweistellige Zahl bilden kann (z.B. 2, 8 =>82, 0, 4 =>40). Nun muss jedes sagen, wie viel noch bis 100 fehlt ($82+18=100$, $40+60=100$). Wer noch am wenigsten zum Auffüllen braucht, gewinnt alle Karten (18, gewinnt)

Ritterpoker Addition im 100er

Die Karten werden gemischt und auf einen Stapel gelegt. Jedes Kind nimmt sich 5 Karten., drei davon legt es verdeckt vor sich auf den Tisch. Sobald alle Kinder ihre Karten abgelegt haben, werden die Kartengedreht und die Zahlenwerte zusammengezählt. Wer am meisten Punkte hat, bekommt alle aufgedeckten Karten. Bei Gleichstand treten nur noch die beiden Sieger gegeneinander an. Wer im zweiten Durchgang die höhere Summe hat, bekommt alle Karten. In der nächsten Runde ergänzt jedes seine Handkarten auf 5. Sobald auf dem Stapel keine Karten mehr liegen, ist das Spiel beendet. Gewonnen hat, wer am meisten Karten erobert hat. **Aufgepasst:** Hat jemand unter seinen drei Karten eine Misthaufenkarte, erhält dasjenige mit dem kleinsten Resultat alle Karten. Bei zwei abgelegten Misthaufenkarten ist es dasjenige mit dem grössten Resultat.

93er - Spiel, Addition und Subtraktion

Addition

Jedes Kind erhält 5 Karten, die weiteren Karten bilden einen Stapel in der Tischmitte. Das erste Kind beginnt und legt eine seiner Karten offen neben den Stapel und nennt den Zahlenwert (z.B.16). Danach nimmt es sofort eine neue Karte vom Stapel und ergänzt damit die Karten wieder auf 5 Karten. Das nächste Kind muss nun ebenfalls eine Karte ablegen. Dabei muss es den Zahlenwert seiner Karte (z.B. 8) zu dem bereits auf dem Tisch liegenden Zahlenwert addieren ($16+8=24$). das nächste Kind legt ebenfalls eine Karte ab und zählt seinen Zahlenwert zu 24 dazu, usw. Wer mit seiner Karte höher als 93 kommt, hat in dieser Runde verloren und bekommt z.B. einen Strich.

Sonderkarten:

- Misthaufenkarten = Kartenwert 0

Wer eine nach einer Misthaufenkarte an der Reihe ist muss zwei Karten ablegen. Wer dagegen eine Hofnarrenkarte ablegen kann, darf 10 Punkte abziehen.»

Quelle: Beringer, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2012)

Reguläre Spielanleitung

Fortsetzung: Misthaufen: «Ritter Rechenkarten»

(RR2)

Subtraktion

«Es gelten die gleichen Spielregeln wie bei der Addition. Jedoch beginnt man bei der abgemachten Zahl und subtrahiert. Die Hofnarrenkarte bedeutet dann natürlich 10 Punkte plus. Wer auf die null oder darunter kommt, hat die sechste Runde verloren.»

Quelle: Beringer, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2012)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Ritter Einmaleins, volles Schloss

- **«Spielvariante bis 1000»** es gelten die gleichen Regeln wie bei der Variante bis 100. man nimmt jedoch drei Karten vom Stapel und legt sie vor sich hin und bildet eine möglichst grosse dreistellige Zahl, die auf 1000 ergänzt werden muss.

Tipp: Man kann auch darum spielen, wer am meisten dazugegeben kann, dann muss eine möglichst kleine ein-, zwei- oder dreistellige Zahl gebildet werden. Am besten sprechen sich die Kinder ab welche Stellenwerte es sein müssen.

Ritterpoker

- **Tipp:** Das Spiel wird anspruchsvoller, wenn nur mit den Zahlenkarten 7-20 gespielt wird.

93er - Spiel

Addition und Subtraktion

- **Tipp:** Man kann auch kleinere Zielzahlen vereinbaren.»

Quelle: Beringer, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2012)

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 30 - Spielpackung: Schnapp den Sack. Foto. D. Ambühl (2019)

Schnapp den Sack (S)

Amigo 4007396016017

2 bis 5 Spieler/Innen

ab 8 Jahre

Spieldauer ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkt

Anzahl (Menge) erfassen und zum vorgegebenen Ganzen (Zahl) ergänzen

- Kardinalzahlaspekt
- Rechenzahlaspekt
- verschiedene Repräsentationen
- Prinzip der Irrelevanz der Anordnung
- einfache Additionsaufgabe
- Mengenvorstellung

Input LP

Items

Spielerklärung

- mathematische Sprache
- Differenzierung nach den vorgegebenen Varianten

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Teil-Ganzes-Konzept

Kompetenz

- verbales Zählen
- vorwärts/rückwärtszählen
- Abzählen von Objekten
- Mengen-Anzahlzerlegung von 6,7,8,9,10 und 12,
- Mengenerfassung auf Tempo

Strategie

- Mengenvergleich
- Ergänzen/Zerlegen/zusammenfügen
- Weiterzählen
- Min-Strategie

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnisse
- Sozial- und Selbstkompetenz
- Reaktionsvermögen

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen. Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen

Operieren und Bennen

MA 1 A2 b

- Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.
- (Die SuS können in 2er-Schritten vorwärts zählen, von 2-20)
- Die SuS können Fingerbilder von 1-10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne zählen erfassen.

MA 1 A 4b

Die SuS können Zahlen bis 5 (20) verschieden zerlegen (z.B. $5=4+1=3+2=3+1+1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $3+1=1+3$)

Erforschen und Argumentieren

MA 1 B 2 a

Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z.B. ein Turm mit 3 Klötzen ist grösser als einer mit 2)

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

Mathematisieren und Darstellen

MA 1 C 1 a

Die SuS können zeigen, wie sie zählen / oder rechnen.

Inhalt

Abbildung 31 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

- Stoffsack: Zacki der Sack
- Zielplättchen mit den Werten 6,7,8,9, und 10
- 60 Karten mit vier Sackarten: je 14 Karten Dudelsack zu Dudelsack, Wandersack zu Wandersack, Tränensack zu Tränensack und Frechen Sack zu Frechen Sack und 4 Joker
- 1 Spielanleitung

Reguläre Spielanleitung**Spielidee**

«Wer kennt als erstes, ob mit der aufgedeckten Sack-Karte und den schon liegenden Sack-Karten, die gesuchte Anzahl auf dem Zielplättchen erfüllt ist? Passt sie, dann pack schnell den «Zacki» der Sack und sammle die ausliegenden Karten als Belohnung ein. Sobald alle Karten gespielt sind, gewinnt, wer sie meisten Karten eingesackt hat.

Spielvorbereitung

Zack der Sack und ein Zielplättchen (mit den Werten: 6, 7, 8, 9, 10 oder 12) kommen in die Tischmitte. Drumherum wird von jeder der vier Sack-Arten eine zufällig gezogene Karte offen ausgelegt. Die restlichen Karten werden gemischt und verdeckt gleichmässig an die Spieler verteilt. Diese Karten bilden den persönlichen Nachziehstapel der Spielenden. Das älteste Spielmitglied beginnt, danach folgen die Anderen im Uhrzeigersinn.

Abbildung 32 - Spielaufstellung. Quelle: Amigo et al. Foto. D. Ambühl (2019)

Spielablauf

Im Laufe des Spiels decken die Mitspielenden der Reihe nach Karten auf. Für jede der vier Sack-Arten gibt es eine Ablagereihe. Zu Spielbeginn liegt in jeder dieser Reihe eine Karte. Weitere Karten werden an den passenden Reihen angelegt (Dudelsack zu Dudelsack, Wandersack zu Wandersack, Tränensack zu Tränensack und Frechen Sack zu Frechen Sack). Es darf immer eine Ablagereihe für jede Sack- Art geben. Das Zielplättchen gibt an, welche Anzahl von Säcken pro Reihe erreicht werden soll. In der Grundversion des Spiels ist die Anzahl «6».

Eine Karte aufdecken

Die erste Spielperson deckt die oberste Karte ihres persönlichen Nachziehstapels auf und legt sie offen für alle gut sichtbar vor sich ab. Die Karte muss von sich wegweisend und so schnell wie möglich umgedreht werden, damit die Mitspielenden die Vorderseite der Karte gleichzeitig sehen.

Abbildung 33 - Vom eigenen Stapel abheben. Quelle: Amigo et al. Foto. D. Ambühl (2019)

Schnell schauen

Jetzt sind alle Mitspielende gefragt! Zuerst wird nur geschaut, bevor angelegt wird. Könnte diese Karte, wenn sie angelegt oder auf eine Karte dieser Reihe gelegt wird, passen?

1. Ja, durch das Anlegen oder Drauflegen liegen 6 Säcke in der Reihe. In diesem Fall muss jede mitspielende Person schnell versuchen, Zacki (Sack) zu schnappen!

2. Nein, die gesuchte Anzahl kann nicht gebildet werden. Die Person, welche die Karte umgedreht hat, legt sie an die passende Reihe an. Liegen in der Reihe bereits mehr als 6 Säcke, wird die Karte nicht angelegt, sondern auf eine Karte mit den meisten abgebildeten Säcke in dieser Reihe.

Fortsetzung «Schnapp den Sack» (S)

Abbildung 34 - Quelle Amigo et al., Spielanleitung. Foto D. Ambühl (2019)

Der Joker

Der Joker gilt als 1 Sack. Mit diesem Joker kann die vorgegebene Anzahl in einer beliebigen Sackreihe erreicht werden. Kann die gesuchte Anzahl trotz Joker nicht gebildet werden, darf die Person, die ihn gespielt hat an eine beliebige Reihe anlegen.

Abbildung 35 - Joker. Quelle Amigo et al., Foto. D. Ambühl (2019)

Zacki ist geschnappt

Wer Zacki geschnappt hat, muss zeigen, wie die Anzahl 6 gebildet werden kann. Ist das geschafft, gehören alle Karten der entsprechenden Reihe der Person mit Zacki. Diese werden an ihrem Platz offen als Punktestapel vor sich gelegt. Die Ablagereihe bleibt vorerst leer, bis die nächste Karte dieser Sack-Art aufgedeckt wird. Das darf auch ein Joker sein.

Falsch geschnappt

Hat jemand den Zacki geschnappt und kann keine korrekte Lösung zeigen, muss diese Person eine ihrer Punktekarte wieder unter den eigene Nachziehstapel legen. Ist noch kein Punktestapel vorhanden entfällt dies.

Spielende

Das Spiel endet, wenn alle Nachziehstapel der Mitspielenden aufgebraucht sind. Die Person mit den meisten Punkten im eigenen Punktestapel gewinnt. Jede Karte ist unabhängig von den abgebildeten Säcken immer einen Punkt wert. Haben mehrere Mitspielende den gleichen Punktestand, so haben alle beide gewonnen.»

Quelle: Wolfgang Kramer und Klemens Franz & Amigo (2016)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

«Das Spiel wird anspruchsvoller mit den folgenden Varianten:

Variante 1: Es wird statt die «6» ein anderes Zielplättchen gewählt, z.B. die «8» und wird in die Tischmitte gelegt. Alles weitere wie oben beschrieben.

Variante 2: Es werden zwei Zielplättchen gewählt, z. B. die «6» und die «12». Wenn in einer der Ablagereihen einer der beiden Werte erreicht ist, muss Zacki geschnappt werden.

Variante 3: Für jede der vier Ablagereihen wird ein anderes Zielplättchen gewählt, z.B. für die Tränensäcke die «7», für die Dudelsäcke die «8», für die Wandersäcke die «9» und für die Frechen Säcke die «12».

Quelle: Wolfgang Kramer und Klemens Franz & Amigo (2016)

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 36 - Spielpackung: Phase 10.
Foto: D.Ambühl (2019)

Phase 10 (P10)

Mattel Games 8796161768

2 bis 5 Spieler/Innen

ab 7 Jahren

Spieldauer ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

Seriation:
Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen

- Zahlenfolgen in vorgegebener Reihenfolge fortführen
- Zunahme Abnahme Schema, einfache Seriation

Input LP

Items

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- Bei der Einführung des Spieles und in den Mitspiel- oder Begleitphasen.

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- **Begrifflichkeiten**= Aus wie vielen Teilen besteht das Ganze?
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzept

- Anzahlkonzept
- Kardinalanzahlkonzept
- Ordinalanzahlkonzept
- **Seriation**

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren

Mengen Wahrnehmung

- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen

Seriation

- einfache Seriation

Strategie

- Quantensprung
- Protoquantitative Schemata des Vermehrens
- Protoquantitative Schemata der Teile-Ganzes-Relation

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial- und Selbstkompetenz
- Impulskontrolle
- Strategie
- visuelle und taktile Wahrnehmung

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen, Zahlen nach Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und benennen

MA1 A 2a

Die SuS können Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetischer Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.

Erforschen und Argumentieren

MA1 B1

Die SuS können Zahlenfolgen bilden, weiterführen und verändern.

Inhalt

Abbildung 37 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

- 112 Spielfarben in folgender Verteilung: 96 Zahlenarten-jeweils 2 Sets, nummeriert von 1-12, in den Farben Blau, Gelb, Rot und Grün
- **8 Joker Karten**
- **4 Aussetzen Karten**
- 4 Phasen Karten

Aktionskarten: «**Joker** kann für eine beliebige Zahlenkarte und Farbe benutzt werden, um eine Phase abzuschliessen.

Aussetzkarte dient eine/n Spieler-In zu hindern den nächsten Zug zu spielen. Sie darf einem/einer beliebigen Spieler-In gegeben werden.»

Quelle: Mattel et al. (2018)

Reguläre Spielanleitung

«**Phase 10** wird über mehrere Runden gespielt, in denen die Kinder versuchen Kartenkombinationen zusammenzustellen, die als Phasen bezeichnet werden. Gelingt es einem Spieler, einer Spielerin, eine vollständige Phase abzulegen und seine restlichen Karten loswerden, endet die Runde. Kann ein Spieler oder Spielerin die Phase nicht vor Ende der Runde ablegen, muss er in der nächsten Runde erneut versuchen, die Phase zu bilden. Wer als Erstes seine zehnte Phase abschliesse und dann die restlichen Karten los wird, gewinnt!"

Ziel des Spiels ist es, als Erstes alle 10 Phasen abzuschliessen.

Spielvorbereitung

Ein Kind wird als Kartengeber-Kind bestimmt und legt die vier Phasen-Referenzkarten (welche die 10 Phasen auflistet) offen aus, so dass jeder sie gut sehen kann. Dann werden die Karten gemischt und je 10 Karten an die Spielenden verdeckt verteilt. Die restlichen Karten werden als Kartenstock in die Tischmitte gelegt. Die oberste Karte des Kartenstocks wird aufgedeckt und neben ihn gelegt. Mit dieser Karte wird der Ablegestapel begonnen. Der/die Spieler-In zur linken Seite ausgebenden Spielers beginnt das Spiel. Das Spiel setzt sich im Uhrzeigersinn fort.

Los gehts!

Der Zug eines Kindes besteht aus den folgenden vier Schritten.

1. **Eine Karte ziehen**
2. **Karten einer Phase ablegen (sofern möglich)**
3. **Karten an abgelegte Phasen anlegen (sofern möglich)**
4. **Durch abwerfen einer Karte den Zug beenden**

Schritt 1: Eine Karte ziehen

Das Kind, das an der Reihe ist, zieht die oberste Karte vom Kartenstock oder die oberste Karte vom Ablegestapel. Diese Karte wird in den Handkarten zugefügt.

Schritt 2: Karten einer Phase ablegen (sofern möglich)

Falls möglich, kann das Kind aus den Handkarten eine Phase bilden und die zur Phase gehörenden Karten offen auf den Tisch legen. Pro Runde kann jedes Kind nur eine einzige Phase bilden. Während der ersten Runde versuchen alle Spieler-In, Phase 1 abzuschliessen. **Was ist eine Phase?**

Unter einer Phase versteht man ein Set, eine Zahlenfolge, Karten derselben Farbe oder eine Kombination aus Sets und Folgen.

Definitionen

Sets: Ein Set besteht aus zwei oder mehr Karten mit derselben Zahl, wobei die Farbe keine Rolle spielt. **Beispiel:** Phase 1 wird aus zwei Drillingen gebildet, z. B. drei Karten mit der Zahl 7 und drei Karten mit der 10. die beiden Sets können auch aus derselben Zahlen bestehen, d.h. aus drei Karten mit der Zahl 10 und drei weiteren Karten mit der Zahl 10.

Folgen: Eine Folge besteht aus vier oder mehr Karten in numerischer Reihenfolge. Die Farbe spielt keine Rolle. **Beispiel:** Zur Phase 2 gehört eine Viererfolge. Das kann 3,4,5 und 6 sein.

Karten einer Farbe: Die Karten müssen alle dieselbe Farbe haben. Sie müssen aber keine numerische Reihenfolge aufweisen. **Beispiel:** Phase 8 erfordert sieben Karten einer Farbe - das können z. B. sieben rote Karten oder sieben grüne Karten sein.»

Quelle: Mattel et al. (2018)

Dieses sind die 10 Phasen in der zu spielenden Reihenfolge:

<ol style="list-style-type: none"> 1. ZWEI DRILLINGE 2. DRILLING UND VIERERFOLGE 3. VIERLING UND VIERERFOLGE 4. SIEBENERFOLGE 5. ACHTERFOLGE 6. NEUNERFOLGE 7. ZWEI VIERLINGS 8. SIEBEN KARTEN EINER FARBE 9. FÜNFLING UND ZWILLING 10. FÜNFLING UND DRILLING 	<p>ABBILDUNG 38 - PHASE 10: REIHENFOLGE. FOTO. D. AMBÜHL (2019)</p>
---	--

Eine Phase bilden

- «Die Phasen müssen der Reihe nach von 1-10 gebildet werden.
- Pro Runde darf jedes Kind nur eine einzige Phase bilden
- Der/die Spieler-In muss die gesamte Phase auf der Hand haben, bevor sie abgelegt werden darf.
- eine Phase gilt als vollendet, wenn das Kind die entsprechenden Karten ablegt.
- Kann das Kind keine Phase bilden, bevor die Runde fertig ist, muss es versuchen, dieselbe Phase in der nächsten Spielrunde noch einmal zu bilden, Infolgedessen kann es vorkommen, dass sich nicht alle Spielenden in derselben Phase befinden.

Beispiel: Das Kind versucht Phase 1 zu bilden und hat drei Karten mit der 5 und zwei Karten mit der Zahl 7 und zieht eine weitere 7. Nun hat es zwei Drillings und kann diese ablegen. In der nächsten Runde versucht es Phase 2 zu bilden.

Einsatz der Aktionskarten

Joker Beispiel: Ein Kind möchte eine Viererfolge bilden, hat aber nur die Karten 3, 4, 6. So kann ein Joker die fehlende Zahl 5 ersetzen.

- Es können beliebig viele Joker eingesetzt werden solange, dass eine Karte eine Zahlenkarte ist.
- Wurde ein Joker eingesetzt bleibt dieser bis zu Schluss der Runde an dieser Position.
- Beginnt der Ablagestapel mit einem Joker, so darf dieser genommen werden.

Aussetzen Beispiel:

- Nachdem eine Aussetze Karte auf die Ablagestapel gespielt wurde, endet der Zug des Spielenden.
- Eine Aussetzen Karte darf nicht vom Ablagestapel genommen werden.
- Eine Aussetzen Karte darf nicht zum Bilden einer Phase genutzt werden.
- Beginnt der/die Kartengeber-In den Ablagestapel mit einer Aussetzer Karte, darf der /die Spielende automatisch, den ersten Spielzug nicht durchführen.
- Es ist nicht möglich, in zweiaufeinanderfolgenden Zügen eine Aussetzer Karte gegen denselben/dieselbe Spieler- In zu spielen. Diese müssen die Möglichkeit haben nach dem Aussetzen einen Zug zu spielen, bevor er/sie wieder zu einem Aussetzen gezwungen wird.

Schritt 3: Karten an abgelegte Phasen anlegen (sofern möglich)

Nachdem ein Kind eine Phase gebildet hat, muss versucht werden, alle Karten loszuwerden, die noch auf der Hand sind, um die Runde zu gewinnen und damit auch zu beenden. Durch ablegen wird man die übrigen Karten los. Sobald ein/e Spieler-In seine Phase abgeschlossen hat, kann es eine oder mehrere Handkarten direkt an jede beliebige bereits abgelegte Phase anlegen. Die Karten müssen genau zu den abgelegten Karten passen."

- "Bevor angelegt werden kann, muss die eigene Phase abgelegt sein.
- Anlegen darf nur wer an der Reihe ist.
- Es können beliebig viele Handkarten an beliebig viele abgelegte Phasen angelegt werden.
- Es können bei den eigenen oder der von den Mitspielenden abgelegten Karten beliebig angelegt werden so lange die Karten passen.

Beispiel: Eine mitspielende Person kann eine oder mehrere Karten mit der 4 an verschiedenen Kartensets mit 4 anlegen. Eine 2 kann an eine abgelegte Folge 3,4,5,6, angelegt werden und eine 7 und 8 anschliessend an diese Folge. Es kann eine grüne Karte an ein grünes Set mit sieben angelegt werden, um die Phase 8 abzuschliessen. Der Joker kann im selben Sinne eingesetzt werden.

Schritt 4: Durch abwerfen einer Karte den Zug beenden

Das Kind endet seinen Spielzug, indem es eine beliebige der Handkarten auf den Ablagestapel legt.

- **"5 Punkte für jede Karte mit einer Zahl von 1-9**
- **10 Punkte für jede Karte mit der Zahl von 10-12**
- **15 Punkte für jede Aussetz-Karte**
- **25 Punkte für jeden Joker"**

Es werden nur die Karten gezählt, die ein Kind noch auf der Hand hat. bereits abgelegte Karten werden nicht gezählt. Nachdem die Punkte aufgeschrieben wurden, wird das Kind zur Linken der Karten gebenden Person das neue Kartengeber-Kind. Alle Karten werden neu gemischt, und eine neue Runde beginnt.

Das Spiel gewinnen

Wer die Phase 10 als erstes abgeschlossen hat, gewinnt das Spiel. Gelingt dies gleichzeitig mehreren, so gewinnt diejenige Person mit der niedrigsten Punktzahl. Bei Gleichstand spielen die Spielenden erneut eine Phase 10 aus, Wer zuerst fertig ist gewinnt das Spiel.

Varianten

- *Es werden 10 Runden gespielt. Alle setzen jede Spielrunde mit der nächsten Phase fort, egal ob die aktuelle Phase abgeschlossen haben oder nicht. In der ersten Runde wird versucht, die Phase eins gebildet, in der zweiten der Phase zwei und so weiter. Nach der Runde 10 gewinnt wer sie niedrigste Gesamtpunktzahl hat.*

Die Spielenden entscheiden wie viele Runden gespielt werden müssen, um zu gewinnen. Die Anzahl der abzuschliessenden Phasen muss vor Spielbeginn festgelegt werden (z.B. fünf Phasen oder sieben Phasen.) Alle anderen Regeln bleiben bestehen. Bei dieser Variante verkürzt sich die Spieldauer.»

Quelle: Mattel et al. (2018)

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigenen Notizen

Abbildung 39 - Spielpackung: Schubitrix, Mengen, Zählen, Zahlen.
Foto. D. Ambühl (2019)

Schubitrix: «Mengen/Zahlen» (SCHMZ)

Schubi 4006810239919

1 bis 4 Spieler/Innen

ab 5 Jahre

ca. 10 Minuten

Spieldauer

Förderschwerpunkt

- Zuordnung Menge zur Zahl

Mengen Zahlen erfassen und vergleichen

Input LP

Spielregel- Einzelspiel Übung mit Selbstkontrolle

Dieses Spiel eignet sich sehr gut für ein einzelnes Kind, eventuell mit Begleitung der LP.
Die Karten werden offen ausgelegt. Eine Karte wird ausgewählt und die dazu passende gesucht. Dann werden nach und nach alle Karten angelegt.

Items

- mathematisieren
- Sprachbegleitung
- Antriebsfunktion
- Unterstützung bei neuen Regeln kreieren

Konzepte

- präzises Anzahlkonzept
- Kardinalzahlkonzept
- **Teile-Ganzes-Konzept**

Kompetenz

Zahlvorstellung

- Kardinalzahlaspekt

Mengen Wahrnehmung

- Mengenvergleich
- Teil-Ganzes-Beziehung

Strategie

- Quantensprung
- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Protoquantitative Schemata des Vergleichens

Weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial -und Selbstkompetenz
- visuelle Wahrnehmung

Lehrplan 21

ZAHLE UND VARIABLEN

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

Operieren und Benennen

MA1 A 1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

Operieren und Benennen

MA 2 A 1a

Die SuS können die Symbole der Karten erkennen und korrekt benennen (Wortbezeichnung und Wert).

Inhalt

Funktion

Abbildung 40 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- 18 Karten mit jeweils einem Spiel auf einer Seite
- Spielanleitung

Reguläre Spielanleitung**Spiel 1 (blau) geordnete Menge und Zahl. (1-10)****Spiel 2 (grün) Würfelaugen und Zahl (1-10)****Spielregel- Partnerspiel**

«**Schubitrix** wird nach den bekannten Dominoregeln gespielt. Die 18 Karten werden verdeckt gemischt. jedes Kind zieht seine Karten:

- 2 Kinder je 5 Karten
- 3 Kinder je 4 Karten
- 4 Kinder je 3 Karten

Die restlichen Karten bilden den Vorrat und werden in den Schachteldeckel gelegt. Das erste Kind nimmt eine Karte vom Vorrat, dreht sie um und legt sie auf den Tisch. Der Reihe nach dürfen die Kinder an einer beliebigen Seite eine Karte anlegen, wenn die gegenüber liegenden Dreiecksseiten zusammenpassen, auch in der Farbe. Wer keine passende Farbe hat, nimmt eine aus dem Vorrat. Kann diese auch nicht angelegt werden, ist das nächste Kind an der Reihe. gewonnen hat, wer zuerst keine Karte mehr hat.

Selbstkontrolle

Die am Schluss des Spieles entstandene Form ermöglicht eine sofortige Selbstkontrolle.»

Quelle: Schubi Lehrmittel Verlag et al. (2. Auflage, 2017)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Spielregel Variante 1 (blau) Mengen vergleichen, verschiedene Repräsentationen.

Die Karten werden offen in der Tischmitte verteilt.

- Zwei Augenwürfel dazu nehmen und nach Zufallsprinzip die Karten suchen. Dabei muss eine Angabe auf der Karte stimmen. Da Kind entscheidet ob es ein oder zwei Würfel für den Zug braucht.
- Die Mengen und Zahlen der einzelnen Karte, die gezogen wurde, addieren und aufschreiben, bzw. aufzeichnen. Am Schluss hat das Kind mit der höchsten Summe gewonnen.
- Gemeinsam legen sie der Reihe nach ihre Teile nach der ursprünglichen Idee hin. => Selbstkontrolle ist dabei immer noch möglich.

Spielregel Variante 1 (grün)

mögliche Rechenoperationen sehen und anwenden, forschen, gemeinsam sind wir stark.

Die Karten werden offen in der Tischmitte verteilt.

- Gestartet wird, mit einer Karte bei der zwei Seiten einen grünen Rand aufweisen. (4,6,5,7)
- Angesetzt werden darf, wenn eine Rechnung daraus gemacht werden kann. (Verdoppeln, halbieren, Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.) Dabei müssen abwechslungsweise eine Menge und eine Zahl in der gleichen Farbe zusammenkommen.
- Es können so viele Formen gelegt werden bis es nicht mehr geht, also keine Rechnungen mehr möglich sind.

Beispiele

Abbildung 41 - Spielmöglichkeit. Foto. D. Ambühl (2019)

Wichtig ist laut zu denken und die Rechnung laut auszusprechen, die Kinder denken mit uns überprüfen auf diesem Weg, das Ziel ist gemeinsam möglichst alle Karten aufzubreuchen, dann hat die Gruppe gemeinsam gewonnen.

Auf was ist zu achten bei allen Spielvarianten

- Laut denken ist bei diesem Regelspiel zentral

Auf was ist zu achten bei allen den geänderten Varianten

- Ältere Kinder könne selber Regeln dazu erfinden oder die angegebene Regel verfeinern. Die Selbstkontrolle entfällt dabei, dadurch wird die Zusammenarbeit wichtig und gestärkt, nur als Team kann gewonnen werden. Alle Mitspielende sind gefordert

Diese Regelspiel hat einen starken Lerncharakter und ist eher für ältere und gewiefte Kinder geeignet, die gerne mathematisieren und forschen.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 42 - Spielpackung: Wir spielen Einkaufen. Foto D. Ambühl (2019)

Wir spielen Einkaufen (WE)

2 Spiele integriert

Ravensburger

4005556249855

2 bis 4 Spieler/Innen

ab 4 Jahre

Spieldauer

ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkt

Wo kann mehr fürs gleiche Geld einkaufen?

- Erster Umgang mit Geld
- Teil-Ganzes-Konzept

Input LP

Items

- Bei der **Einführung des Spieles** und in den Mitspiel- oder Begleitphasen.

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- **Begrifflichkeiten**= Aus wie vielen Teilen besteht das Ganze?
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzepte

- Anzahlkonzept
- Kardinalanzahlkonzept
- Ordinalanzahlkonzept
- **Teil-Ganzes-Konzept**

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren, ev. multiplizieren

Mengen Wahrnehmung

- **T-G-K**

Strategie

- Vergleichen
- Min-Strategie
- Die Zehneranalogien als Ausgangspunkt
- Protoquantitative Schemata des Vergleichens
- Protoquantitative Schemata des Vermehrens
- Protoquantitative Schemata der Teile-Ganzes-Relation
-

Weitere Förderaspekte

«*Tipps: Verteilen Sie die grünen, blauen und orangefarbenen Warenkärtchen auf dem Tisch. Fordern Sie die Kinder auf, die verschiedenen Waren in Gruppen, wie Backwaren, Fleischwaren, Obst- und Gemüse zu ordnen. Sprechen Sie mit den Kindern darüber, wo diese Ware erhältlich ist und gekauft werden kann.*

Lassen Sie Ihr Kind auch die Lebensmittel auf den gelben Karten den unterschiedlichen Gruppen zuordnen und erklären, dass man diese auch in einem Laden einkaufen kann. Z.B. Bioladen, Supermarkt oder Feinkost-stand.»

Quelle: Teubner, M., Silveira, G., Spitzer, M. & Ravensburger (2008)

- Regelkenntnis
- Sozial- und Selbstkompetenz
- Impulskontrolle
- visuelle und taktile Wahrnehmung
- Selbstständigkeit
- DaZ: Wortschatz handlungsorientiert
- Grundzüge eines Kaufvorgangs einüben, indem Ware gegen Geld ausgetauscht wird.
- Planvolles Haushalten mit dem Geld
- Feinmotorik mit Münzen in den Marktstand stecken
- Bilder lesen
- Links/rechts Orientierung
- Schätzen

Lehrplan 21**ZAHL UND VARIABLE**

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexibel zählen, Zahlen nach Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

ZAHL UND VARIABLE

SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

GÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.

Inhalt

Abbildung 43 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Operieren und benennen**MA1 A 1a**

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe "ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten," verwenden.

MA1 A 2a

Die SuS können Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.

MA1 A 2b

Die SuS können im Zahlenraum 20 beliebig vorwärts und rückwärtszählen.

MA1 A 4 a

Die SuS können verschiedenen Anzahlen einander angleichen.

MA1 A 4 b

Die SuS können Zahlen bis 20 zerlegen und umformen.

Erforschen und Argumentieren**MA1 B1**

Die SuS können Additionen bis 20 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben, bzw. mit Anschauungsmaterialien aufzeigen.

Ma1 B3a

Die SuS können Anschauungsmaterial beim Erforschen arithmetischer Muster. (Portemonnaie/Geldbörse)

Mathematisieren und Darstellen**MA 1 C 1 a**

Die SuS können zeigen, wie sie zählen / oder rechnen.

MA 3 C 3a

Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

MA 3 C 3b

Die SuS können Addition mit ihrer Rechenart und Handlung eine Bedeutung geben.

Funktion

- 1 Spielplan aus vier Teilen
- 4 Marktstände aus jeweils zwei Teilen
- 36 Warenkärtchen
- 52 Geldstücke
- 4 Spielfiguren
- 4 Aufstellfüsse
- 4 Geldbeutel
- 6 Einkaufslisten
- 1 Würfel

Reguläre Spielanleitung**«Markttag»**

«Ziel des Spiels ist es, alle Waren eurer Einkaufsliste zu kaufen und als Erste/r wieder zu Hause anzukommen.

Vorbereitung des Spiels

Die Warenkärtchen haben je nach Warengruppe eine andere Farbe. Sortiert die Karten nach den folgenden Kategorien: orange= Backwaren, grüne=Obst-und Gemüse, blaue=Fleischwaren, gelbe=Gemischtwaren/Feinkost.

Vorbereitung

Legt die sortierten Kärtchen mit der Rückseite nach oben als Stapel neben den Stand der gleichen Farbe und zwar dorthin, wo die Vorratskisten auf dem Spielplan aufgezeichnet sind. Zum Beispiel legt ihr die blauen Kärtchen neben Maxis Metzgerstand usw.

Nun nehmt ihr die drei obersten Kärtchen von jedem Stapel. Legt sie mit der Wareseite nach oben nebeneinander auf die Auslagefläche des Standes. Die kleinen Geldsymbole über den Waren zeigen euch, wie viel die Ware kostet. Jedes Kind bekommt eine Einkaufsliste, einen Geldbeutel und 8 Geldstücke. Legt die Geldstücke auf die Ablagefelder auf dem Geldbeutel. Die restlichen Geldstücke kommen wieder in die Schachtel. Legt den Würfel bereit und stellt eure Spielfiguren auf das Wohnhaus. Von dort aus beginnt eure Einkaufsrunde.

Los geht's!

Das jüngste Kind beginnt, danach geht es dem Uhrzeigersinn nach weiter. Bist du an der Reihe, würfelst du und läufst mit deiner Spielfigur die entsprechende Anzahl an Feldern auf dem Spielplan. Die Richtung darfst du selber wählen." "Erreichst du einen Stand, an dem du etwas kaufen möchtest.»

Quelle: Teubner, M., Silveira, G., Spitzer, M. & Ravensburger (2008)

Kaufen:

- «Sieh nach wie viel die Ware kostet. Hast du noch genug Geld?
- Bezahle zunächst, indem du die Münzen in den Geldschlitz
- Nimm dir nun die bezahlte Ware von der Auslagefläche und lege sie neben das passende Warensymbol auf deiner Einkaufsliste.
- Überprüfe, ob du noch weitere Waren an diesem Stand kaufen möchtest. Du kannst dies nur tun, sofern du noch genügend Geldstücke dafür hast.

Auffüllen

Wenn dein Einkauf an diesem Stand beendet ist, muss der Stand neu bestückt werden. Schiebe zunächst die restlichen Waren ein oder zwei Felder nach links. Der Pfeil auf der Ablagefläche zeigt dir die Richtung an.

Fülle dann die freien Plätze mit frischer Ware vom Vorratsstapel auf, der neben dem Stand liegt. Aufgepasst! Die frische Ware ist anfangs noch teuer, dafür sind manche Waren günstiger geworden.

Nach dem Auffüllen des Standes ist dein Zug beendet. Liegen nun neue Waren aus, die du bräuchtest, kannst du sie somit erst bei deinem nächsten Zug kaufen.

Grundsätzlich gilt: Ist das Angebot an einem Stand geradegünstig, kannst du aufs Würfeln verzichten und dort stehen bleiben.

Gibt es an keinem der vier Stände eine Ware, die du noch brauchst? "Wenn wirklich an keinem Stand eine Ware ausliegt, die du noch kaufen muss, hast du die Möglichkeit, die gesamte Ware eines Standes auszutauschen:

- Gehe zu dem Stand, der die entsprechende Warenart grundsätzlich führt, oder zum Gemischtwarenstand, bei dem es alle Waren gibt.
- Du darfst nun alle Waren vom Marktstand nehmen und sie unter den Vorratsstapel neben dem Stand legen. Nimm nun die drei obersten Kärtchen vom Vorratsstapel und lege sie auf die Auslagefläche des Standes.
- Liegt nun eine Ware aus die du kaufen möchtest? Prima! Dann greife jetzt zu und kaufe sie!

Die Bank

Hast du nicht genug Geld für die Waren, die du noch brauchst? Dann hast du zu teuer eingekauft und musst einen Umweg über die Bank machen.

- Würfle und ziehe zum Bankfeld. Überschüssige Augenzahlen verfallen.
- Bist du auf dem Bankfeld angekommen, würfelst du gleich noch einmal. Je nachdem welche Augenzahl du würfelst, darfst du dir diese Anzahl an Geldstücken aus der Schachtel nehmen -jedoch nicht mehr, als auf deinem Geldbeutel passen. Würfelst du zum Beispiel eine Drei, darfst du drei Münzen nehmen. In der nächsten Runde kannst du dann weiter laufen und einkaufen.

hast du alle Ware deiner Einkaufsliste eingekauft? Dann würfelst du und läufst mit deiner Spielfigur zurück zum Wohnhaus.

Ende des Spiels

Das Spiel endet, sobald ein/e SpielerIn alle Waren der jeweiligen Einkaufsliste eingekauft hat und zum Wohnhaus zurückgelaufen ist. Diese SpielerIn gewinnt das Spiel. Die anderen Mitspielenden dürfen natürlich weiter einkaufen, solange bis jede mit einer vollen Einkaufstasche zu Hause angekommen ist.»

Quelle: Teubner, M., Silveira, G., Spitzer, M. & Ravensburger (2008)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung, Hinweise

«Hinweis 1: Wenn ihr genau hinseht, erkennt ihr, dass manche Warenarten etwas teurer sind als andere. Für die Fleischwaren beim Metzger und die besonderen Lebensmittel am Feinkoststand muss man etwas mehr Geldeinplanen. Obst, Gemüse und Backwaren können dagegen günstiger sein.

Hinweis 2: Schaut euch eure Einkaufsliste genau an. Was müsst ihr einkaufen? Vergleicht die Waren auf eurer Liste mit dem Angebot auf den Marktständen. vergleicht genau die Preise!

Hinweis 3: Auch die Bank und die Farbfelder, an denen die Marktstände stehen, gelten als Lauffelder und müssen mitgezählt werden.

Wenn du zu einem Stand, zur Bank oder nach Hause möchtest, musst du das Feld nicht genau erreichen. Überschüssige Würfelpunkte kannst du verfallen lassen.

Schnäppchenjagd, Profivariante

Einkaufspiel für 2-4 Kinder ab 6 Jahren

Einkaufsprofs können **Schnäppchenjagd** spielen, in dem sie vor dem Spiel selbst einschätzen, wie viel Geld sie für die Einkäufe benötigen werden. Schnäppchenjagd wird vorbereitet und gespielt wie die Spielidee **Markttag**, allerdings legt ihr vor Spielbeginn noch keine Geldstücke auf den Geldbeutel.

Das jüngste Kind beginnt, indem es sich aus er Schachtel ein Geldstück nimmt und auf seinen Geldbeutel legt. danach sind Reihum alle Mitspielende an der Reihe und dürfen sich pro Runde ein Geldstück nehmen. Das geht so lange, bis du glaubst, genügend Geld für deine Einkäufe zu haben, oder der Geldbeutel voll ist. Statt erneut zu nehmen kannst du dann würfeln und mit deiner Spielfigur loslaufen. Die Anderen können trotzdem weiterhin Geld nehmen, bis jede seiner Meinung nach ausreichend Geld hat und zu ziehen beginnt.

Haushalten lohnt sich! Hast du am Ende der Einkaufsrunde noch Geld übrig, kannst du auf dem Heimweg ein Stück mit dem Bus fahren: Zusätzlich zu der gewürfelten Augenzahl darfst du übrige Münzen abgeben und pro münze ein Feld weiterlaufen.»

Quelle: Teubner, M., Silveira, G., Spitzer, M. & Ravensburger (2008)

Auf was ist zu achten:

Folgende Ausschnitte sind aus der original Spielanleitung und geben weitere Hinweise

«Spieletipps für Profis:

- *Jedes Kind oder jede erwachsene Person startet nur mit 6 Geldstücken. Beim Einkaufen muss noch genauer auf die Preisentwicklung achten.*
- *Gehen Sie mit Ihrem Kind auf einen Wochenmarkt und lassen Sie es selbst ständig verschiedene Marktangebote vergleichen und einkaufen. Dadurch gewinnt es an Selbstvertrauen.*
- *Fordern Sie Ihr Kind auf, beim Spielen genau zu beobachten, wie sich die Preise verändern, und dies beim Einkaufen zu berücksichtigen.»*

Quelle: Teubner, M., Silveira, G., Spitzer, M. & Ravensburger (2008)

mathematische Sprachbegleitung, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 44 - Spielpackung: YATZY. Foto. D. Ambühl (2019)

Wild Life Yatzy (WY)

carlit 7610355301566

ab 2 Spieler/Innen

ab 5 Jahre

ca. 15 Minuten

Spieldauer

Förderschwerpunkt

**Mengenwahrnehmung
Seriation**

- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen
- Elemente in vorgegebener Reihenfolge weiterführen

Input LP

Items

Bei **der Einführung des Spieles** und in den Mitspiel- oder Begleitphasen.

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

Konzepte

- Anzahlkonzept
- **Teil-Ganzes-Konzept**

Kompetenz

Mengen Wahrnehmung

- T-G-K

Seriation

- einfache und multiple Seriation

Strategie

- Vergleichen
- Min-Strategie
- Protoquantitative Schemata des Vergleichens
- Subitizing

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial -und Selbstkompetenz
- Impulskontrolle
- visuelle und taktile Wahrnehmung
- Selbstständigkeit
- DaZ: Wortschatz
- Feinmotorik
- Bilder lesen
- Spiel-Strategie

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen, Zahlen nach Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

ZAHL UND VARIABE

SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

Operieren und benennen

MA1 A 1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA1 A 2a

Die SuS können Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.

MA1 A 2b

Die SuS können Anzahlen bis 6 ohne zu zählen erfassen.

MA1 A 4 a

Die SuS können verschiedenen Anzahlen einander angleichen.

MA1 A 4 b

Die SuS können Zahlen bis 6 zerlegen und umformen.

Lehrplan 21**FORM UND RAUM**

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

Operieren und benennen**MA 2 A 1a**

Die SuS können die Symbole auf dem Würfel erkennen und korrekt benennen (Wortbezeichnung). Sie kennen die Bedeutung der Mengenaufteilung: Paar, zwei Paar, Drilling, Vierling, Yatzy etc.

Mathematisieren und Darstellen**MA 3 C 1 a**

Die SuS können sammeln und ordnen (z.B. Steine, nach Farbe oder Grösse ordnen und zählen).

MA 3 C 3a

Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

GRÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.

GÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.

Inhalt**Funktion**

Abbildung 45 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- 5 Holzwürfel mit Tierbildern: Schlange, Affe, Löwe, Elefant und Krokodil
- 1 Würfelbecher Kunststoff
- 1 Yatzy - Block
- 1 Spielanleitung

Reguläre Spielanleitung**Ziel des Spiels**

«Wer die wertvollsten Tierkombinationen würfelt, gewinnt das Spiel.

Spielvorbereitung

Jedes Kind erhält ein Blatt von dem Yatzy-Block. Schreibt euren Namen und später die gewürfelten Punkte auf. Bei jüngeren Kindern, die noch nicht gut Schreiben und Rechnen können, hilft eine ältere Begleitperson. Legt alle Würfel in den Würfelbecher.

Spielregel

Es wird reihum im Uhrzeigersinn gespielt. Das jüngste Kind beginnt, nimmt den Würfelbecher und würfelt mit allen Würfeln.

In einem Spielzug darfst du bis zu dreimal würfeln. Im ersten Wurf wird mit allen Würfeln gespielt. Im zweiten und dritten Wurf darfst du mit beliebig viele Würfel neu würfeln. Lege alle Würfel zur Seite, die du nach einem Wurf sammeln möchtest. Einmal "rausgelegte" Würfel dürfen im selben Spielzug nicht mehr neu gewürfelt werden. Wenn du bereits nach dem ersten oder zweiten Wurf eine wertvolle Tier-Kombination gewürfelt hast, kannst du auf weitere Würfe verzichten und sofort aufhören.

Nach deinem Spielzug wählst du ein entsprechendes Feld deines Blattes aus und trägst die erzielten Punkte ein. Die Reihenfolge auf dem Blatt muss nicht eingehalten werden. Du darfst in jedes Feld nur einmal eine Eintragung machen. Kannst du eine gewürfelte Tier-Kombination in kein Feld eintragen, so musst du in einem beliebigen Feld null Punkte notieren. Es muss nach jeder Runde eine Eintragung gemacht werden.

Bonus

Beträgt die Gesamtsumme der Punkte in der oberen Hälfte des Blocks mindestens 18 Punkte (1 Punkt pro gleichen, Tier), erhältst du 10 Bonuspunkte.»

Quelle: Carlit et al. (2014)

Mögliche Würfel-Kombinationen

Figurenfolge	Punkte	Beispiel	Erklärung
Paar	2	Zwei Krokodile	Hast du ein beliebiges Tierpaar gewürfelt, erhältst du zwei Punkte.
Zwei Paare	4	Zwei Löwen und zwei Affen.	Kannst du zwei beliebige Tierpaare sammeln, darfst du dir vier Punkte aufschreiben.
Drilling	3	drei Schlangen	Hast du drei beliebig gleiche Tiere gewürfelt, kannst du dir drei Punkte notieren.
Vierling	4	vier Elefanten	Bei vier beliebig gleichen Tieren bekommst du vier Punkte.
Paar und Drilling	5	zwei Elefanten und drei Affen	Hast du zwei beliebig gleiche Tiere und drei beliebig gleiche Tiere gewürfelt, darfst du dir fünf Punkte notieren.
Vier verschiedene Tiere	4	Elefant, Kameel, Schlange und Krokodil	Würfelst du vier verschiedene Tiere, erhältst du vier Punkte.
Fünf verschiedene Tiere	8	Elefant, Kameel, Schlange, Krokodil und Löwe	Hast du fünf verschiedene Tiere gewürfelt, kannst du dir acht Punkte aufschreiben.
Yatzy	10	Fünf Elefanten	Kannst du fünf gleiche Tiere sammeln, erhältst du zehn Punkte.

Abbildung 46a und b - Figuren, Foto D. Ambühl (2019)

weitere Beispiele

Spielende

«Das Spiel endet, sobald jede Mitspielende Person alle fünfzehn/15 Felder einer Reihe ausgefüllt hat. Jeder rechnet seine erspielten Punkte zusammen. Wer die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt das Spiel.»

Quelle: Carlit et al. (2014)

Differenzierung und Anpassungen

- Vor allem mit Schulkindern, empfiehlt es sich, anstelle der Tierwürfel, das Original - Yatzy mit den Augenziffernwürfel zu verwenden. Die Spielregel ist ähnlich.

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 47 - Spielpackungen: Ziffern-Mengen-Zahlen.
Foto. D. Ambühl (2019)

Ziffern-Mengen-Zahlen- Quartett (ZMZ)

Schubi 223 83, gelb, 223 84, rot, 223 85, blau, 223 86, grün, 223 890 Kombipaket

2 bis 4 Spieler/Innen oder mehr, je nach Variante

3-6 Jahre

Spieldauer

ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkt

- Kardinalzahlaspekt
- Rechenzahlaspekt
- verschiedene Repräsentationen
- strukturierte Zahldarstellung
- Eindeutigkeitsprinzip
- Prinzip der Irrelevanz der Anordnung
- Abzählen von Objekten
- einfache Additionsaufgabe
- Mengenvorstellung
- Mengenvergleich

Input LP

Handhabung der Kartensets Ziffern-Mengen-Zahlen

1. Einfache Übungsmöglichkeiten

In der Klasse; Alleine oder zu zweit; Zu zweit oder in der Gruppe

Items

- Begriffe: grösser als, kleiner als, gleich
- Zahlenwert festigen
- mathematische Sprachbegleitung
- Auswahl von 14 Übungsvorschlägen
- 3 Spielideen

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Teil-Ganzes-Konzept

Kompetenz

- verbales Zählen
- vorwärts/rückwärtszählen
- Mengen-Anzahlzerlegung
- Mengenerfassung auf Tempo

Strategie

- Vergleichen
- Min-Strategie
- Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt
- Zahlverdoppelung als Ausgangspunkt
- Zehneranalogien als Ausgangspunkt
- Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Zehneranalogien als Ausgangspunkt
- Umkehrbarkeit als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Impulskontrolle
- Selbst- und Sozialkompetenz

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

- Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen
- Die SuS können flexible zählen., Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.
- Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

Operieren und Bennen

MA 1 A1 a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA 1 A2 a

- Die SuS können bis (20) 5-10 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen
- Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.
- (Die SuS können in 2er-Schritten vorwärts zählen, von 2-20)

MA 1 A2 b

- Die SuS können Fingerbilder von 1-10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne zählen erfassen.

MA 1 A4 b

- Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

- Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen

GRÖSSEN, FUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL

- Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.

Erforschen und Argumentieren

MA 1 B 1

- Die SuS können Additionen bis (20) 5 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterialien aufzeigen (Z.B. $1+1=2$, $1+2=3$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 grösser ist bzw. zunimmt).
- Die SuS können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern (z.B. 1,2,3/2,3,4/3,4,5/4,5,6).

Mathematisieren und Darstellen

MA 3 C 1 a

- Die SuS können sammeln und ordnen (nach Farbe oder Grösse ordnen und zählen)

Inhalt

Abbildung 48 - Kartensets. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

Pro Set und Farbe:

- 21 Zahlenkarten von 0-20
- 6 Würfelbilder
- 1 Joker-Karte
- 8 Operationszeichen: +, -, x, :, (je 2x)
- 4 Rechenzeichen: = (2x), <, >
- 3 Anleitungskarten:

1. Einfache Übungsmöglichkeiten

In der Klasse; Alleine oder zu zweit; Zu zweit oder in der Gruppe

2. Rechnungen erfinden

3. Ausgespielt

4. Mit zwei Kartensets (2 Farben)

5. Hasennarr => Regelspiel

Reguläre Spielanleitung

3. Ausgespielt Zahlenwert festlegen für 2 Kinder

«Ein Set der Karten wird gemischt, Jedes Kind erhält 6 Karten, die restliche werden auf einen Stapel gelegt mit Bild nach unten. Sobald ein Kind eine Karte ausgespielt hat, nimmt es sich eine vom Stapel. Das Kind versucht nun den Stich zu gewinnen indem es eine höhere Karte ausspielt. Ist dies möglich gehören beide Karten diesem Mitspielenden und spielt nun eine neue Karte aus. Das Ziel ist es, am Schluss am meisten Karten zu haben, die übriggeblieben Karte wird nicht mitgezählt. (nicht gestochen Karte)

Variante: Es spielen mehr mit und es werden umso mehr Kartensets dazu genommen. 4 Mitspielende sicher zwei Kartensets usw.

4. Mit 2 Kartensets 3-4 Kinder

Ein Set Zahlenkarten liegt verdeckt auf einem Stapel, das andere Set verteilen. Die Spielenden legen ihre Karten offen hin. Nacheinander eine Karte vom Stapel ziehen. Wer die Zahl bei seinen Karten findet, deckt sie mit der Gezogenen zu. Wer zuerst alle seine Karten zugedeckt?

Unterbieten:

Farbenkarten von 1-9 nach Farben sortiert mit Bild nach unten auf zwei Stapel. Jedes Kind zieht von beiden Stapeln eine Karte und legt damit eine zweistellige Zahl. Wer kann von seiner Zahl aus mit einer Division* das kleinste Ergebnis erlangen? Division* durch die Zahl selbst ist nicht erlaubt.

(*Je nach Alter, sonst andere Operationen verwenden, halbieren, verdoppeln Addition, Subtraktion)

5. Hasennarr (angelehnt an den schwarzen Peter) Rechnen bis 20; Begriffe Einer/Zehner für 2-4 SpielerInnen Die Karten werden gemischt und an alle Mitspielende verteilt. Wer ein Paar ablegen kann tut dies sofort. Ein **Paar** ergibt sich aus Zahlen mit der gleichen **Anzahl Einer, z.B. 7 und 17**. Kan niemand mehr ablegen, zieht ein/e Spieler-In beim rechten Nachbar eine Karte, kann mit dieser wieder ein Paar gebildet werden, wird dieses wieder abgelegt. Dann geht es im gleichen Sinne weiter bis keine Paare mehr gebildet werden können und der Hasennarr übrigbleibt. Diese Person hat in dieser Runde verloren.

Differenzierung: Als Paar gelten zwei aufeinanderfolgende Zahlen, dabei muss die Erste bzw. die Kleinere eine ungerade Zahl sein.»

Quelle: Burkhard, E., Möck-Tributsch, S., Bohnstedt, A. & Schubi (2008)

4. Mit 2 Kartensets 3-4 Kinder (Je nach Alter, sonst andere Operationen verwenden, halbieren, verdoppeln Addition, Subtraktion)

Im Kindergarten die Zahlenkarten 1-6 nehmen. Und Ergänzungen auf 6 vornehmen: $1+5$, $2+4$, $3+3$

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 49 - Spielpackung: 6 nimmt. Foto. D. Ambühl (2019)

6 Nimmt (6n)

Wolfgang Kramer

Amigo 4007396049107

2 - 10 Spieler/Spielerinnen je nach Variante

ab 10 Jahren. Möglichkeiten zur Anpassung Zyklus 1

Spieldauer

ca. 45 Minuten

Förderschwerpunkt

Seriation

Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen

- Zahlenfolgen in vorgegebener Reihenfolge fortführen
- Zunahme Abnahme Schema, einfache Seriation

Input LP

Überlegung

Das Spiel beinhaltet das Wort «Hornochse», es empfiehlt sich auf dieses einzugehen und je nach Bedarf ein Ersatzwort mit der Klasse zu bestimmen.

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

Items

- Spieleinführung
- Mathematikbezogene Sprachbegleitung
- Haltehilfe für jüngere Kinder organisieren
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Kardinalanzahlkonzept
- Ordinalanzahlkonzept
- Teil-Ganzes-Konzept
- **Seriation**

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Mengen Wahrnehmung

- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen

Seriation

- einfache Seriation

Strategie

- Quantensprung
- Protoquantitative Schemata des Vergleichens
- Protoquantitative Schemata des Vermehrens

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial -und Selbstkompetenz
- Impulskontrolle
- Strategie
- Wahrnehmung

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexibel zählen, Zahlen nach Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und benennen

MA1 A1a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA1 A2a

- Die SuS können bis 6 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.

MA1 A2a

- Die SuS können in Schritte zählen.

Lehrplan 21**ZAHL UND VARIABLE**

Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.

Erforschen und Argumentieren.**Ma1 B1**

- Die SuS können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern (z.B. 1, 2, 3/2, 3, 4/3, 4, 5/4, 5, 6).

Ma1 B1

- Die SuS können Zahlenfolgen bilden, weiterführen und verändern.

Inhalt

Abbildung 50 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

- 104 Karten
- 1 Spielanleitung mit zusätzlich 8 Varianten des Spiels

Reguläre Spielanleitung**Spielidee**

«Spielziel ist es, keine Karte zu kassieren. Jede Karte, die man nehmen muss, bringt für jeden Hornochsen einen Minuspunkt ein. Gewonnen hat, wer am Ende am wenigsten Minuspunkte hat.»

Spielvorbereitung

Papier und Bleistift werden bereitgelegt. Die Karten werden gemischt und an jedes Kind 10 Karten verteilt. Sie nehmen die Karte in die Hand und sortieren sie aufsteigend nach den Zahlen.

Vom restlichen Kartenstapel werden die obersten vier Karten genommen und offen in die Tischmitte gelegt und damit VIER REIHEN GEBILDET, also jede Karte ist die erste Karte der Reihe, die nachher mit maximal 5 Karten erweitert wird. Der Kartenstapel der jetzt noch übrig ist, wird erst in der nächsten Runde wieder gebraucht.

Spielablauf

1. Karte ausspielen: Alle Kinder legen eine Handkarte verdeckt vor sich auf den Tisch. Erst dann, wenn das letzte Kind entschieden hat, werden die Karten gedreht/aufgedeckt. Wer die **niedrigste Zahl** auf der Karte hat legt sie als Erstes in einer der vier Reihen, dann kommt die zweitniedrigste Karte in die Reihe und so weiter, bis auch die höchste Karte in den Reihen untergebracht ist. Die Karten werden in der Reihe immer neben einander gelegt. Danach wiederholt sich der Vorgang bis alle 10 Karten abgelegt wurden.

Wie werden die Karten angelegt?

Jede ausgespielte Karte passt immer nur zu einer Reihe. Es gelten folgende Regeln:

- Aufsteigende Zahlenfolge:** Die Zahlen müssen immer eine aufsteigende Zahlenfolge haben. (Regelmässig/unregelmässig)
- Kleinste Differenz:** Eine Karte muss immer in die Reihe gelegt werden, deren letzte Karte die kleinste Differenz zur neuen Karte aufweist.

Beispiel:

12 => 14, 15

37 =>

43 => 44

58 => 61

2. Karten kassieren: Solange man Karten in den Reihen unterbringt ist alles bestens. **Was geschieht aber, mit einer Reihe die voll ist, oder mit einer Karte, die in keine Reihe passt?** In beiden Fällen kassiert das Kind, Karten nachfolgenden Regeln:

- Volle Reihe:** Eine Reihe ist mit 5 Karten voll. wenn nach Regel 2 eine sechste Karte in die Reihe gelegt werden muss, dann muss dieses Kind alle 5 Karten dieser Reihe an sich nehmen (43 => 44, 45, 46, 49, 52,). Seine 6. Karte (**60**) bildet nun wieder den neuen Anfang der Reihe.

Beispiel:

12 => 14, 15,

37 => 40, 42, 43,

43 => 44, 45, 46, 49, 52, **60**

58 => 61,

12 => 14, 15,

37 => 40, 42, 43,

60 =>

58 => 61

4. **Niedrigste Karte:** Wer eine Karte ausspielt, deren Zahl so niedrig ist, dass sie in keine Reihe passt, muss es alle Karten einer beliebigen Reihe nehmen. Seine niedrigste Karte stellt dann die erste der neuen Reihe dar. **Achtung!** Wer eine solche Reihe nehmen muss nimmt am besten die Reihe **mit der niedrigsten Zahlenwertkarten**, damit möglichst wenig Minuspunkte erreicht werden.

Beispiel:

12 => 14, 15, 11	11 =>	= 41 Minuspunkte
37 => 40, 42, 43,	37 => 40, 42, 43,	
43 => 44, 45, 46, 49, 52,	43 => 44, 45, 46, 49, 52	
58 => 61,	58 => 61,	

Minuspunkte = Hornochsen

Auf jeder Karte sind zwischen den Zahlen Hornochsenköpfe abgebildet. Jeder Hornochse stellt einen Minuspunkt dar! Alle Karten mit:

Fünferzahlen (5, 15, 25, usw.) haben **2 Hornochsen**

Zehnerzahlen (10, 20, 30, usw.) haben **3 Hornochsen**

Paschzahlen (11, 22, 33, 44, 55, usw.) haben **5 Hornochsen**

Die Zahl **55** ist sowohl eine **Paschzahl** als auch eine **Fünferzahl**, deshalb hat die Karte **7 Hornochsen**.

Hornochsenstapel

Karten, welche die Kinder kassierten, legen sie verdeckt vor sich auf den Tisch im sogenannten Hornochsenstapel ab.

Beachte! Die Karten, die man nehmen musste, dürfen **nicht** auf die Hand genommen werden.

Spielende

Das Spiel endet, wenn alle Karten ausgespielt wurden. Jetzt nimmt jedes die Karten des eigenen Hornochsenstapels und zählt die Minuspunkte.

Die Ergebnisse jedes Mitspielenden Kindes werden auf einem Blatt Papier notiert. Und sofort beginnt ein neues Spiel. Es werden mehrere Spiele durchgeführt, bis ein Kind insgesamt mehr als 66 Hornochsen eingesammelt hat. Gewonnen hat, wer am wenigsten Hornochsen besitzt, also Minuspunkte.

Vor Beginn des Spiels kann natürlich auch eine andere Punktzahl oder Rundenzahl vereinbart werden.

Spielertipps

Ein Beispiel zeigt, wie man bei diesem Spiel hereinfallen kann.

Beispiel: z.B. Zahlenkarte 50

12 => 14, 15,	12 => 14, 15,
37 => 40, 42, 43, 50	37 => 40, 42, 43,
43 => 44, 45, 46, 47, 49	43 => 44, 45, 46, 47, 49, 50
58 => 61,	58 => 61,

Ein Kind spielt die **Karte 50** aus und möchte sie in der Reihe **37 = , 40, 42, 43** anlegen, weil es da noch Platz hat ohne die 6. Karte hinzulegen und Minuskarten zu riskieren. Doch hier gilt die Regel, die kleinste Differenz und somit muss sie in der Reihe **43 => 44, 45, 46, 47, 49, 50** angelegt werden. Mit der Folge, dass die **50** sechste Karte ist und wieder den Anfang der neuen Reihe bildet, das Kind muss die anderen 5 Karten auf seinen Hornochsenstapel legen.»

Quelle: Kramer, W., Vohlwinkel, F. & Amigo (2005)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Empfehlung das Spiel eignet sich in der abgeänderten Form frühestens Ende der 1. Klasse.

- **Im Zyklus 1, bzw. 1./2. Klasse:** werden die Karten aussortiert die zu hohe Werte für diese Altersstufe haben. Es kann mit den Kindern zusammen entschieden werden, welche Zahlenwertkarten im Spiel bleiben.
- Z.B. **1-25.** In diesem Fall werden den Kindern, bei 4 Kindern nur 5 Karten verteilt. bei 3 Kindern 5. So können auch junge Kinder die Karten gut in den Händen halten. Der Nachziehstapel enthält nun noch 7 bzw. 8 Karten. Die Spielregel erfolgt nach der Originalanleitung wie oben beschrieben.
- Die Originalspielanleitung enthält weiter 8 Varianten, aus denen sich ebenfalls Spielformen für jüngere Kinder ableiten lassen.

Auf was ist zu achten

- Empfehlung das Spiel eignet sich in der abgeänderten Form frühestens Ende der 1. Klasse.
- Es ist ein Regelspiel, dass sich sehr gut für schon ab der ersten Klasse reduziert einführen lässt und sich bis in die höheren Stufen Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet.
- Es lässt auch eigene Spielideen zu.
- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

3.2 Gruppe 2 Bereits von anderen Autoren analysierten Spiele

Hauser et.al. (2017). *Mehr ist mehr. (2. Aufl.)*. Seelze: Kallmeyer/Klett; Schuler, S. (2013). *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen*. Münster: Waxmann und Schuler, Streit & Wittmann, (Hrsg.) et. al. *Perspektiven mathematischer Bildung im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule*. Wiesbaden: Springer Spektrum

Äpfelchen (A)

Ähneln dem Spiel "Mein Apfelbaum"

Ravensburger 4005556222360

2 bis 4 Spieler/Innen

4-7 Jahre

Spieldauer ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkt

- Erstes verbales Zählen die Zählfertigkeiten ausbauen, vorwärts Zählen,
- Anzahlbestimmung
- Anzahlen von Elementen einer Menge hinsichtlich ihrer Mächtigkeit mit Zahlen beschreiben
- Zahlvorstellungen mithilfe ikonischer Repräsentationen aufbauen

verbales Zählen
Mächtigkeit der Zahl

Input LP Items

Sprachbegleitung

- genaue Spieleinführung
- Sprachbegleitung als Sprachvorbild
- Speziell auf die numerischen Begriffe achten
- mit geeigneten Fragen unterstützen

Konzept

- unpräzises- und präzises Anzahlkonzept
- Ordinal-und Kardinalzahlkonzept
- Aufbau Teil-Ganzes-Konzept

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren

Mengen Wahrnehmung

- T-G-K

Strategie

- Zählstrategien
- Subitizing
- Zunahme- und Abnahmeschema

weitere Förderaspekte

- erstes Regelverständnis
- Wahrnehmung
- DaZ: thematischer Wortschatz

Lehrplan 21
ZAHL UND VARIABLE
Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE
Die SuS können flexible zählen., Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und benennen
MA1 A1a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA 1 A2 a

- Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

Inhalt**Funktion**

Abbildung 52 - Inhalt. Foto. D.Ambühl (2019)

- 1 Spielplan
- 4 Bäume
- 4 Eimer
- 44 Äpfel (4 Reserve Äpfel)
- Spielanleitung

Reguläre Spielanleitung

«Die Äpfel sind reif, die Ernte kann beginnen! Jedes Kind hat im Garten ein eigenes Apfelbäumchen und möchte die leckeren Früchte pflücken. Doch aufgepasst, lasst euch nicht von frechen Raben oder dem leckeren Eis ablenken! Wer als Erster seinen Eimer gefüllt hat, gewinnt das Spiel.

Spielvorbereitung

- Bäume und Eimer in die Öffnung des Spielplans.
- Verteil 10 Äpfel an jedes Kind. Überzähligen Äpfel werden nicht benötigt und beiseitegelegt.
- Wählt einen Baum aus und hängt eure 10 Äpfel an euren Baum.
- Achtet darauf, dass zu Spielbeginn kein Apfel im Eimer oder auf der Wiese liegt.

Ziel des Spiels ..

.. ist es, als Erstes seine 10 Äpfel in seinen Eimer zu legen.

Spielverlauf

Das jüngste Kind beginnt. Reihum wird der Pfeil gedreht. Die Symbole in der Mitte des Spielplans zeigen an, was das Kind tun muss.

1-4 Äpfel: Du darfst so viele Äpfel von deinem Baum pflücken oder von deiner Wiese auflesen, wie auf dem Feld sind, auf das der Pfeil zeigt. Lege diese in deinen Eimer.

Ein Beispiel: "Zeigt der Pfeil auf das Feld mit den drei Äpfeln, legst du drei Äpfel von deinem Baum oder deiner Wiese in deinem Eimer.

Eis: Ein Freund besucht dich in deinem Garten. Du gehst mit ihm Eis essen und setzt deshalb einmal aus.

Rabe: Aufgepasst! Ein frecher Rabe stibitzt zwei Äpfel aus deinem Eimer. Du erwischst ihn dabei. Vor Schreck lässt er die Äpfel auf deine Wiese fallen. Ist in deinem Eimer nur ein oder gar kein Apfel, darfst du bei deinem Mitspieler-In einen Apfel aus dem Eimer nehmen und auf seine Wiese legen. Sind dort auch kleine Äpfel, verfällt dein Zug.

Umgekippter Eimer: Jemand hat deinen Eimer umgestossen. Nimm alle Äpfel aus deinem Eimer und leg sie auf deine Wiese. Sind keine Äpfel im Eimer, verfällt der Zug.

Abbildung 53 - Spielrad. Foto. D. Ambühl (2019)

Spielende

Gewonnen hat, wer als Erstes den eigenen Eimer mit zehn Äpfeln gefüllt hat.»

Quelle: Becker, P Lindley, K. & Ravensburger (2013)

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 54 - Spielpackung: Halli Galli.
Foto. D. Ambühl (2019)

Halli Galli (H)

Amigo

4007396017007

2 bis 6 Spieler/Innen

ab 6 Jahren

Spieldauer

ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkte

- nach den Prinzipien der «Irrelevanz der Anordnung», dem «Kardinalzahlprinzip» und dem «Eindeutigkeitsprinzip» die Zählfertigkeiten weiterentwickeln
- Kardinalzahlaspekt, die Mächtigkeit der Anzahl vergleichen
- Zahlvorstellung mit Hilfe der ikonischen Repräsentation, wie die Mengenanordnung von Würfelbildern, aufbauen.

Teil-Ganzes-Konzept aufbauen

- Simultanerfassung oder Eins zu Eins-zu- Eins-Zuordnung
- Mengen vergleichen
- schnelles erfassen der Menge bzw. Anzahlen
- Mengenkonzanz und Invarianz
- Differenzierung zwischen den Anzahlteilmengen
- erste Rechenfertigkeiten üben durch addieren der gesehenen Mengen

Input LP

Items

Der Gruppe angepasstes Einführen des Spiels

- Inhaltlich ausgerichtete Kommunikation: Früchtesortiment und Anzahlrepräsentationen
- Strategie vermitteln
- mathematisieren, indem sie die «Zerlegungen» sprachlich begleitet

Konzept

- Kardinalanzahlkonzept
- Präzises Anzahlkonzept
- Teil-Ganzes-Konzept

Kompetenz

- Subitizing
- Zahlzerlegung bis 5 oder mehr
- Mengenerfassung auf Tempo

Strategie

- Vergleichen und Beurteilen
- Weiterzählen => Min-Strategie
- konzeptionelles Wissen => Abruf von Wissen (Würfelbilder in Beziehung zur Menge und Anzahl bringen)

weitere Förderaspekte

- schnelles Erfassen der Bildrepräsentation von Anzahlen.
- Farben und Früchte Wissen
- Impulskontrolle
- Reaktionsvermögen
- Einhalten von Regeln
- Sozial- und Selbstkompetenz

Lehrplan 21

Zahl und Variable

Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

Lehrplan 21

Zahl und Variable

Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen

Operieren und Benennen

MA 1 A4 a

Die SuS können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z.B. 5 und 3 Knöpfe -> 4 und 4 Knöpfe).

MA 1 A4 b

Die SuS können Zahlen bis (20) 5 verschieden zerlegen (z.B. $5=4+1=3+2=3+1+1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $3+1=1+3$)

Erforschen und Argumentieren

MA 1 B 1

- Die SuS können Additionen bis (20) 5 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterialien aufzeigen (Z.B. $1+1=2$, $1+2=3$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 grösser ist bzw. zunimmt).
- Die SuS können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern (z.B. 1,2,3/2,3,4/3,4,5/4,5,6).

Inhalt

Abbildung 55 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

Fortsetzung: «Halli Galli» (H)

- Klingel => fördert die Steigerung des Tempos, bringt Spannung ins Spiel
- 56 Karten mit vier verschiedenem Früchtesortiment (Zitronen, Zwetschen, Banane und Erdbeeren) in den Mengen je 1-6
- Spielregel => zeigt eine Spielvariante auf

Reguläre Spielanleitung

Kurze Spielbeschreibung

«Reihum deckt jedes Kind seine Karte auf. Sobald auf allen offenen Karten **genau fünf Früchte** einer Sorte liegen, gewinnt das Kind, das zuerst klingelt, alle offenliegenden Ablagestapel. Ziel des Spieles ist es, die meisten Karten zu gewinnen.

Spielvorbereitung

Die Glocke wird mitten auf den Tisch gestellt, auf ein Tuch oder Stück Filz, um den Tisch zu schonen. Ein/e GeberIn wird bestimmt. Die Karten werden gemischt und einzeln an die Mitspielenden ausgegeben, bis alle Karten verteilt sind. Jedes Spielmitglied legt seinen Kartenstapel **verdeckt** vor sich auf den Tisch, **ohne hineinzuschauen**.

Spielablauf

Das Kind links von dem gebenden Kind beginnt. Reihum wird jeweils die oberste Karte des eigenen Kartenstapels aufgedeckt, **von sich wegweisend**, aufgedeckt. Mit dieser Karte wird der persönliche **offene Ablagestapel** gebildet. Jede weitere Karte wird so auf dem offenen Ablagestapel abgelegt, dass die bisherige offene Karte verdeckt ist und nur die oberste Karte sichtbar ist.

Abbildung 56 - Spielvorgang. Foto. D. Ambühl (2019)

Wann wird geklingelt?

Sobald **genau fünf gleiche Früchte** offen auf den Ablagestapeln sichtbar sind, versucht jedes Kind als erstes zu klingeln. Wer zuerst geklingelt, wenn **genau fünf Früchte** einer Sorte auf dem Tisch liegen gewinnt alle offenen Ablagestapel. Die Karten werden unter den betreffenden Gewinner-Kartenstapel gelegt und die neue Runde beginnt indem die erste Karte aufgedeckt wird.

...und Tschüss!

Hat ein Spielmitglied die letzte Karte aufgedeckt, ist es noch nicht ausgeschieden. Es bleibt so lange im Spiel, bis auch dieser offene Ablagestapel verloren hat. Bis dahin darf es weiter klingeln. Beim Aufdecken der Karte wird es übersprungen.

SORRY!

Betätigt ein Spielmitglied die Glocke und es sind **nicht genau fünf** gleiche Früchte sichtbar, so muss es aus Strafe jedem Mitspielende eine Karte von seinem verdeckten Kartenstapel abgeben.

Spielende

Das Spiel endet, wenn nur noch zwei Mitspielende im Spiel sind. Sie spielen die Runde um die offen liegenden Stapel noch zu Ende. Dabei gilt folgende Sonderregel. Wird fälschlicherweise geklingelt, SORRY! dann bekommt das andere Spielmitglied alle Karten der offen liegenden Ablagestapel und das Spiel ist zu Ende. Nach Vereinbarung können die Spielenden auch so lange weiterspielen bis jemand alle Karten gewonnen hat.

Sieger-In ist, wer am Spielende die meisten Karten besitzt.»

Quelle: Shafir, H., Freudenreich, O. & Amigo (1992, 2010)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Vereinfachen:

Anzahl Mitspielende verringern. Spieltempo verringern, indem gemeinsam auf eine bestimmte Anzahl gezählt wird bevor gedreht wird. Still auf 5 zählen bevor geklingelt wird, mit Finger zeigen.

Schnipp Schnapp ohne Glocke

Erweitern

Die «genaue Anzahl» höher setzen. (z.B. von 5 auf 7). Variieren der totalen Mengenzahlen.

Auf was ist zu achten?

- Spielverlauf beobachten speziell auf die Fähigkeiten der Kinder achten und entsprechende Anpassungen vornehmen.
- Klarer Spielverlauf und Spielregel, auf die Lautstärke und dosieren der Kräfte beim Klingeln
- Die Spannung durch das schneller die Glocke zu bedienen, kann leicht zur Anspannung und Blockade führen, besonders bei langsameren Kindern. In diesem Fall würde der Aufbau des Teil-Ganzes- Konzept seine Wirkung verfehlen.
- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Abbildung 57 - Spielpackung: Max Mümmelmann. Foto. D. Ambühl (2019)

Max Mümmelmann (MM)

Ravensburger 4005556231195

2 bis 4 Spieler/Innen

4-10 Jahre

Spieldauer

ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkt

- Zählfertigkeiten ausbauen (Eindeutigkeitsprinzip, verbales Zählen, vorwärts Zählen, Zahlwortreihe aufsagen)
- exakte Differenzierungen zwischen einzelnen Anzahlen vornehmen
- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen und fortführen= Seriation
- Zahlvorstellungen mithilfe strukturierter Repräsentationsformen aufbauen (Würfelbilder, ikonische Darstellung, arabische Ziffern)
- Anzahlen von Elementen einer Menge hinsichtlich ihrer Mächtigkeit mit Zahlen beschreiben
- Zahlen nutzen, um Menge zu ordnen / den Rangplatz der Elemente in geordneter Reihenfolge anzugeben
- Anzahl der zu setzenden Spielfelder abzählen oder auf einen Blick erfassen (Eins-zu-Eins-Zuordnung, Simultanerfassung)

Input LP

Items

Spieleinführung

- mathematische Sprachbegleitung
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept
- Teil-Ganzes-Konzept

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren

Mengen Wahrnehmung

- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen

Seriation

- einfache und multiple Seriation

Strategie

- Protoquantitative Schemata des Vergleichens
- Protoquantitative Schemata des Vermehrens
- Protoquantitative Schemata der Teile-Ganzes-Relation

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial- und Selbstkompetent
- DaZ: thematischer Wortschatzaufbau

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen. Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

MA1 A1a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA 1 A2 a

- Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

Mathematisieren und Darstellen

MA1 C1a

- Die SuS können zeigen wie sie zählen.

GRÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.

Inhalt

Abbildung 58 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Mathematisieren und Darstellen**MA3 C1a**

Die SuS können sammeln und ordnen.

Funktion

- 1 Spielplan
- 24 Hasenkarten
- 1 Max Mümmelmann-Karte
- 1 Holzhasen
- 1 Würfel

Reguläre Spielanleitung**«Ziel des Spiels...»**

...ist es eine komplette Hasenfamilie (1 bis 6) zu sammeln. Wer als Erster Vater Hase, Mutter Hase, und vier Hasenkinder beisammen hat gewinnt das Spiel.

Vorbereitung

Puzzlet die beiden Spielplanhälften zusammen und legt den Spielplan in die Tischmitte. Den Holzhasen stellt ihr auf das Feld mit dem roten Punkt.

Nun sucht ihr aus den Spielkarten die Max-Mümmelmann-Karte heraus und legt sie beiseite. Die restlichen 24 Hasenkarten mischt ihr gut durch. Legt sie verdeckt rund um den Spielplan, so dass neben jedem Spielfeld ein kleiner Kartenstapel von je drei Karten liegt. Anschliessend kommt die Max-Mümmelmann-Karte verdeckt auf einen der acht Stapel. Legt den Würfel bereit.

Los geht's

Das Kind mit den kleinsten Ohren beginnt. Danach geht es reihum im Uhrzeigersinn weiter. Bist du an der Reihe, würfelst du und ziehst den Holzhasen um entsprechend viele Felder auf dem Spielplan. Der Hase darf dabei sowohl links als auch rechts herumlaufen. Ein Richtungswechsel innerhalb des Zuges ist jedoch nicht erlaubt.

Nachdem du gezogen bist, nimmst du dir die oberste Karte vom Stapel neben dem Feld. Auf den Karten sind entweder Vater, Mutter oder eines der vier Hasenkinder abgebildet. Die Karten haben die Zahlen eins, zwei, drei, vier bis sechs, damit du sie besser unterscheiden kannst. Du brauchst von jeder Zahl genau eine Karte, um zu gewinnen. Die Reihenfolge, in der du die Karten sammelst, ist beliebig. Die Farben der Hasen haben keine Bedeutung.

Besitzt du die gezogene Karte noch nicht, so legst du sie offen und nebeneinander vor dir ab. Hast du die Karte mit derselben Zahl bereits gesammelt, so schiebst du sie verdeckt unter den Kartenstapel zurück.

Ziehst du auf ein Spielfeld, neben dem keine Karte mehr liegt, so gehst du bei diesem Zug leider leer aus. Doch das nächste Mal klappt es bestimmt wieder!

Nochmals in Kürze: Würfeln - Holzhasen ziehen - Karte nehmen. So einfach wäre es, gäbe es da nicht Max-Mümmelmann.

Max-Mümmelmann-Karte

Ziehst du die Max-Mümmelmann vom Stapel, so darfst du dir einem beliebigen Mitspielenden eine Karte nehmen, die dir noch fehlt. Das geht natürlich nur, wenn er schon eine passende Karte besitzt! Anschliessend legst du Max-Mümmelmann verdeckt auf irgendein Kartenstapel. Damit er wieder im Spiel ist. Diese Mitspielenden brauchen sich nicht zu ärgern, wenn ihnen eine Karte weggenommen wird. Jeden kann's mal treffen.

Ende des Spiels

Das Kind gewinnt, das zuerst eine komplette Hasenfamilie gesammelt hat.

Und schon geht's in die nächste Runde. Viel Spass!»

Quelle: Rüttinger, J. und Gohl, M. (Hrsg.) & Amigo (1988,2009)

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 59 - Spielpackung: Quips. Foto. D. Ambühl (2019)

Quips (Q)

Ravensburger

4005556249206

2 bis 4 Spieler/Innen

3-6 Jahren

ca.

Förderschwerpunkt

- Verbale Zählfertigkeiten
- Anzahlbestimmung durch Zählen
- Anzahlbestimmung durch Erfassen
- Mengen vergleichen
- Mengen zerlegen

«mathematische Aktivitäten»
Schuler, Sprenger et al (Hrsg.), 2013

- Vermuten
- Beschreiben
- Begründen
- Argumentieren
- Überprüfen

Input LP

Präsenz der geteilten Aufmerksamkeit und inhaltsbezogenes verbales Begleiten.

Items

- Inhaltlich ausgerichtete Kommunikation: z.B durch gezieltes fragen: Was hast du für eine Zahl? Wie viel fehlt dir noch bis du dein Bild voll hast?
- korrekatives Feedback
- Aufforderung

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Kardinalanzahlkonzept
- **Teil-Ganzes-Konzept:** Entwicklungsstufe 0-3

Kompetenz

Zählfertigkeiten

- verbales Zählen
- Vorwärts/rückwärts zählen
- Eins-zu-Eins-Zuordnung

Mengenvorstellung

- (Aspekte wie: kardinal,

Mengen Wahrnehmung

- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen

Strategien

- Alleszählen, weiterzählen
- Vergleichen
- Simultanerfassung
- Ordnen und Sortieren
- Strukturieren

weitere Förderaspekte

- Sozialkompetenz
- Farbenkenntnis
- Fingerfertigkeit
- Regelkenntnis
- DaZ: Wortschatzerweiterung

Lehrplan 21

ZAHLE UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

Größen Funktionen Daten und Zufall

Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen. und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.

Operieren und benennen

MA1 A1a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten». verwenden.

MA 2 A 1a

Die SuS können die Symbole auf dem Würfel erkennen und korrekt benennen (Wortbezeichnung). Sie kennen die Bedeutung der Mengenzuordnung

Mathematisieren und Darstellen

- Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.
- Die SuS können Additionen und Subtraktionen mit Rechengeschichten, Bildern und Handlungen eine Bedeutung geben (Quipsbilder und ihre verschiedenen Objekte und Mengen)

Inhalt

Funktion

Abbildung 60 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- 4 Legetafeln
- 90 Holzspielsteine in 6 Farben
- 1 Farbwürfel
- 1 Augenwürfel mit den Anzahlen 1-3

Reguläre Spielanleitung

«Jedes Kind bekommt eine Legetafel. Es wird mit Augen- und Farbwürfel gleichzeitig gewürfelt. Die beiden Würfel bestimmen die Farbe und wie viele Steine dieser Farbe aus der Schachtel genommen werden dürfen. Diese werden in die farbgleichen Felder der eigenen Tafel gesetzt. Steine, für die kein Platz mehr frei ist, müssen zurück in die Schachtel gelegt oder können an andere Spieler verschenkt werden. Es gewinnt, wer als Erstes seine Tafel gefüllt hat.»

Quelle: Theora Design & Ravensburger

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Auf die Quipssteine einseitig eine Zahl schreiben 1-6 oder bis 12 und ein oder zwei Würfel mit 6 Augen oder ein Zahlenwürfel bis 6 bzw. 12 dazu. In diesem Fall, darf nur die betreffende Zahl und Farbe gewählt werden und nicht die Menge der Farbensteine. Dies wäre dann in jeder Runde und bei jedem Kind mit der Frage begleitet. "Wie viele Farbsteine fehlen noch bis das Objekt (Baum, Auto, Haus, Farbkleckse, Schmetterling, Drachen, Kind, wiese Blume, ...) fertig ist?" Begleitet mit dem Antwortsatz. «Es fehlen noch Farbsteine bis ich das Objekt oder Bild fertig ist.» (Erfassen der fehlenden Menge)

Das Schenken von den Farbsteinen, welche zu viel sind, würde zur Pflicht und mit einer Äusserung gekoppelt: «Ich schenke dir einen (zwei, ...) Stein (e) damit du dein Objekt fertig legen kannst.» Das Kind sucht sich dann ein Kind, welches genau die fehlende Menge hat oder teilt seine Menge auf zwei oder drei Kinder auf, je nach fehlender Menge. Wichtig ist dabei die passende Anzahl zu ergänzen.

Was ist zu beachten

Sitzordnungen ist hier nicht relevant, da die Spieltafeln für die betreffenden Hölzchen eine Passform haben und von allen Seiten schnell ersichtlich ist, wie viel noch fehlt. Diese ergibt sich, bei jüngeren Kindern (K) sowieso. Sie versammeln sich meist um die Lehrperson (LP), wenn sie mitspielt oder sich dazu setzt.

Auf die geteilte Aufmerksamkeit achten und die mathematischen Äusserungen der Kinder. (Fragesatz/Antwortsatz)

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte « Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Shut the Box (SH)

Carlit 7610355301108

2 und mehr Spieler/Innen

ab 8 Jahre, bereits früher möglich

Spieldauer ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

- zusammenzählen der Würfelbilder
- Rechenaspekt
- einfache Additionsaufgabe
- Mengenvorstellung
- Mengenvergleich

Input LP Items

Mathematische Sprachbegleitung

- Mathematische Sprachbegleitung
- Hinführen zum Forschen und Mathematisieren

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Teil-Ganzes-Konzept

Kompetenz

- verbales Zählen
- vorwärts/rückwärtszählen
- Zahlerlegung und zusammenfügen
- Addition bis 12
- Mengen-Anzahlerlegung bis 9
- Mengenerfassung

Strategie

- weiterzählen
- Min-Strategie
- Protoquantitative Schemata: Des Vermehrens und der Teile-Ganzes-Relation
- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- Feinmotorik
- Regelkenntnis

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexibel zählen., Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und Bennen

MA 1 A1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA 1 A2a

- Die SuS können bis (20) 5-10 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen

MA 1 A2b

- Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS könne Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

Operieren und Bennen.

MA 1 A4a

- Die SuS können Zahlen bis (20) 5 verschieden zerlegen (z.B. $5=4+1=3+2=3+1+1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $3+1=1+3$)

Inhalt

Funktion

- 1 Spiel-Box
- 2 Augenzwürfel
- 1 Spielanleitung

Reguläre Spielanleitung**Spielziel**

«Die Spielenden versuchen möglichst viele Klappen zu schliessen und damit die niedrigste Punktzahl zu erreichen.

Spielvorbereitung

Vor Spielbeginn wird vereinbart, wie viele Spielrunden gespielt werden oder welche der Spielenden zuerst eine bestimmte Minuszahl erreicht hat. Alle Klappen werden hochgestellt. Das jüngste Spielmitglied beginnt und würfelt mit beiden Würfeln. Die WürfelAugenzahlen werden addiert und die Klappen dem Wert nach, runter geklappt (eine oder zwei). Es wird so lange gespielt bis alle Klappen unten sind oder nicht mehr möglich ist eine runterzuklappen. Dann werden die Zahlen der noch offenen Klappen zusammengezählt/addiert und die Summe als Minuspunkte geschrieben. Nun ist das nächste Spielmitglied an der Reihe.

Variante 1

Wenn die Summe der noch offenen Klappen 6 oder weniger beträgt, wird nur noch mit einem Würfel gespielt.

Variante 2

Das Spielmitglied darf jeweils nur die Summe oder die beiden Augenzahlen einzeln schliessen. Z.B. Gewürfelt wurde 3 und 5. Es darf nun die Klappen 3 und 5 oder die Summe 8 heruntergeklappt werden.

Wenn von einem Wurf nicht das ganze Würfelergebnis geschlossen werden kann, darf das Spielmitglied noch eine der beiden Augenzahlen abdecken und sein Zug endet dann.»

Quelle: Carlit (1999)

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 62 - Spielpackung Vier-Gewinnt. Foto. D.Ambühl (2019)

Vier - Gewinnt (VG)

Hasbro 4005556233908

2 Spieler/Spielerinnen

ab 6 Jahren

Spieldauer ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

- Anzahlen von Elementen einer Menge hinsichtlich ihrer Mächtigkeit mit Zahlen beschreiben (Kardinalzahlaspekt)
- Zahlvorstellung im Zahlenraum bis vier festigen
- bereits gesetzte Steine abzählen oder auf einen Blick erfassen (Eins-zu-Eins-Zuordnung, Simultanerfassung)
- ihre Zählfertigkeiten ausbauen (Eindeutigkeitsprinzip, Prinzip der stabilen Ordnung, Kardinalzahlprinzip)

Mengenvergleichen

- Mengenvergleichen
- Teil-Ganzes-Vorstellungen aufbauen
- exakte Differenzierungen zwischen einzelnen Anzahlen vornehmen (präzises Anzahlkonzept)
- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen und fortführen (Seriation)

Input LP **Items**

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- Spieleinführung
- **Begriffe:** Diagonal, Waagrecht, Horizontal, Senkrecht, Vertikal

Konzepte

- präzises Anzahlkonzept
- Kardinalanzahlkonzept
- Ordinalanzahlkonzept
- **Teile-Ganzes Relation**
- Seriation

Kompetenz

- Mengenerfassung von 4 in verschiedenen Lagen
- Mengenerfassung auf Tempo

Strategie

- Subitizing
- Vergleichen
- ordnen und fortführen

Weitere Förderaspekte

- Regelhaftigkeit
- Feinmotorik
- Wahrnehmung => Raum - Lage

Lehrplan 21
ZAHL UND VARIABLE
 Die SuS können flexible zählen., Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und Bennen
MA1 A2 a
 Die SuS können bis 4 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.
MA 1 A2 b
 Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

FORM UND RAUM
 Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.

Operieren und benennen
MA2 A1a
 Die SuS kennen die Begriffe, diagonal, waagrecht, horizontal, senkrecht, vertikal und können sie benennen.

GRÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL
 Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.

Mathematisieren und Darstellen
MA 3 C1 a
 Die SuS können sammeln und ordnen (z.B. Steine, nach Farbe oder Grösse ordnen und zählen).

Inhalt

Funktion

Fortsetzung; «Vier-Gewinnt» (VG)

Abbildung 63 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- 1 Spielbrett,
- 21 rote
- 21 gelbe Spielsteine
- Spielregeln

Reguläre Spielanleitung

«Jedes Kind erhält die Spielsteine gelb oder rot. Nacheinander lassen die Kinder ihre Spielsteine in das senkrecht stehende Spielbrett fallen. Das Kind, das am Ende am häufigsten vier ihrer Steine in eine Reihe bringen konnte, hat gewonnen.»

Quelle: Hasbro (2014)

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

3.3 Spiele für den T-G-K-Aufbau

Abbildung 64 - Spielpackung: Quantifix. Foto. D. Ambühl (2019)

Quantifix (QF)

DJECO DJ 08358 3070900083585

1 bis 4 Spieler/Innen + 1 Erwachsene Person

4-6 Jahre

Spieldauer

ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

- Mengen kennen lernen
- dazu die Zahl und das Zahlwort lernen

Mengenerkennung

- Koordinatensystem
- Tabelle lesen

Input LP

Die Anwesenheit einer Förderlehrperson/LP ist zwingend
Sprachbegleitung:
 mathematisch und fächerübergreifend

Items

- Wie viele Eulen siehst du?
- Wie viele Hasen siehst du?
- Wie viele Eichhörnchen siehst du?
- Wie viele Frösche siehst du?
- Wie viele Waschbären siehst du?

Konzept

- präzises Anzahl Konzept
- Ordinal- und Kardinalzahlkonzept

Kompetenz

- Mengenerfassung

Strategie

- Vergleichen

weitere Förderaspekte

- DaZ Förderung => Tiernamen kennen lernen: *Eule Hase Eichhörnchen, Frösche, Waschbär*
- Fächerübergreifend: Mathematik, Mensch und Umwelt, Deutsch
- Selbstkontrollsystem einführen

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen., Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und benennen

MA1 A1a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA1 A2 a

Die SuS können bis 5 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.

MA 1 A2 b

Die SuS können im Zahlenraum bis (6 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen).

Erforschen und Argumentieren

MA 1 B 2 a

Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen (z.B. die Spalte 1 mit den 4 Plättchen hat mehr Plättchen als die Spalte 3 mit einem Plättchen).

MA 1 B 2 b

Die SuS können Anschauungsmaterial beim Erforschen arithmetische Muster nutzen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können beim Erforschen arithmetische Muster Hilfsmittel benutzen.

Operieren und benennen

MA2 A1a

Die SuS kennen die Begriffe, Tabelle, Koordinaten, Spalte, waagrecht und senkrecht und können sie benennen.

MA2 A1b

Die SuS können die Tabelle lesen und beschreiben

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.

Lehrplan 21

FORM UND RAUM

Die SuS können Körper und räumliche Beziehung darstellen

Mathematisieren und Darstellen

Fortsetzung: «Quantifix» (QF)

MA2 A1b

Die SuS können mittels Tabelle eine Übersicht über die Menge und Art der Tiere auf dem Bild darstellen.

Mathematisieren und Darstellen

MA 3 C 1a

Die SuS können sammeln und ordnen (z.B. Steine, nach Farbe oder Grösse ordnen und zählen).

GRÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.

RÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren

MA 3 C 3a

Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

Inhalt

Funktion

Abbildung 65 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- 1 Antwortbrett
- 5 Antwortkarten
- 20 beidseitig bedruckte Karten

Abbildung 66 - Figuren und Mengen. Foto. D. Ambühl (2019)

Reguläre Spielanleitung

Ziel des Spiels

«Herausfinden, wie viele Tiere der gleichen Familie sich auf dem Bild befinden.»

Vorbereitung des Spiels

Legen Sie das Spielbrett vor das Kind und benenne Sie mit ihm die 5 Tierfamilien und die 5 vorgeschlagenen Mengen.

Spielprinzip

Auf jeder Karte befinden sich die 5 Tierfamilien. Je nach Illustration ist die Anzahl der Familienmitglieder unterschiedlich.

Das Ziel ist, herauszufinden, wie viele Familienmitglieder sich auf jeder Karte befinden.

Beispiel

4 Eulen - 2 Hase - 1 Eichhörnchen - 1 Frösche - 2 Waschbär

Abbildung 67a und b - Bildbeispiel. Foto D. Ambühl (2019)

Je nach der Anzahl der Familienmitglieder auf der Karte legt das Kind die Antwortmarken auf das Spielbrett. Spielablauf.

Das Kind wählt eine Karte, die es vor sich legt, und die erwachsene Person stellt die folgenden Fragen:

- Wie viele Eulen siehst du?
- Wie viele Hasen siehst du?
- Wie viele Eichhörnchen siehst du?
- Wie viele Frösche siehst du?
- Wie viele Waschbären siehst du?

Wenn das Kind meint, dass es die richtige Anzahl von Tieren der gleichen Familie herausgefunden hat, platziert es die Antwortmarken auf dem Spielbrett. dazu muss es die Riehe der jeweiligen Tierfamilie beachten und die Marke auf das Feld in der Spalte mit der gefundenen Menge legen.

Sobald das Kind die Tabelle mit allen Tierfamilien vervollständigt hat, dreht es die Karte um und kann überprüfen, ob seine Antworten richtig sind.»

Quelle: Djeco

Platz für eigene Notizen

Abbildung 68 - Spielpackung: Zahlen- und Farbenlotto. Foto. D. Ambühl (2019)

Zahlen- und Farbenlotto (ZF)

Pro-Spiel (Lisciani) 4010168043203

2 bis 4 Spieler/Innen

ab 3 Jahre

Spieldauer

ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

Mengenerkennung

- Zahlen erkennen
- Zahlen und Mengen verknüpfen
- dazu die Zahl und das Zahlwort lernen
- Einteilen nach Gruppen
- Verbindungen herstellen

Input LP

Items

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- Spieleinführung
- **Begriffe:** Menge, Zahlen, Zuordnen

Konzept

- präzises Anzahl Konzept
- Ordinal- und Kardinalzahlkonzept

Kompetenz

- Mengen- Zahlerfassung

Strategie

- Vergleichen
- Eins-zu-Eins- Zuordnung
- Subitizing
- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt
- Protoquantitative Schemata des Vergleichens

weitere Förderaspekte

- Wahrnehmungsfähigkeit stärken
- die Welt um uns herum erkennen
- Natur Tier und ihre Lebensräume kennen lernen
- Feinmotorik fördern
- Identifikation und Partizipation in einer Spielsituation
- Ziele festlegen und versuchen diese zu erreichen (Lisciani, G.)

Lehrplan 21

ZAHLE UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHLE UND VARIABLE

Die SuS können flexibel zählen., Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

GRÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.

RÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren

Operieren und benennen

MA1 A1a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA1 A2 a

Die SuS können bis 5 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.

MA 1 A2 b

Die SuS können im Zahlenraum bis (6 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

Mathematisieren und Darstellen

MA 3 C 1a

Die SuS können sammeln und ordnen (z.B. Steine, nach Farbe oder Grösse ordnen und zählen).

MA 3 C 3a

Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

Inhalt

Abbildung 69 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

Fortsetzung: «Farben -und Zahlenlotto» (ZF:)

- 36 Kärtchen mit Gegenständen
- 4 Legetafeln mit den Zahlen 1-9

Reguläre Spielanleitung

«Ein lustiges Lottospiel, bei dem du lernst Zahlen und Mengen miteinander zu verbinden.

Anleitung

Nimm dir eine Legetafel deiner Wahl, suche alle in dieser Farbe heraus und lege sie verdeckt vor dir auf den Tisch. Ziehe eine Karte und versuche die abgebildeten Gegenstände der richtigen Zahl auf deiner Legetafel zuzuordnen. Danach ziehst du das nächste Kärtchen usw. bis alle Kärtchen auf deiner Legetafel liegen.

Spielst du mit Freunden bekommt jedes eine Legetafel und die dazu passenden Kärtchen werden alle versmischt und in der Tischmitte platziert. Der Reihe nach zieht jedes von euch ein Kärtchen. Die jeweilige Farbe bestimmt, wem das Kärtchen gehört und dieses Kind ordnet es bei sich ein. Gewonnen hat wer zuerst seine Karte voll hat.»

Quelle: Carotina & Lisciani

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 70 - Spielpackung: Schubitrix Mengen erkennen. Foto. A. Ambühl (2019)

Schubitrix (SCHM)

Schubi 4006810239865

1 bis 4 Spieler/Innen

ab 5 Jahre

Spieldauer ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

- Mengenvergleich
- Mengen/Zahlwort
- Mengenkonzanz/Invarianz

Mengenwahrnehmung

Input LP

Spielregel- Einzelspiel Übung mit Selbstkontrolle

Dieses Spiel eignet sich sehr gut für ein einzelnes Kind, eventuell mit Begleitung der LP. Die Karten werden offen ausgelegt. Eine Karte wird ausgewählt und die dazu passende gesucht. Dann werden nach und nach alle Karten angelegt.

Items

- mathematisieren Sprachbegleitung
- Antriebsfunktion
- Unterstützung bei neuen Regeln kreieren
- Entwicklungsstand der Kinder überprüfen

Konzepte

- unpräzises und präzises Anzahlkonzept
- **Teile-Ganzes-Konzept**

Kompetenz

- **Mengen Wahrnehmung**
- **Zählfertigkeiten**

Strategie

- Vergleichen
- Eins-zu-Eins- Zuordnung
- Subitizing
- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt
- Protoquantitative Schemata des Vergleichens

Weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial- und Selbstkompetenz
- visuelle Wahrnehmung

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

Operieren und Benennen

MA1 A 1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

Operieren und Benennen

MA2 A1a

Die SuS kennen die Begriffe, Menge, Zahlwort und Formen des Spiels und können sie benennen.

MA2 A1b

Die SuS können die Anordnungen der Mengen beschreiben.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

Inhalt

Funktion

Abbildung 71 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- 18 Karten mit jeweils einem Spiel auf einer Seite
- Spielanleitung

Abbildung 72 - Lösung. Foto. D. Ambühl (2019)

Reguläre Spielanleitung.

Fortsetzung: «Schubित्रix» (SCHM)

Spiel 1 (blau/grün) **Mengen gleicher Motive in verschiedener Anordnung** (1- 6)

Spiel 2 (gelb) **Mengen gleicher geometrischen Formen in verschiedener Anordnung** (1-10)

Spielregel- Partnerspiel

«Schubित्रix wird nach den bekannten Dominoregeln gespielt. Die 18 Karten werden verdeckt gemischt. jedes Kind zieht seine Karten:

- 2 Spieler je 5 Karten
- 3 Spieler je 4 Karten
- 4 Spieler je 3 Karten

Die restlichen Karten bilden den Vorrat und werden in den Schachteldeckel gelegt. Das erste Kind nimmt eine Karte vom Vorrat, dreht sie um und legt sie auf den Tisch. Der Reihe nach dürfen die Spieler/-Innen an einer beliebigen Seite eine Karte anlegen, wenn die gegenüber liegenden Dreiecksseiten zusammenpassen, auch in der Farbe.

Wer keine passende Farbe hat, nimmt eine aus dem Vorrat. Kann diese auch nicht angelegt werden, ist das nächste Kind an der Reihe. gewonnen hat, wer zuerst keine Karte mehr hat.

Selbstkontrolle

Die am Schluss des Spieles entstandene Form ermöglicht eine sofortige Selbstkontrolle.»

Quelle: Schubi (5. Auflage, 2017)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Keine Selbstkontrolle mehr möglich die Kinder kontrollieren gegenseitig.

Variante 1 zu Spiel 1 (blau/grün) **Mengen gleicher Motive in verschiedener Anordnung** (1- 6)

- «Pärchen finden, gewonnen hat, wer am meisten Pärchen gefunden hat. Dabei müssen die Farben und Motive übereinstimmen.

- Pärchen finden, gewonnen hat, wer am meisten Pärchen gefunden hat. Dabei müssen die Farben und Motive **nicht** übereinstimmen.

Variante 2 zu Spiel 1 (blau/grün) **Mengen gleicher Motive in verschiedener Anordnung** (1- 6)

Verdoppeln und Halbieren:

- Pärchen finden, gewonnen hat, wer am meisten Pärchen gefunden hat. Dabei müssen die Farben und Motive übereinstimmen.

- Pärchen finden, gewonnen hat, wer am meisten Pärchen gefunden hat. Dabei müssen die Farben und Motive **nicht** übereinstimmen.

Variante 1 zu Spiel 2 (gelb) **Mengen gleicher geometrischen Formen in verschiedener Anordnung** (1-10)

- Pärchen finden, gewonnen hat, wer am meisten Pärchen gefunden hat. Dabei müssen die Farben und Formen übereinstimmen.

- Pärchen finden, gewonnen hat, wer am meisten Pärchen gefunden hat. Dabei müssen die Farben und Formen **nicht** übereinstimmen.

Variante 2 zu Spiel 1 (gelb) **Mengen gleicher geometrischen Formen in verschiedener Anordnung** (1-10)

Verdoppeln und Halbieren:

- Pärchen finden, gewonnen hat, wer am meisten Pärchen gefunden hat. Dabei müssen die Farben und Formen übereinstimmen.»

Quelle: Schubi (5. Auflage, 2017)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Fortsetzung: «Schubitrix» (SCHM)

- Pärchen finden, gewonnen hat, wer am meisten Pärchen gefunden hat. Dabei müssen die Farben und Formen **nicht** übereinstimmen.

Keine Selbstkontrolle mehr möglich die Kinder kontrollieren gegenseitig.

Auf was ist zu achten die Lehrperson hat hier eine unterstützende und beobachtende Funktion

- + Dieses Spiel ermöglicht den Aufbau des Teil-Ganzen-Konzepts
- - starker Lerncharakter und sollte von LP begleitet sein.

Auf was ist zu achten bei allen Spielvarianten

- Laut denken ist bei diesem Regelspiel zentral
- Regeleinhaltung

Auf was ist zu achten bei allen den geänderten Varianten

- Diese Regelspielvarianten haben einen starken Lerncharakter und es ist zwingend, dass die LP die Kinder begleitet. Sie hat dabei die Möglichkeit eines flexiblen Interviews, somit ist das Spiel mehr für diagnostische Zwecke.
- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 73 - Spielpackung: Klau den Hut. Foto. D. Ambühl (2019)

Klau den Hut: «Turmspiel» (KH1)

Schubi 4006810223918

2 bis 4 Spieler/Innen

ab 5 Jahren

Spieldauer

ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

- Eins-zu-Eins-Zuordnung
- grösser als-kleiner als- ist gleich

Mengenwahrnehmung

- Schätzen der Menge: Wer hat richtig geschätzt? Wer hat den höchsten Turm?

Input LP

Das Zusammensetzen des Spiels zeigt schon eine Möglichkeit auf, das Teile-Teile-Ganzes zu verdeutlichen. Ebenso die Zahlenreihenfolge zu üben.

Items

- Erfinden eigener Spiele
- **Fragen:** Wer kann wohl aus seinem Turm den höchsten Turm bauen?

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept

Kompetenz

Mengenwahrnehmung

- präzises Anzahlkonzept,

Seriation:

- Zunahme/Abnahme Schema

Strategie

Mengenwahrnehmung:

- Simultane Zahlauffassung

Zählstrategien:

- Weiterzählen
- Quantensprung: Min-Strategie

Protoquantitative Schemata:

- des Vergleichens
- des Vermehrens und Verminderns
- Teile-Ganzes-Relation

Rechenstrategien:

- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnisse
- Selbstständigkeit
- Impulskontrolle
- Sozialkompetenz

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse über-schlagen.

Operieren und benennen

MA 1 B2a

Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

Die SuS können in 2er Schritten vorwärts zählen.

Erforschen und Argumentieren

MA 1 B2a

Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen am konkreten Material überprüfen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.

Operieren und Benennen

MA2 A1a

Die SuS kennen die Begriffe, Menge, Zahlwort und Formen des Spiels und können sie benennen.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

Lehrplan 21**Operieren und benennen****FORM UND RAUM**

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

MA2 A1b

Die SuS können die Anordnungen der Mengen/Zahlen beschreiben.

GÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen in Sachsituationen konkretisieren.

Mathematisieren und Darstellen**MA 3 C 3a**

Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

Inhalt**Funktion**

Abbildung 74 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- **65 Hütchen:** 4 weisse Hütchen, 5 goldene Hütchen, 4 schwarze Hütchen, 4 blaue Hütchen, 4 rote Hütchen, 8 grüne Hütchen, 36 gelbe Hütchen
- 1 Augenzwürfel bis 6
- Spielplan

Reguläre Spielanleitung

«Alle Hütchen werden in die Mitte gelegt. Das erste Kind würfelt und nennt die Augenzahl. Dann darf es sich die entsprechende Anzahl Hütchen aus der Mitte nehmen, stapelt sie zum Turm und das nächste Kind ist an der Reihe. Es werden so lange neue Türme gebaut, bis alle Hütchen vergeben sind. Nun vergleichen die Kinder ihre Türme miteinander: Haben alle gleich viele Türme? Wenn nicht, müssen diejenigen mit einem Turm mehr ihren kleinsten Turm aus dem Spiel nehmen. Wer kann wohl aus seinem Turm den höchsten Turm bauen? Die Kinder schätzen zuerst, dann stapelt jeder seine Türme aufeinander und zählt die obersten Hütchen. Wer hat richtig geschätzt? Wer hat den höchsten Turm? Und wie viel Hütchen hat der Sieger mehr erobert als das zweitplatzierte Kind?»

Quelle: Beriger, S. und Bohnstedt, A. & Schubi (2018)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung**Komplettes Material in diesem Spiel**

- **65 Hütchen:** 4 weisse Hütchen, 5 goldene Hütchen, 4 schwarze Hütchen, 4 blaue Hütchen, 4 rote Hütchen, 8 grüne Hütchen, 36 gelbe Hütchen
- 1 Augenzwürfel bis 6
- 1 Zahlenwürfel 0-10 und eine Krone
- zusammensetzbarer Spielplan mit Star, der Zahlenfolge und Ziel => Zahlenstrahl
- **Spielanleitung mit 6 Spielidee**

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Klau den Hut: «Leg an!» (KH6)

Schubi 4006810223918

2 bis 4 Spieler/Innen oder zwei Gruppen

ab 6 Jahren

Spieldauer

ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

- Vorgänger und Nachfolger

Zahlenstrahl bis 24

Zahlvorstellung

- Zahlenraum 0- 24 Kardinal-Ordinalzahlaspekt,

Rechenfertigkeiten

- erkennen gerade und ungerade Zahlen
- einfache Additionsaufgaben
- einfache Subtraktionsaufgaben

Mengenwahrnehmung

Input LP

Das Zusammensetzen des Spiels zeigt schon eine Möglichkeit auf, das Teile-Teile-Ganzes zu verdeutlichen. Ebenso die Zahlenreihenfolge zu üben.

Items

- Sprachbegleitung
- Erfinden eigener Spiele
- Erforschen und Argumentieren (LP21)
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)

Förderschwerpunkte

Zahlvorstellung

- Zahlenraum 0- 24 Kardinal-Ordinalzahlaspekt,

Rechenfertigkeiten

- einfache Additionsaufgaben
- einfache Subtraktionsaufgaben
- erkennen gerade und ungerade Zahlen

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren, subtrahieren

Zahlenfertigkeiten

- vorwärts/rückwärts Zählen
- Ungerade/gerade Zahlen

Mengenwahrnehmung

- präzises Anzahlkonzept,

Seriation:

- Zunahme/Abnahme Schema

Strategie

Mengenwahrnehmung:

- Simultane Zahlauffassung

Zählstrategien:

- Weiterzählen
- Quantensprung: Min-Strategie

Protoquantitative Schemata:

- des Vergleichens
- des Vermehrens und Verminderns
- Teile-Ganzes-Relation

Rechenstrategien:

- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt
- Die Zehnerzerlegung als Ausgangspunkt
- Umkehrbarkeit als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnisse
- Selbstständigkeit
- Impulskontrolle
- Sozialkompetenz

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Zahlen- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

GÖSSEN, FUNKTIONEN, DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen in Sachsituationen konkretisieren.

Operieren und Benennen

MA 1 B2a

Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. Die SuS können in 2er Schritten vorwärts zählen.

MA 1 B1

Die SuS können Additionen bis zwanzig systemisch variieren und beschreiben. (LP-Input: ungerade/gerade Zahlen)

Erforschen und Argumentieren

MA 1 B2a

Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkreten Material überprüfen.

Operieren und Benennen

MA2 A1a

Die SuS kennen die Begriffe, Menge, Zahlwort und Formen des Spiels und können sie benennen.

MA2 A1b

Die SuS können die Anordnungen der Mengen/Zahlen beschreiben.

Mathematisieren und Darstellen

MA 3 C 3a

Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

Inhalt

Funktion

Abbildung 76 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- Zahlenkarten 0-24

Reguläre Spielanleitung

«Die Zahlenkarten 7 und 17 werden nebeneinander in die Tischmitte gelegt: die 7 liegt links, die 17 rechts. Alle anderen Zahlenkarten werden gemischt. Jedes Kind erhält vier Karten in die Hand, der Rest wird auf einen Stapel gelegt. Die Kinder versuchen nun reihum, eine oder mehrere Karten in die Tischmitte anzulegen. Wer nicht anlegen kann, muss eine Karte vom Stapel nehmen und das nächste Kind ist an der Reihe. Gewonnen hat, wer zuerst all seine Karten ablegen konnte.»

Quelle: Beriger, S. und Bohnstedt, A. & Schubi (2018)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

- **65 Hütchen:** 4 weisse Hütchen, 5 goldene Hütchen, 4 schwarze Hütchen, 4 blaue Hütchen, 4 rote Hütchen, 8 grüne Hütchen, 36 gelbe Hütchen
- 1 Augenzwürfel bis 6
- 1 Zahlenwürfel 0-10 und eine Krone
- zusammensetzbarer Spielplan mit Star, der Zahlenfolge und Ziel => Zahlenstrahl
- **Spielanleitung mit 6 Spielideen**

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, um den Lerneffekt zu steigern.
- Das Spiel hat einen starken **Lerncharakter**.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 77 - Spielpackung: Misthaufen. Foto. D. Ambühl (2019)

Misthaufen: «Duo-Stapel» (MD1)

Zahlen und Fingerbilder bis 20 sicher erkennen

Schubi 4006810223888

2 bis 12 Spieler/Innen

ab 4 Jahre

Spieldauer

ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

- Mengen erfassen und vergleichen

Input LP

Einführung:

Für die Einführung bis 24 Kinder im Kreis am Boden

Items

- mathematische Sprachbegleitung
- Einführung des Spiels
- Weiterführen zum Mathematisieren und Darstellen
- Weiterführen zum Erforschen und Argumentieren

Konzept

- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept
- präzises Anzahlkonzept

Kompetenz

Mengenwahrnehmung:

- Mengenvergleich

Strategie

- des Vergleichens
- Simultane Zahlerfassung: Subitizing
- Eins -zu- Eins Zuordnung
- Min-Strategie (Quantensprung)

weitere Förderaspekte

- visuelle Wahrnehmung
- Sozialkompetenz

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. sie **lesen** und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und benennen

MA 1 A1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und Begriffe, wie «ist, wird grösser, kleiner, wird mehr, ist gleich, sind gleich viele, am meisten, am wenigsten», verwenden.

MA 1 A2b

Die SuS können Fingerbilder von 0-10 spontan zeigen (erfassen), sowie Anzahlen bis 5/6 ohne zählen erfassen.

Inhalt

Abbildung 78 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

- je 11 Finger Karten, 10-20, blau und grün
- je 11 Zahlen Karten, 10-20, blau und grün

Reguläre Spielanleitung

«Die Finger- und Zahlenbilder einer Farbe (blau oder grün) werden gemischt und verdeckt auf einen Stapel in die Tischmitte gelegt. Das älteste Kind nimmt eine Karte vom Stapel und legt sie offen auf den Tisch. Nun darf das zweite Kind eine Karte aufdecken. Es schaut, ob seine neue ausgelegte Karte den gleichen Zahlenwert, bzw. die gleiche Anzahl Finger aufweist, wie die bereits auf dem Tisch liegende Karte. Sind die Mengen identisch, darf es die beiden Karten nehmen. Ansonsten lässt es die beiden Karten offen liegen und das nächste Kind deckt eine Karte auf. Gewonnen hat, wer am Schluss am meisten Kartenpaare besitzt.»

Quelle: Beriger, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2014)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

- Es können zwei Teams gleichzeitig spielen, das 2x ein Kartensatz vorhanden ist.
- Die stärkeren Kinder könnten bereits den Unterschied der beiden Karten feststellen und der Gruppe sagen. In Richtung mathematisieren, laut denken.

Auf was ist zu achten

- Die Kinder können nach einer Einführung dieses Spiel sehr gut alleine spielen und können die Strategien des Zählens und die Eins-zu - Eins-Zuordnung zur Selbstkontrolle nehmen.
- Möchte man nach Lehrplan 21 das Mathematisieren und Forschen trainieren, ist die Anwesenheit einer mathematikerfahrenen Begleitung, wie z.B. LP, angesagt.
- Sprachbegleitung, wenn die Förderperson mitspielt.
- **«Tipp:** Als Intensivtraining mit Kindern bewährt es sich, wenn nur die Kinder nochmals eine Karte aufdecken dürfen, wenn sie ein Paar bilden konnten, nicht aber die Förderlehrperson oder Erwachsene.»
Quelle: Beriger, S. (Autorin); Bohnstedt, A (Illustration) & Schubi (2014)
- Dies ist eines von vielen Spielangeboten im Kartenset Misthaufen. Es lohnt sich alle anzusehen und entsprechend einzusetzen. Diese Variante kann als Aufwärmen betrachtet werden. Die Kinder üben das erweitern der Mengenerfassung von Fingerbilder- und Zahlenbilder bis 20.
- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte "Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen" umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 79 - Spielpackung: Zahlen-Zauber. Foto. A. Ambühl (2019)

Zahlen-Zauber (ZZ)

Ravensburger 4005556249640

2 bis 4 Spieler/Innen

4-7 Jahre

ca. 15 Minuten

Spieldauer

Förderschwerpunkt

«Die Kinder sammeln Schätze im Zauberwald und lernen dabei die Zahlen und Mengen von 1-10 kennen. Nicht nur Ziffern, sondern auch Zahldarstellungen durch Finger oder Würfelpunkte säumen den Weg zum Zauberschloss. Durch diese Verbindungen kann sich das Zahlverständnis entwickeln. Da sich die Kinder dem Schloss Schritt für Schritt näher, wird gleichzeitig das Zählen verinnerlicht. Die Zauberwald-Figuren sammeln jeweils ihre eigenen Schätze. Wo haben sich die Steine des Riesen und die Sterne der Elfe versteckt? Mit diesem Memo-Elementen werden zusätzlich Konzentration und Merkfähigkeit trainiert.»

aus der Original-Spielanleitung»

Quelle: Meister, H., Bunse, R. et al. & Ravensburger (2003, 2018)

- erstes Zählen 1-10
- Zahlen -Mengen 1-10
- Aufsteigende Reihenfolge

Input LP

Items

- Bei der Einführung des Spieles und in den Mitspiel- oder Begleitphasen.

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- **Begrifflichkeiten**= Aus wie vielen Teilen besteht das Ganze? (Spielplan zusammensetzen etc.)
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept
- T-G-K Aufbau

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren

Zahlenfertigkeiten

- vorwärts/rückwärts Zählen

Mengenwahrnehmung

- Anzahlkonzept, präzises
- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen

Seriation

- Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen

Strategie

Mengenwahrnehmung:

- Simultane Zahlauffassung

Zählstrategien:

- Weiterzählen

Protoquantitative Schemata:

- des Vergleichens
- des Vermehrens und Verminderns
- Teile-Ganzes-Relation

Rechenstrategien:

- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- Wahrnehmung
- Konzentration
- Merkfähigkeit
- Sozialkompetenz

Lehrplan 21**ZAHL UND VARIABLE**

Die SuS können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und benennen**MA 1 B2a**

Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.

Erforschen und Argumentieren**MA 1 B2a**

Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkreten Materialien überprüfen.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

Operieren und Benennen**MA2 A1a**

Die SuS kennen die Begriffe, Menge, Zahlwort und Formen des Spiels und können sie benennen.

MA2 A1b

Die SuS können die Anordnungen der Mengen/Zahlen beschreiben.

Mathematisieren und Darstellen**MA 3 C 1a**

Die SuS können sammeln und ordnen (z.B. Steine, nach Farbe oder Grösse ordnen und zählen).

GRÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.

RÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren

MA 3 C 3a

Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

Inhalt**Funktion**

Abbildung 80 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- 40 Schatzkärtchen
- 1 Zauberschloss
- 2 silberne Aufstellfüsse
- 1 Spielplan aus drei Teilen
- 4 Spielfiguren
- 4 transparente Aufstellfüsse

Reguläre Spielanleitung**Spielidee 1**

«Ziel des Spiels ist es, die richtigen Schatzkarten der eigenen Spielfigur aufzudecken und als Erste/r das Zauberschloss zu erreichen.

Vorbereitung des Spiels

Legt den Spielplan in die Mitte des Tisches und mischt die Schatzkärtchen. Legt die Kärtchen rund um den Spielplan. Jede/r wählt eine Spielfigur und stellt diese unten an den Rand des Spielplans.

Das jüngste Kind beginnt. danach geht es dem Uhrzeigersinn weiter. bist du an der Reihe, hilfst deiner Spielfigur dabei, alle ihre Schätze in der richtigen Anzahl zu finden und schnell vorwärts zu kommen.

Abbildung 81 - Spielfiguren. Foto. D. Ambühl (2019)

Die Elfe sucht Zauberstern, der Zwerg Edelsteine, der Zauberer benötigt Zauberschlüssel und für den Riesen sind magische Steine sehr wertvoll. Nur wer die zu seiner Figur passenden Schätze in der richtigen Menge findet, darf auf das nächste Feld in Richtung Zauberschloss weiterziehen.

Schau also zuerst auf dem Spielplan nach, welche Zahl du als Nächstes suchst. Ist es die 1, dann decke ich eines der vier 1er-Schatzkärtchen auf. Schau genau nach, welcher Schatz auf der Unterseite abgebildet ist und zeige ihn den Mitspielenden.

Passt er Schatz zu der Spielfigur?

Prima! Lege das Kärtchen mit dem Schatz nach oben auf der rechten Seite des Spielplans ab. Da siehst du weitere Zahldarstellungen mit Fingern und Punkten wie auf einem Würfel. Vergleiche, ob dein gefundener Schatz dazu passt und lege ihn dann auf dieses Feld. Liegt auf diesem Feld bereits ein Schatzkärtchen eines Mitspielers, legst du dein einfach darauf. Stelle deine Spielfigur auf den Weg neben das Feld, auf dem du gerade dein Schatzkärtchen abgelegt hast.

Schau dir nun die nächste Zahl an. Decke ein Schatzkärtchen mit dieser Zahl auf und kontrolliere, ob die abgebildeten Schätze zu deiner Spielfigur passen. Du darfst so lange Schatzkärtchen aufdecken, ablegen und mit deiner Spielfigur weiterlaufen, bis du ein Schatzkärtchen aufdeckst, auf dem Schätze einer anderen Figur laufen, bis du ein Schatzkärtchen aufdeckst, auf der nächsten Spieler ist an der Reihe.

Passt der Schatz nicht zu deiner Spielfigur?

Schade! Lege das Schatzkärtchen mit der Zahlenseite nach oben wieder auf den Tisch zurück. Danach ist der nächste Spieler an der Reihe.

Ende des Spiels

Das Spiel endet, sobald eine Spielfigur das Schatzkärtchen mit der Zahl 10 auf dem Spielplan ablegt. Sie erhält Zutritt zum Zauberschloss und gewinnt das Spiel.

Spielidee 2

Ziel des Spieles ist es, als Erste/r die eigenen Schätze in aufsteigender Reihenfolge von 1 bis 10 vor sich liegen zu haben.

Vorbereitung des Spiels

Legt alle Schatzkärtchen mit der Zahlenseite nach oben in die Tischmitte. Jeder wählt eine Spielfigur aus und stellt sie vor sich ab. Macht euch bewusst, welche Schätze eure Spielfiguren sammelt. Den Spielplan benötigt ihr für diese Spielvariante nicht. Legt ihn in die Schachtel zurück.

Los geht's

Ein Spieler gibt das Kommando "Auf die Schätze, fertig, los!" Aufgepasst! Nun suchen alle gleichzeitig nach ihren Schätzen. Dreht so schnell ihr könnt Schatzkärtchen um und schaut darunter. Passt der Schatz zu eurer Spielfigur, dann nehmt ihn zu euch, passt er nicht, legt ihn zurück. Macht das so lange, bis zehn Schatzkärtchen von euch liegen. Sortiert nun eure Schätze! Beginnt mit dem Kärtchen, das einen Schatz zeigt, daneben legt ihr das Kärtchen, das zwei Schätze zeigt, anschliessend das Kärtchen mit den drei Schätzen usw.

Ende des Spiels

Das Spiel endet, sobald ein Spieler alle zehn Schatzkärtchen in aufsteigender Reihenfolge vor sich liegen hat. Dieser ruft laut "Schätze gefunden!" und gewinnt die Schatzsuche.»

Quelle: Meister, H., Bunse, R. et al. & Ravensburger (2003, 2018)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

«Sollten das Spiel mit jüngeren Kindern gespielt werden, ist es möglich, das Spiel zunächst auf die Zahlen 1-5 zu beschränken. Deckt die Zahlen 6 bis 10 auf dem Spielplan ab und legt alle Schatzkärtchen von 6 bis 10 beiseite. Sobald die Kinder mit den Zahlen von 1 bis 5 vertraut sind, kann mit allen Zahlen gespielt werden.»

Quelle: Meister, H., Bunse, R. et al. & Ravensburger (2003, 2018)

Auf was ist zu achten.

Abbildung 82 - Spielanleitung: Empfehlung. Foto. D. Ambühl (2019)

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 83 - Spielpackung: Würfel-Ligretto. Foto. D. Ambühl (2019)

Würfel-Ligretto (WL)

Schmidt 4001504496111

2 bis 4 Spieler/Innen

ab 8 Jahre

ca. 20 Minuten

Spieldauer

Förderschwerpunkt

Mengenwahrnehmung Seriation

- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen
- Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen

Input LP

Items

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- Bei **der Einführung des Spieles** und in den Mitspiel- oder Begleitfasen.
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept
- T-G-K Aufbau

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Zahlenfertigkeiten

- vorwärts/rückwärts Zählen

Mengenwahrnehmung

- Anzahlkonzept, präzises
- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen

Seriation

- Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen

Strategie

Mengenwahrnehmung:

- Simultane Zahlauffassung
- Subitizing

Protoquantitative Schemata:

- des Vergleichens

weitere Förderaspekte

- Konzentration
- Merkfähigkeit
- Impulskontrolle
- Sozialkompetenz

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und benennen

MA1 A 1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA1 A2b

Die SuS können Anzahlen bis 6 ohne zu zählen erfassen.

Operieren und Benennen

MA2 A1a

Die SuS kennen die Begriffe, Menge, Zahlwort und Formen des Spiels und können sie benennen.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

Fortsetzung: «Würfel Ligretto» (WL)

MA2 A1b

Die SuS können die Anordnungen der Mengen/Zahlen beschreiben.

Mathematisieren und Darstellen

GRÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.

MA 3 C 1a

Die SuS können sammeln und ordnen (z.B. Steine, nach Farbe oder Grösse ordnen und zählen).

GRÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren

MA 3 C 3a

Die SuS können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

Inhalt

Funktion

Abbildung 84 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- Ablageplan
- 24 Würfel (je 6 in den Farben rot, gelb, grün und blau)
- 1 Beutel

Reguläre Spielanleitung

Spielvorbereitung

«Der Ablageplan wird für alle Spielende gut erreichbar ausgelegt. Alle 24 Würfel kommen in den Leinensack und werden gut gemischt. Je nach Anzahl Spielende zieht jeder Spieler Würfel aus dem Beutel und legt diese in seinen Würfelbecher.

Bei 2 Spielenden erhält jede/r 12 Würfel.

Bei 3 Spielenden erhält jede/r 8 Würfel.

Bei 4 Spielenden erhält jede/r 6 Würfel.

Spielablauf

Auf das Kommando «Ligretto Start» würfeln die Spielenden gleichzeitig all ihre Würfel. Jedes Kind versucht aus seinem Wurf so viele passende Würfel wie möglich auf dem Ablageplan zu platzieren. Hierbei gilt:

- Die Würfel dürfen immer nur in der farblich passenden Reihe abgelegt werden.
- Die Würfel dürfen nur in aufsteigender Reihenfolge abgelegt werden (Beispiel: Die gelbe 2 darf erst abgelegt werden, wenn die gelbe 1 bereits liegt.)
- Die Spielenden dürfen die Würfel immer nur mit einer Hand nehmen und ablegen.

Da alle Spielende gleichzeitig spielen gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Hat also Kind A den die gelbe 1 seines Würfels schneller als Kind B abgelegt, muss Kind B seine gelbe 1 erneut würfeln, da es diese nicht mehr ablegen kann.

Kann oder möchte ein Kind keinen eigenen Würfel des Wurfes ablegen, würfelt es erneut mit allen restlichen Würfeln. Achtung: Es ist nicht erlaubt nur einen Teil der Würfel erneut zu werfen.

Sobald ein Kind den letzten Würfel regelkonform auf dem Plan ablegen konnte, ruft es «Ligretto Stopp». Nun dürfen keine Würfel mehr abgelegt werden. Die nicht abgelegten Würfel bleiben für die Verteilung der Punkte offen auf dem Tisch liegen.

Wertung

Das erfolgreiche Kind erhält nun für jeden von den Mitspielenden nicht abgelegten Würfel einen Pluspunkt. Die anderen Spielenden erhalten für jeden ihrer verblieben Würfel einen Minuspunkt. Die Punkte werden notiert.

Beispiel:

Lukas beendet die Runde, weil er seinen 6. Würfel ablegen konnte. Emely hat noch 3 Würfel vor sich. Steffen besitzt noch einen Würfel und Anke hat noch 4 Würfel. Lukas erhält 8 Pluspunkte, Emely 3 Minuspunkte, Steffen 1 Minuspunkt und Anke 4 Minuspunkte.

Im Anschluss an die Punktevergabe kommen alle Würfel wieder in den Beutel und werden darin gut gemischt. Anschliessend ziehen alle Spieler wieder so viele Würfel wie zu Spielbeginn aus dem Beutel (siehe Spielvorbereitung) und eine neue Runde beginnt.

Spielende

Pro Mitspielenden werden 3 Runden gespielt, bei vier Spielenden also 12 Runden. Wer nach diesen Runden die meisten Pluspunkte gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand gibt es mehrere Gewinner.

Tipp:

Wird mit Kindern gespielt, können die Würfel anders verteilt werden. Die Erwachsenen erhalten dann z. B. 1 oder 2 Würfel mehr.»

Quelle: Inka und Markus Brand & Schmidt

Platz für eigene Notizen

Abbildung 85 - Spielsammlung: Obstgarten. Foto: D. Ambühl (2019)

Obstgarten: «Obstkuchen-Bäckerei» (OG1) Spielsammlung

HABA 4010168041704

2 bis 4 Spieler/Innen

ab 4 Jahren

Spieldauer ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkt

- Erstes verbales Zählen die Zählfertigkeiten ausbauen, vorwärts Zählen,

Mengenwahrnehmung

- Anzahlbestimmung
- Anzahlen von Elementen einer Menge hinsichtlich ihrer Mächtigkeit mit Zahlen beschreiben
- Zahlvorstellungen mithilfe ikonischer Repräsentationen aufbauen

Input LP
Sprachbegleitung als Sprachvorbild
"Schnell beeilt euch! Die Gärtnerin hat lange Mittagsschlaf gemacht und die Gäste stehen schon bald vor der Tür. Aber der Obstkuchen ist noch nicht fertig. Wer kann die Früchte, die die Gärtnerin auf ihrem Obstkuchen haben möchte, am schnellsten indem Säckchen finden?"

Items

- genaue Spieleinführung
- Speziell auf die numerischen Begriffe achten
- mit geeigneten Fragen unterstützen

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzept

- un- und präzises Anzahlkonzept
- Ordinal- und Kardinalzahlkonzept
- Aufbau Teil-Ganzes-Konzept

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Mengen Wahrnehmung

- T-G-K Aufbau

Strategie

- Zählstrategien
- Subitizing
- Protoquantitative Schemata des Vergleichens
- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- erstes Regelverständnis
- Wahrnehmung
- DaZ: thematischer Wortschatz
- Impulskontrolle

Lehrplan 21
ZAHL UND VARIABLE
Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE
Die SuS können flexibel zählen., Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

FORM UND RAUM
Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

Operieren und benennen
MA1 A1a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA 1 A2 b

- Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

MA2 A1a
Die SuS kennen die Begriffe, Menge, Zahlwort und Formen/ (Früchte)Würfeln des Spiels und können sie benennen.

MA2 A1b
Die SuS können die Anordnungen der Mengen/Zahlen beschreiben.

Lehrplan 21**GRÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL**

Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.

Mathematisieren und Darstellen**MA 3 C 1a**

Die SuS können Früchte sammeln und ordnen. Sie erkennen die verschiedenen Möglichkeiten der Zusammensetzung von Früchten und Mengen.

Inhalt

Abbildung 86 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

- Spielkarten: Kuchenkarten und Kuchenbodenkarten, Fühlsäckchen, mit jeweils zwei Birnen, 2 Äpfeln, 2 Pflaumen und 2 Kirschen pro Kind
- Gärtnerin

Reguläre Spielanleitung**Spielvorbereitung**

«Jedes Kind bekommt ein Säckchen mit je 2 Früchten jeder Art und eine Kuchenbodenkarte, die es mit der Seite ohne Zahl nach oben vor sich ablegt. Die Kuchenkarten werden gut gemischt und als verdeckten Stapel in die Tischmitte gelegt. Die Gärtnerin wird daneben gestellt.

Spielablauf

Ihr spielt alle gleichzeitig. Legt die eure Hände neben das Säckchen auf den Tisch. Das älteste Kind deckt die oberste Kuchenkarte vom Stapel auf, dass alle Mitspielenden sie gut sehen können.

Wühlt nun schnell, aber ohne hineinzuschauen, in euren Säckchen und erfühlt die Früchte, die auf der Karte abgebildet sind. Habt ihr eine Frucht gefunden, von der ihr glaubt, dass sie passt, nehmt ihr sie heraus und legt sie auf eurem Kuchenboden ab. Passt die Frucht nicht, werft ihr sie wieder in eure Säckchen und sucht weiter.

Denkst du, dass alle Früchte auf deiner Kuchenbodenkarte liegen, die auf deiner Kuchenkarte abgebildet sind? Dann schnapp dir schnell die Gärtnerin. Die anderen Mitspielenden hören nun auf zu suchen. Kontrolliert gemeinsam, ob du die richtigen Früchte herausgesucht hast.

Richtig?

Prima, du bekommst die Kuchenkarte als Belohnung und legst sie bei dir ab.

Falsch?

Die Gärtnerin kommt wieder neben den Stapel. Jetzt dürfen nur noch die anderen Mitspielenden weiter nach den richtigen Früchten wühlen.

Das Kind, das die Kuchenkarte bekommen hat, deckt als Nächster die oberste Kuchenkarte vom Stapel auf.

Spielende

Sobald ein Kind 3 Kuchenkarten gewonnen hat, endet das Spiel. Das Gewinnerkind darf sich "Schnellster Obstkuchenbäcker" nennen.»

Quelle: Farkaschovsky, A. Hölscher, A. und Stole R. (Illustrator) & HABA (2016)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Abbildung 87 - Gesamtes Material aus der Sammlung Obstgarten. Foto. D. Ambühl (2019)

Es lässt eigene Spielvarianten zu, die thematisch ausgeweitet werden können, dazu sind insgesamt 10 verschiedene Spiele in der Spielanleitung beschrieben, ebenfalls auch mathematisch angepasst werden können.

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 88 - Spielpackung: Obstgarten Sammlung. Foto. D. Ambühl (2019)

Obstgarten: «Kunterbuntes Kuchenbuffet» (OG2) Sammlung

HABA 4010168041704

2 bis 4 Spieler/Innen

ab 5 Jahren

Spieldauer

ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkt

- Regelkenntnis (Nachbarzahl; +1/-1)

Regelkenntnis (Nachbarzahl; +1/-1)

Input LP

Spieleinführung

«Im Obstgarten steigt ein grosses Sommerfest und alle bringen Kuchen fürs Buffet mit. Natürlich wollen alle Bäcker und Bäckerinnen ihre Kuchen so schnell wie möglich loswerden, damit sie ebenfalls feiern können. Doch sie wurden gebeten, die Kuchen immer der Reihe nach abzustellen, damit das Kuchenbuffet schön aussieht. Welches Bäckerkind kann als erstes alle Kuchen auf das Kuchenbuffet stellen?»

Quelle: Farkaschovsky, A. Hölscher, A. und Stole R. (Illustrator) & HABA (2016)

Items

- genaue Spieleinführung
- Speziell auf die numerischen Begriffe achten
- mit geeigneten Fragen unterstützen

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzept

- un- und präzises Anzahlkonzept
- Ordinal- und Kardinalzahlkonzept
- Aufbau Teil-Ganzes-Konzept

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Zählfertigkeiten

Mengen Wahrnehmung

T-G-K Aufbau

Strategie

- Subitizing
- Vergleichen
- Zunahme-Abnahme-Schema
- Zählstrategien
- Protoquantitative Schemata des Vergleichens
- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- Sozialkompetenz
- erstes Regelverständnis
- Wahrnehmung
- DaZ: thematischer Wortschatz
- Impulskontrolle

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen., Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und benennen

MA1 A1a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA 1 A2 b

- Die SuS können im Zahlenraum bis (20) von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. Sie können spontan Anzahlen bis 5 ohne zu zählen zeigen.

FORM UND RAUM

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

MA2 A1a

Die SuS kennen die Begriffe, Menge, Zahlwort und Formen/ (Früchte)Würfel des Spiels und können sie benennen.

MA2 A1b

Die SuS können die Anordnungen der Mengen/Zahlen beschreiben.

Mathematisieren und Darstellen

GRÖSSENFUNKTIONEN DATEN UND ZUFALL

Die SuS können Daten zu Statistiken, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.

MA 3 C 1a

Die SuS können Früchte sammeln und ordnen. Sie erkennen die verschiedenen Möglichkeiten der Zusammensetzung von Früchten und Mengen.

Inhalt

Funktion

Abbildung 89 - Spielmaterial. Foto. D. Ambühl (2019)

- 32 Kuchenkarten
- 4 Kuchenbodenkarten

Reguläre Spielanleitung

Spielvorbereitung

«Legt die Kuchenbodenkarten mit den Zahlen nach oben in der richtigen Reihenfolge nebeneinander in die Tischmitte. Mischt die Kuchenkarten und teilt verdeckt an jedes Mitspielende Kind 4 Karten aus. Bildet aus den restlichen Karten einen verdeckten Nachziehstapel. Zieht dann die oberste Karte vom Nachziehstapel und legt sie offen in die Mitte neben die Kuchenbodenkarte mit der passenden Zahl (z.B. Kuchenkarte mit 2 Früchten neben die Kuchenbodenkarte mit der Zahl 2).

Spielablauf

Ihr spielt im Uhrzeigersinn. Wer zuletzt auf einem Geburtstag mit Kuchen buffet war, darf beginnen. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, beginnt das jüngste Kind und darf eine Karte aus der Hand ausspielen.

Folgende Regeln gelten beim Ablegen der Karten:

- "Die Karte darf nur neben einer freien Kuchenbodenkarte gelegt werden. Die abgebildeten Früchte müssen dabei mit der Zahl auf dem Kuchenboden übereinstimmen.
- Die Karte muss eine Frucht mehr oder weniger zeigen als die Karte, die bereits ausliegt.
- Mindestens eine Frucht, die auf der ausliegenden Karte zu sehen ist, muss ebenfalls auf der ausgelegten Karte abgebildet sein.

Beispiel:

Abbildung 90 - Regel für Karten ablegen. Foto. D. Ambühl (2019)

Hast du keine passende Karte auf der Hand?

Nimm eine Karte vom Nachziehstapel. Passt diese in die Reihe, darfst du sie anlegen. Ansonsten nimmst du sie auf die Hand.

Anschließend ist das nächste Kind an der Reihe.

Achtung:

Eine Reihe am Kuchenbuffet besteht immer aus 4 Kuchen: je einer 2er-, 3er-, 4er-, und 5er-Karte. Wenn die Reihe komplett ist, werden die vier Karten auf einen Ablagestapel beiseitegelegt. Das nächste Kind beginnt eine neue Reihe und darf dazu eine beliebige Karte aus seiner Hand ausspielen.

Ist der Nachziehstapel aufgebraucht, werden die Karten vom Ablagestapel erneut gemischt und als neuer Nachziehstapel bereitgelegt.

Spielende

Das Kind, das als Erstes alle Kuchenkarten ausspielen konnte, hat gewonnen und darf zum Kuchenbuffet stürmen.»

Quelle: Farkaschovsky, A. Hölscher, A. und Stole R. (Illustrator) & HABA (2016)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Abbildung 91 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Es lässt eigene Spielvarianten zu, die thematisch ausgeweitet werden können, dazu sind insgesamt 10 verschiedene Spiele in der Spielanleitung beschrieben, ebenfalls auch mathematisch angepasst werden können.

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 92 - Spielpackung: Gäusespiel. Foto. D. Ambühl (2019)

Gäusespiel (GSP)

Carlit 7610355301511

2 bis 4 Spieler/Innen

ab 4 Jahre

Spieldauer ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkt

- vorwärts/rückwärts zählen
- Anzahl

**Ordinal- und Kardinalanzahlaspekt
Aufbau T-G-K**

Input LP

Das Zusammensetzen des Spieles eignet sich, um das Teile-Teile-Ganzes zu versprachlichen.

Items

- Begriffserklärung
 - Dialogisches Vorlesen
- Mathematikbezogene Sprachbegleitung**
- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
 - Operieren und Benennen (LP21)
 - Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Ordinal- und Kardinalanzahlkonzept
- T-G-K Aufbau

Kompetenz

- Zählkompetenzen
- Zahlvorstellung**
- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)
- Zahlenfertigkeiten**
- vorwärts/rückwärts Zählen
- Mengenwahrnehmung**
- präzises Anzahlkonzept,
 - Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen
- Seriation**
- Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen

Strategie

- Mengenwahrnehmung:**
- Simultane Zahlauffassung
- Zählstrategien:**
- Weiterzählen
- Protoquantitative Schemata:**
- des Vergleichens
 - des Vermehrens und Verminderns
 - Teile-Ganzes-Relation
- Rechenstrategien:**
- Die Zahlen 5 und 10 als Ausgangspunkt

weitere Förderaspekte

- DaZ-Wortschatzaufbau
- Leseverständnis
- Sprachverständnis
- Feinmotorik
- Impulskontrolle

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und benennen

MA 1 B2a

Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen und begründen.

Erforschen und Argumentieren

MA 1 B2a

Die SuS können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen am konkreten Material überprüfen.

Lehrplan 21**FORM UND RAUM**

Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole

Operieren und benennen**MA2 A1a**

Die SuS kennen die Begriffe, Menge, Zahlwort und Formen des Spiels und können sie benennen.

MA2 A1b

Die SuS können die Anordnungen der Mengen/Zahlen beschreiben.

Inhalt

Abbildung 93 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Funktion

- 1 Spielplan
- 4 Holzgänse in vier Farben
- 1 Würfel

Reguläre Spielanleitung**Ziel des Spiels**

«Es gewinnt das Spielmitglied, das mit der Gans zuerst alle Hindernisse überwindet und den Teich mit direktem Wurf erreicht.

Vorbereitung

Jede mitspielende Person erhält eine Gänsefigur und stellt sie vor das Feld 1.

Spielregel

Das jüngste Kind beginnt. Es wird reihum gewürfelt und um die gewürfelte Augenzahl gezogen.

Bedeutung der Felder

- 4 Du musst auf deine Freunde warten, **zurück auf Feld 1.**
- 7 Du hast den Futtereimer geplündert und musst jetzt erst ein Verdauungsschläfchen machen, **eine Runde aussetzen.**
- 10 Du gewinnst beim Jassen, **rücke auf die 13 vor.**
- 12 Die Küken baden im Schlamm, das gibt Ärger mit der Gänsemutter, **zurück auf 13.**
- 14 Die Küken haben ein Loch gegraben und du fällst hinein, **um die gewürfelte Anzahl zurückziehen.**
- 16 Du hast dem Hofhund seinen Lieblingsknochen geklaut, **schnell vorrücken auf die 48, eine Runde . Verschnaufpause.**
- 19 Du bist als letzte Gans beim Versteckspiel dran, aber deine Freunde spielen längst etwas anderes, **zurück auf 11.**
- 22 Zeitung lesen macht schlau, **rücke auf die 27 vor.**
- 25 Du gibst dem Nachwuchs Flugunterricht, das muss belohnt werden, **rücke auf die 30 vor.**
- 28 Du hast heute deine erste Flugstunde, doch wo ist der Lehrer abgeblieben? **Zurück auf 24.**
- 31 Du willst durch Yoga fliegen lernen, das dauert....., **zwei Runden aussetzen.**
- 33 Du bist zuerst aus dem Ei geschlüpft. Juhui, Erste/r!, **rücke auf die 37 vor.**
- 35 Du triffst den geschwätzigen Maulwurf und der redet und redet und redet ... , **zurück auf 29.**
- 38 Eine der anderen Gänse hat sich als Fuchs verkleidet und erschreckt dich so, dass du in Ohnmacht fällst, **eine Runde aussetzen.**
- 41 Du bist frisch verliebt, das beflügelt dich, **um die gewürfelte Augenzahl vorrücken. Wenn die Gans dabei aufs Feld 44 kommt, dort eine Runde pausieren.**
- 44 Du hast zu tief in den Blumentopf geschaut, jetzt weisst du nicht mehr wo's lang geht, **noch einmal von vorne beginnen.**
- 48 Du gibst dem Hofhund den Lieblingsknochen zurück, **zurück auf die 17.**
- 52 Mit Musik geht alles besser, **rücke auf die 57 vor.**
- 55 Du willst wissen was in der Zeitung steht, **zurück auf 23.**
- 58 Wasserski fahren macht nicht allen so viel Spass wie dir, **zurück auf 46.**
- 60 Beachte die Baderegel, hier darfst du nicht hineinspringen! **zurück auf 59.**
- 63 Wer zuerst den Gänseteich erreicht, hat gewonnen. **Das Zielfeld muss mit direktem Wurf erreicht werden.»**

Quelle: Carlit (2012)

Auf was ist zu achten

- Sprachbegleitung
- Laut denken, Mathematisieren
- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Abbildung 94 - Spielpackung: Zahlendino. Foto. D. Ambühl (2019)

Zahlendino (ZD)

Haba 4010168049281

1 bis 4 Spieler/Innen

3-8 Jahren

ca. 10 Minuten

Spieldauer

Förderschwerpunkt

Mengenwahrnehmung

- Zahlen/Mengen/Zahlen 1-10
- Simultanerfassung, Eins-zu-eins-Zuordnung

Input LP

"Der Zahlen-Dino möchte mit euch zählen. Er hat ganz viele Dinge gesammelt. Doch wie viele sind es genau? Könnt ihr ihm helfen, zu allen Dingen die passende Zahl zu finden?"

Quelle: Kristin Mückel & HABA

Items

- Spieleinführung
- Begriffsklärung
- mathematische Sprachbegleitung

Konzept

- präzises Anzahlkonzept

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekt wie: kardinal)

Mengenvorstellung

- Subitizing
- Eins-zu-Eins-Zuordnung

Strategie

Mengenwahrnehmung:

- Simultane Zahlauffassung

Zählstrategien:

- Alleszählen

weitere Förderaspekte

- Gedächtnis Merkfähigkeit
- Regelkenntnis

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen., Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und benennen

MA1 A1a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA 1 A2 b

- Die SuS können im Zahlenraum bis (10) von beliebigen Zahlen aus vorwärts zählen. Sie können spontan Anzahlen bis 5 ohne zu zählen zeigen.

Inhalt

Funktion

Abbildung 95 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- 1 Zahlen-Dino (Holzfigur)
- 10 Zahlenplättchen (Zahlen von 1-10)
- 10 Mengenplättchen (Menge von 1-10)
- 5 Dino-Plättchen
- 1 Spielanleitung

Reguläre Spielanleitung**Spielvorbereitung**

«Mischt die Plättchen und legt sie verdeckt in einem Raster von 5x5 aus. Haltet den Zahlen-Dino bereit.

Spielablauf

Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. wer am schnellsten von eins bis zehn zählen kann, darf beginne und deckt zwei Plättchen nacheinander auf.

Spielidee

Wer an der Reihe ist, versucht ein Paar aus einer Zahl und der passenden Menge aufzudecken. Deckst du dabei ein Dino-Plättchen auf, bekommst du die Zahlen-Dino-Figur.

wer den Zahlen-Dino am Ende vor sich stehen hat, darf ein Dino-Plättchen zusätzlich stapeln.

Das Kind mit dem höchsten Stapel gewinnt.

Ist das erste Plättchen ein Dino-Plättchen?

Ja? Dein Spielzug endet sofort, aber du darfst die Dino-Figur zu dir nehmen, Das Dino-Plättchen bleibt offen liegen.

Nein? Du darfst ein zweites Plättchen aufdecken.

Hast du ein Zahlen-/Mengenplättchen und ein Dino-Plättchen aufgedeckt?

Du darfst die Holzfigur vor dich stellen. Das Dino-Plättchen bleibt offen liegen, das andere wird wieder umgedreht.

Wichtig: Jedes Mal, wenn ein Dino-Plättchen aufgedeckt wird, wird die Dino-Figur an den jeweiligen Spieler oder die Spielerin weitergereicht.

Hast du ein Zahlen- und Mengenplättchen aufgedeckt?

Benenne die Zahl laut und zähle, wie viele Motive auf dem Mengenplättchen abgebildet sind.

Bilden die beiden Plättchen ein Paar?

Ja? super! Du darfst beide Plättchen zu dir nehmen und vor dir stapeln.

Nein? Schade! Merkt euch die beiden Plättchen und verdeckt sie dann wieder.

Anschliessend ist das nächste Kind an der Reihe.

Variante für ein Kind

Du spielst nach den Regeln des Grundspiels mit folgenden Änderungen:

Stelle den Zahlen-Dino eben die verdeckten Plättchen. Immer wenn du ein Dino-Plättchen aufdeckst, stapelst du es neben der Figur. Sind alle fünf Dino-Plättchen gestapelt, endet das Spiel. Nun stapelst du deine gefundenen Paare. Ist dein Stapel höher als der des Zahlen-Dino, hast du gewonnen. Ist dein Stapel kleiner, hat der Zahlen-Dino gewonnen.

Spielende

Das Spiel endet, wenn alle Plättchen aufgedeckt und damit alle Paare gefunden sind. Stapelt eure Paare. Wer jetzt den Zahlen-Dino vor sich stehen hat, bekommt zusätzlich eines der Dino-Plättchen. Das Kind mit dem höchsten Stapel gewinnt (grösser/höher als <-> kleiner, niedriger als). Bei Gleichstand gibt es mehrere Gewinner.»

Quelle: Kristin Mückel & HABA

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigenen Notizen

Abbildung 96 - Spielpackung, Die kleine Raupe Nimmersatt. Foto, D. Ambühl (2019)

Die kleine Raupe Nimmersatt (RN)

Schmidt 4001504512385

1 bis 4 Spieler/Innen

ab 3 Jahren
ca. 10 Minuten

Spieldauer

Förderschwerpunkt

Ziffern zur Anzahl/Menge zuordnen

- Zahlen und Menge von 1-12 kennen lernen
- Simultanerfassung, Eins-zu-eins-Zuordnung= Ziffern zur Menge zuordnen
- Zählfertigkeit
- Anzahlen von Elementen einer Menge hinsichtlich ihrer Mächtigkeit mit Zahlen beschreiben
- Teil-Teil-Ganzes

Input LP

Zum kennen lernen

«Auf der Karte seht ihr Ziffern und Bilder in unterschiedlicher Anzahl. Beim Spielen geht es darum, die Karten richtig zuzuordnen und zusammensetzen. Legt alle 24 Kartenteile offen auf den Tisch und mischt sie. Dann schaut ihr euch die Karten in aller Ruhe an und versucht, die jeweiligen Kartenpaare wie bei einem Puzzle richtig zusammenzufügen (in Gedanken). Ihr könnt dabei die Motive auf den Karten auch laut mitzählen.»

Quelle: Schmidt (2017)

- Items
- Spieleinführung
- Begriffe, Zahlwörter
- Wortschatz allgemein
- thematischer Lebensweltbezug möglich (Bilderbuch) und reelle Metamorphose
- Stanzkarten miteinbeziehen und das Spiel zu einem Lernprozess erweitern (Multiplikativer Aspekt aufzeigen)

Konzept

- präzise Anzahlkonzept
- Aufbau T-G-K

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekt wie: kardinal)

Mengenvorstellung

- Subitizing
- Eins-zu-Eins-Zuordnung

Strategie

- Subitizing
- Alleszählen
- Simultanerfassen

weitere Förderaspekte

- thematischer Wortschatzaufbau
- Regelhaftigkeit
- Impulskontrolle
- Merkfähigkeit
- Feinmotorik

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen., Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

Operieren und benennen

MA1 A1a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

MA 1 A2 b

- Die SuS können im Zahlenraum bis (10) von beliebigen Zahlen aus vorwärts zählen. Sie können spontan Anzahlen bis 5 ohne zu zählen zeigen.

Inhalt**Funktion**

Abbildung 97 - Inhalt. Foto. D. Ambül (2019)

- 12 Kartenpaare als Puzzleteile
- 1 Spielanleitung

Reguläre Spielanleitung**Spielvorbereitung**

«Vor dem ersten Spiel die Puzzleteile aus der Umrahmung/Stanztafel nehmen und von einander trennen.

Einführung

Legt alle 24 Kartenteile offen auf den Tisch und mischt sie. Dann schaut ihr euch die Karten in aller Ruhe an und versucht, die jeweiligen Kartenpaare wie bei einem Puzzle richtig zusammenzufügen (in Gedanken). Ihr könnt dabei die Motive auf den Karten auch laut mitzählen.

Spielvariante 1

Das Kind, das schon zählen kann oder eine erwachsene Person, erhält alle 12 Karten, auf denen eine Ziffer abgebildet ist. Die restlichen Karten werden gleichmässig an die anderen Mitspielenden verteilt. Das Spielleiter-Kind sucht sich eine Ziffernkarte aus und legt sie offen vor sich hin. Wer das dazu passende Kartenteil hat, setzt das Kartenpaar zusammen und darf es behalten. Das Spielleiter-Kind legt die nächste Ziffernkarte vor sich ab und so geht das Spiel immer weiter. (In dieser Variante sind alle Sieger, sie haben es geschafft aus zwei Teilen (je 1/2) ein Ganzes (1) (vom Ganzen 12), zusammenzusetzen und dabei die Ziffern und Anzahl Mengen kennen gelernt.)

Spielvariante 2 (Memory)

Legt alle Karten verdeckt auf den Tisch und mischt sie. Das jüngste Kind beginnt und deckt zwei Karten auf. Passen die beiden Teile zusammen, gehört es dem Spielenden. Passen sie nicht zusammen werden sie wieder umgedreht. Dann ist das nächste Kind an der Reihe.

Gewonnen hat wer am Ende die meisten Paare finden konnte.»

Quelle: Schmidt (2017)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

- Die Stanzkarte kann beim Aufräumen wiederverwendet werden, wenn sie gefüllt wird ergibt es wieder ein Ganzes, ein grösseres als nur das Puzzlepaar, wenn alle Stanztafeln (multiplikativ) zusammengelegt werden gibt es nochmals ein grösseres Ganzes. Die Lehrperson kann mit dem Spielmaterial bereits das T-G-Konzept verfeinern, indem sie bewusst und sprachlich begleitet.
- Ein Augen- oder Ziffern- Würfel (beide) kann dazu genommen werden, diese bestimmen dann welche Ziffer oder Menge man suchen muss.
- Ebenfalls könnten noch Wortkarten für das Zahlwort erstellt und zu betreffenden Paar dazugelegt werden.

Auf was ist zu achten

- mathematisieren/laut denken
- die Kinder sollen während dem Spiel die Handlung kommentieren, sagen was sie sehen und was sie zusammenfügen. **z.B. Spielvariante 1:** "Du hast die Ziffer 5 vor dir liegen. Ich habe die Anzahl, bzw. Menge 5 und setze die beiden nun zusammen." Jetzt gehören sie mir." **Spielvariante 2:** "Ich habe die Ziffer 2 und die Anzahl/Menge 7 aufgedeckt. Die passen nicht zusammen. Ich lege sie wieder hin."
- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigenen Notizen

Abbildung 98 - Spielpackung SKIP-BO, Foto. D. Ambühl (2019)

SKIP-BO (SB)

Mantel 5011363523704

2 - 6 Spieler/Spielerinnen

ab 7 Jahren

Spieldauer

ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkt

Seriation
Elemente in vorgegebener Reihenfolge fortführen

- Zahlenfolgen in vorgegebener Reihenfolge fortführen
- Zunahme Abnahme Schema, einfache Seriation

Input LP

Items

- Bei der Einführung des Spieles und beim Mitspiel- oder Begleitphasen.

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

- Mathematisieren und Darstellen (LP21)
- Operieren und Benennen (LP21)
- Forschen und Argumentieren (LP21)

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- Kardinalanzahlkonzept
- Ordinalanzahlkonzept
- Teil-Ganzes-Konzept
- **Seriation**

Kompetenz

Zahlvorstellung

- (Aspekte wie: ordinal, kardinal, Rechenzahl)

Rechenkompetenz

- addieren

Mengen Wahrnehmung

- Elemente in vorgegebener Reihenfolge ordnen

Seriation

- einfache Seriation

Strategie

- Quantensprung
- Protoquantitative Schemata des Vergleichens
- Protoquantitative Schemata des Vermehrens
- Protoquantitative Schemata der Teile-Ganzes-Relation

weitere Förderaspekte

- Regelkenntnis
- Sozial- und Selbstkompetenz
- Impulskontrolle
- Strategie
- Wahrnehmung

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

Operieren und benennen

MA1 A 1a

Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe «ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten», verwenden.

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können flexible zählen, Zahlen nach Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.

MA1 A2

Die SuS können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Positionen aus vorwärts und rückwärts zählen.

	Erforschen und Argumentieren <i>Fortsetzung: «SKIP-BO» (SB)</i>
ZAHL UND VARIABLE Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.	Ma1 B1 Die SuS können Additionen systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. aufschreiben. Ma1 B1 Die SuS können Zahlenfolgen bilden, weiterführen und verändern.
Lehrplan 21 ZAHL UND VARIABLE Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.	Mathematisieren und Darstellen Ma1 C1a Die SuS können zeigen wie sie rechnen.
Inhalt	Funktion
	<ul style="list-style-type: none"> • 144 Karten (12 Sätze mit den Zahlen 1-12) • SKIP-BO-Karten

Abbildung 99- Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Reguläre Spielanleitung

«**Ziel des Spiels** ist es, als erstes Kind die Karten seines Spielerstapels in der Reihenfolge 1 bis 12 abzulegen und somit das Spiel zu gewinnen.

Spielvorbereitung

Nachdem die Karten gemischt wurden, ziehen alle Spielenden eine Karte. Das Kind mit der höchsten Karte, ist das Kartengeber Kind (SKIP-BO-Karten zählen, dabei nicht). Nach jedem Spiel ist der/die jeweils links sitzende Kind das neue Kartengeber- Kind. Alle Mitspielenden bekommen Karten für ihren Spielestapel. 30 Karten bei 2,3, oder 4 Mitspielenden. 20 Karten, wenn mit 5 oder 6 Kindern gespielt wird. alle Spielende legen ihren Stapel verdeckt, ohne die Karten anzuschauen, vor sich hin. Nun wird die oberste Karte des eigenen Spielstapels bei allen aufgedeckt. Der/die Kartengeber-In legt die übrigen Karten in einem offenen Stapel in der Tischmitte. Diese Karten sind der Kartenstock, von dem die Spielenden zusätzliche Karten ziehen können.

Einleitung und Spielbeginn

In der Mitte der Spielfläche, neben dem Kartenstock, werden von den Spielenden während des Spiels bis zu vier Ablagestapel gebildet. Zusätzlich zu diesen Stapeln hat jede/r Spielende den eigenen Spielstapel vor sich liegen und bis zu vier Hilfsstapel.

Abbildung 100 - Sitzordnung aus der Spielanleitung Mattel. Foto. D. Ambühl (2019)

Wichtiger Hinweis

Ablagestapel und Hilfsstapel werden während des Spiels gebildet (in der Abbildung die gestrichelten Linien). Zu Beginn des Spiels befinden sich in diesem Bereich keine Karten. Zudem sind SKIP-BO Karten Joker. Dies ist wichtig.

Weitere Erläuterung der Kartenstapel

1. **Spielstapel:** Alle Mitspielende haben einen Spielstapel rechts neben sich liegen, wobei die Karten verdeckt sind und nur jeweils die oberste Karte herumgedreht wird. Nur die oberste Karte dieses Stapels darf gespielt werden.
2. **Kartenstock:** Nach Austeilen der Karten werden die übrigen Karten mit der Vorderseite nach unten in die Mitte der Spielfläche gelegt und bilden den Kartenstock.
3. **Ablage-Stapel:** Während des Spiels können bis zu vier Ablage Stapel gebildet werden. Ein Ablage-Stapel kann nur mit einer Karte mit der Zahl 1 oder einer SKIP-BO Karten begonnen werden

4. Jeder Stapel wird dann in der Reihenfolge 1-12 gebildet. Da SKIP-BO Karten die Funktion von Joker haben, können sie zum Beginnen eines Ablege-Stapels benutzt werden. Ist ein Stapel mit allen 12 Karten vollständig, wird er von der Spielfläche genommen, und einen neuen Stapel an seiner Stelle begonnen.
5. **Hilfsstapel:** Im Verlauf des Spiels können alle Spielenden links von ihrem Spielstapel bis zu vier Hilfsstapel bilden. Die Reihenfolge der auf die Hilfsstapel abgelegten Karten ist hierbei unerheblich, doch darf immer die oberste Karte gespielt werden.

Hinweise

1. Die vier Hilfsstapel der Spielenden sind am Anfang nicht sichtbar, sie werden erst im Spiel gebildet.
2. Die vier Ablegestapel der Spielenden sind am Anfang nicht sichtbar, sie werden erst im Spiel gebildet.
3. Denkt daran das Ziel des Spieles ist es, die Karten des eigenen Spielerstapels abzulegen und des Spielerstapels des Partnerkindes beim Spiel in Teams.

So wird gespielt

Das Kind, welches zur linken Seite des kartengebenden Kindes sitzt, beginnt das Spiel.

Es nimmt 5 Karten vom Kartenstock auf. Hat das Kind eine 1 oder eine SKIP-BO Karte auf der Hand, oder liegt eine dieser Karten zuoberst auf dem eigenen Spielstapel, kann es in der Mitte der Spielfläche mit dem Aufbau eines Ablege-Stapels beginnen. Es kann dann weiterspielen, indem eine andere Karte von dem eigenen Spielstapel auf einen Ablege-Stapel gelegt wird. Legt ein Kind alle Handkarten in einer Runde ab, können 5 neue Karten vom Kartenstock genommen und weitergespielt werden. Kann keine Karte abgelegt werden, oder möchte nicht ablegen, wird der Spielzug mit offen ablegen einer Handkarte auf den Hilfsstapel, beendet. Ein Kind beginnt jeden weiteren Spielzug immer so, dass es die Handkarten mit Karten vom Kartenstock auffüllt, so dass dann wieder 5 Karten auf der Hand sind. Dann werden so viele Karten abgelegt wie das Kind ablegen möchte, natürlich immer in der richtigen Reihenfolge. Karten können von drei verschiedenen Quellen auf die Ablagestapel gelegt werden.

1. Die oberste Karte vom Stapel des spielenden Kindes.
2. die oberste Karte von einem der Hilfsstapel.
3. Die Handkarten.

Denkt jedoch immer daran, dass das Kind das Spiel gewinnt, welches alle Karten des eigenen Spielstapels abgelegt hat. Nehmt die Karten, die ihr ablegen wollt, also zuerst von diesem Stapel. Ist der Kartenstock aufgebraucht, werden die beiseitegelegten, vollständigen Ablagestapel gemischt und bilden den neuen Kartenstock.

Punkte sammeln und gewinnen

Man kann dieses Spiel auch über mehrere Runden spielen und dabei Punkte aufschreiben. Das Gewinner-Kind einer Runde erhält 25 Punkte und zusätzlich 5 Punkte für jede Karte der Spielerstapel den mitspielenden Kindern. Die Zahlen auf den Karten sind dabei ohne Bedeutung. Das Erste, welches 500 Punkte erreicht, gewinnt.

Spiel in Teams

SKIP-BO kann auch in Teams gespielt werden. In diesem Fall bleiben die Regeln gleich. Partner/innen müssen nicht nebeneinander sitzen. Ist ein Kind an der Reihe, kann es auch Karten des Spielerstapels und der Hilfsstapel der Partner ablegen lassen. Nur die Kinder, die jeweils an der Reihe sind, entscheiden, welche Karten gelegt werden sollen, wobei den Partnern Anweisung gegeben werden darf.

Beispielsweise: «Partner lege deine SKIP-BO-Karte als 4» oder «Partner-in lege deine 7». Gesprochen werden darf nur, um Ablege-Weisungen zu geben. Gibt ein/e Spieler-In dem/der Partner-In Hinweise, welche Karte abgelegt werden soll, muss dafür zwei Strafkarten vom Kartenstock gezogen werden und ungesehen unter den eigenen Spielerstapel legen. Ein Team gewinnt das Spiel erst, wenn sämtliche Spielerstapel des Teams abgelegt sind.

Besondere Spielsituation

1. Nimmt ein Spielermittglied zu Beginn des Spielzuges zu viele Karten vom Kartenstock auf, müssen diese unter den eigenen Spielerstapel gelegt werden.
2. Nimmt ein Spielermittglied zu viele Karten auf, und legt diese ab, obwohl es nicht an der Reihe ist, und wird dieses vor Ende dessen Spielzuges bemerkt, wird das Spiel sofort angehalten und zur richtigen Reihenfolge zurückgekehrt. Ist dann der Zug dieses Spielenden an der Reihe so wird er/sie ausgelassen. Wird der Irrtum erst am Ende des Spielzuges bemerkt zählt dieser Spielzug und es wird vom Spielenden aus links weitergespielt.
3. Beim Spielen in Teams ist das Spiel erst fertig, wenn beide Partner-Innen alle Karten vom Spielerstapel abgelegt haben und legt dann die Karten des Hilfsstapels und/oder Ablege-Stapels ab.»

Quelle: Mattel et al. (2003)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

- Kürzere Partien mit 10 Karten je weniger Spielkarten desto kürzer die Partie. Die Spielregel bleibt gleich.

Auf was ist zu achten

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigenen Notizen

6.4 Abgeänderte Spiele

Abbildung 101 - Spielpackung: Finger Twist. Foto. D. Ambühl (2019)

Finger Twist (FT) Haim Shafir

Amigo 4007396017311

2 - 6 Spieler/Spielerinnen

ab 6 Jahren

ca. 10 Minuten

Spieldauer

Förderschwerpunkt

- Mengen erfassen
- Mengen Zerlegen

- Über die Handlung wird die taktile und visuell-räumliche Wahrnehmung geschult.
- Automatisieren der mentalen Mengenrepräsentation bis Vier bzw. Fünf.
- Das Kind lernt, in kürzester Zeit die Mengen der Finger zu erfassen, über die es den passenden Haargummi streifen muss.
- Es erfährt so das Gefühl der Fingerpositionen und Mengenzugehörigkeit.
- Die verschiedenen Aufteilungsmöglichkeiten der Fingerverbindungen können erfasst werden.
- Sich vorstellen können, dass eine Gesamtmenge sich in verschiedene Teilmengen aufgliedern kann und verändert werden können.

Input LP

Bei der Einführung des Spieles und in den Mitspiel- oder Begleitfasen.

Mathematikbezogene Sprachbegleitung

Items

Mittels Fragen zum Denken und verbalisieren anregen und folgende Begriffe sichern.

- weniger, mehr, gleichviel,
- Wie viele Finger sind miteinander verbunden?
- Der 1. Finger und der 2. Finger sind miteinander verbunden. An welcher Stelle sind sie miteinander verbunden?
- gehört zu ... , ist ein Teil von ... , gehören zusammen, teilen

Konzepte

- Anzahlkonzept
- Kardinalanzahlkonzept
- Ordinalanzahlkonzept
- **Teil-Ganzes-Konzept**
- **Seriation**

Kompetenz

- Mengen-Anzahlzerlegung bis 4 oder 5
- Mengenerfassung auf Tempo

Strategie

- Vergleichen
- Protoquantitative Schemata des Vergleichens
- Protoquantitative Schemata der Teile-Ganzen-Relation

Weitere Förderaspekte

- Fingerfertigkeit
- Feinmotorik
- Farbenkenntnis
- Reaktionsvermögen

Lehrplan 21

ZAHLE UND VARIABLE

Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben die Zahlen.

Operieren und Benennen

MA1 A1a

- Die SuS können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe "ist, wird grösser, kleiner; ist, wird mehr, weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten," verwenden.

Lehrplan 21

ZAHL UND VARIABLE

Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

Inhalt

Abbildung 102 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

Operieren und Benennen

MA1 A4B

- Die SuS können Zahlen bis 4 bzw. 5 verschieden zerlegen (z.B. $4=3+1=2+2=1+1+1+1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $3+1=1+3$)
- Hierzu wäre die Unterstützung der KLP notwendig und die spezifisch angefertigten Karten.

Funktion

- 72 Haargummis zur Mengenbildung (je 12 grün, gelb, orange, pink, weiss und blau)
- 1 Glocke zur Zeitbeschränkung
- 32 Händebildkarten als Aufgabenstellung
- 1 Spielanleitung für die KLP

Reguläre Spielanleitung

«Das älteste Kind dreht die oberste Karte des Stapels um und legt sie offen neben den Stapel. Sobald die Karte für alle sichtbar ist, versuchen die Spieler so schnell wie möglich, die Haargummis wie auf der Karte abgebildet über die Finger zu streifen.

Wer das als Erstes schafft, muss schnell mit der Hand, an der die Haargummis sind, auf die Glocke hauen. Hat es alle Haargummis in der richtigen Reihenfolge an den Fingern, darf er/sie die Karte als Belohnung behalten. Hat es jedoch einen Fehler gemacht und die falschen Haargummis genommen oder nicht in der richtigen Reihenfolge über die Finger gezogen, muss es zur Strafe eine bereits gewonnenen Karte wieder zurück in die Mitte legen. Wer eine Strafkarte bezahlen muss, aber noch keine Karte gewonnen hat, setzt in der nächsten Runde aus.»

Quelle: Shafir., H. & Amigo (2012)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

Abwandlung des Spieles

Hierzu bräuchte es ergänzend noch mehr selbstgestaltete Fotokarten, die genauen Bezug zu der Mengenerlegung nehmen, unter Einbezug des Daumens um die Kraft der Fünf zu stärken.

Veränderung zu einem Lernspiel innerhalb eines Regelspieles.

Pädagogische Unterstützung ist zwingend, um einen effektiven Lernerfolg zu gewährleisten. Dabei ist die mathematikbezogene Sprachebegleitung zentral.

Differenzierung

Mit diesem Spiel könnten Rechnungen zu allen vier Rechenoperationen erfunden werden. Die Lernenden streifen sich dem entsprechend die Haargummis über. Statt Bildkarten sind es verbale Äusserungen, welche den Schwierigkeitsgrad des Spieles steigert.

Auf die Sitzposition der Kinder achten!

Raum-Lage/Orientierung im Raum, so dass alle Kinder die gleichen Voraussetzungen haben.

- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

Abbildung 103 - Spielpackung: Nanu. Foto. D. Ambühl (2019)

Nanu (N).

Abgeänderte Form: K. Hostettler und S. Jost

Ravensburger 4005556230631

2 bis 4 Spieler/Innen

4-99 Jahre

Spieldauer

ca. 10 Minuten

Förderschwerpunkt

Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlzerlegungen merken

- Merkfähigkeit von Motiv und Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlzerlegungs-Kärtchen
- Zahl-Mengen-Zuordnung
- Zerlegungsmöglichkeiten der Zahlen 1-6

Input LP

Items

Sprachbegleitung

- genaue Einführung dieser Spielvariante
- Sprachbegleitung als Sprachvorbild
- Speziell auf die numerischen Begriffe achten
- mit geeigneten Fragen unterstützen
- Die Zerlegungskarten mit den Kindern erstellen.
- vorgängig Übungen dazu anleiten

Konzept

- präzises Anzahlkonzept
- T-G-K

Kompetenz

- Subitizing
- Mengen-Anzahlzerlegung bis 2 bis 6
- Mengenerfassung auf Tempo

Strategie

- Vergleichen
- Subitizing

weitere Förderaspekte

- Merkfähigkeit
- Wortschatz
- Regelmäßigkeit
- Impulskontrolle

Lehrplan 21

Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

Operieren und benennen

MA 1 A4 b

- Die SuS können Zahlen bis 5 (20) verschieden zerlegen (z.B. $5=4+1=3+2=3+1+1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $3+1=1+3$)

Inhalt

Funktion

Abbildung 104- Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019)

- 24 Bildkarten (Motive)
- 5 Deckel
- 1 Farbwürfel
- Zusatzkarten zu T-G-K (Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlzerlegung)

Reguläre Spielanleitung

Ziel des Spieles

«Wer merkt sich am besten, welches Motiv und **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlzerlegungs-Kärtchen** unter den bunten Deckeln verborgen ist? Mit den richtigen Vorhersagen gewinnt ihr die meisten Bildkärtchen.

Vorbereitung

Die Wahl und Anzahl der Kärtchen werden besprochen und offen auf dem Tisch verteilt.

Nanu, jetzt geht's los!

Das älteste Kind nimmt nun die 5 Deckel und versteckt darunter 5 Bildkarten, im Minimum sollte 1 Bildkarte einer Menge, **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlzerlegungs-Kärtchen** sein. Es sagt dabei immer an, welchen Deckel es über welches Bildkärtchen oder **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlzerlegungs-Kärtchen** legt.

Beispiel: Ich lege den roten Deckel über die Zahl 5, den grünen Deckel auf die Kuh, über die Kirsche lege ich den gelben, und die Menge 2 lege ich unter den blauen Deckel.

Das jüngste Kind würfelt nun mit dem Farbenwürfel. Der gewürfelte Farbpunkt gibt an, unter welchen Deckel es schauen darf-doch stopp! Zuerst nennt es das Motiv oder **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen**, das unter dem Deckel vermutet wird. Erst dann darf aufgedeckt werden.

Beispiel: Du würfelst die Farbe Blau, weisst du noch was unter dem blauen Deckel versteckt ist? Du bist dir ziemlich sicher, dass es die Menge 2 ist und sagst es lau. Dann hebst du den Deckel hoch. Super, es stimmt tatsächlich! Nimm das Bildkärtchen und lege es verdeckt vor dir ab.

Anschliessend benennst du ein anderes Motiv bzw. **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen** und legst den Deckel darüber. Wenn eine **Menge, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen** fehlt, wird eine solche daruntergelegt. Jetzt sind wieder 5 Bildkärtchen/ **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen** verdeckt und das nächste Kind ist nun mit würfeln und raten an der Reihe.

Stimmt deine Vorhersage nicht, legst du den Deckel wieder über das Bildkärtchen/ **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen**, nach dem alle gesehen haben. Dein Zug ist beendet und es geht mit dem nächsten Kind weiter.

Würfelst du den Joker, darfst du den Deckel bestimmen, den du hochheben möchtest. Doch Achtung: Der Deckel, der zuletzt aufgehoben wurde, ist nicht erlaubt!

Auch hier nennst du zuerst das Motiv/ **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen**, bevor du unter den Deckel schaut und feststellst, ob du richtig geraten hast.

Ende des Spiels

Die Runde endet, wenn nur noch vier Bildkärtchen/ **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen** im Spiel sind und der fünfte, frei gewordene Deckel über kein Motiv mehr gelegt werden kann.

Wer jetzt die meisten Bildkärtchen und **Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen** besitzt, gewinnt das Spiel.»

Original Quelle: Meister, H. & Ravensburger (2007), abgeänderte Form von K. Hostettler und S. Jost (2019)

Differenzierung, Anpassung, Veränderung

- Augenzwürfel (1-6) dazu und alle Kärtchen sind im Spiel: Das Kind würfelt mit beiden Würfeln, die Augenzahlen 1-6 besagen, dass es den Deckel, unter dem eine dieser Menge versteckt ist, anheben muss, genau wie in der Originalfassung. Der Farbwürfel entspricht dem Vorgehen der Originalfassung. Also hat das Kind pro Zug zwei Chancen.
- Es werden immer mehr Bildmotive mit Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen ausgetauscht, so dass das Verhältnis gedreht wird. 1 Bildkärtchen 4 Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen.
- In beiden Varianten kann sich etwas spezielles für die Minderheit der Kärtchen erfunden werden. Wenn es sich um ein Mengen, Zahlen und Mengen-Zahlerlegungs-Kärtchen handelt, kann z.B. eine Zerlegungsaufgabe erfüllt werden oder so oft gehüpft, usw. Diese Variante ist für die Förderung der mathematischen bzw. numerischen Kompetenzen gedacht.:
- Im DaZ-Unterricht wäre die umgekehrte Situation kann z.B. eine Aufgabe erfüllt werden, wie hüpfen oder es wird die Möglichkeit geboten etwas über das Motiv zu erzählen, usw.

Auf was ist zu achten

- Nanu ist vor allem ein Spiel für die Merkfähigkeit. Als solches bezweckt diese abgeänderte Variante, dass sich die Kinder die Bilder einprägen können. Also auch die Zerlegungsmöglichkeiten der Mengen 1-6
- Diese neue Variante sollte von der LP gut eingeführt werden. Es empfiehlt sich, die Vorlagen mit den Kindern selber herzustellen.
- Die Kinder sollten laut denken und die Bilder genau beschreiben. Die Sprachbegleitung sollte zu Beginn von einer LP mitgestaltet werden und später von ihr überprüft werden.
- **mathematische Sprachbegleitung**, wenn eine Förderperson mitspielt. Um die Lerneffizienz zu steigern und das vom Lehrplan 21 geforderte «Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen und Operieren und Benennen» umsetzen zu können.

Platz für eigene Notizen

7 Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
LP	Lehrpersonen
LP21	Lehrplan 21
SHP	Schulische Heilpädagogen (w/m)
SuS	Schüler und Schülerinnen
T-G-K	Teil-Ganzes-Konzept
ZGV	Zahlen-Grösse- Verknüpfung

8 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1 - Spielesammlung zum Aufbau und Vertiefen des Teil-Ganzes-Konzept (T-G-K)</i>	<i>0</i>
<i>Abbildung 3 - Spielpackung Chinderjass;.....</i>	<i>19</i>
<i>Abbildung 4 - Kartenfarben. Foto D. Ambühl (2019)</i>	<i>20</i>
<i>Abbildung 5 - Spielrichtung.....</i>	<i>20</i>
<i>Abbildung 6 - Rosen-Bienen; von der Höchsten zur tiefsten Karte</i>	<i>20</i>
<i>Abbildung 7 - Kartenwerte</i>	<i>21</i>
<i>Abbildung 8 - Werte und Stiche im Spiel mit Trumpf.....</i>	<i>22</i>
<i>Abbildung 11 - Spielpackung: Erbsen zählen. Foto: D. Ambühl (2019).....</i>	<i>26</i>
<i>Abbildung 12 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>27</i>
<i>Abbildung 13 - Spielpackung: Klau den Hut. Foto: D. Ambühl (2019).....</i>	<i>29</i>
<i>Abbildung 14 - Inhalt. Foto: D. Ambühl (2019)</i>	<i>30</i>
<i>Abbildung 15 - Spielpackung: Klau den Hut. Foto: D. Ambühl (2019).....</i>	<i>32</i>
<i>Abbildung 16 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>33</i>
<i>Abbildung 17 - Spielpackung: Klau den Hut. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>35</i>
<i>Abbildung 18 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>36</i>
<i>Abbildung 19 - Spielpackung: Klau den Hut. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>38</i>
<i>Abbildung 20 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>39</i>
<i>Abbildung 21 - Spielpackung: Misthaufen. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>40</i>
<i>Abbildung 22 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>40</i>
<i>Abbildung 23 - Spielpackung: Misthaufen. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>42</i>
<i>Abbildung 24 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>43</i>
<i>Abbildung 25 - Spielpackung: Misthaufen. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>44</i>
<i>Abbildung 26 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>44</i>
<i>Abbildung 27 - Spielpackung: Misthaufen. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>46</i>
<i>Abbildung 28 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>47</i>
<i>Abbildung 29 - Spielpackung: Misthaufen-Ritter.</i>	<i>48</i>
<i>Abbildung 30 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>49</i>
<i>Abbildung 31 - Spielpackung: Misthaufen-Ritter. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>50</i>
<i>Abbildung 32 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>51</i>
<i>Abbildung 33 - Spielpackung: Schnapp den Sack. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>53</i>
<i>Abbildung 34 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>54</i>
<i>Abbildung 35 - Spielaufstellung. Quelle: Amigo et al. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>54</i>
<i>Abbildung 36 - Vom eigenen Stapel abheben. Quelle: Amigo et al. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>54</i>
<i>Abbildung 37 - Quelle Amigo et al., Spielanleitung. Foto D. Ambühl (2019).....</i>	<i>55</i>
<i>Abbildung 38 - Joker. Quelle Amigo et al., Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>55</i>
<i>Abbildung 39 - Spielpackung: Phase 10.....</i>	<i>56</i>
<i>Abbildung 40 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)</i>	<i>57</i>
<i>Abbildung 41 - Phase 10: Reihenfolge. Foto. D. Ambühl (2019).....</i>	<i>58</i>

Abbildung 42 - Spielpackung: Schubitrix, Mengen, Zählen, Zahlen.....	60
Abbildung 43 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)	60
Abbildung 44 - Spielmöglichkeit. Foto. D. Ambühl (2019)	61
Abbildung 48 - Spielpackung: Wir spielen Einkaufen. Foto D. Ambühl (2019).....	62
Abbildung 49 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)	63
Abbildung 50 - Spielpackung: YATZY. Foto. D. Ambühl (2019)	66
Abbildung 51 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)	67
Abbildung 52a und b - Figuren, Foto D. Ambühl (2019)	68
Abbildung 53 - Spielpackungen: Ziffern-Mengen-Zahlen.....	69
Abbildung 54 - Kartensets. Foto. D. Ambühl (2019)	70
Abbildung 55 - Spielpackung: 6 nimmt. Foto. D. Ambühl (2019).....	72
Abbildung 56 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	73
Abbildung 57 - Spielpackung: Äpfelchen. Foto. D. Ambühl (2019)	75
Abbildung 58 - Inhalt. Foto. D.Ambühl (2019)	76
Abbildung 59 - Spielrad. Foto. D. Ambühl (2019).....	76
Abbildung 60 - Spielpackung: Halli Galli.....	77
Abbildung 61 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	78
Abbildung 62 - Spielvorgang. Foto. D. Ambühl (2019).....	78
Abbildung 63 - Spielpackung: Max Mümmelmann. Foto. D. Ambühl (2019)	79
Abbildung 64 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	80
Abbildung 65 - Spielpackung: Quips. Foto. D. Ambühl (2019).....	81
Abbildung 66 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	82
Abbildung 67 - Spielinhalt. Foto. D.Ambühl (2019).....	83
Abbildung 68 - Spielpackung Vier-Gewinnt. Foto. D.Ambühl (2019)	85
Abbildung 69 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	86
Abbildung 70 - Spielpackung: Quantifix. Foto. D. Ambühl (2019)	87
Abbildung 71 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	88
Abbildung 72 - Figuren und Mengen. Foto. D. Ambühl (2019)	88
Abbildung 73a und b - Bildbeispiel. Foto D. Ambühl (2019).....	88
Abbildung 74 - Spielpackung: Zahlen-und Farbenlotto. Foto. D. Ambühl (2019).....	89
Abbildung 75 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	90
Abbildung 76 - Spielpackung: Schubitrix Mengen erkennen. Foto. A. Ambühl (2019).....	91
Abbildung 77 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	91
Abbildung 78 - Lösung. Foto. D. Ambühl (2019)	91
Abbildung 79 - Spielpackung: Klau den Hut. Foto. D. Ambühl (2019)	94
Abbildung 80 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	95
Abbildung 81 - Spielpackung; Klau den Hut. Foto. D. Ambühl (2019)	96
Abbildung 82 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	97
Abbildung 83 - Spielpackung: Misthaufen. Foto. D. Ambühl (2019).....	98
Abbildung 84 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)	98
Abbildung 85 - Spielpackung: Zahlen-Zauber. Foto. A. Ambühl (2019)	100
Abbildung 86 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	101
Abbildung 87 - Spielfiguren. Foto. D. Ambühl (2019).....	101
Abbildung 88 - Spielanleitung: Empfehlung. Foto. D. Ambühl (2019).....	102
Abbildung 89 - Spielpackung: Würfel-Ligretto. Foto. D. Ambühl (2019)	103
Abbildung 90 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	104
Abbildung 91 - Spielsammlung: Obstgarten. Foto. D. Ambühl (2019)	105
Abbildung 92 - Spielinhalt. Foto. D.Ambühl (2019).....	106
Abbildung 93 - Gesamtes Material aus der Sammlung Obstgarten. Foro. D. Ambühl (2019).....	106
Abbildung 94 - Spielpackung: Obstgarten Sammlung. Foto. D. Ambühl (2019)	107
Abbildung 95 - Spielmaterial. Foto. D. Ambühl (2019).....	108
Abbildung 96 - Regel für Karten ablegen. Foto. D. Ambühl (2019)	108
Abbildung 97 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	109
Abbildung 98 - Spielpackung: Gänsespiel. Foto. D. Ambühl (2019)	110
Abbildung 99 - Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	111
Abbildung 100 - Spuelpackung: Zahlendino. Foto. D. Ambühl (2019).....	112
Abbildung 101 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)	112
Abbildung 102 - Spielpackung. Doe kleine Raupe Nimmersatt. Foto. D, Ambühl (2019)	114

Abbildung 103 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)	115
Abbildung 45 - Spielpackung SKIP-BO, Foto. D. Ambühl (2019)	116
Abbildung 46- Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)	117
Abbildung 47 - Sitzordnung aus der Spielanleitung Mattel. Foto. D. Ambühl (2019).....	117
Abbildung 104 - Spielpackung: Finger Twist. Foto. D. Ambühl (2019)	119
Abbildung 105 - Inhalt. Foto. D. Ambühl (2019)	120
Abbildung 106 - Spielpackung: Nanu. Foto. D. Ambühl (2019)	121
Abbildung 107- Spielinhalt. Foto. D. Ambühl (2019).....	121

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Entwicklungsstufen nach Fritz und Ricken (2009)	5
Tabelle 2 - Kriterien nach denen die Spiele analysiert wurden, nach Prote, (2014)	6
Tabelle 3 - Fortsetzung: Kriterien nach denen die Spiele analysiert wurden, nach Prote, (2014).....	7
Tabelle 4 - Protoquantitative Schemata nach Resnick (1983)	8
Tabelle 5 - Mathematik Lehrplan 21, Zyklus 1: Spiele für den Aufbau und zur Vertiefung des T-G-Ks	12
Tabelle 6 - Fortsetzung: Mathematik Lehrplan 21, Zyklus 1: Spiele für den Aufbau und zur Vertiefung des T-G-Ks.....	13
Tabelle 7 - Mathematisches Gehalt 1 nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016).....	15
Tabelle 8 - Mathematisches Gehalt 2	15
Tabelle 8 - Fortsetzung: Mathematisches Gehalt 2 nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016).....	16
Tabelle 8 - Fortsetzung: Mathematisches Gehalt 2 nach Dornheim (2013), Prote (2014) und Krajewski & Schneider (2016).....	17
Tabelle 9 - Spielesammlung	18

10 Literaturverzeichnis

- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (Hrsg.) (2016b). *Lehrplan 21. Fachbereichsplan Mathematik*. Zugriff am 5.9.2018. Verfügbar unter http://v-ef.lehrplan.ch/container/V_EF-Fachbereich_MA.pdf
- Dornheim, D. (2013). *Prädiktion von Rechenleistung und Rechenschwäche: Der Beitrag von Zahl-Vorwissen und allgemein-kognitiven Fähigkeiten*. (2. Aufl.). Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH
- Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Ennemoser, M. & Krajewski, K. (2013). Entwicklungsorientierte Diagnostik mathematischer Basiskompetenzen in den Klassen 5 bis 9. In Hasselhorn, M., Heinze, A., Schneider, W. & Trautwein, U. (Hrsg). *Diagnostik mathematischer Kompetenzen*. Tests und Trends. Band 11 (S. 41 – 66). Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Fritz und Ricken & Schmidt, S (Hrsg.), (2009), *Grundlagen des Förderkonzeptes "Kalkulie"; Handbuch Rechenschwäche*. (2. Aufl.), (S. 374-395). Weinheim: Beltz
- Fröbel, F. (1982). Anleitung zum rechten Gebrauch der dritten Gabe. In H. Heiland (Hrsg.), *Vorschul-erziehung und Spieltheorie* Friedrich Fröbel. Ausgewählte Schriften, (Bd. 3, S. 120–161). Stuttgart: Klett-Cotta. 1851
- Fuson, K.C. (1988) *Children`s counting and concepts of number*. New York: Springer
- Gaidoschik, M. (2010). *Wie Kinder rechnen lernen – oder auch nicht. Eine empirische Studie zur Entwicklung von Rechenstrategien im ersten Schuljahr*. (Gekürzte Fassung der Dissertation). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Gaidoschik, M. (2016). *Rechenschwäche verstehen-Kinder gezielt fördern*. (9. Aufl.) Hamburg: Persen Verlag
- Gasteiger, H. (2010) *Elementare mathematische Bildung im Alltag der Kindertagesstätte. Grundlegung und Evaluation eines kompetenzorientierten Förderansatzes*. Münster: Waxmann.
- Gasteiger, H. (2013). Förderung elementarer mathematischer Kompetenzen durch Würfelspiele – Ergebnisse einer Interventionsstudie. In G. Greefrath, F. Käpnick, & M. Stein (Hrsg.), *Beiträge zum Mathematikunterricht 2013* (S. 336–339). Münster: WTM.
- Gelman, R. & Gallistel, C.R. (1978) *The children`s understanding of number*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Hauser, B. (2014). Nachhaltiges frühes Lernen im Spiel – auch bei besonderem Förderbedarf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (6), 19–24.
- Hauser, B. (2016). Spielen in der frühen Kindheit und frühes mathematisches Lernen. In Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R. & Vogt, F. (Hrsg.). *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag GmbH.
- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R., Vogt, F. (HRSG.) (2017) *Mehr ist mehr* (2. Aufl.) Seelze: Klett / Kallmeyer
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hess, K. (2016) *Kinder brauchen Strategien*. (2. Aufl.) Seelze: Klett / Kallmeyer
- Krajewski, K. (2003). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač

- Krajewski, K. & Ennenmoser, M. (2013). *Entwicklung und Diagnostik der Zahl-Größen-Verknüpfung zwischen 3 und 8 Jahren*. In Hasselhorn, M., Heinze, A., Schneider, W. & Trautwein, U. (Hrsg.). *Diagnostik mathematischer Kompetenzen. Tests und Trends*. Band 11 (S. 41 – 66). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Prote, R.-F. (2014). Spielerisches Lernen mit Gesellschaftsspielen – Entwicklung einer Handreichung zur praxisnahen Förderung mathematischer Kompetenzen und zur Prävention von Rechenschwierigkeiten im elementaren Bildungsbereich. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 137.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe* (3. Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Resnick, L. (1983). A development theory of number understanding. In H. P. Ginsburg (Hrsg.), *The development of mathematical thinking* (S. 109–151). New York: Academic Press.
- Resnick, L. B. (1989) *Developing mathematical knowledge*. *American Psychologist*, 44, 162-169
- Schuler, St. (2013) *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen*. Berlin, München, Münster, New York: Waxmann, S. 58-60
- Schuler, St., Streit, Ch. und Wittmann, G. (Hrsg.) (2017). *Perspektiven mathematischer Bildung im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule*. Wiesbaden: Springer Spektrum
- Siegler, R. S. & Jenkins, E. (1989). *How children discover new strategies*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Siegler R.S. & Ramani G.B. (2008) *Playing linear numerical board games promotes low-income children's numerical development*. USA: *Developmental Science*, pp 655-661.
- Siegler, R. S., Ramani, G. B. & Hitti, A. (2012) *Taking it to the classroom: Number Board Game as a Small Group learning Activity*. *Journal of Educational Psychology*, 2012, Vol. 104, No. 5, 661-672. USA: American Psychological Association
- Sprenger, J., Wagner, A. & Zimmermann, M. (2013). *Mathematik lernen, darstellen, deuten, verstehen: Didaktische Sichtweisen vom Kindergarten bis zur Hochschule*. Springer Spektrum
- Vygotskij, L.S. (2017). *Denken und Sprechen*. Psychologische Untersuchungen. (3. neu ausg. Aufl.) Basel: Beltz Verlag
- Weinert, F. E. (Hrsg.). (2002). *Leistungsmessungen in Schulen* (Beltz Pädagogik, 2., unveränd. Aufl.) Weinheim u.a.: Beltz

Quellen zu den Spiel-Anleitungen und für die Bestellung von Ersatzmaterialien oder weitere Informationen:

Amigo
www.amigo-spiele.de

Carlit / Ravensburgervertretung (CH)
www.carlit.ch

HABA
www.haba.de/Ersatzteile

Ravensburger
www.ravensburger.com. / [www. Spielend Neues Lernen.de](http://www.SpielendNeuesLernen.de)

Schubi
www.schubi.com

8 Zusatzmaterial

Bildquellen von D. Ambühl, D. Aregger und S. Jost

8.1 Karten zum Spiel "Finger Twist (FT)" Zerlegung

8.2 T-G-K-Varianten zu Nanu (N)

8.2.1 Leer für eigene Umsetzungsideen und mit Zahl und Mengen

$$2+3$$

$$1+4$$

$$3+2$$

$$1+3$$

$$2+2$$

$$3+1$$

$4+1$

$1+5$

$5+1$

$2+4$

$4+2$

$3+3$

$1+2$

$2+1$

$1+1$

8.2.2 Vorlage als Idee und zum Ausmalen Nanu (N)

8.2.3 Vorlage als Idee zur Zahl- und Mengenzerlegung; Nanu (N).

8.3 Zahlwortkarten Kindergarten bis 1. Klasse

EINS 1	ZWEI 2	DREI 3	VIER 4	FÜNF 5
SECHS 6	SIEBEN 7	ACHT 8	NEUN 9	ZEHN 10
ELF 11	ZWÖLF 12	DREIZEHN 13	VIERZEHN 14	FÜNFZEHN 15
SECHZEHN 16	SIEBZEHN 17	ACHTZEHN 18	NEUNZEHN 19	ZWANZIG 20